

SECTION: *JOURNALISM*

IULIAN BOLDEA

(COORDINATOR)

**STUDIES ON
LITERATURE,
DISCOURSE AND
MULTICULTURAL
DIALOGUE**

SECTION: **JOURNALISM**

EDITURA *ARHIPELAG XXI*

2013

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României
Studies on literature, discourse and multicultural dialogue / ed.: Iulian
Boldea. - Târgu Mureș : Arhipelag XXI, 2013
ISBN 978-606-93590-3-7

I. Boldea, Iulian (ed.)

008

The sole responsibility regarding the content of the chapters lies with the authors.

Desktop publishing: Carmen Rujan

Published by
Editura Arhipelag XXI, Târgu-Mureș, România, 2013
Strada Moldovei, nr.8, Târgu-Mureș, 540519
Tel: +40-744-511546
Editor: Iulian Boldea
Consilier editorial: Dumitru-Mircea Buda
Email: editura.arhipelag21@gmail.com
<http://www.asociaaialpha.comxa.com>

ISBN 978-606-93590-3-7

Table of Contents

THE ROMÂNUL NEWSPAPER AND THE IDEA OF JUSTICE

Cristian MĂDUȚA, Associate Professor, PhD,
“Vasile Goldis” University of the West, Arad 5

ELEMENTS OF ROMANIAN SPIRITUALITY IN THE BALKANS – AROMANIAN
MAGAZINES AND ALMANACS (1880-1914)

Stoica LASCU, Associate Professor, PhD, ”Ovidius” University of Constanța 15

PROFESSIONAL CULTURE OF TELEVISION JOURNALISTS
(DEBATE MODERATORS’ DISCURSIVE PRACTICES)

Ruxandra BOICU, Associate Professor PhD, University of Bucharest 37

THE WRITING PROCESS: COMMUNICATION IN THE JOURNALISTIC TEXT

Mihaela MUREȘAN, Assistant Professor, PhD, “Babeș-Bolyai”
University of Cluj-Napoca 48

ASPECTS REGARDING THE INFLUENCE OF ROMANIAN LANGUAGE ON THE MEDIA
LANGUAGE IN THE HUNGARIAN AUDIO-VISUAL IN ROMANIA – BASED ON NATIONAL
STUDIES

Reka SUBA, Associate Professor, PhD, “Sapientia” University of Târgu-Mureș 52

JOURNALISM EDUCATION AND PROFESSIONAL PRACTICES

Cristina NISTOR, Assistant Professor, PhD, “Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca 58

EUROPEAN UNION POLITICAL THEMES ON THE RADIO NEWS.CASE STUDY:
RADIO ROMANIA NEWS AND EUROPA FM

Florica IUHAS, Assistant Professor, PhD and Antonia MATEI, Assistant, PhD,
University of Bucharest 65

AN OUTLINE OF THE IDEOLOGICAL PREMISES OF A PROPHETICAL LITERARY
DISCOURSE IN THE CULTURAL JOURNAL “GÂND ROMÂNESC”

Crina POENARIU, PhD Candidate, ”Lucian Blaga” University of Sibiu 72

FAMILY AND MORALITY IN THE TRANSYLVANIA INTERWAR PRESS

Anamaria MACAVEI, PhD, “Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca 83

THE INFLUENCE OF NEW MEDIA ON PRESS DOCUMENTATION AND THE FINANCING OF
INDEPENDENT PRESS

Viorel NISTOR, Assistant Professor, PhD, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca 94

THE STRUGGLE FOR THE NICHE AUDIENCE

Lacrima BALINT, PhD Candidate, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca and
Adrian ŞIMON, Associate Professor, PhD, "Petru Maior" University of Târgu-Mureş 104

COMMUNICATION INTERPERSONNELLE DANS LE TALK-SHOW TELEVISE

Ruxandra PETROVICI, Assistant Professor, PhD, "Alexandru Ioan Cuza"
University of Iaşi 110

DIVERSITY IN MASS-MEDIA AND THE MULTICULTURAL DIALOGUE

Rareş BEURAN, PhD, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca 122

ELEMENTS OF FRAMING, STEREOTYPING AND ETHNIC CATEGORISATION IN THE
GREEK MEDIA DISCOURSE DURING THE 1976 GREEK-TURKISH CRISIS

Oana-Camelia STROESCU, Researcher, PhD, "Romanian Diplomatic Institute" 129

THE EDITORIAL – INTERCULTURAL INTERSTICES

Dragoş BAKO, PhD Candidate, "Lucian Blaga" University of Sibiu 134

REBUILDING REALITY THROUGH NARRATIVE JOURNALISM

Mihaela MUREŞAN, Assistant Professor, PhD, "Babeş-Bolyai"
University of Cluj-Napoca 140

WAITING FOR MANDELA'S DEATH?! JOURNALISM ETHICS AND QUALITY IN 2013

Ştefana-Oana CIORTEA-NEAMŢIU, Assistant Professor, PhD,
University of the West, Timişoara 144

HARD NEWS, NEWS VALUE AND FAIT DIVERS IN ROMANIAN PRESS

Xenia NEGREA, Assistant Professor, PhD, University of Craiova 153

THE EFFECT OF PUBLIC DISCOURSE

Lia Lucia EPURE, Assistant Professor, PhD, "Vasile Goldis" Western University of Arad 161

THE ROMÂNUL NEWSPAPER AND THE IDEA OF JUSTICE

**Cristian MĂDUȚA, Associate Professor, PhD,
“Vasile Goldis” University of the West, Arad**

Abstract: Freedom is neither a philosophical category that means the possibility of an unconditioned choice, as the expression of a will endowed with unlimited and arbitrary powers, nor the possibility of an option, beyond any value, beyond any sense of good and wrong, of true and false, of beauty and ugly etc. The Romanians' ideas of justice and freedom, the interpretations, evaluations and correlations of the reports between them, proved to be dependent not only on the justifying doctrine but also on the historical, political, social, economic, psychological and cultural factors. The Romanian people did not easily obey necessity but attempted to dominate it by knowledge, initiative and creativity. Freedom is not a “given fact” but a “result” of multiple human activities, based on the knowledge of the essence of the world and on the judgment values, characteristic for the process of edifying a new nature called “culture”.

By evoking the glorious pages of battles in the history of our people, by publishing articles and information about the activity of socialists in Transylvania and Romania, “The Romanian” (Românul) newspaper became a tribune of Romanian culture and civilization, subordinated to the fight for achieving the unity of the Romanian people.

Keywords: - political, justice, newspaper, Transylvania, freedom

Dreptatea a fost considerată de către gândirea politică de toate orientările, una din calitățile de căpetenie ale ordinii politice. Cea mai bună definiție rămână formula latină: „Justitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi” – „Dreptatea este voința constantă și perpetuă de a da fiecăruia ceea ce i se cuvine”¹.

Dreptatea prin pedepse cere să fie satisfăcute următoarele trei condiții: „pedeapsa să fie aplicată doar celor găsiți vinovați de delict și în conformitate cu proceduri adecvate; pedepsele să fie impuse în mod uniform, adică diferențele dintre ele să corespundă întotdeauna diferențelor dintre delict și scara pedepselor să fie stabilită în raport cu diversele delict, nefiind nici prea severă, nici prea îngăduitoare”². Pedepsele care încalcă cele trei condiții sunt nedrepte; este problematic însă ce poziție trebuie adoptată dacă aceste condiții sunt satisfăcute, iar delicventul este totuși scutit, parțial sau integral, de pedeapsa ce i s-ar cuvenii.

Perspectivă etică și juridică asupra ideii de dreptate

Dreptatea este valoarea etică și juridică, în funcție de care se aprobă sau se dezaproabă relațiile sociale și raporturile juridice, normele juridice și hotărârile organelor de jurisdicție existente într-o epocă și într-o organizare socială dată. „Obiectul propriu-zis al eticii”, afirma Friedrich Paulsen, „în calitate de știință speculativă, este o căutare a unei reguli universale de conduită, privită ca un principiu de valoare absolută, independent de orice experiență și

¹Vladimir Hanga – *Principiile dreptului roman*, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1989, p. 169.

² Interpretarea celei de-a treia condiții depinde de modul cum este privită pedeapsa în general – ca mijloc de descurajare sau ca măsură retributivă -, fiind de aceea mai contestabilă decât primele două condiții. În *Enciclopedia Blackwell a gândirii politice*, coordonator: David Miller, Editura Humanitas, București, 2000, p. 173.

avându-și propriul adevăr deontologic”³. Este evident că etica trebuie să stabilească o ordine și ierarhie între diversele motive opuse ce se manifestă în sufletul omului și, implicit, în viața lui.

Platon consideră dreptatea ca fiind o virtute specială, rezultată din armonizarea celor trei virtuți cardinale specifice indivizilor aparținători claselor care compun polis-ul. Dreptatea se distinge de înțelepciune, curaj și moderație prin aceea că la ea participă întregul polis în condițiile respectării acordurilor armonioase între cele trei virtuți cardinale la care participă fiecare clasă socială⁴. Cu alte cuvinte, dreptatea la nivel individual este condiționată de dreptatea la nivelul societății în ansamblu, la nivelul statului. Înfăptuirea practică a dreptății, la scară socială, necesită recurgerea la acele acțiuni (proceduri) prin care fiecare înfăptuiește și primește ceea ce i se cuvine conform „naturii sale”⁵.

Virtute civică, dreptatea ar trebui definită, potrivit lui Aristotel, ca o „dispoziție de a efectua acțiuni care produc și conservă fericirea și elementele acesteia, pentru o comunitate politică”⁶. Această dispoziție se descompune ulterior în dreptate generală sau dreptate legală, care are ca obiect utilitatea comună a cetății și dreptate particulară sau dreptate în sensul strict al termenului, care este orientată către binele indivizilor. Aceasta comportă din nou două aspecte: dreptatea corectivă, care vizează tranzacțiile dintre indivizi și care se conformează principiului egalității, precum și dreptatea distributivă, care aplică principiul proporționalității în repartizarea avantajelor și a onorurilor în funcție de meritele fiecăruia⁷. În toate aceste cazuri, obiectul dreptății reprezintă stabilirea unei căi de mijloc drepte, care să se bazeze în ultimă instanță pe principiul egalității. Această concepție privind dreptatea se regăsește în întreaga tradiție occidentală, creștină și mai apoi laică, însă începând cu stoicismul, ea nu se va mai limita numai la cetate, ci se va extinde la „binele comun al umanității”⁸.

Pornind de la constatarea că ființa umană este înzestrată cu imperativul sociabilității, Hugo Grotius și filosofia dreptului natural al secolului al XVII-lea, consideră că dreptul natural cuprinde ansamblul principiilor izvorâte din rațiunea conformată „înclinației naturale a omului”, înțeles ca ființă socială⁹. Pentru a fi realizabilă ideea de dreptate, împreună cu proiectul corespunzător de societate și de organizare politico-juridică, Jean Jacques Rousseau va invoca necesitatea unei mari reforme morale a societății, a iluminării maselor, a orientării educației spre formarea unor oameni virtuoși și religioși, capabili să realizeze practic „solidaritatea și unitatea de voință”¹⁰.

Dreptatea și valorile de întemeiere

Dreptatea apare ca un fundament atemporal (al societății alcătuite din raporturile interumane), iar finalitatea dreptului este de a asigura respectarea acesteia în toate

³ Octavian Nistor – *Filosofie neokantiană în texte*, Editura Științifică, București, 1993, pp. 141-161.

⁴ Jeanne Hersch – *Mirarea filosofică. Istoria filosofiei europene*, Editura Humanitas, București, 1994, pp. 28-41.

⁵ Platon – *Republica*. în *Opere*, vol. V, Editura Științifică și enciclopedică, București, 1986, pp. 215-217; 350.

⁶ Aristotel – *Etica nicomahică*, cartea V, 1, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1998, pp. 104-107.

⁷ Dennis Collin – *Marile noțiuni filosofice*, vol. III. Justiția, dreptul, Editura Institutul European, Iași, 1999, pp. 18-19.

⁸ *Tratat de etică*, coordonator: Peter Singer, Editura Polirom, Iași, 2006, pp. 191-204.

⁹ Integrarea oricărui individ în grupul social presupune existența unei ordini iar aceasta rezultă din respectarea normelor juridice. Prin urmare, principiile dreptului natural decurg din impulsul către sociabilitate – ca stare naturală a omului.

¹⁰ Bogdan Tudor Ghideanu – *Dreptatea în morală și drept*, Editura Vasiliana, Iași, 2004, p.46.

circumstanțele posibile. Încă de la Platon și Aristotel, conceptul de dreptate a avut un loc privilegiat în filosofia moral-politică, valorile sale fiind interpretate de curente diferite:

Reprezentat de mari înțelepți ai Antichității elene, curentul sofștilor, prin Protagoras, Gorgias, Hippias, Calicles etc., concepea dreptatea (justiția) ca un ansamblu al tuturor legilor, ca un produs social rezultat din aplicarea legilor date de popor sau de tiran. Legile, odată edictate, sunt totdeauna juste și, deci, utile, eficiente încât să poată fi realizată „voința conducătorului”¹¹.

„Republica” lui Platon concretizează ideea de dreptate într-un model de stat, a cărui organizare este concepută prin analogie cu organizarea sufletului omenesc constituit din trei părți: rațiunea, curajul și dorințele. Sufletul este armonios și funcționează eficient atunci când fiecare parte va face ce-i revine în raport cu scopul comun stabilit de rațiune, care domină și dirijează întregul suflet. În mod similar, și statul are trei părți¹²: agricultorii și meșteșugarii, care posedă virtutea moderației, militarii animați de virtutea curajului și conducătorii, care posedă virtutea înțelepciunii. Dreptatea se realizează prin reunirea armonioasă a acestor trei clase sociale într-un tot sub conducerea înțelepților, care acționează pentru atingerea scopurilor comune: fericirea. Justiția rezultă din acordul părților statului și al celor trei virtuți. Aici intervine aplicarea legilor, care trebuie să fie mai presus de voința celor care conduc. Pentru aceasta, întreaga educație a cetățenilor ar trebui să fie făcută în spiritul legilor. Realizarea dreptății depline face necesară intervenția suveranului, situat deasupra tuturor, care posedă toate cele trei virtuți în egală măsură.

Concepția aristotelică despre dreptate este întemeiată pe un concept profund despre om și societate. Omul, prin natura sa, este o ființă sociabilă – „zoon politikon”; el poate trăi numai în societate, fiind apt să distingă binele de rău, justul de injust. Oamenii viețuiesc în diferite asociații, începând cu familia și până la forma superioară care este statul. Participând

¹¹ Jean Brun – *Europa filosofică. 25 de secole de gândire occidentală*, Editura Pandora, Târgoviște, 2002, pp. 26-27.

¹² *** - *Dicționar de filosofia cunoașterii*, vol. II, Editura Trei, București, 1999, pp. 188-194.

la viața statului, înclinație ce ține de natura umană, oamenii vor realiza un anumit tip de dreptate și de fericire¹³. Potrivit lui Aristotel, justiția înseamnă ordine stabilită prin legi potrivit cărora fiecărui cetățean i se cuvine o parte egală cu natura sa, corespunzătoare capacităților și meritelor sale. O astfel de justiție, realizată printr-o inegală alocare a valorilor, este denumită de Aristotel „justiție distributivă”.¹⁴ În afara justiției distributive există și o „justiție egalizatoare” sau „corectivă”. Aceasta vine să o amendeze pe prima pentru a-i ajuta pe cei slabi, lipsiți de resurse, cu venituri prea mici, prin redistribuirea unei părți din veniturile prea mari. Justiția corectivă poate fi „comutativă”, atunci când părțile angajate în conflict conced în aplicarea unei norme care să reglementeze raportul lor, și poate fi „judiciară”, atunci când înțelegerea dintre părți este intermediată de instanța judecătorească¹⁵.

Thomas Hobbes percepe dreptatea în strânsă legătură cu „contractul social” din care a rezultat statul și normele juridice. Conform filosofiei sale, în starea lor naturală oamenii erau dominați de individualism, lăcomie, răutate, rivalitate¹⁶. Pentru a se pune capăt războiului universal dintre oameni, dreptului de nimicire interindividuală, a acestei naturale și primitive egalități, oamenii au făcut un pact social, rezultând statul și dreptul, ca garante ale păcii sociale. Oamenii au cedat drepturile naturale pentru a obține în schimb pacea socială și securitatea individuală iar acest contract, în esență, este un ansamblu de coduri juridice, legi, convenții, de tratat de pace socială, care va fi respectat de toți sub autoritatea suveranului. Prin urmare, dreptatea este un concept ce definește starea de armonie, de pace socială, un atribut al tuturor acelor acțiuni care sunt în acord cu contractul încheiat iar nedreptatea vizează orice fel de încercare de restrângere a autorității suveranului, de încălcare a contractului sau de atingere a fundamentelor organismului social¹⁷.

J.J. Rousseau a dezvoltat concepția despre dreptate prin dezvoltarea teoriei contractului social de pe poziții liberare, conform cărora libertatea individului este valoarea supremă a omului întrucât, prin natura sa, omul este cel ce-și prescrie singur legile ce-i vor conduce viața. Viețuind în societate, omul își va alinia libertatea sa naturală cerințelor voinței generale¹⁸. Prin urmare, contractul social încheiat între indivizi va conține libertățile civile ale oamenilor, care nu pot fi nelimitate, ci vor fi integrate în voința generală. Din această concepție rezultă că viața statului se va „baza pe trei principii fundamentale”¹⁹: un popor trebuie să fie totdeauna stăpân pe destinele sale, putându-și schimba oricând legile; fiecare cetățean este liber, independent față de ceilalți, dar trebuie să se supună statului; la nesupunerea față de lege se va răspunde cu pedeapsă.

Ca un ecou concepția neocontractualistă a lui John Rawls problematizează mai ales temeiurile și posibilitățile instituirii societății drepte. Pentru aceasta el recurge la situația primară a omului. Sub „vălul de ignoranță” membrii ipotetici ai societății decid condițiile unui

¹³ John Shand – *Introducere în filosofia occidentală (Filosofie și filosofi)*, Editura Univers enciclopedic, București, 1998, pp. 50-66.

¹⁴ Alain Graf, Christine Le Bihan – *Lexic de filosofie*, Editura Institutul European, Iași, 2000, p. 66.

¹⁵ Jeanne Hersch – *op. cit.*, pp. 42-60.

¹⁶ *Istoria filosofiei*, vol. II. *Inventarea lumii moderne*, coordonator: Jacqueline Russ, Editura Univers enciclopedic, București, 2000, pp. 263-272.

¹⁷ *** - *Istoria filosofiei moderne de la Renaștere până la Kant*, Editura Tess-Express, București, 1996, pp. 157-188.

¹⁸ William James Earle – *Introducere în filosofie*, Editura All, București, 1999, pp. 53-57.

¹⁹ *Istoria filosofiei*, vol. III. *Triumful rațiunii*, coordonator: Jacqueline Russ, Editura Univers enciclopedic, București, 2000, pp. 37-49.

nou contract. Ei nu cunosc tradițiile din care provin, viitoarea lor poziție socială, nici chiar propriile interese. Ideea vălului de ignoranță vizează eliminarea intereselor particulare care viciază dreptatea. În volumul „O teorie a dreptății” el expune concepția asupra dreptății, sub forma a două principii. Primul concentrează trei idei: libertatea, egalitatea și recompensa pentru activitățile ce contribuie la binele comun. Cel de-al doilea principiu acceptă inegalitatea atâta timp cât fiecare participant va avea un beneficiu de pe urma acestei stări de nedreptate.

Într-o societate dreaptă, libertățile cetățenilor egali între ei trebuie considerate ca date obiective (sunt vizate libertatea politică, libertatea cuvântului și a întrunirilor, libertatea de conștiință și de gândire, libertatea persoanei de a deține proprietate privată, libertatea persoanei de a nu fi arestată în mod arbitrar și de a fi reținută), fără a putea fi vreodată obiectul negocierilor politice. O societate dreaptă nu are motive să admită decât acele nedreptăți care sunt necesare pentru a fi evitate nedreptăți mai mari. În principiu, dreptatea, ca virtute de bază a oamenilor, nu poate constitui „subiectul nici unui compromis”²⁰. Societatea dreaptă este bazată pe o identitate de interese ale oamenilor izvorâtă din necesitatea cooperării sociale, care procură avantaje fiecărui individ față de situația în care individul s-ar fi bazat doar pe propriile eforturi. Dar este nevoie de câteva principii, care fac posibilă societatea dreaptă, în funcție de care vor fi împărțite bunurile, pozițiile sociale, onorurile, îndatoririle, pedepsele etc. Principiile dreptății sociale „furnizează o procedură de a atașa drepturi și îndatoriri instituțiilor fundamentale ale societății și definesc o distribuire potrivită a beneficiilor și sarcinilor de cooperare socială”.²¹ Concepția lui Rawls asupra dreptății generalizează și ridică la un nivel mai înalt de abstractizare teoria familiară a contractului social a lui Locke, Rousseau și Kant. De această dată contractul se încheie între oameni imparțiali, liberi, raționali, preocupați de felul cum să-și atingă propriile interese, situați într-o poziție ipotetică de egalitate; toate acestea fiind condiții definitorii fundamentale pentru asocierea lor într-o societate dreaptă²².

Al doilea principiu „arată ce genuri de inegalități sunt permise... prin inegalități cel mai bine vom înțelege nu orice diferențe între posturi și funcții, ci acele diferențe în privința beneficiilor și răspunderilor de care sunt legate fie direct, fie indirect - precum prestigiul și averea, sau obligația de a plăti impozite... O inegalitate este admisă numai dacă există un motiv să considerăm că acea inegalitate căreia îi va da naștere o practică va acționa în avantajul fiecărui participant la ea. Să acceptăm că fiecare participant trebuie să câștige din inegalitate... Principiul exclude, de aceea, justificarea inegalității pe motivul că dezavantajele celor aflați în anumite posturi vor fi contrabalansate de avantaje mai mari obținute de alți oameni, care dețin alte posturi.”²³

Robert Nozick a elaborat o nouă teorie, aceea „a dreptății ca îndreptățire” corelată cu funcționarea unicului stat care poate fi justificat moral - statul minimal. Teoria îndreptățirii conține trei mari probleme: achiziția inițială a proprietăților, transferul proprietăților de la un

²⁰ John Rawls – *Dreptatea ca echitate în Teorii ale dreptății*, coord: Adrian Miroiu, Editura Alternative, București, 1996, pp. 69-84.

²¹ J. Rawls - *A Theory of Justice*, în Mihaela Miroiu, Adrian Miroiu - *Filosofie*, Editura All Educational, București, 1997, p. 151.

²² Mircea Dumitru – *Cuvânt înainte* în Robert Nozick – *Anarhie, stat și utopie*, București, Editura Humanitas, 1997, pp. 10-11.

²³ *Ibidem*.

individ la altul și corectarea nedreptății în privința proprietăților. Principiul complet al dreptății distributive ar spune pur și simplu că o distribuție este dreaptă dacă fiecare este îndreptățit la proprietățile pe care le posedă în acea distribuție. O distribuție este dreaptă dacă „provine dintr-o altă distribuție dreaptă prin mijloace legitime.”²⁴ În fond, principiul moral suprem, care trebuie aplicat oriunde și oricând dacă dorim să obținem dreptatea, este acela că oamenii trebuie tratați nu ca mijloace de către alții, ci ca scopuri în sine, morale, ca având drepturi inviolabile. Oamenii „nu pot fi sacrificați sau folosiți pentru înfăptuirea altor scopuri fără consimțământul lor. Indivizii sunt inviolabili.”²⁵

Este preocupat Vasile Goldiș de problema dreptății? Da! El o leagă de istorie și politică. În acest sens, ziarul „Românul” a fost menit să lupte pentru drepturile sociale și naționale ale românilor, pentru solidaritate și unitate națională, pentru deșteptarea și întărirea conștiinței naționale „prin luminarea sufletelor asupra marelui adevăr că drepturile naționale sunt condițiunea neapărat necesară pentru programul economic și cultural, pentru fericirea oricărui popor”²⁶.

Pornind de la principiul „un neam, un partid”, ziarul „Românul” și-a început lupta pentru realizarea statului național unitar român mai întâi prin dezvoltarea conștiinței naționale, informând publicul asupra problemelor politice, stabilind o legătură strânsă între intelectuale și masele populare, subliniind prin articolele sale unitatea psihologică, culturală, de limbă, tradiții și obiceiuri a tuturor românilor de pe ambele versante ale Carpaților²⁷: „Națiunile libere nu mai pot, dar chiar trebuie să aibă mai multe partide politice, care alternându-se la guvern prin legiferare răspund exigențelor momentane ale timpului, dar o națiune asuprită și primejduită chiar în existența sa națională, nu poate avea decât un singur partid: partidul care pretinde recunoașterea și asigurarea ființei sale naționale și cadrele statului unde trăiește.”²⁸

Prin întreg colectivul său, ziarul „Românul” a fost cel care a mobilizat poporul pentru realizarea actului istoric al unirii tuturor românilor. Trăgându-și seva din popor, Vasile Goldiș și-a propus să activeze masele, adresându-se chiar femeii simple – imaginea mamei române care alături de fii săi, va contura soarta României Mari: „Ci, dacă nădăjduim izbânda dreptății, pentru care am jurat să ne închinăm viața noastră toată și toate puterile sufletului nostru, nădăjduim, avându-te pe tine, femeie română, hrana nădejdelor noastre. Nu brațele bărbătești, nici luminile minților alese, nici cuvântările pline de înțelepciune a celor cu grai dulce împodobite, nici strădaniile scrierilor noastre nu vor izbuti să răpună pe dușman și să ne aducă soarele dreptății pe cerul întunecat al vieții noastre posomorâte, ci tu, mamă română, vei decide lupta spre binele nostru prin nețârmurita ta iubire de mamă, îngrijorată de soarta dulcilor tăi copilași. Să știi, femeie română, că nu se pot ferici copilașii tăi în țara aceasta, câtă vreme aici domnește nedreptatea și unii au toate bunătățile îmbelșugate ale vieții de stat și spre ajutorul lor puterea și banul și legea, iar copilașii tăi ca orfanii unei naștere fără milă, sunt

²⁴ Robert Nozick – *Anarhie, stat și utopie*, Editura Humanitas, București, 1997, p. 72.

²⁵ *Ibidem*, p. 73.

²⁶ Vasile Goldiș – *Programul nostru în Românu*, nr. 1, 1/14 ianuarie 1911, pp. 1-2.

²⁷ Eugen Gagea – *Vasile Goldiș și „Românul”*, „Vasile Goldiș” University Press, Arad, 2008, pp. 24-25.

²⁸ *Ibidem*.

siliți să muncească din greu spre odihna altora și sunt siliți să-și ducă întreaga lor viață în chin, ca alții să poată cunoaște fără trudă îmbuibarea de bunurile lumești.”²⁹

Redacția ziarului „Românul” a intuit corespunzător spiritul epocii și prin toată activitatea sa publicistică, ca organ al Partidului Național Român, și-a urmat programul politic militând pentru solidaritatea națională, pentru recunoașterea și asigurarea ființei naționale a poporului român în raport cu însemnătatea sa numerică, economică, culturală: „Ni se contestă justul nostru titlu de drept la egală îndreptățire cu toate celelalte popoare ... Tot mai evident iese la iveală, că noi nu numai ca ființe ... ci și ca neam suntem departe încă de popoarele din Austria ... Astfel stând lucrurile, noi românii din statul ungar trebuie să fim cu mic cu mare conștienți la datoria noastră. Până ce politica oficială a cârmuitorilor persistă în denegarea recunoașterii și asigurării ființei naționale a neamului românesc din patrie pe această teză între românii conștienți și cinștiți nu poate exista deosebire să fie într-un singur partid, în Partidul Național Român.”³⁰

Prin conducerea lui Vasile Goldiș, ziarul „Românul” a avut un rol activ, de conștientizare a realității istorice, lansând principiul politic „prin noi înșine”: „Am susținut că activitatea parlamentară nu de aceea ne trebuiește, fiindcă am nădăjdui ca prin lupta noastră în parlament am fi în stare să determinăm factorii decisivi în conducerea statului la concesiuni de oarecare preț pentru îmbunătățirea sorții poporului nostru, ci pentru aceea, ca să deșteptăm conștiința națională, să mișcăm masele, să ducem viață în popor, să-l apropiem de conducătorii săi și să-l determinăm la muncă mai intensivă în cele sociale, economice și culturale.”³¹ Ziarul arădean a depus toate eforturile posibile pentru recunoașterea legitimității idealului unității statului național: „A suferit acest popor o mie de ani jugul iobăgiei și suferă acum jumătate de veac binecuvântările constituțiunii acestei nefericite țări, dar niciodată nu a renunțat la justele sale aspirațiuni naționale, la dreptul său firesc de a exista și a se dezvolta ca națiune română.”³² În paginile sale, naționalitatea și cultura proprie poporului român reprezentau dovezi convingătoare ale conștiinței și mândriei de rasă și de origine a poporului român, prin lauda adusă valorilor culturale, istorice, tehnice naționale: „Și Aurel Vlaicu a fost al nostru, a fost fiul oropsitului popor românesc, care de veacuri zace lănțuit în cea mai îngrozitoare robie materială și sufletească. Aurel Vlaicu a produs dovada strălucitoare că zadarnice sunt păgânele încercări de încătușare a sufletului românesc, căci distinsele calități ale acestui suflet rup lanțurile și topesc ghița, de care este acoperit, cerând cu forță irezistibilă dreptul său la libertate. Aurel Vlaicu a fost eroul nostru național, alături de Mihai Viteazul, alături de Avram Iancu, Aurel Vlaicu ne-a înălțat moralul, ne-a întărit conștiința națională, cu magică putere a fortificat credința noastră în izbânda dreptului nostru de libertate națională.”³³

Lupta românilor din Transilvania pentru dreptate, libertate și unitate națională a fost oglindită atât de pregnant în paginile „Românului”, încât Vasile Goldiș și-a susținut cu dârzenie cel „mai aproape scop al politicii noastre românești”: „Ținta cea de pe urmă a politicii românești este: autonomia națională a românilor din Ungaria și Transilvania. Românii

²⁹ Vasile Goldiș - *Femeia română* în *Românul*, nr. 12, 16/29 ianuarie 1911, p. 1-2.

³⁰ Vasile Goldiș - *Un neam, un partid* în *Românul*, nr. 13, 18/31 ianuarie 1911, pp. 1-2.

³¹ Vasile Goldiș - *O părere individuală* în *Românul*, nr. 24, 30 ianuarie/12 februarie 1911, pp. 1-2.

³² Vasile Goldiș - *Adunarea de la Arad* în *Românul*, nr. 25, 1/14 februarie 1911, pp. 1-2.

³³ Vasile Goldiș - *Martirul nostru* în *Românul*, nr. 191, 3/16 septembrie 1913, pp. 1-2.

trebuie să ajungă acolo, ca să aibă ei singuri dreptul a dispune după bunul lor plac și după buna lor chibzuială asupra tuturor intereselor lor culturale și economice, administrându-se singuri pe sine în toate ale lor, chiar și în justiție. Aceasta va să zică libertate națională. Și fără libertate națională, nu poate fi cultură, nu poate fi morală, nu poate fi mai ales progres economic și fericire materială. În roată să mă frângă și niciodată nu voi înceta a propovădui acest adevăr, căci știu și simțesc că este adevăr...”³⁴ Unitatea națiunii române – deziderat major al publicației, ființa națională și eroii neamului se regăsesc în paginile „Românului”: „Acum ridicăți fiind și noi la nivelul de om, voim să ne folosim de acest drept natural, vrem să ne scuturăm de jugul unguresc pe veci, care prin lanțurile robiei numai amuțiți și amorțiți am fost. Vrem să arătăm lumii că în aste mâini mai curge un sânge de Traian și că ginta latină și capetele noastre le încoronează; vrem să dovedim că cultura, însușirile și caracterul nostru mai puritan și mai nobil este decât al opresorilor noștri seculari.”³⁵

Evenimentele din toamna lui 1918 ce au culminat cu Marea Unire de la 1 Decembrie a acelui an au fost temeinic pregătite pe tot parcursul timpului, iar ziarul „Românul” a avut un important rol în organizarea luptei românilor, aducând la cunoștința poporului orice demers în realizarea scopului propus. La 7/20 noiembrie 1918, „Românul” publica manifestul „Către popoarele lumii”, în limba română și franceză, în care se precizează: „Ar trebui să luăm dreptul nostru cu forța, dar oricât de hotărâți suntem să jertfim viața noastră pentru libertatea națională, în ziua când sărbătorim învingerea civilizației asupra barbariei și așteptăm legiferarea internațională care va înlocui forța brutală prin dreptate și va înlătura, pretutindeni urmările stăpânirilor neomenești, națiunea română se abține de la mijloacele barbare la regularea raporturilor dintre popoare, ci iată protestează înaintea lumii întregi împotriva fărădelegii guvernului maghiar, care și acum încearcă a supune națiunea română dominației străine și o împiedică de la constituirea sa în stat liber și independent... Națiunea română din Ungaria și Transilvania, ținută de veacuri în robia trupească și sufletească de către clasa stăpânitoare a poporului maghiar, eliberată acum de sclavie prin strălucita învingere a armelor, care s-au luptat pentru drepturile civilizației umane împotriva principiului barbar al opresiunii naționale și de clasă înaintea guvernului opresorilor de până aici, a declarat dorința sa de a se constitui în stat liber și independent spre a-și putea valida nelimitat forțele sale în serviciul culturii și al libertății omenești”³⁶. A doua zi, „Românul” a publicat convocarea Adunării Naționale de la Alba Iulia: „În numele dreptății eterne și a principiului liberei dispoziții a națiunilor, principiul consacrat acum prin evoluția istoriei, națiunea română din Ungaria și Transilvania vrea să-și hotărască însăși soarta sa de-acum înainte. Toate neamurile din preajma noastră și-au determinat viitorul prin rezoluțiuni în conformitate cu sufletul lor național. E rândul nostru acum. Națiunea română din Ungaria și Transilvania are să-și spună cuvântul său hotărâtor asupra sorții sale și acest cuvânt va fi respectat de lumea întreagă...”³⁷.

Astfel s-a încheiat una din cele mai importante epoci din istoria țării, prin înfăptuirea României Mari – voință a întregului popor român, act pregătit cu perseverență de-a lungul vremii, prin dezvoltarea spiritului românesc prin cultură, școală și acțiuni politice bine

³⁴ Vasile Goldiș - *Cel mai aproape scop al politicii noastre românești în Românu*, nr. 115, 27 mai/9 iunie 1911, pp. 2-3.

³⁵ Vasile Goldiș - *Scrisoare deschisă către neamul românesc în Românu*, nr. 17, 16/29 noiembrie 1918, pp. 1-2.

³⁶ Vasile Goldiș - *Către popoarele lumii în Românu*, nr. 10, 7/20 noiembrie 1918, p. 1-2.

³⁷ Vasile Goldiș - *Convocare în Românu*, nr. 11, 8/21 noiembrie 1918, p. 1.

chibzuite. Întreaga presă românească s-a constituit într-un important factor intern ce s-a angajat puternic, cu abnegație, în procesul de pregătire spirituală a opiniei publice pentru actul unirii, lămurind și precizând în coloanele sale, așa cum a procedat mai cu seamă ziarul „Românul” toate principiile de drept uman ce au stat la baza Marii Uniri de la 1 decembrie 1918.

Bibliografie

- Aristotel – *Etica nicomahică*, cartea V, 1, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1998
- Brun, Jean – *Europa filosofică. 25 de secole de gândire occidentală*, Editura Pandora, Târgoviște, 2002
- Collin, Dennis – *Marile noțiuni filosofice*, vol. III. Justiția, dreptul, Editura Institutul European, Iași, 1999
- David Miller, *Enciclopedia Blackwell a gândirii politice*, Editura Humanitas, București, 2000
- Gagea, Eugen – *Vasile Goldiș și „Românul”*, „Vasile Goldiș” University Press, Arad, 2008
- Ghideanu, Bogdan Tudor – *Dreptatea în morală și drept*, Editura Vasiliana, Iași, 2004
- Graf, Alain, Le Bihan, Christine – *Lexic de filosofie*, Editura Institutul European, Iași, 2000
- Earle, William James – *Introducere în filosofie*, Editura All, București, 1999
- Hanga, Vladimir – *Principiile dreptului roman*, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1989
- Hersch, Jeanne – *Mirarea filosofică. Istoria filosofiei europene*, Editura Humanitas, București, 1994
- Miroiu, Mihaela, Miroiu, Adrian - *Filosofie*, Editura All Educational, București, 1997
- Nistor, Octavian – *Filosofie neokantiană în texte*, Editura Științifică, București, 1993
- Nozick, Robert – *Anarhie, stat și utopie*, București, Editura Humanitas, 1997
- Platon – *Republica*. în Opere, vol. V, Editura Științifică și enciclopedică, București, 1986
- Rawls, John – *Dreptatea ca echitate în Teorii ale dreptății*, coord: Adrian Miroiu, Editura Alternative, București, 1996.
- Russ, Jacqueline (coordonator), *Istoria filosofiei*, vol. II-III. *Inventarea lumii moderne*, Editura Univers enciclopedic, București, 2000
- Shand, John – *Introducere în filosofia occidentală (Filosofie și filosofi)*, Editura Univers enciclopedic, București, 1998
- Singer, Peter, *Tratat de etică*, , Editura Polirom, Iași, 2006
- *** - *Dicționar de filosofia cunoașterii*, vol. II, Editura Trei, București, 1999, pp. 188-194.
- *** - *Istoria filosofiei moderne de la Renaștere până la Kant*, Editura Tess-Express, București, 1996

Periodice:

- Românul*, nr. 1, 1/14 ianuarie 1911
- Românul*, nr. 12, 16/29 ianuarie 1911
- Românul*, nr. 13, 18/31 ianuarie 1911
- Românul*, nr. 24, 30 ianuarie/12 februarie 1911
- Românul*, nr. 25, 1/14 februarie 1911
- Românul*, nr. 191, 3/16 septembrie 1913
- Românul*, nr. 115, 27 mai/9 iunie 1911

Românul, nr. 17, 16/29 noiembrie 1918

Românul, nr. 10, 7/20 noiembrie 1918

Convocare în Românul, nr. 11, 8/21 noiembrie 1918

ELEMENTS OF ROMANIAN SPIRITUALITY IN THE BALKANS – AROMANIAN MAGAZINES AND ALMANACS (1880-1914)

Stoica LASCU, Associate Professor, PhD, "Ovidius" University of Constanța

Abstract: Integral parts of the Balkan Romanian spirituality in the modern age, Aromanian magazines and almanacs are priceless sources for historians and linguists. They clearly shape the Balkan dimension of Romanism until the break of World War I, and present facts, events, attitudes, and representative Balkan Vlachs, who expressed themselves as Balkan Romanians, as proponents of Balkan Romanianism. Frățilia intru dreptate ["The Brotherhood for Justice"]. Bucharest: 1880, the first Aromanian magazine; Macedonia. Bucharest: 1888 and 1889, the earliest Aromanian literary magazine, subtitled Revista românilor din Peninsula Balcanică ["The Magazine of the Romanians from the Balkan Peninsula"]; Revista Pindul ("The Pindus Magazine"). Bucharest: 1898-1899, subtitled Tu limba aromânească ["In Aromanian Language"]; Frățilia ["The Brotherhood"]. Bitolia-Bucharest: 1901-1903, the first Aromanian magazine in European Turkey was published by intellectuals living and working in Macedonia; Lumina ["The Light"]; Monastir/Bitolia-Bucharest: 1903-1908, the most long-standing Aromanian magazine, edited in Macedonia, at Monastir (Bitolia), in Romanian, although some literary creations were written in the Aromanian dialect, and subtitled Revista populară a românilor din Imperiul Otoman ("The People's Magazine for Romanians in the Ottoman Empire") and Revista poporană a românilor din dreapta Dunărei ["The People's Magazine of the Romanians on the Right Side of the Danube"]; Grai bun ["Good Language"]. Bucharest, 1906-1907, subtitled Revistă aromânească [Aromanian Magazine]; Viața albano-română ["The Albano-Romanian Life"]. Bucharest: 1909-1910; Lilicea Pindului ["The Pindus's Flower"]. Bucharest: 1910-1912, subtitled Revistă aromânească ["Aromanian Magazine"]; Revista balcanică ["The Balkan Magazine"]. Bucharest: 1911, subtitled Organ al intereselor românești în Orient ("Organ of Romanian Interests in the Orient"); Flambura ["The Banner"]. Caraferia/Veria: 1912, 1914; Revista Asociației Corpului Didactic și Bisericesc din Macedonia ["The Magazine of the Association of Teachers and Ecclesiastical Romanian Body from Macedonia"]. Thessaloniki: 1914. From 1900 to 1912 several Aromanian almanacs appeared, the earliest in Constantza, in 1900, the others, in Bucharest: 1901, 1902, 1903, 1909, 1910, 1911, 1912.

Keywords: Aromanian Press, Aromanians, Macedo-Romanians, Balkan Romanians, Theodor Capidan, Nuși Tulliu

The Aromanians are the Balkan descendents of the Romanity world (*Istoria Românilor* VI 107-108; Saramandu 2004 9-80; Tanașoca 2004² 9-24; Poghirc 43-44; Brezeanu 24-30; Winniffrith 74-87), as the Daco-Romanians are the Northern descendents of the Romanity world (Brezeanu, Zbucea 7-22); they are also called Macedo-Romanians (respectively, the Romanians from Macedonia, the European side of the Ottoman Empire, divided in 1913 between Serbia, Bulgaria and Greece). Following the Thracian's romanization process, the unity of the Eastern Romanity world has been broken starting with the 7th century AD, once the Slaves have settled down on the Southern side of Danube. The Aromanians have settled down the Balkan Peninsula (Tanașoca 2001 97-98; Saramandu 2003 137-140; Bardu 1993 16-17), and, nowadays (Saramandu 2004 81-92; Kahl, *passim*), they are to be found in Greece (Winniffrith 9-25), Albania (Kyçyku 295-301),

Macedonia (Trifunovski 337-347; Минов, *passim*), Bulgaria (Popescu, Balkanski 36-42), respectively Romania (Lascu 2005) – in especially in Dobrudja (Saramandu 2003 11-37; Cuşa *passim*; Magiru 5-22; Lascu 2004; Lascu 2009¹). In the latter half of the nineteenth century, and until World War I, the national-cultural movement of Aromanians (Vlachs) became gradually larger, circumscribed to their ethno-linguistic awakening; as descendants of Balkan Romanity, more and more of them start identifying themselves as belonging to the Balkans branch of the Romanian people – Balkan Romanians (Tanaşoca 2004² 25-38; Bara 2004 13).

Starting with the 17-th century, the Romanian chroniclers and humanists (from Walachia and Moldavia) begin to include among the branches of the Romanian nation, the one from the Balkan Peninsula, and later on the leading representatives of the Transylvanian Cultural Society will integrate the history of Balkan Romanity into the Romanian one, having become aware of the ethno-linguistic communion between the Daco-Romanians and the Aromanians, as well as of the Eastern Romanity as it follows, while Aromanian intellectuals begin to release scientific works under the favourable influence of the Transylvanian Enlightenment (Tanaşoca 2001 150-152; Lascu 2012 45-100).

During the first decades of the 19-th century, the Romanians from the Principalities get into direct contact with the “Aurelian’s” Romanians settled in these parts, and subsequently the 1848 generation will come to know them in their own existence territories and incorporate them within the panromanians (Tanaşoca 2004² 31-34; Lascu 2013 51-64).

The earliest to have the revelation of the blood communion with the descendents of North Danubian Romanity was Dimitrie Cozacovici (Lascu 2012-2013 88-90). In the 1830s, he settled in Wallachia, and by mid-century published a number of articles in the press of Bucharest, in which he developed the idea of ethnic and linguistic affinity between the two branches of Eastern Romanity (Saramandu 2004 *passim*), between the Balkans one, that is the Aromanians, and North Danubian one, that is the Daco-Romanians (Bardu 1994 XVI-XVII; Caragiu-Marioţeanu 2006 83-97). During the second half of the 19-th century, the Balkan branches of the Romanian nation undergo a significant national revival, given the background of a maturing self-existing ethnical conscience within the mixture of nations in the European Turkey. Benefiting thoroughly from the creation of the modern Romanian by the 1859 Union of the Principalities, our Balkan brothers – *recte*, the Aromanians – become increasingly aware that their survival as a nation is likely to get the only support through Romania’s action, an independent country now since 1878 (*Istoria Românilor* VII, tom I 798-799).

After 1860, from among the Aromanians, who having settled in the country and integrated into the social and economic life of Romanian society, as merchants, land owners, bailiffs (some of them were even elected to parliament) – there emerged personalities who vigorously pleaded for institutional organization that would assist their co-ethnics from the Balkan Peninsula in the process of developing national consciousness (Zbucnea 1999 48-50; *Documentele redeşteptării macedoromâne*, *passim*). Representatives of Romanian public life, political leaders, and men of culture, adhered to this initiative (Tanaşoca 2004² 35-36). Consequently, in 1864, the first Romanian school opened in Macedonia, through the efforts of a self-taught Aromanian tailor, Dimitrie Athanasescu. From the Pindus Mountains, Aromanian youth (about Dumitru Badralexi – Tanaşoca 2004¹), were sent to Bucharest by Father Averchie (Papacostea: 38-55; Căndroveanu 4 353-354) for training (Neagu 111-124). Later, they opened several Romanian schools in the Vlach communities in the Balkans

(Tanașoca 2004²: 211-223; Berciu-Drăghicescu 40-44; *Istoria Românilor* VII, tom I 799-800). Their number dramatically increased after 1878, when, through an official act, the Ottoman authorities chartered Romanian schools, and guaranteed Aromanians unhindered performance of religious service in “their own language”. About the same time, Romanian society became growingly aware of the existence of their consanguine in European Turkey, in particular, “the Romanians in Macedonia”, or “the Macedo-Romanians”. Articles and books began to be published, and the necessity for ever larger funds to be allotted to the above-mentioned schools was ever more frequently invoked in the Romanian Parliament. At the time the news of the founding of the first school in the Balkans was received with a lot of trust and hope for the future by the leading public representatives; Mihail Kogălniceanu wrote to Vasile A. Urechia, one of the initiators of Romanian schools at South of the Danube: “Keep on, my friend! The awaking of the Romanian element in Macedonia will ensure a highly reinforcement factor to Romania”; Ion C. Brătianu was also pointing out on the same occasion: “The revival of the Romanians from Macedonia will make Turkey stronger, and we, despite all Turkey’s errors, need to make them stronger, for, by doing this, we make ourselves stronger!” Gradually the Romanian diplomacy gets more systematically interested in the fate of the Balkan Romanians, in an international context in which the states from that area (Greece, Serbia, Bulgaria – the latter gaining its independence as late as 1908) show justified interest in the existence of their co-nationals within the European Turkey and Macedonia, respectively. Each of these Balkan states – excepting the Romanian Kingdom – were manifesting sharp interests, uttered as such, in seizing of a territory as large as possible, from the fore coming division of the European inheritance following the fall of the Ottoman Empire (Zbucă 1999 102-124; Tanașoca 2001 161-163). The founding of the *Societatea de Cultură Macedo-Română* [Society for Macedo-Romanian Culture] in Bucharest, in 1879, 23 September (Brezeanu, Zbucă 163-164; Zbucă 1999 52-54; Tanașoca 2001 159-160), stimulated the efforts for a national, cultural movement, which projected itself against the cognizance of common ethnic and linguistic roots between the modern descendents of Eastern Romanity, in which the Balkans branch clearly, and coherently distinguished itself from the North Danubian one.

Starting with 1880, mass-media – magazines, almanacs and newspapers in particular – played a significant role in the affirmation of Balkans Romanism (Kahl 86; *Istoria Românilor* VII, tom II 379; Lascu 2013 194-291).

Frățilia intru dreptate [“The Brotherhood for Justice”]. The first Aromanian magazine in history, came out in Bucharest in 1880 (18 issues) (Lascu 2013 199-202); materials were printed in Aromanian, with the Romanian and Greek versions placed in neighboring columns. It bore the subtitle *Gazeta românilor de peste Balcani* [“The Gazette of the Romanians beyond the Balkans”], and many articles pleaded for the affirmation of Aromanianism against Hellenism, which wished to integrate them. The publication was initiated by Vasile A. Urechia: no other editors are mentioned, and none of the articles is signed; however, Constantin Belimace, the well-known Aromanian lyric troubadour, “one of the founders of Aromanian literature, whom many loved for the warmth of his verse” (*Un veac de poezie aromână* 22) most likely wrote it. The etymons “Romania, Romanians” are frequently used with reference to the Balkans Vlachs. In an article, the editors “ask all the Romanian press not

to cease contributing to the prosperity of Macedo-Romanians for the progress of Romanism”, and persuaded them to “pay no attention to Greek newspapers”.

It is the first Aromanian magazine published in Romania. It was printed in the *Aromanian dialect*, in the literary language as well as the Greek language (many materials are written in two columns, one in the dialect and one in Greek). The magazine (having a 32x22 format) appeared weekly, in the *period from 22 March to 23 August 1880*, during which 18 numbers were published (a total of 144 pages). It was printed at *Tipografia Curții, propr. F. Göbl, Passagiul Român No. 12*, in București. Its subtitle is *Gazeta românilor de peste Balcani* [The Gazette of Romanians across the Balkans] and has as *motto* *Pace cu tuți conlocuitorii pe calea respectareii dreptăților reciproce* [Peace with all fellow inhabitants by respecting the mutual rights] and *Lumina, Naționalitate, Legalitate* [Enlightenment, Nationality, Legality]. The initiator of the publication is Vasile A. Urechia, “Avdzâtlu înthemeșietor a primășiei gazete aromânești”; managers or redactors are not named, all the articles being unsigned; the one writing was the known Aromanian lyric troubadour Constantin Belimace. The apparition of this first Aromanian publication is the immediate consequence of the activity commencement of the *Society for Macedo-Romanian Culture*, founded at the 23rd of September 1879. Also, the first number of the magazine (8 pages) is dedicated, almost wholly, to this event, also it is published the *Proces-Verbal No. 1* [1st Minute] of the Society, where it is mentioned the unfolding of event in the first meeting, on the 23rd of September, marked by the important speech of Vasile A. Urechia; the Statutes of the Society are inserted, as well as the *First open letter to Mr. Rangabé, the Minister of Greece in Bucharest*, within which Vasile A. Urechia states the purposes of the Society, misinterpreted “by many foreign magazines and especially Greek one”. Explicitly, during the debates in the *House of Deputies* (24th of March/2nd of April 1880) on the Act of recognizing the legality of the Society, the conclusion was that “it also has a committee that has begun publishing in the Macedo-Romanian dialect, with the title «Brotherhood for Justice», and I hope that soon school books will be published in the Macedo-Romanian language”.

In the body of the magazine one can find articles regarding the way the Aromanians are seen by the media in Greece or in other parts of Europe, starting from the necessity that “The Society for Macedo-Romanian Culture, without taking the weapons that are used against it: calumny, intrigues, curses, is trying to make the cause of the Macedo-Romanians as known as possible in Europe”.

Macedonia. Is the earliest Aromanian literary magazine, and appeared in Bucharest (9 issues in 1888 and 1889), with the subtitle *Revista românilor din Peninsula Balcanică* [“The Magazine of the Romanians from the Balkan Peninsula”] (Berciu-Drăghicescu, Pariza, *passim*; Lascu 2013 202-207). A pertinent *Precuvântare* [Foreward] (Brezeanu, Zbucnea 168-169), all the literary works, either original creations or folklore, travel notes, memoirs, comments and historical articles, polemics were written in Aromanian, as well as in French, particularly, the editorials in the column entitled *La Macédonie*. The editors were Andrei Bagav, a Romanian poet and publicist, of Aromanian origin (Cândroveanu 4 50-55), the national fighter (teacher) Ștefan Mihăileanu (Scărlătoiu 62-66), Constantin T. Belimace and Constantin Cairetti.

Financially, the magazine’s upkeep was offered by a group of founding members, each holding 1, 2 or 4 shares; among them are prominent figures – as Ștefan Mihăileanu, Nae

Gusi, Gheorghe Biciola, Constantin Cairetti, Theodor T. Burada, Mihalache Buia, Tănase G. Dabo and others. The initiators expressed their motivations and intentions in minutes that would be published afterwards, in a gazette edited in the Capital by “the Romanians from Pindus”: “A fortunate happening allowed us to obtain the minutes written 19 years ago, on the occasion of the former «Macedonia» Magazine, the first literary publication in the Macedonian dialect. We reproduce it here for the historical interest it represents:

Pledge

Facing the unrelenting necessity for an advertising mean, exclusively consecrated to the interests of the Romanian nationality in the Balkan Peninsula (emphasis mine); of making it known to civilized Europe, revealing and popularizing as much as possible the original productions of its people, comparative texts on its mores, traditions, stories, legends, proverbs and sayings, also new dialectical approaches (Sic!) on all kind of literary productions belonging to young Romanian talents;

The undersigned, lively wanting to work and enlighten on the true status of the nationalities in the Balkan Peninsula, we all, together, take the following pledge:

- 1) *To work as much as possible for publishing a monthly magazine, for now in Bucharest, where under the leadership of a committee to publish all kind of literary and scientific productions, either in the Daco-Romanian dialect, or in the Macedo-Romanian one.*

For reaching our purpose we constitute in a society of shareholders with one year availability and commit ourselves to subscribing and giving every month, anticipated, the sum of our subscribed shares” (Lascu 2013 204, 252-253).

- 2) (continuing, points 3-12 refer to technical issues behind any shareholding society).

At the end, the Pledge is dated *Made today 31/13 October 1887, in Bucharest*, and then the signers: Andrei C. Bagav, 4 shares; Constantin T. Belemace, 1; Ștefan Mihăileanu, 2; Unreadable, 1; C. Cairetti, 2; M. I. Iuța, 1; Balliu Mandu, 1; I. Niculescu, 1; Mihail Pascaly, 2; At. Constantinescu, 1; Mihail Rapo, 1; Nicolae Popillia/n/, 1; Maria Popillia/n/, 1; Simeon Simotta, 2; Sterie Mihail Gabriel, 1; Mihalache Chiriță, 1; Ivan Nera, 1; Mihalachi I. Buia, 1; Nicu M. Manicatide, 1; Pavel Naum, 1; George Țirle, 1; George I. Biciola, 1; Ion K. Daimaka, 1; Tașcu Telescu, 1; Gheorghe Ionescu, 1; Dumetru Naum, 1; Octavian Lugoșianu, 1; V. Vasilescu, 1; Demetru Papinian, 2; Mihail Rădulescu, 1; Nae Gussy, 2 (Lascu 2013 202).

The program of the magazine is sketched in a *Precuvântare*, a “manly and well thought” one, attributed to A. Bagav, but which is signed by *the committee*. It is not only a mere exposition of a literary or general magazine program, but an explication of a whole attitude on the issue of the Aromanians – as it was perceived on behalf of its intellectuality living in the country. The coherence and ideal character, the righteousness and moderation of the proposed acts, the national comprehension and firmness in revealing the nationality of the Balkan fellow nationals – make of this sober and elegant *Precuvântare* one of the most important documents, a bench-mark, circumscribed to the modern history of the Aromanians, from its North-Danubian perspective; without being wrong, it can be said, we believe, that its whole substance still maintains its whole substance today, when the insistence on cultivating the Aromanian dialect, the perseverance in conserving one’s own ethnicity – especially for the brothers in the South-East European states – and cultivating ancestral traditions is

constituted in needs of today's times, also dominated by highlighting the ethno linguistic multiculturalism, of the preoccupations for salvaging ethnic minorities: "Our language, of a pure Latin formation, has remained almost alien of any studies on the neo-Latin branch, because it was unknown to almost everybody. We believe that we will provide a real use to science, by attempting studies on the Macedo-Romanian dialect, therefore, we will try to reveal specimens, as well as from our popular literature, but also from the new one, providing for competent people, in this way, a rich and interesting material, as forms and words, for the study of the dialect. We have seen writers of European authority, which, undoubtedly mislead through interested and malicious information, reduced our number to a ridiculous number!... We will prove through unequivocal legal papers that this number is sufficient to allow us to claim a leading role in the events that could happen in the Peninsula and which could alter the current state of facts. Through false affirmations a nation is not diminished, but difficulties increase when a new factor arrives. In short, *working for the affirmation of the Romanian nationality in the Balkan Peninsula and for respecting their ancestral rights, on one side, and on another side digging up the literary past of this nationality as well as thoroughly cultivating its dialect* (emphasis mine), here it is, a summary of our twofold purpose" (Brezeanu, Zbucnea 168-169; Lascu 2013 204).

Revista Pindul ("The Pindus Magazine"). Subtitled *Tu limba aromânească* ["In Aromanian Language"], was issued monthly, in Romania, from 1898 to 1899 (11 numbers) (Berciu-Drăghicescu, Pariza, *passim*; Lascu 2013 207-214). Except for two articles, all the materials published there were in Aromanian. Its editor was Nuși Tulliu, teacher, poet and publicist (*Un veac de poezie aromână* 82-84). Based on historical sources and the law of nations, Tulliu signs editorials under the title *Către armâni* ["To Aromanians"], in which he pathetically and forcefully pleads for the revival of Aromanism in European Turkey and in Northern Greece. A lot of poems, and documentary articles attack Aromanian renegades (grecomans) (*Istoria Românilor* VII, tom II 382), who consider themselves Greek, and renounce their own language: "Moreover, due to material sacrifices of these renegades who have done so much for the Greek State, in our exclusive villages and towns schools and churches are set up with a twofold aim, to spread Hellenism and stifle the Romanian language. Such renegades live in the capital of Romania, too". Each apparition keeps the subtitle *In the Aromanian Language* and the indication: *Under the direction of a committee*. The leader and the redactor of the magazine was the poet Nuși Tulliu (1872-1941), the one who "had the genius of natal speech" (*Un veac de poezie aromână* 83), his place in Bucharest being indicated as "Redaction: Cercului Str. No. 4 at Mr. Nuși Tulliu"; himself leading the magazine is not only attested by his signature on all editorials, but also the indication from the number before the last one, in *The Redactor's Post*: "Because of Mr. Tulliu Nuși' departure, the redaction and administration of the magazine will be transferred on Lăzăreanu Str. No. 72". The program of the new magazine from Bucharest is widely presented in the first editorial, entitled *Către Armâni* [To the Aromanians] signed: *Revista "PINDUL"*. The intention of the group of Aromanian intellectuals, living in Bucharest, was that by the help of the magazine, as it is shown in the editorial, to sustain the cult for the conservation and cultivation of their ancestral speech, "our most valuable treasure" (Lascu 2011 87-88); therefore, the magazine was destined first of all to fellow kinsmen from the Motherland, respectively their natal places in the Balkan Peninsula; To them is addressed "the call" for

defending their mother tongue: “for us to exist henceforth only a thing misses, not forgetting: we must defend our language like our ancestors did, because our language, the beautiful Aromanian language, is our most precious treasure. The ancestors defend it with their blood, and we must do so with the pen: because today we must teach our nephews and grandchildren” on the basis that “the language is the history of a population, the sign that it lives. Without it the people is dead, is erased from the light of knowledge. Instead of Aromanian, the history would call him Greek, Serbian, Bulgarian, Jew (premonitions that, in time, became harsh realities – our note)” (Brezeanu, Zbucea 177-179; Lascu 2013 208). Practically, most of the materials inserted in the magazine serve the substance of the message of this program – of rejuvenating and survival of the branches of Balkan Romanianism –, the polemical attitudes regarding the national Aromanian current being isolated – respectively, the inevitable anti-Mărgărit accents, belonging to a part of the studying Aromanian youth in those times.

Almost each number of the magazine beings with a material signed by Nuși Tulliu, under the general title of *Către Armâni*, an occasion for sustaining with passion and verve – on the basis of historical sources and minority rights – of the necessity of rejuvenating Aromanianism in the parts of European Turkey and Northern Greece; his insertions are “sprinkled” with many interrogations, rebukes and encouragements to his fellow kinsmen found in danger of losing their nationality: “Aromanian brothers, yourselves, the grandchildren of those fighting for such a great and beautiful purpose, will you allow that any people mock your own language, despite the rights left to you by your ancestors?” or: “It has been left to us the honour and pride to rid our speech of impurity, and to rid of soul of what is unclean, and with the cross forwards, with hand on our soul and patriotic songs on our lips to say: Sursum corda! Uplift your hearts! Let us rid the dirt, and raise our hearts to a world of beautiful ideas, and let us consume the power-giving balm, the light enlightening both mind and soul, which raises nations from darkness”.

This national program, so generous and no less passionate in its exposition, is sustained, besides the editorial of N. Tulliu, who is also present in each number with poetry, also by other persons, known names in Aromanian literature (Vasile Diamandi, Constantin C. Cosmescu, Tașcu Iliescu, Iotta Naum, Tașcu Șunda, Gheorghe Zuca), some becoming personalities of Romanian science (Theodor Capidan).

Frățilia [“The Brotherhood”]. The first Aromanian magazine in European Turkey was published by intellectuals living and working in Macedonia; it came out in two series between 1901 and 1902, and in 1903 respectively. 18 numbers were published (issue 17-18 is double) in the period February 1901-February 1902 (the first series: 13 numbers; no. 13 missing from the Romanian Academy Library collection; 208 pages, continuous numbering), respectively January-March 1903 (series no. II, but not specified on the frontispiece; 5 issue – no. 14, 15, 16, 17-18 –, continue page numbering, from page 209 to page 290). Each issue has 16 pages, and is subtitled *Revistă aromânească* [“Aromanian Magazine”].

Frățilia was written mostly in the Aromanian dialect, except for few articles that were written in the literary language. Its editors were Nicolae Bațaria (Zbucea 4 20-25; Căndroveanu 4 26-38), Pericle Papahagi (Caragiu-Marioțeanu 2006 461-97; Datcu 107-111) and Nuși Tulliu.

The magazine programmatically (Brezeanu, Zbucea 182; Lascu 2013 216-217) argued for writing in the mother tongue (Lascu 2007¹: 325), appealed to all Aromanians, young or old, primary or middle school teachers, to provide material support and contribute with writings: “Let us make our language known, as it is, in the world, among Aromanians and foreigners. There is so much beauty in this dialect, and in our people, which should not be wasted, or forgotten. We will find it and save it from death”. Also, the programmatic direction, the objective of the magazine and the Editorial’s attitude regarding the Aromanian question are appearing in the first articles inserted at the beginning of the two series of “Frățilia”:

Aromanian brother,

On your language, on your sweet and beautiful language, we tell you today: wake up and illuminate yourself. Remove the darkness over you.

You are part of a great nation, noble blood flows in your veins, you have a history and a great past. Remember your ancestors, those young and powerful Romanians, who became kings over the entire world. With pure heart and soul we tell you: follow the path that leads to honor. You want to save your nation and your language. Leave those who want your misery, leave those people and search your death in the world. Their words and facts are lying. Until now you have worked the land of your enemy, and you left yours full of thorns. You have worked enough for the others, from now on you will work for you, for your language and nation.

For your kindness, my Macedo-Romanian brother, for your lightning will this magazine be published. It will show you the right way, your interests and history. And another great and precious thing this magazine will show you. Your first duty is the love for your country, the great Ottoman Rule, the devotion for our Great and Good Sultan Abdul Hamid II.

This is the objective of the magazine “Frățilia”. It will appear once a month, and if it is supported, it will appear maybe once a week. This is our hope and we will do everything it is expected from us: we will work in order that this magazine will be in all the villages, in all the Macedo-Romanian houses to bring light, study and revelation (Revista “Frățilia”, Frate aromâne, in “Frățilia”, I, no. 1, February 1901, pp. 1-2).

Thus, the columnist, who is, without doubt, Nicolae Bațaria, is addressing to his compatriots, who are “part of a great nation”, who have “noble blood” in their veins, asking them to forget the discords and to be concerned with their nation, to be proud of it, to propagate their ancient language; it is mentioned that the purpose of the magazine is to reveal their historical past, their interests and to urge them for following the Ottoman authorities and political system. The first Editorial from the 2nd series, entitled *Către Aromâni*, also published in dialect, is pleading for the writing in mother tongue, because few Romanian magazines are brought to us (in Macedonia – our note) and not all people can understand them. The purpose of “Frățilia” is to be present in all the Aromanian houses, to illuminate people by study and language”. It starts from the necessity of accepting the reality – of knowing, first of all, the dialect used by the Aromanian, of learning the literary language: “by this language we will tell to the Aromanian that he is brother of blood and mother with the 10 million Romanians from Romania, Transylvania, Bessarabia, Bukovina etc. and that *his language is the same language used by these brothers* (emphasis mine); in the end of the programmatic material, it is strongly required the material support of the Aromanians for the magazine, but also that of

collaboration, by writings from young and old, professors and teachers, because “another purpose” of the publication is “to make better known our dialect, in the way it is for the Aromanians and foreigner. It has so much beauty, so much richness, and it must not die or be forgotten. We will search it and will escape it from death” (Lascu 2013 217). In the magazine’s content it is present, first of all, the prolific Nicolae Bațaria (substantial in the first series of the publication), with editorials and other programmatic articles, Marcu Beza, Nuși Tulliu, Nicolae C. Velo, C.S. Constante (Delavârdar), S. Saru, N. Hagi-Costea. There are also inserted some micro-monographs of the regions inhabited by Aromanians, including Pleasa (today in Albania [Plasë]), from where many Romanians have emigrated, in the early 20th century in the United States of America.

Lumina [“The Light”]. The most long-standing Aromanian magazine, appeared from 1903 to 1908; it was edited in Macedonia, at Monastir (Bitolia), in Romanian, although some literary creations were written in the Aromanian dialect. It was subtitled *Revista populară a românilor din Imperiul Otoman* (“The People’s Magazine for Romanians in the Ottoman Empire”) and *Revista poporană a românilor din dreapta Dunărei* [“The People’s Magazine of the Romanians on the Right Side of the Danube”] (Lascu 2007, *passim*; Lascu 2009² 50-142). It was edited by a committee, whose membership varied in time, led Dumitru Cosmulei, Nicolae Bațaria (*Un veac de poezie aromână* 134-137), Ioan D. Arginteanu and Constantin I. Cosmescu (Cuvata 8, 23-24), all of them teachers, under the auspices of *Asociației Corpului Didactic și Bisericesc Român din Imperiul Otoman* [The Association of the Romanian Teaching and Church Staff in the Ottoman Empire]. This monthly magazine was conceived by Romanian teachers, doctors and clerics from Macedonia, in their effort to cultivate literary Romanian, which was being taught in the Romanian schools in European Turkey – Constantin N. Metta (Cuvata 38), Coe N. Adam, Sterie Ciumetti, Iotta Naum Iotta (Cuvata 35), Elena Pocletaru, Gh. Zuca (*Antologie de proză aromână* 299), Petru Baravache (Cuvata 10-11), Tașcu Ciomu, Nicolae Caragea, N. Hagi-Costa, Vasile Papaianuși (*Antologie de proză aromână* 271), Ioan Licea (Cuvata 36), D. Larungu etc. It was also a means of improving teachers’ training, and perpetuating the dialect, the “little sister”. The magazine had “no other objective but to spread knowledge useful to Aromanians, to awake love for the national idiom, to develop taste for Romanian literature and bring to light Aromanians folklore productions”. Programmatically (Brezeanu, Zbucnea 183), the range of themes is the large – articles aiming at stimulating and strengthening national feelings, original literature, especially dialectal (poetry, drama, stories), then folklore, various editorials on female, religious, health and pedagogical matters, monographs of Aromanian communities, the problem of emigration to America, or readers’ addresses (Berciu-Drăghicescu, Pariza, *passim*).

Grai bun [“Good Language”]. Subtitled *Revistă aromânească* [Aromanian Magazine], came out in Bucharest between 1906 and 1907, under the supervision of Nicolae Bațaria and Marcu Beza; its editors make it clear that “ours will be a purely literary and popularization magazine” (Brezeanu, Zbucnea 201-202), and plead for the publication of as much as possible material in the Aromanian dialect – since their main preoccupation was the promotion of mother tongue (Lascu 2007¹: 331-334). The program initiated by these two well-known Aromanians intellectuals is presented with the title *Câteva cuvinte* [Some words]: “we have decided to publish it for the following reasons: if there is enough space for so many

Macedonian (*recte*: Aromanians – our note) political newspapers, could not be also a place for another literary paper, which can be able to inform about the Aromanians, about their places and settlements, to write about their habits, manners, beliefs and to offer a pleasant and useful reading for the public?” (Lascu 2013 228). It was mentioned that the new magazine will not compete with the “Lumina” magazine, because while this is “an encyclopedic and pedagogical magazine, our publication will be a simply literary paper”. For succeeding, it needs collaborators, “*all those Aromanians, young or old, who know to hold the pen with dignity* (emphasis mine). This is an appeal in order that they help us with their precious collaboration. As many as they are, better it will be and we will feel more joy”. The few readers are not discouraging the magazine’s editors, N. Bațaria pleading, for its attractiveness, for the insertion of more articles in dialect; he considers that “we should have a grater interest”, not for those who already know the literary language, but “for those brothers, who although have learned in the Greek schools, the foreign culture did not had on they such great influence in order to make them inaccessible for the truth’s word. *It is enough for they to know the alphabet in order to read things in dialect and by them to gain the love for nation and language* (our emphasis)”. In fact, one of the programmatic activities of the magazine is that of sustaining the necessity of propagating the Aromanians dialect by theoretic articles (written in the literary language like other publishing articles), and by an abundant production of dialectal literature. Thus, through multiple interventions, Theodor Capidan is pleading with conviction for “The necessity of introducing our dialect in the cultural institutions is imposed by the current circumstances, especially because the denationalizing weapons are more improved, and in this way, with the current educational system, we will be their first victim. *We must forget the legend, spread and transformed in a miraculous belief that the Romanian woman who preserved the language, will continue from now on to be the vestal of the ancient language* (emphasis mine). Today we have the opposite proves and it is time to stop believing lies. Yes, the times are changing; there is not like fifty years ago, when not only that there were not Greek schools for girls, but even those for boys were rare, and the Greek language, although by its form it united the spiritual life of all nations from the Balkans, it played the same role of the Latin language in the medieval times, and the dialect was the language which united the nation and represented the entire Aromanian national life. But today there is not so. There are everywhere Greek schools for girls, which are almost equal in number with those for boys; and our Aromanian woman not only that she talks Greek and mixes plenty of new word in dialect, but she also reads in Greek. And in this case, it is possible that, in few decades, she will lose the treasure preserved with so much fate for two millenniums” (Lascu 2011 96). The future great Romanian linguist is convinced that the introducing of the dialect in the Romanian schools from the Balkans is the only way to safeguard the Romanian spirit, in the context of other nations’ aggressiveness, mainly of Greeks, who have the advantage of the geographical proximity, while “We not only that are not staying next to one of the Romanian dialects, in order to assimilate faster some particularities and to be united with them, but we are also having the bad luck of being surrounded by some neighbors that have a language which resembles with our own regarding the “spirit” and “the way of thinking”; thus, you might think that these all languages, having the same engine, are forming a single language, different only by clothing”; that is why, he concludes: “if because of the difference between our dialect and the Daco-Romanian one, we are not able to assimilate faster the

cultivated language, if we are, by our geographical position, exposed of being assimilated by the neighboring nations, then, our only escape from these two alternatives is to create still from school that national aegis – *the literary dialect*” (Lascu 2011 97). For the Aromanian intellectuals of this “Aromanian magazine”, the feeling of national identity with the brothers from north of Danube are obvious, thus, no inhibitor complex should work in “our cultural fight, which is in fact *the national revival*”. Revealing the intensity of the national-cultural actions of Greeks, Bulgarians and Serbians, who – all of them – “want to assimilate the foreign nations”, Theodor Capidan (Caragiu-Marioțeanu 2006 463-469) also highlights the justice of the Aromanian national cause in the Balkans: “The Aromanians only are fighting for a nation that talks *Aromanian*, not Greek, Bulgarian or Serbian, for a nation that, no matter the transient feelings, calls itself Aromanian. Not Greek, Bulgarian or Serbian. Regarding all these a question is appearing: did we also have the right to act for the conquest of its feelings like the Greeks, the Bulgarians and the Serbians do, when we are the only one who have the advantage to speak in its own language, advising it to remain as it is? – No. Then, why do we confuse the things and try to indentify ourselves in our cultural fight with the other propagandas, omitting the Aromanian dialect, the most suitable weapon, and using a language that our children can not suddenly understand? Maybe of fear that they will discover our common origin with that of Romanians. *But these things have become today very well-known by everybody, and insisting once again on them, means that even we doubt of our origin* (emphasis mine). Even the Greeks can not talk anymore about this, because their last claims are based on our feelings of love for them. The Greeks wanted to denationalize us with the help of schools, and they did not hesitate to introduce in schools the Greek language in any form and above all the other subject. The same are doing the Bulgarians and the Serbians. On the other side, we say that we want to make the Aromanians Aromanians, but we are not even introducing an hour of Aromanian language; this is a kind of «*contradictio in eo ipso*». And we are also giving the opportunity for the Greeks to believe that our intentions of converting them to Romanian feelings can be exploited very well. That is why, the introducing of the dialect in schools must be done. And not only that. The curriculum of primary classes must be made with the objective of enforcing the national feeling” (Lascu 2013 230-231). This consistent approach of the means by which the Aromanian national-cultural movement can be really powered is found in the “Grai bun” magazine by the abundance of dialectal literary creations. The most prolific one is Nicolae Bațaria, present by poems, fables and anecdotes together with articles written in the literary language. Marcu Beza also insets in each number prose and dialectal poetry – his language is considered of being “The real Aromanian literary dialect” (Papahagi 393) –, as Nuși Tulliu, Tașcu Ciomu, N. Caragea, N. Hagi-Costa, D. Larungu and Ioan Lincea contribute, by their creations – some of them substantially, as Nuși Tulliu –, to the configuration of the Macedo-Romanian dialectal literature’s specific. A very documented heading entitled *Cronica*, signed by Marcu Beza contains precious information regarding the life of the Macedo-Romanian communities, critical comments on some books (Berciu-Drăghicescu, Pariza, *passim*).

Viața albano-română [“The Albano-Romaninan Life”]. Was published in Bucharest by Tașcu Șunda, an Aromanian doctor, from 1909 to 1910 (Lascu 2013 232-236); the magazine programmatically (Brezeanu, Zbucnea 209-210) adapted itself to the international context favorable to the affirmation of nationalities in the waning of the Ottoman Empire

when, “every Albano-Romanian has no moment to waste: blood brothers must unite and set up national societies”. In his opinion, the appellative “Albano-Romanian” does not designate one people only, but two different peoples, who, for all this, have to cooperate for the national salvation. The cultivation of the national dialect figures prominently among the objectives of the magazine. In three analyses of political solutions regarding the future of the Balkan states, the prominent role played by Romania is pinned out, as “a shield of Christianity, behind which the Balkan nations survived the storms of the past”, to which the Aromanians were particularly indebted for the support granted to their national and cultural movement. The magazine also pleaded for the creation of a *confederation* in the Balkans. According to dr. Taşcu Şunda, the national action of Aromanians from European Turkey – developed together with that of the Albanians – needed as key factor “the urgent founding of a Aromanian party”, who, in collaboration with the Orthodox Church, had to express their national-political will. The entire action of the Aromanian communities’ national revival, “of creating a Aromanian nation from various tribes and scattered villages”, was possible only by “the training movement of the Aromanian youth”, and “the target must be the founding of the Aromanian national party”; it was presented as example the case of Albanians, who have founded, in 1909, The Committee of Central Cultural Fund from Coritza: “The brave Albanians had perfectly understood that this is the only way for the Albanian national culture. *It is the turn of the Aromanians to start working and to support the founding of the Central Cultural Fund from Bitolia* (emphasis mine). The industrious and economical Aromanians must contribute with their own oblation for the national School, in which they have to spread the most practical and the highest modern knowledge of commerce in order to instill the need of a national solidarity to the Aromanian merchants, and for the Aromanian faithful Church” (Lascu 2013 234). In the content of the magazine, the majority of articles are printed in Romanian, some of them in Albanian, including some samples of folklore, but there is also a long article (published in serial) in French, written by the magazine’s director. In each number are also inserted articles in the Aromanian dialect – poems and folklore, historical publishing, and the conference held by dr. T. Şunda in “Cercul Eminescu” from Săruna (Thessaloniki), from 1907, entitled *Ți săntu ş’ți au faptă armăñli* [Who are the Aromanians and what are they doing].

Lilicea Pindului [“The Pindus’s Flower”]. Appeared in Bucharest from 1910 to 1912, with the subtitle *Revistă aromânească* [“Aromanian Magazine”]; it was edited by a group of students (Constantin Sufleri, Dumitru Caciona, Ion Foti, Nicolae Badralexe, Dumitru Babuş, Constantin Ioţu, George Baludima etc.) (Berciu-Drăghicescu, Pariza, *passim*), who “who thought it wise to publish a magazine to enlighten the Aromanian people through their dialectal culture”. The magazine is a precious archive of the Aromanian dialect, the large amount of literary dialectal creations that were published there, giving it a particular status: “Our dream is that the Aromanian soul, enlightened by beautiful ideas”, we are told in the manifesto, entitled *Către armâni!* [To Aromanians!], “will bloom like a flower, will grow and protect under its shadow our most precious assets”. The substance of the magazine is conferred not by the political articles, but by the promoting of the Aromanian dialect; there are published important creations (poems, stories), belonging to Zicu Araia, George Batalia, Marcu Beza, Dumitru (Tache) Caciona, T. Carafoli, Nicu Caragea, George Culeu, Ion Foti, Iotta N. Iotta, Ioan Lincea, George Murnu, Nuşi Tulliu, but also folkloric creations, translations

or divers publishing. In this way it was answering to all the programmatic intentions of the magazine, which is also launching a “challenge” to the Society of Macedo-Romanian Culture:

“1). «The Society for Macedo-Romanian Culture» should constitute a Commission that can write a Aromanian history in dialect.

2). They should publish from time to time brochures which can inform the public from the Country about our propaganda from Turkey, and they should constitute popular periodical library, which can spread among the Aromanians the taste for reading.

We believe that this is the role of «Society of culture» and not other” (Lascu 2013 238).

Revista balcanică [“The Balkan Magazine”]. Whose three numbers came out in Bucharest in 1911, was subtitled *Organ al intereselor românești în Orient* (“An Organ of Romanian Interests in the Orient”) (Lascu 2013 239-241); director of the magazine was the well-known intellectual of Aromanian origin, George Murnu (Tanașoca 2002 19-80; Caragiu-Marioțeanu 2006 470-472), who singed all the programmatic and political articles; beside him, as secretary, worked Ion Foti, writer (Bara 4 150-153). The intentions of the editors are displayed in *Programul nostru* [Our Program], which reads that “our aim and hope is to be a faithful echo of the life of the peoples and states in the Balkan Peninsula, especially of their cultural, political and economic life. We want to offer Romanian readers a trustworthy means of information and guidance we want to be vigilant guardians to Romania’s interests, to the Romanian people in the Orient” (Brezeanu, Zbucnea 223-224). In practice, few of these programmatic intentions materialized, the three numbers focusing mainly on polemics with other publications by Aromanians from Bucharest, or with the leaders of the Aromanian cultural movement. In their opinion, the project of a Balkans confederation was “doomed to fail”, given the divergent interests of the Great Powers. Dialectal literature is occasionally presented by the creations (almost the poems) of George Murnu, Ion Foti, Petru Vulcan and Ioan Licea; the translations are also rare (one in dialect, two in the literary language). The magazine will benefit by a consistent *Cronică* – reviews, polemics, information regarding the situation of some Aromanians communities. Despite the prestige of his personality, George Murnu can not publish more than three numbers of the magazine, and the programmatic interventions are only frail transposed in its pages; it can be said that it is developed a polemic with the press of the Aromanians established in Bucharest, with leaders of our Aromanian national-cultural movement, George Murnu being accused of expressing official positions, not always according with the desires of Balkan Romanians. These regrettable disputes – from the perspective of a coherent national-cultural movement, with no personal animosities and credible in front of the authorities and of the public opinion – are maintained in the pages of “*Revista balcanică*”, its director minimizing the results of the four decades since the Romanian State is involved in supporting the Romanian spirit in the Balkans: “What happened in the so-called Macedonian (*recte*, Aromanians – our note) question is woeful, and it is understood from those who realize this comedy, played with no decency and scruples, the most hideous and macabre game played on the ruins of a nation that had no happy day even in the past”; contesting the institution of “the inspectorate” and of the Romanian education’s management in European Turkey by the inspectors sent by the authorities from Bucharest, George Murnu remains “fanatic supporter” for “creating the educational institutions in order to serve as a dam for the tyranny and as a mean of attracting the people and of creating a real

national cause”. In the same time, he considered – in the context of the realities regarding the Aromanian national-cultural movement – that “the guardianship” of the Romanian State is still necessary, being in fact, “a protectorate, under which it can be created an organization of cultural settlements with the efficient participation of communities in order to definitively solve *the ecclesiastical question*, very important regarding our national resistance in Turkey; and all these not as an ideal, but as a mean for the total emancipation of the Aromanian people from the guardianship of those from Bucharest, a reality only from the moment when all the cultural-national movement from Macedonia will be lead by Aromanian means and financial sacrifices, and not by alms from Romania; the Macedo-Romanian ideal and slogan can be only «by ourselves»” (Lascu 2013 240).

Flambura [“The Banner”]. Appeared at Caraferia/Veria (a Macedonian town; today, in Greece), in two series in 1912 and 1914 respectively; editorials, together with articles in the *Cronica* (“Commentary”) column were written in the literary language, while the far more numerous original creations were in the Aromanian dialect. It was initiated by a group of Aromanian intellectuals from Macedonia, leaders of the *Societatea “Părintele Averchie”* [“Father Averchie” Society]. The magazine was, as the *Cuvânt înainte* [Forward] seems to indicate, “the result of a need – as it is shown in *Cuvânt înainte* [Foreword]. It is not a need expressed by a single person and without a mature consideration. *It is a need felt by our people since they started to feel Romanian* (our emphasis) and shown when the newspaper “Deșteptarea” [“The Awakening”]: Thessaloniki, November 1908-November 1909] was not published anymore, when they expressed their regrets considering this like loosing one of the most good books to read. It is a need felt by all the intellectuals, where the difficulties of the nation are shown, in order to defend their interests, to make it famous in the civilized world and for itself, cultivating and illuminating it. It is a general national need, because the maintaining this magazine in a small town, by our own powers, it proves our real national existence (subl.n.), considered by the enemies like created, not born. And the Aromanians will appear in any statistics within the Ottoman Empire with an active” (Brezeanu, Zbucea 226-227). Through their articles, the editors of the magazine, George Ceara (*Un veac de poezie aromână* 192-193) and Dumitru Badralexi, openly assert their affiliation with Balkan Romanism. The leaders of the magazine affirmed their membership to the Romanian spirit in the Balkans, George Ceară and Dumitru Badralexi expressing themselves in an article written in dialect, entitled *Cari him* [Who are we]: “We answer that *we are Romanians* (emphasis mine), ancestors of the Roman legionaries, who kept under their command the entire world”; on his turn, Cola G. Ciumetti is blaming “the attitude of the leaders (from Greece, the Second Balkan War – our note), towards us, the Romanians from Greece. We declare: a systematic persecution and with some excesses of brutality. Although it was recognize our educational and ecclesiastic authority, only in October (1913 – our note) they return to us the Romanian church from Veria, St. Marie”. Regarding Romania there are expressed positive comments about its role within the Balkan conflict, its firmness and wisdom: “They all expected that after the armistice (at the end of the Second Balkan War – our note), the hostilities to start. But now is Romania’s turn to impose its will. By wise councils, not free from pressures, Romanian succeeded in avoiding a new bloodshed. Because a gain with a loss of people is worse than a defeat. Being made some additions or corrections in the official papers of the plenipotentiaries, it was created a protocol, which had the aspect of the one proposed by the

Romanian government. This protocol was sanctioned by the treaty from Bucharest. But Romania, the arbiter of belligerents, having some interests in the regions occupied by them, required first of all to be respected the national rights of the Macedo-Romanian compatriots and to recognize their educational and ecclesiastic authority, in order to impose themselves. *We believe that this was the most brilliant victory acknowledged by the Romanian diplomacy* (emphasis mine), managing to ensure some rights, which were hard to achieved in other times, even with bloodsheds” (Lascu 2013 243). The magazine has more permanent headings, such as *Cronica Economică* [The Economical Chronic], *Di la frați* [From our brothers] (both in dialect), but also many pages with dialectal literature – here are writing Zicu Araia, George Ceara (this, also in the literary language), Stere G. Duli (especially translations from Tolstoi, but also adaptations after Romanian writers), George Murnu, Emanoil Papazissu, Nacu Scrima, Tache N. Papahagi (all with a single poetic contribution; Caragiu-Marioțeanu 2006 291-298, 473-476), Nuși Tulliu and Vasile Papaianuși – the last one being the most published author.

Revista Asociației Corpului Didactic și Bisericesc din Macedonia [“The Magazine of the Association of Teachers and Ecclesiastical Romanian Body from Macedonia”]; “Responsible-owner” of a magazine is Christea Geagea. Appeared in Thessaloniki in 1914; as its title shows, it represented the professional interests of Aromanian teachers and clergymen from Macedonia, and it is worth praising for having kept alive specifically Romanian problems; all the articles were written in the literary language. As the title indicates, the magazine will represent the professional interests of the members from the *Asociației Corpului Didactic și Bisericesc din Macedonia* [Didactical and Ecclesiastical Romanian Body from Macedonia], especially pleading for their assimilation with the Romanian colleagues, regarding the salary and the professional steps: “watching from the altar of the nation, we look towards those who have the power of Romanian nation, asking them to give us the possibility of living, in order to represent the name of our nation, among others. You should create a law, you should assimilate us with our colleagues from Romania, in order to give you our work, and even our life”. Within its pages one can find, in the *Cronica* [Commentary] column, references to the school life of Romanians in Macedonia, whose existence was increasingly menaced by the new authorities, both Greek and Serbian, after 1913, is published the correspondence from Meglenia; thus, “We are announced from Moloviște that the Serbian authorities, with all the Romanians’ protests, have sent two teachers, man and woman, to open the Serbian school. Yet, there is no pupil registered. But, taking into account the means used by the Serbian authorities in our villages, it is not excluded that some pupils from the Romanian school to go to the Serbian school”; in fact, the authorities from Serbia will soon impose the closing of Romanian schools from that part of Macedonia, part which returned to them after the Balkan Wars (including the schools from Bitola), action qualified as “criminal”, the magazine’s editorial concluding: “That is apart from fines, and arbitrary taxes for the poor Romanians, for the only reason that they are sending their children to the Romanian school. To enumerate all these, we have to write entire volumes. *It is certain that the Serbian government does not want us, and that has decided our death* (emphasis mine). We can not doubt this thing anymore. Our duty is to tell the truth and to give the alarm. The Romanian government must know that the Serbian government violated the commitment made in the most savage way” (Lascu 2013 244-245).

Almanacs. From 1900 to 1912 several Aromanian almanacs appeared, the earliest in Constantza, in 1900, the others, in Bucharest, in 1901, 1902, then in 1903, 1909, 1910, 1911, and the last one in 1912 (Lascu 2013 195-199). Diverse documents concerning the Aromanians' historical past, biographies, statistics, memoirs and articles, richly illustrated were published in them. Certain articles picture the national dimension of the cultural movement of the Romanians from the Balkans, framed within the geo-political context of South-East Europe, which was favorable to the role played by Romania, to which Aromanians had also contributed. Several examples – 1900: the 160 pages of the Almanac (printed in 2,000 copies, out of which 800 were still in the deposit, after one year) contain, besides general information, valuable documentary materials and comments on the Aromanian issue, from national-cultural and churchly perspective; on the title page, Petru Vulcan (Coman 2011) indicated the purpose of the initiators: “We inaugurate the beginning of the XXth century with this publication edited by a Macedo-Romanian committee and we hope that it will emit beams which would lighten our ancestor’s distant past but also the future of the Romanian nation in the Balkans”; in the Almanac it is inserted a material chronologically enumerating, the founding of the Romanian Schools in the areas of European Turkey, including short comments, highly valuable as they were written by a competent contemporary (the article is not signed). 1901 and 1902 – one volume (182 pages, 1,000 pieces were printed), with the specification *Director-fondator: Dr. T. Şunda*, also being stated in the *Prefaţă*, that “the target of the initiators of the Almanac has been and still is that each Aromanian to have a record about the deeds and actions done in a year of struggle for their national-cultural issue. This record or *Aromanian yearly* should encompass the progress done, and new currents which arrive and make their own way, the newly felt necessities and the practical means of satisfying them, the instructions that can be deduced from the experience gained in the past, all kind of studies and research made on Aromanians and the mass of nations within which they live, in short, to record in the most objective and complete manner each year in the life of Aromanians” (p. IV). Again it is called for the financial support of the fellow nationals – considered as insufficient – and for the collaboration “of all the educated Aromanians”, so that the apparition of the Almanac to happen in superior conditions, as it should represent a “national enterprise and publication, deriving from the initiative of the Aromanian youth, who thought it is their duty to serve this national necessity”. The inserted materials are written in *the literary language* (only a few being edited in *the dialect*); interesting references are made by the school inspector of the Romanian schools in Albania, on the status of the Vlachs from “the vast and fertile Miusăchia Albanian plains, where together with the Albanian population live over 200,000 Aromanians, which have preserved their language and customs intact (emphasis mine). Most of these Aromanians live in villages and work the land, raise cattle and perform other livestock industries. Some part of them lives in towns. They are can be distinguished from the other nations thanks to their economic spirit. Their only source of wealth is trade, meaning exporting local products: oils, cereals, bulrush for making summer hats, and especially the renowned horses of Miusăchia. Part of the rural population lives in specific places, avoiding mingling with foreigners, and part of it is spread across the plains. These are settled among the Albanians, forming mixed villages” (p. 164). 1903 – a new edition is printed, on the cover being specified *Year IV*, and as well that it is *Printed thanks to the generous patriot Mr. K.G. Misă*; it has 104 pages and is written, wholly, in *the dialect* –

information with historical character, literary creations, memorials and portraits of the leading Aromanians in the Balkans, articles on hygiene and pedagogy, others especially addressing women. *Direcția*, respectively Dr. Tașcu Șunda, shows, in a short *Prefață* the motivation of editing it only in the dialect (p. 9). (For several years, the editing of an Aromanian Almanac is ceased.) 1909 – “*Graiu Bun*”. *Calendar armânescu. Anlu 1909* [“«The Good Language». Aromanian Calendar”. Year 1909] (132 pages, with no mention of a redaction committee; the cover of the volume and the illustrations within which accompany the months of the year belong to the painter Ary Murnu); in the *Cuvânt înainte* [Foreword], entitled *Doau grae* [Two words] – the whole volume is edited in the dialect –, Marcu Breza explains the point of its apparition, in the context of the political changes in the Ottoman Empire, as a consequence of the Revolution of the Turk Youth from 1908 (p. 16). 1910 – a new volume of the *Calendarului aromânesc* [“Aromanian Calendar”] (156 pages). In a *Cuvânt către cititori* [Word to the readers], George Murnu shows the purpose of the new edition, wholly written in the *literary language*; numerous articles are published which illustrate the national dimension of the Aromanian cultural movement; *Interesele României în chestia aromânilor* [The interests of Romania in the issue of the Aromanians], as an article written by Constantin Noe is entitled, resulting from the South-East European geopolitical context favorable to an increasingly strong Romanian role, including through the agency and the contribution of the Aromanians: “But in order to be able to fulfill that role, the most elementary logic says that the ones upon which this fulfillment depends on should not be left to perish. In the glorious work for the cultural and economic expansion of the Country, which is prepared today, and will be accomplished tomorrow, *the Aromanians are called to take the most important but also the most glorious role* (emphasis mine). In this difficult mission of them lies the interest of Romania for the advancement of the Aromanians. Not believing in this mission – *the Romanian publicist originating from Meglenia concludes* – of them, means not trusting their kin’s attributions and the historical fate of our nation” (p. 54); of the numerous materials, the ones below represent a special documentary interest, the nominal enumeration of the Romanian institution in the Ottoman Empire – according to some “information taken from semi-official sources” – illustrating the fundamental dimension of Balkan Romanianism, respectively the status of schools and churches; thus, during the 1909/1910 scholar year, educational institutions existed in 74 settlements within European Turkey (totalizing a population of 5,200 pupils, respectively 264 teachers; 36 churches and 7 chapels, 60 priests, respectively 48 singers) (pp. 44-46). 1911 – *Calendarul aromânesc* [“The Aromanian Calendar”] is edited by the *Societatea Studenților Macedo-Români* [Society of the Macedo-Romanian Students] (founded in 1908); in the *Prefață* it is shown that the “task” of editing *Calendarul* has been given to the said society, “through its status and especially through its objective purpose of searching the truth”, the Aromanian university youth “managing until now to avoid personal influences and petty ambitions, which have replace the true national issue in the public’s attention” (p. 5). A documentary regarding the existence of the *Society of the Macedo-Romanian Students* is published, it being founded on the 25th of October 1908; in September 1909 its members participate to a Congress of Romanian Students in Iași, an occasion for “the Aromanian students to first time ever take contact with their brothers and colleagues everywhere” (p. 114); also the status of the Society of the Macedo-Romanian Students is broadly shown, its history and the desideratum it must answer after three decades

of existence, resized to the view of a new generation of intellectuals, respectively the students: “We should have the ambition of turning this Society into the National House of the Macedo-Romanians, just like our brothers from Bukovina have one in Cernăuți and the Transylvanian in Sibiu. Together we should place the Students Dormitory so their house and canteen become proper ones, so they do not have to repeat the habits of the old generation, whose education was mostly done in cafeterias at the outskirts of Bucharest, longing for a piece of bread and a few twigs to heat up their rooms, which most of the time even lacked sunlight for its walls shadowed by moldy moisture” (p. 124). *1912 – Calendarul aromânesc pe anul 1912* [“The Aromanian Calendar” for 1912], still edited by the *Society of the Macedo-Romanian Students* (126 pages, in the literary language as well as in the *Aromanian dialect*). In a *Cuvânt înainte*, signed by the said society, it is shown that “the work begun (for editing the Almanac – our note) is further continued, extending the contents of the book *not only to the national and cultural movement of the Aromanians in Turkey, but also the one in independent Romania and the other areas inhabited by Romanians* (emphasis mine)”; literary texts, briefings and numerous photos offer the reader from within the country an image of the civilization and history of the Balkan Romanians, and these ones in their own turn “are initiated in the progress of Romanian culture everywhere and in their souls, maybe, they would get a new lease of life in their courage and enthusiasm against the enemies, *feeling together with their cause the sentiments and support of a people of 14 million peoples* (emphasis mine)” (p. 3); the valuable information regarding the existence of Aromanian societies and associations with a national-cultural and mutual aid character, institutions which “besides the spirit of discipline and solidarity which they are spreading amongst their members, can end up representing the most efficacious school for modeling characters, and through their cultural sides they are true centers for the propagation of the national culture. Especially in our case, as we need a lot of cultural centers, the importance of societies is indeed great. *We have few such societies* (emphasis mine)”, respectively they were 16 in 1911 (Lascu 2013 199).

Integral parts of the Balkan Romanian spirituality in the modern age, Aromanian magazines and almanacs are priceless sources for historians and linguists. They clearly shape the Balkan dimension of Romanism until the break of World War I, and present facts, events, attitudes, and representative Balkan Vlachs, who expressed themselves as Balkan Romanians, as proponents of Balkan Romanianism.

Bibliography

Antologie de proză aromână. Selecție de texte, transpunere și prezentare de Hristu Cândroveanu. București: Editura Univers, 1977.

Bara, Mariana. “Ion Foti (1887-1940), un scriitor uitat”. *Caleidoscop aromân*, vol. 4. București: Editura Fundației Culturale Aromâne “Dimândarea Părintească”, 2000: 150-153.

Bara, Mariana. “On the Aromanian Cultural and Ethnic Identity”. *Документи* [Skopje], I, no. 2, April-June 2004: 13-16.

Bardu, Nistor. “Românii și graiurile românești balcanice”. *Tomis* [Constantza], XXVIII, no. 10, October 1993: 16-17.

- Bardu, Nistor. "O problemă lingvistică de mult clarificată: dacoromâna și aromâna, două dialecte ale limbii române". *Picurarlu de la Pind* [Constantza], I, no. 1, May 1994: XVI-XVII.
- Berciu-Drăghicescu, Adina. *Românii din Balcani. Cultură și spiritualitate*. Sfârșitul secolului al XIX-lea, începutul secolului al XX-lea. A colaborat: Petru Dănilă. București: Editura Globus, 1996.
- Berciu-Drăghicescu, Adina and Pariza, Maria. *Aromânii în publicațiile culturale 1880-1940 (reviste, almanahuri, calendare)*. *Bibliografie analitică*, vol. 1. București: Sigma, 2003.
- Brezeanu, Stelian. *Romanitatea Easternă în Evul Mediu. De la cetățenii romani la națiunea medievală*. București: Editura ALL EDUCATIONAL, 1999.
- Brezeanu, Stelian and Zbucnea, Gheorghe (eds.). *Românii de la Sud de Dunăre. Documente* (Arhivele Naționale ale României). București: no publisher, 1997.
- Carageani, Gheorghe. *Studii aromâne*. Cuvânt înainte de Nicolae-Șerban Tanașoca. București: Editura Fundației Culturale Române, 1999.
- Caragiu Marioțeanu, Matilda. *Compendiu de dialectologie română (nord- și sud-dunăreană)*. București: Editura Științifică și Enciclopedică, 1975.
- Caragiu Marioțeanu, Matilda. *Aromânii și aromâna în conștiința contemporană*. București: Editura Academiei Române, 2006.
- Cândroveanu, Hristu. "Andrei Bagav, un precursor din generația de aur". *Caleidoscop aromân*, vol. 4. București: Editura Fundației Culturale Aromâne "Dimândarea Părintească", 2000: 50-55.
- Cândroveanu, Hristu. "Un mare aromân – Nicolae Batzaria, scriitorul". *Caleidoscop aromân*, vol. 4. București: Editura Fundației Culturale Aromâne "Dimândarea Părintească", 2000: 26-38.
- Cândroveanu, Hristu. "Mărtirisirea călugărului Averchie". *Caleidoscop aromân*, vol. 4. București: Editura Fundației Culturale Aromâne "Dimândarea Părintească", 2000: 353-354.
- Coman, Virgil. "Meglenoromânii la începutul secolului XX. Evoluții în plan politic". *Analele științifice ale Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași. Istorie*, XLVI-XLVII, 2000-2001: 149-160.
- Coman, Virgil, "Petru Vulcan – mărturii din arhivele Constanței". Manuela Nevaci (ed.), *Studia linguistica et philologica. Omagiu profesorului Nicolae Saramandu la 70 de ani*. București: Editura Universității din București, 2011: 223-232.
- Cușa, Nicolae. *Macedo-aromânii dobrogeni. The Macedo-Aromanians in Dobrudja*. Traducere autorizată în limba engleză de Otilia-Cristina Pacea. Constanța: Ex Ponto, 2004.
- Cuvata, Dina. *Scriitori armăneshtsă. Аромански писатели. Wlachs writers* (Unia ti Cultură-a Armănjlor dit Machidunii. Biblioteca Natsională Armănească "Constantin Belemace". Series "I. Arginteanu". 2). Scopia: no publisher, 2001.
- Datcu, Iordan. "Să ne amintim de Pericle Papahagi". *Caleidoscop aromân*, vol. 4. București: Editura Fundației Culturale Aromâne "Dimândarea Părintească", 2000: 107-111.
- Documentele redeșteptării macedoromâne* (Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române. „Izvoare privitoare la istoria romanității balcanice” I). Adunate și selectate de Victor Papacostea și Mihail Regleanu. Ediție întocmită de Nicolae-Șerban Tanașoca și Ștefan Vâlcu. Cu colaborarea Iulianei Deac. Pe baza manuscrisului din arhiva fostului Institut de Studii și Cercetări Balcanice din București [Cuvânt înainte Nicolae-Șerban

Tanașoca [Directorul Institutului de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române]. București: Predania, 2012.

Istoria Românilor. Vol. VI *Românii între Europa clasică și Europa Luminilor (1711-1821)* (eds. Paul Cernovodeanu, Nicolae Edroiu). București: Editura Enciclopedică, 2002 (chapter *Aromânii din Peninsula Balcanică*, by Gh. Hristodol: 107-121); Vol. VII, tom I *Constituirea României moderne (1821-1878)* (ed. Dan Berindei). București: Editura Enciclopedică, 2003 (chapter *Românii din dreapta Dunării*, by Gh. Zbucă: 798-801, 810-812); Vol. VII, tom. II *De la Independență la Marea Unire (1878-1918)* (ed. Gheorghe Platon). București: Editura Enciclopedică, 2003 (chapter *Românii din dreapta Dunării*, by Gh. Zbucă: 377-393).

Kahl, Theodor. *Ethnizität und räumliche Verteilung der Aromunen in Südosteuropa*. Münster: Institut für Geographie der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster (Series *Münstersche Geographische Arbeiten*, vol. 43), 1999. Kyçyku, Kopy. *Arumunët e Shqipërisë në kontekst ballkanik. Aromânii din Albania în context balcanic*. Parathënia/Prefața: Prof. dr. Stelian Brezeanu. Pashënia/Postfața: Prof. dr. Viktor Kraçun. Bukuresht: GETIC PRINT, 1999.

Lascu, Stoica. "Românii balcanici în Dobrogea (până la Primul Război Mondial)". Horia Dumitrescu (ed.), *Omagiu istoricului Constantin Bușe* (Muzeul Vrancei). Focșani: Editura PALLAS, 2004: 215-253.

Lascu, Stoica. "Aromânii în România. Repere istorice". *Revista istorică*, tom XVI, no. 3-4, May-August 2005: 41-64.

Lascu, Stoica. "Opinii de acum un veac: istorie și actualitate – intelectualii români de sorginte aromână și necesitatea scrierii în dialect". Cristiana Crăciun and Gheorghe Zbucă (eds.) *Congresele spiritualității românești*. Ediția a XI-a (Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni). București: Editura Semne, București, 2007¹: 323-337.

Ласку Стоика, *Од историјата на ароманскиот печат во Македонија. Списанијата „Братство“ и „Светлина“*. *The History of the Aromanian Press in Macedonia. The Brotherhood/Frăția and the Light/Lumina Magazines*. Превод: Димо Н. Димчев (Dina Cuvata) и Горан Костов (Goran Pushuticlu) (Unia di Cultură-a Armănjlor dit Machidunii. Biblioteca Natsională Armănească „Constantin Belemace”. Editsiea *Moscopoli 18*), Scopia-Skopje, 2007².

Lascu, Stoica. „Așezarea românilor balcanici în sudul Dobrogei (1913-1940) – cauze, împrejurări, efecte”. Stela Cheptea (ed.), *Paradigmele istoriei. Discurs. Metodă. Permanențe. Omagiu Profesorului Gh. Buzatu* (Academia Română-Filiala Iași. Centrul de Istorie și Civilizație Europeană) (Coll. *Românii în istoria universală* – vol. 141), vol. I. Iași: Casa Editorială *Demiurg*, Iași, 2009¹: 222-289.

Lascu, Stoica. "Însemnătatea național-culturală a revistei aromâne („a românilor din Imperiul Otoman”) „Lumina” (1903-1908)", Robert Stănciugel, Emil Țârcomnicu (eds.), *În căutarea adevărului pierdut. In Memoriam prof. Gh. Zbucă*. București: Editura Etnologică, 2009²: 50-142.

Lascu, Stoica. "Les intellectuels Aroumains et la nécessité de cultiver la langue maternelle (à la fin du XIX-ème siècle et au début du XX-ème siècle)". *Annals of the Academy of Romanian Scientists. Series on History and Archeology*, Vol. 3, No. 4, 2011: 73-110.

- Lascu, Stoica. "Romanitatea balcanică în viziunea Școlii Ardelene", Constantin Bușe, Ionel Cândea (eds.), *Studii de istorie* (Academia Oamenilor de Știință din România). Brăila: Muzeul Brăilei-Editura Istros, 2012: 45-100.
- Lascu, Stoica. "The constitution of the dimensions of Balkan Romanianism in the perception of the society of the Danubian Principalities (first half of the XIXth century)". *Valahian Journal of Historical Studies*, 18-19, 2012-2013: 83-110.
- Lascu, Stoica, *Romanitatea balcanică în conștiința societății românești până la primul război mondial*. Constanța: Editura "România de la Mare", 2013.
- Magiru, Maria. *Dobrogea. Studiu etnografic*. Vol. II *Românii balcanici (aromânii)*. Cuvânt înainte Stoica Lascu (Muzeul de Artă Populară Constanța). Constanța: Editura R.C. Sen Sibiu-Constanța, 2001.
- Минов, Никола. *Влашкото прашиање и романската пропаганда во Македонија (1860-1903)*. Скопје: Арс ламина публикации, 2013.
- Neagu, Doru. "Institutul Macedo-Român din București (1865-1871)". *Studii și articole de istorie*, LXIX, 2004: 111-124.
- Papacostea, Victor. "Însemnările lui Ioan Șomu Tomescu privitoare la arhimandritul Averchie". *Revista aromânească*, I, no. 1, 1929: 38-55.
- Papahagi, Tache. *Grai, folklor, etnografie*. Ediție și prefață de Valeriu Rusu. București: Editura Minerva, 1981 (*Introducere* at Marcu Beza, *Poezii și proză*. Original și transpunere literară. Biblioteca Națională a Aromânilor. Publicată de Tache Papahagi, vol. IV).
- Poghirc, Cicerone. "Romanisation linguistique et culturelle dans les Balkans. Survivance et évolution". Cahier. Centre d'Études des Civilisations de l'Europe Centrale et du Sud-Est. N°. 8. *Les Aroumains*. Paris: Publications Langues'O, 1990: 9-46.
- Popescu, Radu Sp. and Balkanski, Todor. *Aromânii din Rodopii Bulgariei și graiul lor. Арумъните от Българските Родопи и техният говор*. Craiova: Editura Beladi, 1995.
- Saramandu, Nicolae. *Studii aromâne și meglenoromâne*. Constanța: Ex Ponto, 2003.
- Saramandu, Nicolae. *Romanitatea Orientală*. București: Editura Academiei Române, 2004.
- Scărlătoiu, Elena. "Ștefan Mihăileanu, un precursor al lexicografiei dialectale românești". *Caleidoscop aromân*, vol. 4. București: Editura Fundației Culturale Aromâne "Dimândarea Părintească", 2000: 62-66.
- Tanașoca, Nicolae-Șerban. "Aperçus of the History of Balkan Romanity". Răzvan Teodorescu and L.C. Barrows (eds.), *Politics and Culture in Southeastern Europe* (UNESCO-CEPES) (series *Studies on Science and Culture*). Bucharest: no publisher is mentioned, 2001: 97-174.
- Tanașoca, Nicolae-Șerban. *Balkanologi și bizantiniști români*. București: Editura Fundației PRO, 2002.
- Tanașoca, Nicolae-Șerban. "Din Pind, spre București (I)". *Ziarul de duminică* /Supplement of "Ziarul financiar". Bucharest/, N° 213, July 9, 2004¹: 3.
- Tanașoca, Anca and Tanașoca, Nicolae-Șerban. *Unitate romanică și diversitate balcanică*. Contribuții la istoria romanității balcanice. Cu un cuvânt înainte al autorilor. București: Editura Fundației PRO, 2004².
- Trifunoski, Jovan. "Die Aromunen in Mazedonien". *Balkanica* [Beograd], II, 1971: 337-347.
- Țîrcomnicu, Emil. *Meglenoromânii. Destin istoric și cultural*. București: Editura Etnologică, 2004.

Un veac de poezie aromână. Introducere și prezentările autorilor: Hristu Cândroveanu. Ediție și note: Kira Iorgoveanu. Transpuneri. Hristu Cândroveanu, Kira Iorgoveanu. București: Editura Cartea Românească, 1985.

Winnifrith, T.J. *The Vlachs. The History of a Balkan People*. London: Duckworth, 1987.

Zbucea, Gheorghe, *O istorie a românilor din Peninsula Balcanică (secolele XVIII-XX)*. București: Editura Biblioteca Bucureștilor, 1999.

Zbucea, Gheorghe, "Nicolae Batzaria, omul politic". *Caleidoscop aromân*, vol. 4. București: Editura Fundației Culturale Aromâne "Dimândarea Părintească", 2000: 20-25.

PROFESSIONAL CULTURE OF TELEVISION JOURNALISTS (DEBATE MODERATORS' DISCURSIVE PRACTICES)

Ruxandra BOICU, Associate Professor, PhD, University of Bucharest

Abstract: In this paper we refer to the fundamental values that underlie the missions, roles and functions of the TV journalists that “conduct” presidential debates. We focused our research interest on the institutional discourse of the television journalists who moderated the 2012 presidential debate between François Hollande and Nicolas Sarkozy, broadcast in France, on the 3rd of May.

The journalistic practices that are analyzed consist in the three main control functions that devolve on the debate moderators, that is, topic control, turn control and time control.

In terms of research methods, we relied on the quantitative and qualitative analysis of the journalists' verbal interventions, during the televised presidential debate. These verbal interventions were treated as directive speech acts and, according to their illocutionary purpose, we divided them into categories corresponding to the control functions (topic, turn and time) performed by the 2012 debate moderators, Laurence Ferrari and David Pujadas.

Likewise, we attempted at making the hierarchy of the speech acts in our research corpus, in keeping with some recent theories on linguistic politeness in journalistic discourse (in press interviews, talk shows and televised debates).

Keywords: TVdebate moderators, professional roles, control functions, speech acts, (im)politeness

Introduction

There is a rather recent tradition of organizing televised electoral debates in Romania, although, during the last twenty years, some news channels have proposed various debate formats. These electoral confrontations were hosted by one or two moderators of national prestige, either as print press journalists or as TV news presenters. In spite of the attempts at introducing format innovations and in spite of a great number of electoral shows presenting face-to-face meetings between the candidates participating in the local, national or presidential elections, we are not in a position of delineating a clear tradition, relying on a recognizable national format. At the beginning of the 90s, due to their novelty, political talk shows and debates would be watched by large audiences; nowadays, in Romania, as well as in France (according to Delporte 2001) their popularity is ever lower.

Televised electoral debates have often proved to be efficient political instruments that could encourage the citizens' participation in voting in favour of one of the political competitors, especially in the United States and in France where there are long and respected traditions in turning the electoral/ presidential confrontations into popular TV shows, designed both to inform and to entertain the public. This may explain the growing research interest of specialists in politics, sociology, media studies, etc. that has led to the emergence of electoral debate studies, a heterogeneous, interdisciplinary theoretical approach of the issues concerning the production, the consumption and the effects of televised political shows, in general, and of electoral debates, in particular.

In democratic countries, during electoral campaigns, national media is committed to the effort of vulgarizing political communication, on behalf of the political forces supporting

the candidates. Within national media systems, television plays the main part in the political game, since, in Europe, for instance, two thirds of the EU media consumers watch TV, at the expense of radio, print or online journalism. That is why, the TV networks compete in devising the most adequate formulas for covering electoral campaigns. TV news, reports, interviews, talk shows provide information about the candidates' political programmes, meetings, private lives, verbal attacks aimed at their adversaries, etc.

Within this context, the televised electoral debates between the finalists are scheduled towards the end of the campaign, a day or two before the final ballot. Being the most propitious opportunity for the politicians to be seen and heard by audiences of millions of TV viewers in their countries, the specialized literature is unanimous in considering the televised electoral debate to be the climax of an electoral campaign, all the more so when the guests are presidential candidates. After the 1960 debate between John Kennedy and Richard Nixon, Jeffery Auer (1962: 19) *apud* Trent and Friedenberg (2004: 267) declared that “[o]f all the changes in political campaigning that television has wrought, the face-to-face televised debate between candidates may prove to be the most significant”.

Contrary to the American debate, the first French presidential confrontation did not influence the vote of the audience. Nevertheless, in 1974, the verbal duel between Mitterrand and Giscard imposed the presidential debate genre as a media event: “il a constitué le sommet médiatique de la campagne de 1974. Comment, désormais, un quelconque face-à-face pourrait-il rivaliser avec lui [le débat télévisé] en intensité dramatique, ou simplement en intérêt?” (Delporte 2001: 83).

From that date on, the presidential debates have been watched by millions of French TV viewers. Generally speaking, the French are more mobilized to vote for the President of the Republic than for any other elected political function. Pauleau, under the supervision of Gerstlé (2012) shows that, at the most recent elections, in 2012, 80.35% of the French electorate voted in the second round, either for François Hollande or for Nicolas Sarkozy, while at the local and legislative elections, the participation percentage did not exceed 65.20. This considerable interest of the electorate in the presidential election is the essential reason to study the televised debate in France (Pauleau 2012: 8), as well as in the USA or in Romania.

Leaving aside the rich available literature about televised electoral debates in the USA, we noticed that French specialized literature has mainly provided insights into the history of political talk shows, both on radio and on television, in France. Among the most notorious works of this kind, Ockrent (1988), Nel (1990) and Thoveron (1996) are worth mentioning; when dealing with the presidential confrontations, these theorists laid emphasis on famous verbal clashes between the politicians during the debates. On the other hand, Ghiglione and Bromberg (1998) analyzed the growing interest of the public in the presidential candidates' personalities, and the decreasing importance attached to the ideological differences separating the parties to which these politicians belong. Gerstlé (1992) approached the debate as a vehicle for political communication, Larrue and Trognon (1993) proposed a conversation analysis of the debate interaction, making a distinction between “débat de société” and “institutional debates”; the latter category of televised shows includes the genre of televised political debates that, unlike society debates, has to observe much stricter rules of functioning, especially referring to the dividing of time between the candidates.

The 2007 televised debate between Ségolène Royal and Nicolas Sarkozy marked a turning point in the proliferation of literature devoted to presidential debates in the terms of communication studies, discourse analysis, gender studies, etc. From among the studies devoted to the 2007 debate, we mention the two issues of the scientific journal *Mots. Les langages du politique*, namely, issue 2/90 (2009), and issue 89 (“2007. Débats pour l’Élysée”) for which Cabasino (2009: 11–23). In other scientific journals, Kerbrat-Orecchioni (2010) and Frachiolla (2011) tackled linguistic politeness in the verbal interaction between Royal and Sarkozy. We have to remark that these articles, as well as many others, were focused on comparisons of the candidates’ discourse strategies and of their political or communicative or interactional competences. *In exchange, journalistic discourse has been understudied.*

As to the Romanian researchers interested in the television coverage of the presidential debate, most of them dealt with the Romanian experiments in this field; for instance, it is the case of Beciu (2000), where a televised debate was analyzed in terms of political communication and discourse, of Haineş (2002) or Roşca (2007) that approached the candidates’ verbal exchanges both ideologically and linguistically. Few Romanian authors wrote books about televised electoral debates in other countries. Among them, Scurtulescu (2006) referred to the pragmatics of political discourse in the G. W. Bush – Al Gore confrontation and Boicu (2012) undertook a discourse analysis of the Royal – Sarkozy debate. [We apologize if we leave out other scientific contributions on the televised presidential debate, in this brief enumeration]. Like in American and French literature on this topic, in Romanian literature, the authors generally approached the politicians’ verbal or nonverbal communication, while *the missions and the roles of the debate moderators were treated only collaterally.*

Missions of debate journalists

In the theoretical framework of this study we included classic theories on the missions of the TV journalists that “conduct” presidential debates. During these shows, they are expected to explicitly fulfill their professional mission of serving the public as responsibly and ethically as Habermas (1985) thought they ought to do. They should prove that they voice the voters’ concerns, that they know the public agenda better than the candidates themselves and represent public interest as legitimate spokespersons. They are mediators between two “ideal” realities, namely, the reality of television and the reality of politics. In this sense, Charaudeau (2005) wrote that journalists stand for the link between the politicians and the citizens in the societal triangular relation that unites these three poles. When some citizens are invited on the debate studio in order to ask questions (like in the American format) “on exalte les valeurs de la démocratie directe [...] où le citoyen interpelle ses représentants”¹ (Delporte 2001: 90). In the case of the French format, the public is not physically present at the debate, so that it is the journalists that moderate the TV show who ask questions on behalf of the electorate. The journalists’ mission is underlain by a communication contract that Charaudeau explained, from different angles, in more than one of his works.

¹ “[the debate organizers] extol the values of direct democracy [...] where the citizen interpellates her/his representatives” [our translation].

He wrote about the double finality of journalists' communication contract, an ethical one, consisting in the transmission of information according to democratic values and a commercial one, meant to conquer the greatest audience possible in order to sell the media product (Charaudeau 2005: 71–73).

Depending on the style of the dialogue with the politicians, the journalist may behave in various ways, from keeping a low profile, to adopting an active, sometimes aggressive attitude towards the guests (Heritage 2002). According to Charaudeau (2006: 5), in an electoral debate, the journalist / moderator:

se contente de jouer le rôle de « sablier », de distributeur du temps de parole, [ou] il peut être très présent dans la façon de mener une interview et d'interpeller les acteurs de la vie sociale. Ici, les principes de distance et de neutralité sont encore plus difficiles à tenir, car c'est le journaliste qui procède [...] à la distribution des paroles et c'est lui qui par ses questions impose des cadres de questionnement. Parfois même l'enjeu de captation [la finalité commerciale] peut entraîner le journaliste à exacerber les antagonismes de façon à provoquer une polémique qui relève plus d'un spectacle pugilistique que d'un débat d'opinions².

Professional functions and roles of debate moderators

The debate moderators' most dignified mission is that of serving the public, contributing to the clarity of the transmission of the candidates' envisaged policies. In order to assure the clarity of political messages, the journalists are expected to fulfill their democratic mission, not only through voicing the citizens' agenda, but also through the defense of the contestants' equal rights (Sullet-Nylander and Roitman 2009) and the exercise of political impartiality.

The journalists' democratic mission substantiates one of the first definitions of the televised electoral/ presidential debate offered by Auer (1962: 146) *apud* Trent and Friedenberg (2004: 267). This definition may be read as a set of five components.

Actually, the debate is:

- (1) a confrontation,
- (2) in equal and adequate time,
- (3) of matched contestants,
- (4) on a stated proposition,
- (5) to gain an audience decision.

Firstly, by defining the debate as a confrontation (1), the theorist implies that the politicians are invited by the moderators to speak in turns. Through turn control, the moderators give their guests the opportunity of taking the floor alternatively and of benefiting of an equal number of turns.

Secondly, as mentioned in this definition, each candidate should have the same amount of time at her/ his disposal (2), which indicates that the moderator is also in charge of

²“[He] just plays the role of ‘hourglass’, distributor of speaking time, [or] he can be very present in how to conduct an interview and challenge the actors of social life. Here, the principles of neutrality and distance are more difficult to maintain because it is the journalist who makes [...] the distribution of turns and it is he who, by his questions, maps questioning frames. Sometimes the challenge of captatio [commercial goal] can lead the journalist to increase antagonisms so as to cause a controversy that is more characteristic of a pugilistic spectacle than of a debate of opinions” [our translation].

time control. If the broadcast editor/ director negotiates with the politicians' teams that the answers to the questions should not exceed 2 to 5 minutes, or more, it is the journalist's function to interrupt the interventions that are longer than that.

Thirdly, it devolves on the debate moderators to launch or to ask questions about the most stringent problems in society, economy, foreign affairs, etc. In most cases, it is the moderators who choose the content and the form of these questions (Sandré 2009) and who exert topic control (3), urging all the candidates to answer the same questions.

Consequently, both the democratic and the commercial missions of the TV journalists are achieved through the three above-mentioned types of verbal interaction control: turn, time and topic. That is to say, three of the five features of the televised electoral debate highlighted by Auer (1962: 146) depend on the moderators' professionalism.

While in the American format, debate presenters intervene frequently and ask questions (follow-up questions included) nominally addressed to the presidential candidates, in the French tradition, as Delporte (2001: 79) thinks, "le journaliste, plus arbitre que questionneur, est chargé de lancer les thèmes généraux de la discussion définis en accord avec les invités, et d'assurer le respect des règles d'égalité de temps de parole"³, which reduces debate moderators to the roles of animators, referees, timekeepers (*Op. cit.*: 89).

Contradicting this point of view, Sullet-Nylander and Roitman (2009: 11) consider that debate moderators are much more than show animators or referees: "La fonction d'un journaliste dans un débat politique est double: arbitrer la confrontation et se faire l'écho des Français par son questionnement auxpolitiques..."⁴. The authors promote the interesting idea that the more modest and unnoticed the journalists appear during the debate, the better they serve the interest of TV viewers.

Another opinion on the hierarchy of the three professional roles of debate presenters is offered by Sandré (2009: 62):

le rôle d'animateur est important pour préserver la cohérence globale du débat. Ce dernier a en charge la gestion du débat, il peut à ce titre exercer plusieurs fonctions. La principale est la distribution de la parole (et donc la gestion des différents tours de parole et de leur alternance), généralement dans un souci d'équité (révélé par le partage du temps de parole entre les différents participants)⁵.

In Sandré's view, the role of a questioner, doubled by the role of a referee are fundamental both for political communication and for the media institution. Moreover, these two roles are tightly interrelated. They are played through the exertion of the three types of control: topic, turn and time which are also interdependent. According to Ackerman and Fishkin (2004: 66), this three-fold control should not blur the moderator's effort of "encouraging an atmosphere of mutual respect".

³ "[T]he journalist, more a referee than a questioner, is responsible for initiating the general themes of the discussion defined in accordance with the guests, and to ensure compliance with the rules of equal speaking time" [our translation].

⁴ "The function of a journalist in a political debate is twofold: arbitrate the confrontation and represent the French by questioning the politicians..." [our translation].

⁵ "[T]he role of an animator is important in order to preserve the overall coherence of the debate. The latter is responsible for the management of the debate, as he may perform several functions. The main function is the distribution of turns (and therefore the management of different turns and their alternation), usually in the interest of fairness (revealed by the sharing of speaking time between the participants)" [our translation].

The first objective of this study is to measure and compare the relative shares of the three control functions in a concrete case of a presidential debate. We assume that these shares differ from debate to debate. Beyond the journalists' management strategies and capacities, it is the politicians' interactional competences and the peculiarity of each encounter that makes the number and the time of interventions/ turns unpredictable. That is why, in the context of the looser control which is specific to the more flexible French format (as compared to the US format), it is an extremely difficult task for a journalist to conduct a presidential debate. Moderating presidential debates requires both expertise and popularity. Delporte (2001: 80) explains that the identity and the roles of the moderators are negotiated by the electoral staffs and the organizing TV channel representatives some time before the confrontation proper, which explains the central role played by the journalist who is in charge of the debate.

In the French tradition, a presidential debate is controlled by two journalists. Up to the 80s, they were selected from among print press and radio personalities (such as Anne Sinclair and Pierre-Luc Séguillon, in the 1981 presidential debate). Later on the negotiators opted for the heads of the news departments from TF1 and Antenne 2 (Michèle Cotta and Elie Vannier, in 1988), while, for the last two televised presidential debates, both the politicians' and the TV channels' representatives agreed on the TV journalists who were presenting the TV news programmes with the highest ratings in Europe: Arlette Chabot (for France 2) and Patrick Poivre d'Arvor (for TF1). In the 2007 presidential debate, these two moderators succeeded in keeping the balance between Royal and Sarkozy with discretion and tact. Actually, although there were serious verbal clashes between the candidates, the moderators intervened only 17 times to bring the interaction under control.

As to the debate under discussion, in which François Hollande faced Nicolas Sarkozy, in 2012, its moderators were chosen from among the most successful TV journalists, just like in 2007. This time, the moderators were Laurence Ferrari, TF1's nightly news presenter, and her counterpart from France 2, David Pujadas who managed the debate in a distinct way (see *infra*).

Our second objective is to reveal the debate journalists' practice of addressing the politicians in a direct, concise and efficient communicative style which may be perceived as linguistically impolite.

Analytical framework and corpus

This study corpus is the transcript version of the presidential debate between François Hollande and Nicolas Sarkozy, broadcast in France, on the 2 of May, 2012. The total duration of the show was 2 hours and 40 minutes and it was co-presented by the TV journalists Laurence Ferrari and David Pujadas.

The analytical approach that we propose is both quantitative and qualitative. It comprises two stages of statistical approaches: the quantifying of the speech acts (Boicu 2012) performed by the moderators in keeping with their basic functions: turn control, topic control and time control and the assessing of the journalistic practice of using linguistic impoliteness.

Since most of the journalists' interventions are sequences of directive acts that underlie the three above-mentioned control functions, this research is confined to this class of

speech acts, such as orders, requests, questions, suggestions, etc., as defined by Searle (1969) in his fundamental classification of speech acts. If we agree with Maingueneau (2005) that a speech act is an utterance through which the speaker intends to change a state of fact in the world, then the category of directive speech acts is the prototypical manifestation of a verbal action performed upon the hearer. Searle's comment (1969: 67) is that, for uttering an order, request or other forceful directive acts, the speaker has to be in a position of *authority* in relation to the addressee of the act. Chilton and Schäffner (1997) agree that orders are the most obvious expressions of *power*, actualizing its coercive function. Due to their institutional power, debate presenters are supposed to be obeyed by the invited politicians, when s/he orders or suggests that an answer is too long, given the time budget, or that the discussion has become irrelevant for the proposed theme.

Taking power into consideration, in the second stage of our research, we propose the quantitative and qualitative analysis of the directive acts from the perspective of the linguistic principle of politeness. According to politeness theories (Brown and Levinson, Leech, Kerbrat-Orecchioni, etc), these directive acts: questions, orders, invitations, etc. are commonly interpreted as impolite, *impositive* acts, impinging on the addressee's freedom.

A worth mentioning classification of questions in terms of politeness degrees was proposed by Clayman and Heritage (2002), in a comprehensive study of the US journalists' questioning practices, during press conferences. The questions in the corpus were grouped in four politeness categories, in keeping with formal criteria among which the (non) existence of a mitigating *preface*. The preface to the question, if existing, is a conventionalized politeness formula, such as "could you / would you tell us..." addressed to the politicians. Insisting on this formal criterion, Boicu (2010) found more subcategories of linguistic indirectness that she associated to the polite questions that moderators ask during televised electoral debates. Actually, the issue of indirectness was clarified in Clayman and Heritage (2002: 759): "It has been proposed that such indirectness functions as a ritual display of politeness that reduces the magnitude of forcefulness of the imposition (Brown & Levinson 1987). This has been amply supported by experimental and survey studies demonstrating that conventionally indirect forms are indeed perceived as more polite".

On the other hand, we agree to Kerbrat-Orecchioni (2012) who considers that speech acts, in general, could not be judged as polite or impolite, independently of the context in which they are performed. When she analyzes (im)politeness in the confrontational atmosphere of the Royal-Sarkozy 2007 debate, Kerbrat-Orecchioni (2012:39) introduces the term of "non politeness" into her systematic gradation of (im)politeness, as the most suitable definition of most speech acts uttered in televised presidential debates. She defines non politeness as "'normal' absence of any mark of politeness".

Directive speech acts underlying turn, topic and time controls

The directive speech acts representing orders, suggestions, invitations, etc. addressed to the candidates by the two moderators (Ferrari and Pujadas) represent 92% of the acts making up their interventions. The remaining 8% are nondirective acts, such as welcoming, initial theme announcing, thanking, or other conventional or circumstantial speech acts.

As our first objective implied counting how many of the directive acts support each control function, we faced the difficulty (as usual in pragmatics) of differentiating the

purposes of the speech acts under analysis because each of them may have more than one interpretation, as we will show in the following examples:

Example 1:

– Nicolas Sarkozy... [long turn]

– David Pujadas (76):

Il y a un autre sujet qui vous divise, c'est le droit de vote pour les immigrés non membres de la Communauté européenne aux élections municipales. Vous y êtes favorable, François Hollande? [There is another issue that divides you, the right to vote for immigrants from non-member countries of the European Community, in municipal elections. Are you, François Hollande, in favour of that?]

According to their dominant illocutionary purposes, the previous acts prove that the moderator, David Pujadas, interrupts Sarkozy's answer. In example 1, the most probable interpretation is that the journalist intended that the politician should insist on the subjects on which he disagreed with Hollande during the electoral campaign. Since Sarkozy was speaking about something less interesting for the audience, the first thing that Pujadas did was to use topic control. At the end of his intervention, he asks Hollande to express his opinion. This directive act insinuates that, besides being uninteresting for the voters, Sarkozy's turn was also too long. Thus the moderator suggests a turn-shift.

Example 2:

– François HOLLANDE... [long turn]

– David PUJADAS (48)

La réponse de Nicolas Sarkozy, puis on passe à l'Europe et au pacte de stabilité. [Let's hear Nicolas Sarkozy's answer, then we pass on to Europe and the Stability Pact.]

Like in example 1, in example 2, we assume that the first speech act performed in the moderator's intervention is the most urgent. In principle, the journalists should not interfere with the direct confrontation between the politicians too often; consequently, they have to give several orders within each intervention / turn. In this case, Pujadas orders a turn change, by giving the floor to Sarkozy, and it is only afterwards that he proposes a topic change.

After distributing the directive speech acts in keeping with the moderators' most urgent intention, we saw that 41% of the acts were aimed at controlling turn-allotting, 41% were meant to control the order of topics and 18% were intended to control the time of the candidates' interventions.

Although the data indicate a low share of the time control function, the corpus analysis reveals that there is a permanent concern of the moderators to manage time so as to be able to divide it equally between the contestants and to enable them to answer all the planned questions. The observation that, contrary to the results, it is time control that also underlies the other two functions determined us to consider that, in the 18% of the speech acts mentioned above, *time control was explicitly mentioned* through terms semantically related to the notion of time.

In order to find the real share of time control acts, we subjected the other speech acts (41% + 41%) to an additional test: we interpreted the sense of the presenters' interventions as either topic/ turn *maintenance orders* or topic/ turn *change orders*. The results of this analysis show that topic and turn maintenance orders total 21% of the directive acts, while topic and turn change orders total 79%.

Topic and turn *maintenance* orders invite the politicians to prolongue their interventions, counter-acting the moderators' concern to observe the planned unrolling of the TV show within a set period of time. They slow down the rate at which turns and topics are supposed to change.

In opposition to that, *change* of topic or turn is ordered in most of the acts performed by Ferrari and Pujadas. We consider that these are instances of *implicit time control* if by time control we mean the macro-act of speeding up the complex process that is characteristic of the debate.

Non politeness as a discursive practice of debate moderators

Our second objective, as we previously announced, was to analyze the least polite directive speech acts. As a consequence of the moderators' obsession with time management, they use unmitigated questions and orders expressed by imperatives or modal auxiliaries of obligation. Our results show that Laurence Ferrari asked 13 questions from which 11 had no polite "preface", in Clayman and Heritage's terms, and 2 questions contained the preface "do you think" [pensez-vous]. She also performed 1 unmitigated order.

As to David Pujadas, he gave 8 orders, he performed 6 indirect directive acts, he asked 3 unprefaced questions and gave 3 mitigated orders (by "please" or "I propose that..."). Consequently, the few polite acts uttered by both moderators only represent the exception to the rule of "non politeness", that is the rule of performing acts without politeness marks, in the constraining context of a televised electoral debate.

Conclusions

When we watch televised electoral debates, we enjoy the dynamic character of these shows. We are curious to see which of the candidates is quicker, more spontaneous and also efficient through the convincing arguments that s/he puts forth in front of the viewers. The show is interesting if we are allowed to know the politicians better, to know how they react in stressful circumstances. Their performance is essential both for informing and entertaining the public.

Nevertheless, the televised electoral debate is unconceivable (at least at present) without the management of the event by professional TV journalists. In the Hollande – Sarkozy debate, we showed how difficult it was for Ferrari and Pujadas to control the development of the presidential confrontation, with so many objectives to attain. Their job was all the more difficult as the French traditional debate format is more permissive than the American one; the French candidates are not always willing to follow the moderators' indications.

In terms of indications, our analysis showed that the moderators' control functions have different quantitative values. We counted the speech acts underlying the control functions, starting from the intuition and presupposition that time management is the journalists' most difficult task. We found that they subordinate their actions to a macro-act intended to speed up the verbal interaction between the presidential candidates.

Likewise, we found that the time control function is performed either *explicitly*, through time references, or *implicitly*, through directive acts that impose a change of either

topic or turn or both. In fact, if we add explicit (18%) to implicit (79%) directive acts, we obtain an overwhelming percentage of Time Control Directive Acts (97%).

Under the pressure of time, Laurence Ferrari and David Pujadas generally performed non polite speech acts (without mitigation) which confirmed the conclusions drawn in the above-mentioned specialized literature: the journalists who interview politicians or who moderate electoral debates have become ever more direct and so, more impolite when they interpellate the officials on behalf of the public. This attitude may be interpreted as a gain in authority and in awareness when there is respect for journalistic values and missions.

In a televised presidential debate, the journalists who host the show work in a constraining environment. In this sense, Kerbrat-Orecchioni (2012: 37) who studied the 2007 presidential debate between Ségolène Royal and Nicolas Sarkozy from several research angles, recently wrote the following considerations about one of the TV journalists who moderated this debate: “Arlette Chabot déclara plus tard qu’elle avait vécu cette expérience comme extrêmement frustrante par rapport à la conception qu’elle se faisait de son rôle de journaliste, et même comme un ‘cauchemar’”⁶.

Bibliography

- Ackerman, B. Arnold and James S. Fishkin (2004) *Deliberation Day*. New Haven: Yale University Press.
- Auer, J. Jeffery (1962) ‘The Counterfeit Debates’, in S. Kraus (ed.). *The Great Debates*, pp. 142–150. Bloomington: Indiana University Press.
- Boicu, Ruxandra (2009) ‘Funcția de interpelare în discursul dezbaterii electorale televizate’, in D. Roventă-Frumușani (ed.). *Ipostaze discursive*, pp. 49–90. Bucharest: Editura Universității din București.
- Boicu, Ruxandra (2012) *Dezbaterea electorală televizată. Royal și Sarkozy în finală*. Bucharest: Ars Docendi.
- Delporte, Christian (2001) ‘Corps à corps ou tête-à-tête ? Le duel politique à la télévision (des années 1960 à nos jours)’, *Mots. Les langages du politique* 67: 70–91.
- Charaudeau, Patrick (2005) *Les médias et l’information. L’impossible transparence du discours*. Louvain-la-Neuve: De Boeck-Ina.
- Charaudeau, Patrick (2006) ‘Discours journalistique et positionnements énonciatifs. Frontières et dérives’, *Semen* 22: 1–14. Accessed 11 November, 2012 <<http://semen.revues.org/2793>>
- Chilton, Paul and Christina Schäffner (1997) ‘Discourse and Politics’, in T. A. van Dijk (ed.). *Discourse as Social Interaction*. London: Sage Publications.
- Heritage, John (2002) ‘The limits of questioning: negative interrogatives and hostile question content’, *Journal of Pragmatics* 34: 1427–1446.
- Kerbrat-Orecchioni, Catherine (2012) ‘Analyse du discours : le cas des débats politiques télévisés’, *SHS Web of Conferences*, tome 1: 25–42. Accessed 14 November, 2012

⁶“Some time after the debate, Arlette Chabot stated that she had lived that experience [of moderating the debate] as extremely frustrating in comparison with the representation that she had about the role of a journalist, and even as a ‘nightmare’”[our translation].

- <http://www.shsconferences.org/articles/shsconf/pdf/2012/01/shsconf_cmlf12_000338.pdf>.
- Maingueneau, Dominique (2012) *Analyser les textes de communication*. Paris: Hachette.
- Pauleau, Amélie (2012) 'Le débat en question: une étude quantitative de la campagne Présidentielle de 2012', *Dumas*. Accessed 05 November, 2013
<<http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00759980>>
- Sandré, Marion (2009) 'Analyse d'un dysfonctionnement interactionnel – l'interruption – dans le débat de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle de 2007', *Mots. Les langages du politique* 89: 69–81.
- Searle, John (1969) *Expression and Meaning: Studies in the Theory of Speech Acts*. Cambridge: CUP.
- Sullet-Nylander, Françoise and Malin Roitman (2009) 'De la confrontation politico-journalistique dans les grands duels politiques télévisés : questions et préconstruits' in Marcel Burger, J. Jacquinand R. Micheli (eds.). *Le français parlé dans les médias : les médias et le Politique*, pp. 1–19. Accessed 10 October, 2012
<http://www.unil.ch/webdav/site/clsl/shared/Actes_FPM_2009/SulletRoitmanFPM2009.pdf>.
- Trent, Judith S. and Robert V. Friedenberg (2004) *Political Campaign Communication. Principles and Practices*. New York, Toronto and Oxford: Rowman & Littlefield Publishers, INC.

THE WRITING PROCESS: COMMUNICATION IN THE JOURNALISTIC TEXT

**Mihaela MUREȘAN, Assistant Professor, PhD, “Babeș-Bolyai”
University of Cluj-Napoca**

Abstract: The journalistic text is the result of the journalist’s activity; it appears under its final form, following the activity of gathering, selecting, hierarchically differentiating and condensing the information. Therefore, the journalistic text doesn’t offer gross information in the communication process, because it is “filtered”, “treated” by the journalist, so that it corresponds to the needs of the public.

Keywords: Journalistic Style, Journalistic Language, Journalistic Writing

Although it was contested, *the journalistic writing* reveals a unique style that had a spectacular evolution, with an accelerated change rhythm, as compared to the other styles. The explanation can be found in the fact that the media works as a “true laboratory, where the linguistic innovations are experimented and checked, i.e. the loans and words derived or composed on Romanian grounds” (Bogdan-Dascălu 2006:31).

Thus, a great part of *neologisms* that are not of strict specialty have entered into a language by means of media. Mass-media is the one presenting reality in a true manner, making use of a language that represents us, being so well known and easily perceived. The language adopted by media is one characterized by a massive invasion of *anglicisms*, out of which some are adapted graphically, as well as phonetically. The invasion of anglicisms represents a linguistic trend that is imposed by necessity, as well as by fashion (Gruică 2003:5).

The concrete aspects of the journalistic writing are approached in the book signed by Ilie Rad (1999:28) and entitled *Stilistică și mass-media [Stylistic and Mass-Media]*; the work mentioned sets out clear coordinates as concerns outlining a proper journalistic language. Thus, there are offered basic principles and techniques, for avoiding major mistakes of the journalistic style: the pleonasm, the cacophony, the repetition, the acknowledged phrases of the platitudes – all these errors occur because of linguistic ignorance.

At the basis of the journalistic discourse, there lies the information. This is not a mere change of a determined discourse, but an original construction (Danciu 2005:32). Therefore, we can underline the fact that the journalistic text is built, most of the times, in an original manner, and the approach originality (at the stylistic, as well as text construction level) generates the mediatic communication.

The journalistic writing reveals a special discourse, because it is, at the same time, controversial and fascinating. Sorin Preda (2006:20) speaks of the illusion of the neutral language, in creating the journalistic discourse, because the principle of total objectivity represents, in the author’s opinion, an objective merely impossible to achieve. From this perspective, the media information discourse succeeds in getting the message to the public, by nature of its subjectivity, which generates interesting approaches. The journalistic discourse is a dynamic writing, a writing in movement (Preda 2006:137), but also a narrative form that includes a great variety of statements (Bertrand 2001:241).

Marian Petcu (2000:256) indicates clear coordinates as concerns the connection between the journalistic text and the readers, by outlining the expectation field. The expectation horizon of the readers generate the interest in reading journalistic texts, as a cultural practice.

For a journalistic text to be easily received, the discourse structure has to underline the dynamic character of the writing, the focus being on the verb / action, using the active voice, optimal length of the sentence / complex sentence.

In conclusion, it is important to underline some facts, such as: the structure of the journalistic discourse is complex, having a special significance and offering an image of reality, as faithful as possible; since the values of the information text (news) are universal and they rise the reader's interest at the level of approaching / selecting the events and handling the subjects, at the level of the discourse construction, the information texts are classified from the point of view of the event perspective, which generates *hard* and *soft* types of subjects - both categories manage to arouse the interest of the receiving public; the themes that generate drafting the journalistic stories are extremely important in outlining and delimiting a well-built journalistic text; at a textual level, there are linguistic ways for building the mediatic information, but also principles for structurally approaching the discursive form; as concerns the approached language, the interest of the readers is activated by using the common knowledge code, of the clear, concise expression, active voice, of the constructions made in a positive manner, of the verbs with dynamic character etc.; the news and information journalistic texts form a writing with dynamic, alert character.

Luminița Roșca (2004:53-67) discusses about the constituents of the journalistic text that are the following:

Coherence: It is defined by L. Roșca (2004:53), as being a concept of syntactic, pragmatic and semantic nature. From this perspective, the coherence is understood as a system of relations defined at different levels: syntactic, pragmatic and argumentative, semantic. The coherence is a feature of the receiver.

The cohesion: It is, according to Luminița Roșca (2004:58), a feature of the text, to be represented by a series of syntactic constructions, correctly formulated from the point of view of the linguistic norm accepted by the speaker. L. Roșca (2004:59) underlines a few of the aspects connected to cohesion (as feature of the sender). Thus, it is defined by describing certain syntactic-semantic structures and the described grammar structures become operational in a concrete situation of communication and interaction with the other factors of textuality.

In the journalistic writing, the orthography mistakes or the absence of punctuation signs affect the text cohesion, which leads to blocking the reception of the message by the public. Therefore, it is important to exist, in the mediatic message, the background information to be transmitted to the whole public.

The intentionality: It is understood as the attitude of the statement sender, as compared to the set of occurrences that form a coherent and cohesive text, sender that intends to send knowledge or to reach a purpose by means of a communication plan (Roșca 2004:61).

In journalistic parody, for example, the intentionality is given by the ironic and humoristic tone of the writing, by certain linguistic formulations that set the contact with the reader (ironic phrasing, creating some caricature portraits etc.), by the journalist's opinions (expressed in the journalist text), but also by the information transmitted.

In the new parody writing there are no longer as many literary elements as in the classical era, when the parody was closer to literature. Today, the parody is closer to the journalistic species and the *precision, concreteness, dynamism, and the clarity of the text* given by the simplicity of the words are some of the qualities of the new parody. The new writing imposes itself as a dynamical journalistic species, where the neologisms, words play, the insulting words, and aggressiveness are the techniques that add a new lustre to it.

Due to its orientation towards the mass culture and the consumption writings, where the audience or its circulation have the last word, the new contemporary parody is attributed a humoristic mark, in order to be well received by the public.

The acceptability: It forms a standard of textuality, if there are implicit or explicit marks of the receiver's attitude towards the statement, or the set of statements proposed by the communication initiator, as being coherent and cohesive, or towards the offer of finding out more (Roşca 2004:61). The attitude of the receiver depends on: the type of the journalistic text, the cultural or social selections operated in the text construction and the degree of "desirability" of the plan proposed by the journalist. At the same time, the acceptability is granted by the way in which the reporter relates itself to the receiver's person, inferring which is its degree of tolerance, as well as its relation to the journalistic text.

The contemporary parody, for example, is a writing of attitude and passion having as its main aims: *the denigration, denunciation, the harsh, violent criticism of the subject under parody, the distortion through irony, the falsification and exaggeration through satire, holding up to ridicule by humour, and exacerbation of the tone and attitude through lyricism.*

The informativity: It refers to the quality of certain information to be expected / unexpected, known / unknown to the receivers (Roşca 2004:62). The informativity aims at the content of the journalist text (information sent by means of the text), as well as the order of words in sentences or compound sentences. The informativity has as effects: generating the interest, maintaining the public attention, determining the journalist communication act.

The situationality: It is, according to Luminița Roşca (2004:64), a term that designates the determining factors for the relevance of a text in a concrete situation.

In case of news, the situationality is given by the context where the journalist text is drafted, but also by the event that forms the news subject.

The intertextuality: It is present in the text construction, not only if the speakers refer explicitly to other texts, but also when the text is drawn up only as a result of the previous existence of another text (Roşca 2004:64). In case of news, the intertextuality is given by the construction of leads that summarize or resume the information (if the treated event belongs to a series of events presented previously in the news), with the purpose of bringing the public as close as possible to decoding the message transmitted.

As a conclusion, it should be emphasized the fact that there are different approaches of the journalistic style (as being secondary styles) and the journalistic writing reveals different mediatic languages.

References:

- Bertrand, Claude-Jean, 2001, *O introducere în presa scrisă și vorbită [Introduction to the Written Press and Journalistic Language]*, Iași, Polirom.
- Bogdan-Dascălu, Doina, 2006, *Limbaajul publicistic actual [The Journalistic Language Nowadays]*, Timisoara, Augusta.
- Danciu, Ioan-Maxim, 2005, *Mass-media. Modernitate, postmodernitate, globalizare [Mass-media. Modernity, Postmodernity, Globalization]*, Cluj-Napoca, Tribuna.
- Gruică, Gligor, 2003, *Dilemele lingvistice ale jurnalistului roman [Linguistic Dilemmas of the Romanian Journalist]*, in *Curente și tendințe în jurnalismul contemporan [Trends in Contemporary Journalism]*, Cluj-Napoca, Limes.
- Petcu, Marian, 2000, *Tipologia presei românești [The Typology of the Romanian Media]*, Iași, Institutul European.
- Preda, Sorin, 2006, *Tehnici de redactare în presa scrisă [Writing the Media Content]*, Iași, Polirom.
- Rad, Ilie, 1999, *Stilistică și mass-media [Stylistics and Mass-media]*, Cluj-Napoca, Excelsior.
- Roșca, Luminița, 2004, *Producția textului jurnalistice [The Production of the Journalistic Text]*, Iași, Polirom.

ASPECTS REGARDING THE INFLUENCE OF ROMANIAN LANGUAGE ON THE MEDIA LANGUAGE IN THE HUNGARIAN AUDIO-VISUAL IN ROMANIA – BASED ON NATIONAL STUDIES

Reka SUBA, Associate Professor, PhD, “Sapientia” University of Târgu-Mureș

Abstract: Our culture, more and more focused on reading out, raises an essential question: that of taking into consideration the potentials and circumstances of transmitting oral messages in the media, as bad pronunciation, bad expressions, poor intonation or redundant breaks can alter the natural flow of oral discourses in such a way, that receivers fail to decode the message properly. The data of this research were collected during the monitoring process of the Hungarian audio-visual media which was carried out in Romania, in November and December, 2010, 2011 and 2012.

Keywords: the Influence of Romanian on the Hungarian, Cross-Cultural Aspects, the modality/manner of reading, written text suitability to be read out

Cercetarea se bazează pe datele studiilor naționale efectuate în lunile noiembrie și decembrie din anii 2010, 2011 și 2012 care vizau monitorizarea lingvistică a emisiunilor audiovizuale maghiare din România.

Monitorizările au fost efectuate de Universitatea Sapientia – Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste, Catedra de Științe Sociale Aplicate, cu privire la calitatea limbii maghiare folosite în audiovizualul de limbă maghiară din România. Au fost monitorizate următoarele posturi de televiziune: TVR 1, TVR 2, TVR Cultural, TVR Cluj și posturile de radio: Radio București, Radio Cluj, Radio Târgu-Mureș, Radio Timișoara, Radio Gaga, Radio Partium, Radio City, Radio FUN, Erdely FM, Radio Paprika, alese în funcție de: audiență, acoperire, pondere a emisiunilor informative și de dezbatere, asumarea unui rol cultural și educativ.

Punctul nostru de pornire este că într-un plan general, orice activitate de comunicare lingvistică implică o intersectare a două axe: emițător-receptor și cod-referent între anumite coordonate spațiale și temporale. Organizarea și în același timp structura textului lingvistic reflectă și asigură înscrierea mesajului între aceste coordonate deictice prin desfășurarea unei dinamici specifice, variabilă de la o limbă la alta. În actul lingvistic concret, unitatea de bază constitutivă a unui text și totodată un ansamblu de unități constitutive minimale (morfemele), este cuvântul, prin care nivelul morfematic al limbii intră concomitent în raport de interdependență cu nivelul lexical pe care îl condiționează și cu nivelul sintactic, de care este condiționat într-o măsură însemnată. Din perspectivă statică, prin apartenența sa la nivelul lexical al limbii, cuvântul se caracterizează printr-o identitate relativ stabilă, dezvoltată pe axa cod-referent. Dar se și particularizează - prin înglobarea nivelului morfematic și dezvoltarea nivelului sintactic - în funcție de situația actuală de comunicare, prin coordonatele ei deictice exterioare și interioare (pe care textul lingvistic le dezvoltă în procesul comunicării lingvistice). Planul semantic al cuvântului-unitate de text poate fi modelat ca un ansamblu de sensuri, o suma de categorii de sensuri (lexicale, gramaticale) care înglobează sensuri constante sau relativ constante (care fixează identitatea sa de unitate componentă a sistemului lexical al limbii), precum și altele, variabile, ce depind de situația actuală de comunicare

lingvistică, de poziția lui în text și de poziția textului în situația de comunicare. Relativ izomorf cu planul semantic al cuvântului, planul expresiei se caracterizează printr-o succesiune de unități minimale purtătoare de sens, morfemele, dintre care unele au legătură directă cu identitatea de unitate de vocabular a cuvântului, iar altele sunt dependente de situația de comunicare, depind de contextul intern, de poziția cuvântului în text sau de poziția textului în situația de comunicare (Irimia 2000: 21-22). Așadar în procesul comunicării cuvântul devine element activ prin dezvoltarea unei structuri sintactice, prin care unitatea de baza a limbii în act, enunțul, poate căpăta funcția de a comunica (Irimia 2000: 327).

Textele lingvistice însă se pot transmite în diferite feluri, dar modul de transmitere – în formă scrisă sau vorbită – influențează nu doar structura, ci și receptarea sa. De aceea o cerință esențială față de jurnalism este adecvarea stilului și organizarea informației în conformitate cu particularitățile canalului de comunicare ales. Prin urmare, la redactarea textelor destinate difuzării prin radio și televiziune, trebuie să se țină seama de caracteristicile specifice ale acestor medii de comunicare, deoarece mesajul mediatic sosește în flux continuu, fără a exista posibilitatea de a reveni la un pasaj sau la o frază. Tot ceea ce rămâne neinteligibil în momentul difuzării, se va elimina din procesul receptării și va fi o informație pierdută.

Funcția referențială fiind cea mai importantă funcție a limbajului mediatic/jurnalistic, dezvoltându-se pe axa emițător-receptor, indică un conținut supus comunicării între acești doi actanți. Aceasta funcție referențială sau denotativă a limbajului jurnalistic, orientată către realitatea exterioară, constă în faptul că desemnează contextul la care se referă comunicarea și se axează pe comunicarea pe referent, rezultându-se un discurs cu funcția de a informa, de a prezenta și explica cu deplină neutralitate, fără comentarii, denaturări sau sugestii.

La această ordine de idei trebuie precizat că discursurile rostite în emisiunile de tip informativ ale radioului și ale televiziunii înseamnă astăzi aproape exclusiv citirea unor texte pregătite anterior, iar acest fapt influențează și acustica – vocea și sonoritatea – textului. Astfel, vorbitorul profesional a fost înlocuit de către cititorul profesional. Cititul însă are doi factori care, deși sunt într-o relație strânsă, se nasc separat: textul și sunetul, ceea ce ridică totodată – și laolaltă – două probleme diferite: probleme privind modul de citire și adecvația textului pentru a fi citit (Deme 1976: 18-19). Astfel, în cultura noastră vorbită care se bazează pe prezentare citită trebuie să luăm în considerare mai mult decât orice posibilitățile și condițiile comunicării sonore, întrucât în frazele accentuate eronat care se fragmentează sau formează un agregat confuz din cauza tonalității greșite și a pauzelor inutile, este chiar esența comunicării ceea ce se poate pierde, adică: procesul de semnificare, referențialitatea.

Referindu-ne la limbajul jurnalistic al audiovizualului de limbă maghiară din România, trebuie să menționăm că în cadrul monitorizărilor prezentate în introducere, am examinat limbajul mediatic doar în cazul emisiunilor de tip informativ (știri și retrospective culturale), și în acest context putem să enumerăm doar câteva dintre greșelile, erorile și soluțiile neadecvate, neținând seama de întregul volum de erori din corpusul adunat, precum și de mult mai numeroasele discursuri de tip informativ și modalități de sonorizare corecte și corespunzătoare, ce au îndeplinit criteriile textualității în cele mai multe privințe.

Importanța acestor cercetări, mai ales prin metoda corelării rezultatelor, poate fi rezumată prin conștientizarea anumitor tendințe lingvistice, a fenomenelor de contact

lingvistic sau ale greșelilor constante, apărute la diferitele nivele ale limbajului utilizat, deoarece pentru vorbitorii de limbă maternă maghiară din România în primul rând învățământul, biserica și comunicarea în masă pot oferi modele socioculturale și de comportament lingvistic (Péntek 2001).

Limbajul comunicării în masă este însă foarte eterogenă, intrând în această variantă lingvistică efecte de dialecte și de elemente ale diferitelor straturi lingvistice prin activitatea proprie informării în masă, și din această cauză doar exigența urmării normei poate fi universal caracteristică, actele de vorbire propriu-zise având o imagine foarte complexă (Péntek 2001: 63).

La nivel lexical, în anumite cazuri nu se regăsesc în corpusul vizat termenii adecvați conținutului și contextului comunicării, majoritatea exemplelor fiind calcuri lingvistice, de ex.:

... *Az együttesen* volt a sor, hogy nyerjen... (Radio București, 22 oct. 2012, Știri) - varianta corectă: *csapat*, deoarece corespondentul substantivului român *echipă* în lb. maghiară este *csapat*.

... *Az alakulat*... (Radio București, 22 oct. 2012, Emisiunea Lapszemle) – folosit în loc de *partid: párt*.

... *Több alkalmazottat*... az alkalmazottak toborzása... (Radio București, 25 oct. 2012, Știri) – varianta corectă: *munkavállaló* (*alkalmazott* fiind un calc lingvistic după cuvântul rom. *angajat*)

... *Válaszadó mérközés*... (Radio București, 23 oct. 2012, Știri) – calc lexico-frazeologic după rom. *meciul retur*, varianta corectă fiind *visszavágó*

... Újra megsérti az Alkotmányt, *miután* államfőként vesz részt... (Radio Gaga, 16 oct. 2012, Știri 13:00) – varianta corectă a conjuncției adverbiale subordonative: *minekutána*; fenomen de transfer după rom. *dupa ce*,

... *nemzeti csapat*... (Radio Paprika, 16 oct. 2012, Știri 13:00) – variant corectă: *nemzeti válogatott*, după rom. *echipa nationala*

La nivel sintagmatic, al expresiilor și locuțiunilor verbale prezentăm doar câteva dintre numeroasele exemple pentru acest tip de transfer între limba română și maghiară:

... *Visszaállt* a közlekedés *a normális ütembe*... (Radio Gaga, 15 oct. 2012, Știri 15:00) – calc substitutiv-gramatical, după rom. *circulatia a reintrat in ritmul normal*

... *pont került* a melegvíz probléma végére... (Radio Gaga, 17 oct. 2012, Știri 6:00) – după rom. *s-a pus punct*, în loc de: *megoldódott a melegvízkérdés*

... *esett áldozatul* az emberkereskedelemnek... (Radio Gaga, 19 oct. 2012, Știri 6:00) - după rom. *a cazut prada traficului de carne vie*

... a 2012-re előirányozott költségvetési tétel elégtelennek bizonyult... (Radio Paprika, 18 oct. 2012, Știri 8:00) - după rom. *insuficient*, variant corectă fiind: *nem bizonyult elégségesnek*

La nivelul construcțiilor sintactice:

A *szemináriumon* azokat a lépéseket dolgozzák fel, amelyeket a tűzoltóknak meg kell tenniük *természeti katasztrófák* esetén. Az elméleti áttekintő után gyakorlati képzésre is *kerül sor* a *szeminárium keretében*. (Radio Gaga, 17 oct. 2012, Știri 6:00) – propoziții cu o topică neadecvată, calcuri lingvistice, utilizarea incorectă a pluralului substantivului, reiterări

În cazul numelor proprii și al denumirilor instituțiilor, organismelor, formațiunilor politice, echipelor sportive etc. există într-o și mai mare proporție inconsecvențe și ambiguități, de ex.:

... *Galati-i Acélt* fogadja... (Radio București, 26. Oct. 2012, Știri) – traducerea denumirii Oțelul Galați

... *Goga Technikai Líceum*... (Radio București, 26. Oct. 2012, Știri) – Liceul Tehnic

... *Depó Múres*... (Erdely FM, 15 oct. 2012, Știri 12:00) – Depou Mureș

... *Azomaros*... (Radio Paprika, 25 oct. 2012, 15:00) – Azomureș

... a *Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Ellenes Igazgatóság*... (Radio paprika, 16 oct. 2012) – varianta corectă: a *Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság* - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT)

Abateri privind pronunțarea siglelor/acronimelor:

Regula generală ar fi că cele notorii pot fi scrise și pronunțate ca atare, de ex.: ENSZ (ONU), NATO, RMDSZ etc., sau redade integral, eventual cu adăugarea acronimului, pentru a putea fi reluat astfel mai departe în text, de exemplu: Româniia Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), adică UDMR, dar în cazul celor de limbă română se schimbă regula: trebuie să fie folosite corespondentul lor din limba maghiară, de aceea recomandarea general-valabilă ar fi: redarea integrală în limba maghiară a numelor organizațiilor sau instituțiilor, fără vreun acronim (în lb. maghiară sau lb. română), de ex: Nemzeti Liberális Párt - PNL, Demokrata-Liberális Párt – PDL.

Exemple pentru abateri:

... *Pedelé* ... (Erdely FM, 15 oct. 2012, 12:00) – acronim românesc (PDL), pronunțat ca atare și după regulile de pronunțare din limba română. Forma corectă: Demokrata-Liberális Párt

... *Cseferé*... (Erdely FM, 15 oct. 2012, 12:00) acronim românesc (CFR), pronunțat ca atare și după regulile de pronunțare din limba română

... *USL nagy famíliája*... (Radio București, 23 oct. 2012) - acronim românesc (USL), pronunțat după regulile de pronunțare din limba română. Forma corectă: Szociál-Liberális Szövetség; în locul cuvântului *família* ar fi de preferat: *pártcsalád*, primul fiind un termen neadecvat, cu valoare peiorativă

La nivelul unităților morfologice cu valoare gramaticală (de afix) se pot observa neconcordanțe între semnele gramaticale și desinențele nominale folosite (sau chiar lipsa lor) și structura sintagmatică ce ar indica dezvoltarea unui alt raport gramatical:

... egyike azon 22 városoknak... - varianta corectă: 22 városnak, fără semnul gramatical al pluralului general

(Radio Târgu-Mureș, 16.10.2012., Știri, 16:00)

...a dokumentum több mint négyszáz cikkelyek közül... - varianta corectă: cikkelye, fără plural

(Radio Paprika, 18.10.2012, Știri, 11:00)

...ami nem elegendő az eladósodott országok talpraállításához... - corect: nem elegendő az eladósodott országok talpraállítására – desinență nominală incorectă

(Radio Paprika, 16.10.2012, Știri, 10:00)

... kikerülhetnek az ötnyelvű táblák a műemlék épületek *elé*... - varianta corectă: épületekre – în loc de postpoziție se indică folosirea desinenței nominale

(Radio Cluj-Napoca, Napora, 16:00)

... a jótékonyági koncertre való belépés ingyenes, melynek keretén mindenki adakozhat ... - varianta corectă: keretében – desinență nominală folosită incorect

(Radio Cluj-Napoca, Napora, 17:00)

... a Románia együttműködési mechanizmusára szóló jelentést... - varianta corectă: mechanizmusáról – desinență incorectă

(Radio Târgu-Mureș, 19.10.2012., Știri, 12:00)

..... hiányosságokat tapasztaltak a programok végrehajtása és az ellenőrzési rendszerben... - varianta corectă: végrehajtásában – lipsește desinența

(Radio Târgu-Mureș, 23.10.2012., Știri, 16:00)

... Bogdan Marginov államtitkárnak közölte... - varianta corectă: közölte B.M. államtitkárral – desinență nepotrivită

(Radio Târgu-Mureș, 25.10.2012., Știri, 11:00)

... tárgyalni fog Vasile Blaga a DLP elnökével... varianta corectă: tárgyalni fog Vasile Blagaval, a DLP elnökével – lipsa desinenței

(Radio Târgu-Mureș, 25.10.2012., Știri, 16:00)

Pe planul expresiei, pe lângă nivelul unităților morfologice, nivel ce cuprinde elemente minimale purtătoare de sensuri virtuale ce compun semnele lingvistice complexe, cu sensuri reale, trebuie luate în considerare atât nivelul unităților fonice minimale, cu rolul de a forma semnificantul semnelor purtătoare de sens, cât și nivelul unităților suprasegmentale, prozodice (accent, intonație, pauză etc.).

Contrar limbii maghiare, și româna aparține limbilor și regiunii lingvistice mari în care durata de rostire este doar un fenomen secundar, de acompaniament al accentului „politonic” liber, și nu este funcțională ca în limba maghiară. Urechea obișnuită cu sonoritatea, melodia, ritmul limbii maghiare este sensibilă la greșelile de rostire ale sunetelor, la tonalitatea după model străin, la absența ritmului. Aparține fenomenelor eroziunii lingvistice și faptul că durata de rostire ca semn distinctiv fonologic, caracteristic limbii maghiare s-a descompus sau a dispărut de tot, vocalele lungi au dispărut în mare parte, din punct de vedere fonetic găsim doar semi-lungi, însă acestea nu reprezintă în mod relevant opoziția fonologică exprimată prin durata de rostire, caracteristică limbii maghiare.

Exemple:

... eurozona... (Erdély FM, 19 oct. 2012, 12:00) – eurozóna

... elhuzodik... (Erdély FM, 23 oct. 2012, 12:00) – elhúzódik

...Tökés... (Radio Gaga, 28 oct. 2012, 9:00) – Tökés

... folyosít... (Radio Cluj-Napoca, 8 noi. 2012, 17:00) – folyósít

... hireket mondunk... (Radio Targu-Mures, 17 oct. 13:00)

...Románia nem tűri el az olyan megnyilvánulásokat... (Radio Seps, 15 oct. 2012, 11:00) - nem tűri el

...A pénzintézetek azért szűkítették... (Radio Seps, 17 oct. 2012, 22:00) – szűkítették

...Kína nagyvárosaiban... (Radio Seps, 24 oct. 2012, 15:00) – Kína

Totodată și contrariul acestui fenomen este prezent în limbajul jurnalistic maghiar:

...Andréa... (Radio Gaga, 22.10.2012., Știri, 13:00) – Andrea (vocala scurtă se alungește în mod nejustificat)

...környék..... (Radio Gaga, 19 oct. 2012, 8:00) – környék

...Túrisztikai minisztérium... (Radio Gaga, 25 oct. 2012, 6:00) – turisztikai

... tegnap délutáni ülésén... (Radio Cluj-Napoca, 8 noi. 2012, 17:00) – ülésén

... kilogram... (Radio Paprika, 15 oct. 2012, 9:00) – kilogram

... szóvivője... (Radio Paprika, 17 oct. 2012, 13:00) – szóvivője

...pölgármesterek... (Radio Spesi, 15 oct. 2012, 15:00) – polgármesterek

...és Hórvátország... (Radio Spesi, 17 oct. 2012, 15:00) – Horvátország

La nivel fonetic-fonologic, în baza corpusului adunat în decursul celor trei monitorizări efectuate, la nivelul limbajului mediatic de la radio și televiziune putem distinge următoarele mari tendințe: la nivelul suprasegmental, există o diferență semnificativă între intonația, ritmul, tempo-ul și relațiile de accent a limbii vorbite maghiare și române. Intonația limbii române este mai variată, mai animată, valorile-limită a înălțimii sunetului sunt mai mari, ritmul și tempo-ul sunt mai rapide, iar cele ale limbii maghiare – probabil după modelul acesteia – au accelerat, au devenit mai animate, s-a dezvoltat o intonație și un ritm specific local, uneori cu accentuări exagerate. Alte caracteristici ce ies în evidență ar fi creșterea înălțimii vocii la sfârșitul frazelor, accentuarea cântată, melodia greșită al frazei și al întregului text, obiceiul de a citi fără pauză mai multe propoziții/fraze în cazul așa-numitelor emisiuni de știri „headline” a radiourilor sau televiziunilor, un stil mai afectat de lectură a textelor pregătite anterior, lectură automată ce alunecă deasupra cuvintelor, accelerarea ritmului vorbirii, și din această cauză articularea neglijentă, precum și intonația confuză.

Bibliografie

A. Jászó Anna (szerk.): *A magyar nyelv könyve*. Trezor Kiadó, Budapest, 1999.

Balázs Géza: *Lehetséges nyelvi szabványok*. A-Z Kiadó, Budapest, 2000.

Balázs Géza: *Magyar nyelvkultúra az ezredfordulón*. A-Z Kiadó, Budapest, 1998.

Bárczi Géza: *Nyelvművelésünk*. Gondolat Kiadó, Budapest, 1974.

Butiurcă, Doina: *Lingvistică generală*, Târgu-Mureș, 2012.

Cserés Miklós – Deme László: *A rádióban elhangzó beszédről*. Tömegkommunikációs kutatóközpont, Budapest, 1976.

Deme László: A „rádiós alaphelyzet”. A beszéd szemszögéből. In: Cserés Miklós - Deme László: *A rádióban elhangzó beszédről*. Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Budapest, 1976., pp. 15-22.

Irimia, Dumitru: *Gramatica limbii române*, Polirom, Iași, 2000.

Péntek János: *A nyelv ritkuló légköre. Szociolingvisztikai dolgozatok*. Komp-Press Kiadó, Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 2001.

Wacha Imre: *Szöveg és hangzása: cikkek, tanulmányok a beszédről*. Magyar Rádió Rt., Budapest, 1999.

Studiul monitorizării limbii maghiare în programele audiovizuale din România, 2011, 2012
<http://www.cna.ro/Studiul-monitorizarii-limbii.html>, www.emte.ro

JOURNALISM EDUCATION AND PROFESSIONAL PRACTICES

**Cristina NISTOR¹, Assistant Professor, PhD, “Babeş-Bolyai”
University of Cluj-Napoca**

Abstract: When it comes to journalism programs, there has been an ongoing debate regarding the relationship between theory and practice, about whom and how should teach journalism, about practical versus scientific approach, about the form and the content of the curriculum (bachelor or graduate level, specific media courses or interdisciplinary ones and so on). Journalism schools around the world are nowadays facing the challenges of the late technological, economic and cultural changes that produce significant effects in professional communication and media production, distribution and media consumption. All these highlight the necessity that media educational programs should focus on the interdisciplinary and multicultural approaches for designing the curriculum.

In the beginning, the article briefly refers to the current challenges that media industry is facing, exploring previous academic research conducted on the topic. Furthermore, the proposed study continues with an analysis of the UNESCO model curricula for journalism education that has been adopted by more than seventy journalism programs worldwide in diverse linguistic, social and cultural contexts, followed by their latest model of journalism syllabus developed in 2013. And, finally, the paper explores the role of media educators and the profile of journalism programs – between the old news values and the impact of digital techniques.

Keywords: journalism, curricula, education, professional practices, digital technologies

Brief considerations on the challenges faced by news industry

There is no other profession in modern societies where the gap between its undisputed importance for the whole society and the perception of its competencies is so large (Stuart, ed., 2009, p. 38).

In 2011, the entire media industry watched Rupert Murdoch’s News Corporation historical media bet: *a gamble, a mix of high-contemporary technology and the best of traditional journalism, a \$30 million investment targeting sophisticated media audience, a news carousel focusing on multimedia interactivity (the iPad tablet): The Daily*. The innovative media project defined how digital technologies have influenced the media industry and the consumers’ behavior over time (Nistor, 2011, p. 91). One and a half year later, The Daily was closed, due to the reduced number of subscribers that was not providing the financial sustainability of the project.

The *Reuters Institute Digital News Report 2013 – Tracking the Future of News* analyzes the growing number of ways of consuming news and of locations where consumers have access to news, alongside with the revolution caused by the mobile devices.

When asked about the sources for accessing news, respondents indicated traditional news brands, but also referred to aggregators and social media and blogs in significant percentages.

¹ The author’s contribution to this article is an outcome of post-doctoral research financially co-supported by the European Fund, through the Operational Sectorial Program for the Development of Human Resources, ‘Transnational network for the integrated management of post-doctoral research in the field of Science Communication (CommScie)’ contract no. POSDRU/89/1.5/S/63663.

Figure 3.3a: Strength of traditional news brands online compared by country

Q3: Which, if any, of the following have you used to access news in the last week?

Base: Online users in each market (UK=1534; US=1470; Germany=698; France=658; Denmark=816; Urban Brazil=892; Italy=775; Spain=776; Japan=831)

(figure source: <https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk> accessed in 2013)

Professional journalism is being seriously challenged by social networks like Facebook, aggregators, personal sites or blogs, email newsletters and others, as indicated by the *Reuters Institute Digital News Report 2013*.

Figure 3.5a: Top ways of finding news

	UK	Germany	Spain	Italy	France	Denmark	US	Urban Brazil	Japan
Directly via a branded site	34%	32%	38%	35%	16%	55%	20%	47%	28%
General search engine like Google	24%	40%	40%	49%	45%	30%	33%	44%	39%
Specialist news search engine	10%	16%	23%	40%	22%	1%	14%	34%	29%
Sites that aggregate news links	17%	16%	17%	16%	12%	7%	26%	37%	43%
Newsreader 'app' e.g. Flipboard	3%	3%	11%	4%	3%	4%	6%	7%	3%
Social network - e.g. Facebook	17%	15%	45%	38%	14%	22%	30%	60%	12%
Blog or personal site	2%	3%	9%	8%	3%	2%	9%	13%	8%
Email newsletter	7%	22%	19%	20%	24%	22%	22%	25%	17%
News alert	8%	12%	11%	9%	19%	16%	18%	19%	8%
Alerted by friends, colleagues	18%	20%	23%	21%	12%	15%	26%	33%	13%

Q10: Thinking about how you FIND news online, which are the main ways that you come across news stories?

Base: All markets UK (n=2078) US (n=2028) Spain (n=979) Japan (n=978) Italy (n=965) Germany (n=1062) France (n=973) Denmark (n=1007) Urban Brazil (n=985)

(figure source: <https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk> accessed in 2013)

When describing professional media industry, the keyword is *convergence*, whereby the media are integrating, not only within the media and journalists' workplaces but also throughout the whole media ownership system with its vertical and horizontal structures (Terzis, 2009, p. 514).

Model Curricula for Journalism Education

Do journalists need university training? Unfortunately, the question is still formulated in spite of the obvious answer. Therefore, *what should journalism programs teach students?* For the beginning, we should mention the *Declaration of Principles of Journalism Education* of the World Journalism Education Congress, Singapore, 2007 (<http://wjec.ou.edu/principles.php> accessed in 2013). Briefly, the eleven principles explain that *at the heart of journalism education is a balance of conceptual, philosophical and skills-based content; while it is also interdisciplinary, journalism education is an academic field in its own right with a distinctive body of knowledge and theory* (principle 1); *journalism educators should be a blend of academics and practitioners; it is important that educators have experience working as journalists* (principle 3); *journalism program graduates should be prepared to work as highly informed, strongly committed practitioners who have high ethical principles and are able to fulfill the public interest obligations that are central to their work* (principle 6); *journalism educators should maintain strong links to media industries; they should critically reflect on industry practices and offer advice to industry based on this reflection* (principle 8); *journalism is a technologically intensive field; practitioners will need to master a variety of computer-based tools* (principle 9).

In 2007, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) conducted an in-depth research in the field of journalism education and produced a Journalism curriculum model that has been used by many schools of journalism worldwide in the following years. According to the mentioned Model Curricula, journalism education in universities is normally organized around three curricular axes or lines of development (<http://unesdoc.unesco.org>, accessed 2013):

1. *An axis comprising the norms, values, tools, standards, and practices of journalism;*
2. *An axis emphasizing the social, cultural, political, economic, legal and ethical aspects of journalism practice both within and outside the national borders; and*
3. *An axis comprising knowledge of the world and journalism's intellectual challenges.*

The Model Curricula for Journalism Education designed by UNESCO refer to the *foundations of journalism* that include (<http://unesdoc.unesco.org>, accessed 2013):

- *an ability to think critically, incorporating skill in comprehension, analysis, synthesis, and evaluation of unfamiliar material, and a basic understanding of evidence and research methods.*
- *an ability to write clearly and coherently using narrative, descriptive, and analytical methods.*
- *a knowledge of national and international political, economic, cultural, religious, and social institutions.*
- *a knowledge of current affairs and issues, and a general knowledge of history and geography.*

Experts that have elaborated the Model Curricula for Journalism Education established three categories of courses that are corresponding to the above mentioned three axes: professional practice, journalism studies and arts and sciences. Further, they produced estimations regarding the structure of each academic year (<http://unesdoc.unesco.org> accessed 2013):

- the 1st year: 20% of coursework is in professional practice, 10% in journalism studies, and 70% in arts and science

- the 2nd year: 40% professional practice, 20% journalism studies and 40% in arts and science
- the 3rd year: 80% of courses are in the professional category and 20% in arts and science

With reference to courses introduced at the bachelor level of the journalism programs, the UNESCO Model of Curricula proposes a scheme based on the previous in-depth research conducted by the experts that contributed to the text.

First year of the program should include courses in writing; logic, evidence and research; national and international institutions; general knowledge; reporting and writing (basic news); media law and arts/science courses. The second year should include reporting and writing (in-depth journalism); broadcast reporting and writing (radio and television); journalism ethics; multimedia/online journalism and digital developments; media and society; and arts/science courses. While the last year should provide reporting and writing (specialized journalism); newspaper workshop: reporting, editing, design and production, with basic instruction in photojournalism or broadcast workshop: radio or TV editing, production, and performance; and arts/science courses. The model also mentions the necessity of the internship – students should have at least a four-week placement within a professional newsroom, if possible between the second and the third year of studies (<http://unesdoc.unesco.org/> accessed in 2013).

Six years later, in 2013, since media as an industry has been going through global challenges caused by both the technological development and the financial crisis from recent years, UNESCO provided a follow-up material and produced a *Model Curricula for Journalism Education. A Compendium of New Syllabi* (<http://unesdoc.unesco.org/> accessed in 2013). According to the cited text, journalism education is an important vehicle through which the individual and institutional practices of journalists improve.

Journalism programs, just like the professional industry at large, must first identify and analyze the changes related to the role of media, the audiences' needs, the new means of media production and the distribution models and so forth, in order to be able to operate the correct adjustments in terms of curriculum and teaching methods.

Coming back to the ten new syllabi designed by UNESCO experts, these are related to the following journalism courses:

1. *Media sustainability* – referring to the challenges that media industry has been facing since the financial crisis began; the authors explain the shift to the online also as an attempt of reducing the production costs;
2. *Data journalism* – as an extension of the investigative journalism in terms of introducing quantitative and qualitative methods in journalistic practice.
3. *Intercultural journalism* - providing the necessary competences required to produce stories in a culturally diverse way.
4. *Community radio journalism* - based on the assumption that it could function as an emancipatory practice for poor and marginalized communities;
5. *Global journalism* – referring to the impact of globalization on media, global news challenges in local markets and so on.
6. *Science journalism, incorporating bioethics* – health reporting, the environment and climate change and more.
7. *Gender and journalism* - highlights the importance of gendered analysis in journalistic practice

8. *Humanitarian journalism* – focusing on the aspects related to human rights in reporting, mostly in conflict situations.
9. *Reporting human trafficking* – referring to the international labor migration and labor exploitation in terms of human trafficking
10. *Safety and journalism* – including topics on digital safety, freedom of expression or threats against journalists.

Journalism programs – between the old news values and the impact of digital techniques

Journalism education provides the foundation as theory, research, and training for the effective and responsible practice of journalism, as stated by the World Journalism Education Congress.

When taking a closer look at examples of media programs around the globe, journalism courses focusing on the 5W's scheme are still to be found, alongside with innovative curricula that train students for the future of media industry.

The *Computer Science and Journalism* dual degree program offered by the Graduate School of Journalism at Columbia University from New York could be such an example. As stated in the official description of the program

(<http://www.cs.columbia.edu/education/ms/journalism> accessed in 2013), the program is designed to provide students with skills to prepare them for new digital-media oriented careers in journalism. Students will learn about *the impact of digital techniques on journalism; the emerging role of citizens in the news process; the influence of social media; and the changing business models that will support newsgathering*. The program includes courses like *Advanced Software Engineering, User Interface Design, Analysis of Algorithms, Artificial Intelligence, 3D User Interfaces and Augmented Reality, Web-Enhanced Information Management* and others. As explained in a New York Times essay, one goal of the Columbia program, according to Bill Grueskin, the dean of academic affairs, is to produce journalists who will “take it several steps beyond — to where they’re creating a lot of their own new tools” (<http://www.nytimes.com/> accessed in 2013).

The educational landscape does not support the idea of an end of journalism in this time of digital abundance as stated in the conclusions of the *European Journalism Education* volume edited by Georgios Terzis. On the contrary, in a world where almost every person has access to different tools of communication (online mostly), there is a strong need of journalism educational programs. Media consumers need to receive explanation and in-depth analysis, not only unedited packages of information.

Further on, the role of journalism educators also changes within the new epoch of media communication - from a *disseminator of information* the educator becomes a *learning facilitator*, helping students as they actively engage with information and materials to construct their own understanding (Terzis, 2009, p. 530). Another provocative theory is formulated in the cited *European Journalism Education* volume— “the more competent and powerful you are as a professional, the more you become a prisoner of your own professional thinking at risk of alienation from so-called ordinary people; it is the dilemma of elitism and alienation from social realities which is not good for democracy – something that can be called the ‘fortress journalism syndrome’ of an excessively self-centered profession” (Terzis, 2009, p. 515). Civic journalism is indicated as a possible solution to this problem.

Journalism educators around the globe have always been under the pressure of permanent innovation of courses and of the curricula structure, in order to stay competitive on the very dynamic market of media. *Journalism classes need to be innovative in curricula design, if they are to impact on journalistic practices in the newsroom* – declared Jānis Kārklīņš, Assistant Director-General for Communication and Information at UNESCO, during the 2013 edition of the Conférence nationale des métiers du journalisme which was organized in Paris.

So, when it comes to *good journalism programs blend theory with practice, craft with substance*, as stated by Melvin Mencher, professor emeritus at the Graduate School of Journalism at Columbia University from New York, in an article included in the 2002 Winter Nieman Reports (<http://www.nieman.harvard.edu/reports> accessed in 2013). He also adds that before technology can be utilized and writing techniques applied, the reporter needs to be able to put the statement and the event in some context. Therefore, the conclusion is that good programs teach the craft through content. Mencher mentions as possible required courses within a journalism program: a foreign language, history, a physical and a social science course, introduction to philosophy, municipal government, and college mathematics.

Conclusion

The entire debate regarding the journalism educational programs must be restructured. Old questions like *who and how should teach journalism students* should change into *what should journalism students learn and for what professional horizon should they get trained*. News industry itself is being seriously challenged by the fast technological development, by the changes in news consumption, news production and distribution.

The impact of digital techniques is affecting both the industry and the journalism programs. In a *knowledge society* where everyone *communicates*, there is a need that journalists understand the increasing responsibility of their profession, and that journalism programs do their best for identifying the right teaching tools and methods to train students for this new media epoch.

References

Allen, Stuart (editor), *The Routledge Companion to News and Journalism*, Routledge, New York, 2009

Carlson, Nicholas, *Hacks Into Hackers*, The New York Times, 2010, http://www.nytimes.com/2010/09/19/magazine/19Essays-HigherEd-t.html?_r=0 accessed in 2013

Declaration of Principles of Journalism Education, World Journalism Education Congress, <http://wjec.ou.edu/principles.php>, accessed in 2013

Dual MS in Journalism and Computer Science
<http://www.cs.columbia.edu/education/ms/journalism> accessed in 2013

Mencher, Melvin, *What Should Be Taught in Journalism Schools?*, 2002 Winter edition of Nieman Reports, <http://www.nieman.harvard.edu/reports/article/101422/What-Should-Be-Taught-in-Journalism-Schools.aspx> accessed in 2013

Model Curricula for Journalism Education, UNESCO/United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2007 <http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001512/151209e.pdf>

Model curricula for journalism education: a compendium of new syllabi, UNESCO/United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2013

<http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002211/221199E.pdf>

Nistor, Cristina, *Journalism Education. Journalism Professional Practice and Educational Programs*, în *Studia Universitatis Babeş-Bolyai*, ISSN: 1224-872x, 2/2011

Reuters Institute Digital News Report 2013 – Tracking the Future of News, https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/fileadmin/documents/Publications/Working_Papers/Digital_News_Report_2013.pdf

Terzis, Georgios, *European Journalism Education*, Intellect Books, Bristol, UK/Chicago, 2009

EUROPEAN UNION POLITICAL THEMES ON THE RADIO NEWS.CASE STUDY: RADIO ROMANIA NEWS AND EUROPA FM

**Florica IUHAS, Assistant Professor, PhD and Antonia MATEI, Assistant, PhD,
University of Bucharest**

Abstract: The article's aim is to analyze the discursive approach of political themes on EU countries as they are reflected in the news from Europa FM and Radio Romania News (Radio Romania Actualități). The study is part of a multinational project called „Journalistic Information about the European Union”, which involves Romania, Spain and Poland.

The research assumes that the connection between politics and communication is based on the concept of public space as a place where ideas are exchanged, decisions are made and the institutional deeds of those who hold the power are consecrated. According to Habermas, modernity brought a radical new perspective on the functioning of public space, by introducing in the equation the "media actor", which is taking hold of this debate environment, in order to infer a new logic, that of economic interest.

Topics on the two news radio stations that were monitored, demonstrate that the media functions three fold, as an "agenda creator": at a first level, the information flux creates meaning about Romanian domestic and foreign policies, on the second level, it reflects realities from E.U. countries, whilst, on a third level, it constructs the euro-identities of E.U.

Keywords: news, radio, politics, euro identities, public sphere

Public space and mass-media

For Aristotle, the public - as different from the private - space was designating the common ground of free citizens. The agora, or public space, was where free citizens were discussing issues related to city management and where they negotiated on political projects.

One can distinguish between three main dimensions of public space: private individuals, i.e. free citizens with equal rights who use their reason publicly in order to persuade others to support one project over another. Notable here is the “figurative” finality of public space: the gaining of support for an interest group or the attaining of glory. The public sphere is a synonym for politics. Rhetoric is, in the ancient world, a method of persuasion, the debate is the means of gaining support for different views. The agora brought together a small number of individuals selected on criteria such as social rank, economic resources and status.

Jurgen Habermas argues in his *L'espace public* that the bourgeois public sphere is “a sphere of individuals gathered in a crowd. They claim such a public sphere to be regulated by the authorities, but oriented against the seats of power, in order to be able to discuss with these the rules of interchange” (Mihai Coman, 2007, p. 202). Public space was, in the vision of Habermas, the sum of three fundamental attributes: positioning between the private area and state, the rational (argumentative) character of the debate, and the focus on the major political issues of society. The debate takes place as an expression of individual freedom.

With the development of media for all citizens, “access” to public space is no longer restricted. Habermas positions himself critically to the media phenomenon by claiming that modernity brings a radical alteration in the functioning of public space. “The Press is undermining, for commercial purposes, the participation of the majority of people to the public sphere: it gives them only the access to this sphere. But this widened public sphere lost its

public character as soon as the means at the disposal of «psychological accessibility» could be transformed into an end in itself: maintaining consumption at the level determined by market laws” (M. Coman, 2007, p. 202).

Today, the public sphere is not limited to a determined physical space (public square, literary saloons, cafes, theaters) where people meet to discuss a matters of public interest, but media has become "the place” for formulating and discussing public issues.

Its formation, Mihai Coman believes, “involves the specific stages of message circulation in public media : the exposure to such a message , its discussion within different groups (family, friends, colleagues), the opinion forming inside these micro-audiences and the involvement in a generalized public debate (by sending messages through the press, participation in discussion forums, expressing opinion by voting). Thus, by its expansion, public space can express opinions and attitudes not only of a limited group (the elite), but the positions of various, heterogeneous and numerous groups: it becomes a meeting point for often conflicting values, because the variety of groups, interests and political views does not allow for a sustainable conceptual unity” (Mihai Coman, 2007, p. 204).

Romanian press and the European Union

On March 15, 2013, at the Palace of Parliament in Bucharest, over 600 Romanian and European politicians, officials, representatives of NGOs, think-tanks and citizens, gathered to debate on topics of interest from the political and public agendas of Romania and the European Union.

On how the Romanian media reflects the actuality of the European Union, the guests debated “whether and how much is the EU discussed in radio, TV programs and Romanian newspapers. It was observed that, from its joining the Union, there was progress, and European affairs are better reflected. In addition, if in 2007 the EU was discussed in the foreign policy section, today it’s regarded as domestic policy (as for instance in the case of Romania's admission to Schengen)” (“The European Union seen from Romania. Eurosfat Conclusions 2013”, p. 21, <http://eurosfat.ro/wp-content/uploads/2013/09/Raport-Concluziile-Eurosfat-2013.pdf>, accessed on 17.11. 2013). The study notes that Romanian journalists link the national actuality to European political actors (from various EU institutions, European political families or from other Member States).

It was pointed out that the current European topics in Romanian media are often simplified and classified as “sensational” and are not being analyzed in their complexity. The financial and identity crises faced by the media affects the quality of journalism on European issues whilst the lack of resources is felt in the fact that are very few Romanian correspondents in Brussels. “Romanian political culture also affects the quality of journalism on European topics [...] there is more discussion on the EU but the adopted perspective is often narrow, technical. There is a lack of contextualization, the wider implications that European decisions are not explained well enough and there is no “debate on European values, on Romania’s role in Europe and on Europe's role in the world” (“European Union seen from Romania . Eurosfat Conclusions 2013”, p. 22, <http://eurosfat.ro/wp-content/uploads/2013/09/Raport-Concluziile-Eurosfat-2013.pdf>, accessed on 17. 11. 2013).

Methodology

At a first level, the study aims to conduct a quantitative analysis on the political news topics broadcasted by Radio Romania News (public post, national coverage) and Europa FM (privately owned, with national coverage), for the duration of 32 days, between the 21st January and the 21st February 2013. For Radio Romania News we opted for the 7 o'clock news journal and Europa FM for the 6 pm journal - these are the ones that contain most EU related news. The qualitative component focuses on the political topics addressed in radio news in order to analyze the media content, which reflects the political realities of Romania and European Union member states.

In the 32 days interval, there were 127 news broadcasts about the EU and / or member states. Of these, 41 were on Europa FM and 86 on Radio Romania News.

Monitoring totaled 1070 minutes (17 hours and 50 minutes), from which news about the European Union accounted for 222 minutes (3 hours and 42 minutes), representing 21%, which indicates, from the start, a moderate interest for European events.

Figure 1. The subjects of political news from Radio Romania News and Europa FM stations.

European Union political themes on the radio news: Radio Romania News and Europa Fm

Integrated into public space, the political universe is one of communicational action. Here common interest representations are built. “The general interest represents neither a compromise, nor an amount of individual interests, but rather a collective consciousness, embodied by the state” (J. Habermas, 1987, p. 92).

The quantitative analysis of political news shows that, in the economy of both news journals being monitored, shows they hold second place to economic themes. Thus, for Radio Romania News, political news represents 35%, while for Europa FM, they take up 22% of the journal.

These percentages confirm one of the observations of the debates organized by Eurosfat, on the subject “The EU in Romanian press” that is - the manner in which the Romanian press reflects the EU varies with the publication, television or radio. “A public station such as Radio Romania News, which has «the obligation to provide correct information », has also the resources for treating the subjects (having a correspondent in Brussels and being [...] a institution with constant presence in the capital of Belgium). Thus, 15% of the information presented on this post have an European component”.

(“The European Union seen from Romania. Eurosfat Conclusions 2013”, p. 21, <http://eurosfat.ro/wp-content/uploads/2013/09/Raport-Concluziile-Eurosfat-2013.pdf>, accessed on 17.11. 2013).

On Radio Romania News, the subjects of political news treated, primarily, Romania’s role in European collaboration mechanisms. A special place was occupied by the debates around the European Commission’s justice report on Romania (13 news). Although initial reports were mainly concerned with justice themes they moved gradually towards the political since the Schengen integration is dependent on justice developments and the assumed obligations: “Romania has fulfilled obligations that allow free movement for its citizens in Schengen space. This was the statement of President Traian Basescu. He criticized the attitude of states that delay the process” (January 22nd).

The scandal where horse meat was labeled as beef amounted to 10 reports and, what initially seemed an economic issue, has become a political one. The debate on the EU budget aroused heated discussions both internally and externally and was covered broadly in newscasts. The 5 news on the opinions of national leaders reported alternatively and completely the adopted positions: “Romania obtained more money in the future budgetary exercise of the European Union” (President Traian Basescu, February 9th), “Prime Minister Victor Ponta considers that Romania had a failure in terms of the budget obtained from the EU” (9th of February); “Depending on the political orientation, Romanian MPs responded differently to the President’s request to vote the EU budget” (February 11th).

Diplomatically, “Hungarian Foreign Minister Janos Martonyi, proposed talks with his Romanian counterpart Titus Corlatean to address the situation of restriction imposed on the display of Székely flag in Romania (February 16th)” and “Prime Minister Victor Ponta visits Paris for the re-launch of the strategic partnership”.

The foreign section has focused on news from Spain: survey on electoral options , investigation into allegations that the head of the Government, Mariano Rajoy and other leaders of the popular party were paid from a fund of undeclared donations (2 news) . Information about elections in neighboring countries read: Cyprus - where Nikos Anastasiades, leader of the largest opposition party won the first round of presidential elections; ministerial reinstatement in Bulgaria after the dismissal of the Finance Minister as a result of protests across the country; results of the first round of the presidential election by direct vote in the Czech Republic. We note that all these countries are members of the European Union. EU news discusses talks in Brussels about the possibility of continuing the arms embargo imposed on Syria, and UK’s option for EU membership: “Major change in the UK. For the first time since the election of Prime Minister David Cameron, most Britons want to remain in the EU” (January 23rd).

During the monitoring period, the Europa FM radio station broadcast both the internal and external realities topics targeting European Union countries. What should be noted is that the subject on which was most insisted was the horse meat scandal in 5 news. The scandal that started in Bucharest involved three EU countries: Romania, France and the UK. “Horse meat lasagna, a European scandal which stretches from London to Bucharest. French supplier of meat Findus, announced that it will sue the Romanian manufacturer who supplied the meat, after British authorities found that some supermarkets were selling Findus lasagna containing horse meat instead of beef” (February 9th). The President, Prime Minister and state authorities denied that false labeling originated in Romania and emphasized that “it is not normal for

Romania to play the scapegoat” (February 11th). Subsequently, “the horse meat scandal reached Brussels, where agriculture ministers affected countries will gather” (February 11th). The themes from internal news were about:

1. relations between Romania and Hungary (3 News) “Szecklerland flag was hoisted today in Budapest, even on the Hungarian Parliament building. The President of the Hungarian parliament is the one who initiated the ceremony, which comes amid a recent diplomatic tensions with Romania. [...] The Hungarian State Secretary said that Hungarians in Transylvania are subjected to symbolic violence in Romania. Bucharest authorities reacted immediately. The prime minister asked the Foreign Minister to resolve the issue and inform its neighbors that Romania does not accept such attitudes nor advice on rising flags” (February 6th),

2. discussions between the President and the Parliament on the EU budget,

3. the position of some member states towards Romania's Schengen integration: “The European Commission announced that on 30 January will publish its next monitoring report on justice in Romania. Germany and the Netherlands have announced that only after the publication of this report will they determine whether or not to support Romania's Schengen integration” (January 25th)

4. complaints of certain EU leaders: “Prime Minister Victor Ponta was dissatisfied with the way the former European Commissioner for Integration, Günter Verheugen was received in Cluj. He received the title of Doctor Honoris Causa from Babes-Bolyai University. As he delivered the speech, several young people protested. In their view, Romania has been humiliated during EU negotiations. The youth attack the title of Doctor Honoris Causa on the grounds that it was awarded for political reasons. They accuse Günter Verheugen of coming to Cluj in order to rebuild his image and political career” (February 20th).

5. international agreements: “Prime Minister Victor Ponta met with President and Prime Minister of France and signed a new «roadmap» for 5 years under the 2008 Franco-Romanian strategic partnership. They discussed economic cooperation, the horse meat scandal, Schengen integration and Roma issues. French Prime Minister admitted that in the horse meat scandal Romania was wrongly accused and pointed out that the problem shows that collaboration is needed at European level to strengthen the meat processing system. French Prime Minister reaffirmed the general support of its country for the integration of Romania to Schengen. Concerning the integration of Roma, Victor Ponta declared that programs are needed to operate both in Romania and in France” (February 21st).

External news were about:

1. EU membership of certain countries: “British Prime Minister David Cameron promises a referendum on UK's EU membership. It would take place if the Conservatives win the next elections” (January 23rd),

2. discrimination policies against the citizens of other states: “In the Bulgarian capital an anti-British demonstration took place. The actions came after officials in London said that thousands of Europeans will invade Britain once restrictions on the labor market are lifted” (February 8th),

3. reducing the repatriation aid granted to immigrants without documents (France).

4. discussions of European leaders meeting in Brussels on the EU budget for the period 2014 - 2020 (2 news),

5. general election in neighboring states: the second round of presidential elections in the Czech Republic; Hungary elections will be held in 2014 amid a growing economic crisis and the sharp worsening of ethnic conflicts; Boyko Borisov's cabinet resigned in Bulgaria.

Analysis conclusions

From the comparative analysis of the two news journals we find that while Radio Romania News focuses, internally, on political news about the EU, on the information concerning the mechanisms of cooperation and on the EU institutional system, Europa FM focuses on news that bring forth the spectacular. For instance, the diplomatic scandal between Romania and Hungary on the issue of the Seckler flag was the subject of three Europa FM news, while Romania News mentioned the subject very briefly. The scandal of fake labeling of horse meat drew the attention of both stations, but, whilst Romania News presented the position of several EU member states on the matter: Germany, Netherlands, France, UK, Sweden, Romania, Cyprus, Europa FM insisted only on the countries directly involved: Romania, France and the UK.

In terms of European identity, Romania News insists more on the benefits of EU membership. An example is the news on the 23rd of January about the UK's EU membership. While on Romania News is broadcasted that “for the first time after the election of Prime Minister David Cameron, most Britons want to remain in the EU” on Europa FM, “David Cameron promised a referendum on the UK’s EU membership. It would take place if the Conservatives win the next elections. I want a better agreement for the UK and for Europe, the politician said, which suggests a different approach on the information presented”.

On external matters, both stations focus on neighboring countries, EU members and transmit information related to elections. In addition, Romania News broadcasts from Brussels, on the mechanisms of decision making in the Union.

Conclusions

The information presented by the media often constitutes, for millions of people, the only way to get in touch with events. The public sphere is not simply a cluster or group of individuals, but the concrete form of 'participation to public life in all its various forms. Access to the public sphere is open to any citizen, it is a public good that everyone can use. European actuality is reflected by journalists but of the outmost importance it's the way content is delivered to the public, its contextualization. One can see that, many times, news concerning the legal or economic have profound political implications (e.g. the justice report on Romania) and from this perspective the broader explanation of implications that European decisions have is required.

Acknowledgements

This paper is the result of a multinational project entitled *The Journalistic Information about the European Union* initiated by Dr. María Ángeles López-Hernández, PhD Candidate Rubén Domínguez Delgado and Miriam Suárez Romero from the University of Sevilla. Also a part of the project were the Polish research team (Damian Guzek and Radosław Aksamit from the University of Silesia and Dr. Iwona Biernacka-Ligieza from the University of Opole) and the Romanian research team (Dr. Ruxandra Boicu, Dr. Otilia Gainar, Dr. Natalia Milevschi, Dr.

Marian Petcu, Drd. Carolina Rudinschi, Drd. Mircea Sava, Drd. Rodica Sutu from the University of Bucharest)

References

Coman Mihai, 2007, Introduction to mass-media, Iași, Editura Polirom

Habermas Jurgen, 1987, *Théorie de l'agir communicationnel*, tomul 2, Payard

„The EU, seen from Romania. Eurosfat conclusions 2013”, p. 22, <http://eurosfat.ro/wp-content/uploads/2013/09/Raport-Concluziile-Eurosfat-2013.pdf>, accessed 17. 11. 2013

AN OUTLINE OF THE IDEOLOGICAL PREMISES OF A PROPHETICAL LITERARY DISCOURSE IN THE CULTURAL JOURNAL "GÂND ROMÂNESC"

Crina POENARIU, PhD Candidate, "Lucian Blaga" University of Sibiu

Abstract: The analysis of the prophetic discourse in the interwar Transylvanian literature comes on a lack of thorough delimitations of the subject. Generally, there is a lot of knowledge about the prophetic or messianic attitudes of the Transylvanian writer, but in what concerns the dynamics of his publicist discourse, particularly, there is less input. On this background, the present paper intends to depict from the interwar Transylvanian publications one of the cultural journals, i.e. Gând românesc, in order to analyze the way in which the prophetic attitude of the writers is either present or theorized. When depicting the main ideological premises of a literary prophetism, we make a step into a more extensive research concerning the aspects of the Romanian literary prophetism, from Ion Heliade Rădulescu to Mircea Eliade. By means of cultural semiotics and foray into philosophical aspects, we limit our research to only ideological articles and philosophical essays (with a minor occurrence in the economy of the journal), and try to answer the following question: What are the main ideological aspects that could be premises of a literary prophetic discourse in the theoretical articles and philosophical essays of the journal Gând românesc?

Keywords: Gând românesc, Transylvanian writer, cultural prophetism, philosophical prophetism, literary prophetic discourse.

Revista de cultură *Gând românesc* apare lunar, la Cluj, în panorama publicistică interbelică a deceniului patru (mai 1933 - aprilie 1940), printre alte reviste transilvănene precum *Abecedar*, *Lanuri*, *Lucașul* (seria nouă) sau *Pagini literare*. Cu o diversitate de abordări ale vieții culturale (publicând proză, teatru, eseuri, studii, articole și cronici diverse, recenzii și un *Buletin al Astei*), revista manifestă preocupări pentru „literatura originală” (Hangiu, 1996, p. 216) și se află sub egida spirituală a asociației transilvănene *Astra*. Față de revistele românești și mișcările din jurul lor în care putem identifica în perioada interbelică manifestări ale unui spirit profetic, *Gând românesc* nu se aliniază nici pe linia modernistă, dar nici pe cea tradiționalistă, încercând mai degrabă o sinteză *sui-generis* specifică, de altfel, spiritului ardelenesc - fără propaganda misticismului religios, dar cu un sentiment religios adânc, invocând tradiția, dar în sensul valorificării autohtonismului, și fără variantele retrograde ale tradiționalismului interbelic.

Paginile revistei *Gând românesc* schițează ideologia vremii și revirimentul spiritului misionar ardelenesc (considerat acum apostaziat), în care vom încerca să identificăm atitudini profetice regăsite în articolele de natură ideologică și eseurile filosofice, bazându-ne în argumentație atât pe conținutul materialului bibliografic menționat, cât și pe lectura integrală, sintetizatoare, a tuturor numerelor revistei. Aceste atitudini ne sunt de folos pentru configurarea *in extenso* în spațiul literar ardelenesc a concepțiilor ideologice ale vremii ce pot constitui premise ale profetismului literar. În această lucrare ne vom limita, însă, la decuparea unui segment din publicistica ardelenă interbelică - *Gând românesc*, printr-un demers de investigație culturologică simptomatic pentru încercarea noastră ulterioară, în care, pe linia saint-beuveană și a criticii biografiste, vom repune în discuție profetismul de la Heliade la Eliade.

Revista culturală *Gând românesc* în contextul publicisticii interbelice

Sub conducerea lui I. Chinezu, *Gând românesc* nu va cunoaște exuberanțele (uneori extremiste) ale celor două orientări interbelice; dimpotrivă, se vrea o revistă de avangardă în rândul publicațiilor ardelenesti cu o influență minoră de până atunci, accentuând, și mai mult, spiritul ardelenesc, distins prin accentul pus pe misiunea intelectualilor și profetismul de neam al scriitorilor. Dacă paginile *Gândirii* vor cultiva un tradiționalism epurat de elementele alogene, cu o ideologie de tip ortodoxist și o direcție orientalistă, iar în rândurile *Cuvântului* se va regăsi o critică dură a societății românești și un ortodoxism în sprijinul ideologiei (reviste în care, într-o altă ocazie, am analizat discursul profetic), *Gând românesc* se poate așeza mai degrabă pe linia criterionistă, în sensul cultivării Spiritului în articolele de ordin cultural sau cele de cugetare filosofică, cu o deschidere spre Apus dar, preponderent, sub lupa misiunii tipic ardelenesti.

Această misiune va fi invocată în *Cuvântul înainte* de Ion Chinezu care, în planul literaturii, se vrea o refăcere a „ritmului anemic” al activității literare de după Unire, ritm acaparat de chestiunea politică a vremii, în care, spune Ion Chinezu, vocația scriitorilor de „purtători de steaguri albe” a fost înlocuită de cea a „agitatorilor de basmale electorale” (Chinezu, 1933, p. 2). Demersul său are în vedere următoarele aspecte: diagnoza vremii, cauzele crizei culturale și misiunea revistei. În mod tranșant, Ion Chinezu afirmă că Ardealul a fost trădat de ardeleni, iar aceasta este cauza majoră a crizei culturale, în sensul că „ariditatea clasei culte” și „istovirea principiului vitalității” au dus, implacabil, și la secetă literară. Tendințele ardelenice interbelice s-au polarizat, spune directorul revistei, după cum urmează: „automatismului providențial”, cu orgoliu-i ieftin de după Unire, i se opune „splendida izolare” a activității culturale seculare. Acestui fapt Ion Chinezu îi găsește un țap ispășitor: „bătrânii”. Categoria aceasta a scriitorilor și oamenilor de cultură mai în vârstă, angajați deplin înainte și în timpul Primului Război Mondial, avea menirea să perpetueze tradiția spirituală a Ardealului dar, prin plafonarea și lipsa unui ideal mobilizator, categoria bătrânilor a ratat transmiterea ștafetei generației următoare, în ideea că misiunea lor a fost îndeplinită. Tendința aceasta a generat o atitudine nejustificată a generației tinere care, pe fundalul unor noi condiții și fără îndrumarea din punct de vedere cultural a celor mai în vârstă, își va aroga titluri precum „generația de sacrificiu” sau chiar „întemeietorii de epocă”. Aspectul amorf al culturii ardelenice, e de părere Ion Chinezu, impune prezența unui „gând modelator”, care să perpetueze „miracolul dăinuirii noastre”, acea stare de echilibru, în care oamenii sunt „stăpâni ai destinului” (*Ibidem*), în sensul că au acea luciditate și intuiție profetică a prezentului și a unui viitor restaurator. Îndemnul la emulație culturală și socială – „Ardealul să rămână țara mișcărilor obștești” – este consolidat prin intenția explicită de reconsiderare a datoriei comune: finalitatea vieții trebuie privită sub semnul demnității și a conștientizării rostului ca individ și ca națiune.

Un an mai târziu, această idee va fi reluată și aplicată în seria nouă a *Luceafărului*, dar cu articole ce semnalează mai adânc activitatea culturalizatoare asemănătoare *Criterionului*, tot în spirit ardelean, pentru „propășire culturală și armonie socială”. Și aici, în *Cuvântul înainte*, I. N. Ciolan (Ciolan, 1934, p. 1) face diagnoza unui spirit ce permează societatea ardelenescă. Abundența scrierilor și a dialogului, dar lipsa faptelor care să consolideze spiritualitatea apărută pe fondul crizei economice, spune autorul, impune o încercare de stimulare a cititorilor în

revigorarea spirituală a națiunii. Anticipând un articol din paginile *Gândului românesc* în care se vorbea despre singura modalitate în care morala și arta se pot suprapune, adică în scopul educativ, vom plasa atitudinea profetică de luminare culturală a maselor atât de la *Lucașfărușul*, cât și de la *Gând românesc*, sub semnul acestei relații dintre artă și morală, aici arta fiind îndreptarul educativ în societate (Covrig, 1935, p. 421).

Observăm din mențiunile anterioare faptul că perioada interbelică a cunoscut revirimentul unui nou tip de profetism (datorită unor noi condiții), cu specific aparte în Ardeal și în Vechiul Regat. *Gând românesc* și direcția propusă reprezintă, în primul rând, nu atât o valorificare a literaturii și culturii ardelenice, cât o încercare de stimulare și refacere a acestora în spiritul autohtonist și sub influența noului spirit occidental, după cum vom vedea în analiza noastră.

Conștiința profetică ardeleană și *Gândul românesc*

Apariția unei conștiințe profetice este condiționată de fondul unei crize în diverse paliere. În deceniul patru, perioada în care *Gând românesc* apare, s-au instalat în spațiul ardelenesc o criză de conștiință instalată după Primul Război Mondial, criza economică, criza religioasă, criza culturală, polemica autohtonism-europeism, alienarea omului datorită tehnicismului și apariția, spre sfârșitul deceniului patru, a unor orientări extremiste. Pe acest fundal își fac apariția vocile providențiale din rândul elitelor; figura tribunului, a omului providențial a fost în Ardeal, cu decenii în urmă încă dinainte de Unire, avatarul profetului, al legiuitorului chemat spre luminarea poporului. Dacă în Ardealul antebelic intelectualul a fost o conștiință civică a Cetății, în perioada interbelică și spre sfârșitul acesteia, devine martorul scăderii de prestigiu. Acum, discursul profetic, lipsit de amploarea mesianică de dinainte de Unire, cunoaște revirimentul datorită unor condiții de instabilitate nu de natură națională, ci mai degrabă de natură individuală: omul este teoretizat frecvent, iar scenariile de evadare din contingent se așează fie pe planul cultural-moralizator, fie pe cel etnic sau religios.

În sens larg, discursul profetic, înțeles ca o intuiție ontologică a unei realități pozitive asupra stării prezente de lucruri într-o societate, are menirea de a transforma o stare nenaturală a lucrurilor, de a corecta o ambianță, incluzând un scenariu: privirea spre trecut, ca depozit de exemplaritate, critica prezentului decăzut și viziunea unui viitor ce transfigurează prezentul. Dublat de mesianism, profetismul este mai mult decât acesta. Într-o primă fază, profetismul se suprapune mesianismului, în sensul în care constată o nevoie de schimbare a prezentului, înțeles ca decadent, și propune venirea unui izbăvitor. Însă mesianismul se oprește aici, fără scenariul profetic al unui viitor transfigurat prin reabilitarea prezentului.

Discursul scriitorului-profet interbelic este secularizat, coborând conceptele profetice originare la nivelul ideologiilor, cu deformări și deplasări de sens. Aspectele prin care se realizează sunt următoarele: atitudinea profetică – ce ține de latura existențială a scriitorului, și funcția profetică a scrisului, ca efect al atitudinii profetice. În esență, discursul profetic le conține pe ambele, în sensul în care un scriitor are o atitudine simptomatică (o ideologie) ale cărei efecte se regăsesc în opera sa, însă pot exista și excepții în care, deși apare unul din cele două aspecte – atitudine profetică sau funcție profetică – celălalt să lipsească.

De pe paginile *Gândului românesc* nu vom avea posibilitatea să dezvoltăm această dublă ipostază atitudinală și funcțională, întrucât ideologia scriitorilor fie nu este dublată de scrieri (cu excepția lui Radu Brateș), fie creațiile artistice nu sunt anticipate de scrieri

ideologice. Având în vedere natura articolelor ce apar în revistă, de aici și limitarea noastră de a observa specificul ideologiilor ce conțin sau trimit la un discurs profetic; așadar, vom urmări doar ipostazele atitudinii profetice la nivelul ideologiei, pe plan cultural-artistic și filosofic, mai puțin literar (datorită numărului redus de articole care să prezinte atitudinea în cauză).

În *Gândul românesc* discursul profetic al scriitorilor se împarte, ca și cel al autorilor din Vechiul Regat, între chestiunea națională, campania generaționistă, mișcările culturalizatoare sau căutările metafizice ș.a., însă ideea de misiune și militantism al scriitorului va fi, ca și în perioada antebelică, mai pregnantă în Ardeal față de celelalte teritorii românești, iar o analiză succintă a acestor conținuturi discursive se va vedea și în lucrarea de față.

Atitudinea profetică în planul activității culturale

În planul activității culturale, atitudinea profetică ce poate fi identificată în articolele ideologice ale *Gândului românesc* se referă, pe de-o parte, la activitatea celor două generații de creație, iar pe de altă parte, la teoretizarea culturii și a statutului intelectualului-scriitor.

În rândul mișcărilor culturalizatoare menționate pe paginile *Gândului românesc* descoperim, cu precădere, evocarea activității generației tinere: aceasta se află în avanpostul activității culturale și literare, misiune care, în lipsa angajamentului generației mai în vârstă, îi este atribuită. Emulația „tineretului *Astreii*” va fi descrisă îndeosebi în *Buletinul Astrei*.

Despre rolul tinerilor și scopul *Astreiva* vorbi însuși președintele asociației la vremea respectivă, Iuliu Moldovan. Acesta arată direcția pe care *Astra* a urmat-o până la momentul interbelic, îndeosebi în planul educativ, având menirea să contribuie la fortificarea sentimentului național. Situația interbelică, spune Iuliu Moldovan, a dus la o „lâncezire” a spiritului antebelic și, pe fondul crizei economice, au fost accentuate individualismul și prezenteismul, în detrimentul activităților prospective ce reprezintă moștenirea pentru următoarele generații (Moldovan, 1933, p. 6). Mașinismul a dus, inevitabil, la o criză de conștiință a individului și la un regres al valorilor morale. Atitudinea restauratoare a lui Iuliu Moldovan se manifestă îndeosebi în următoarele intenții în dreptul activității tineretului din rândul *Astreii*: „rolul de a lupta pentru reîntronarea conștiinței și a răspunderii naționale” și „refacerea disciplinei și solidarității de altădată” (*Ibidem*). E o atitudine profetică în care se deplânge dezechilibrul prezent, prin mutația valorilor și secularizarea lor și, ca soluție pentru viitor, propune revirimentul valorilor spirituale și morale ale trecutului și restabilirea „concepției de viață național-biologică”. Nu vor întârzia să apară reacții la aceste inițiative ale președintelui Iuliu Moldovan, iar *Buletinul Astrei* va menționa, cel puțin în primii ani de activitate, modalitatea în care „tineretul *Astreii*” participă activ în propaganda culturală inițiată de asociație, în care cultivarea sentimentului de demnitate națională și a sentimentului misiunii istorice a poporului român înseamnă emanciparea țăranimii, combaterea analfabetismului, răspândirea cărții, dezvoltarea sentimentului datoriei și al jertfei pentru comunitate, toate acestea bazate pe ideea contactului cu poporul de la sate, în vreme ce conferințele culturale organizate de tineri la orașe vor semăna cu cele ale criterioniștilor. Diseminarea aceasta la sate a luminii prin cultură este un profetism de tip cultural, în varianta sa dinamică, mobilizatoare și restauratoare.

Evocarea entuziastă a activității tinerilor de la *Astra* este pusă pe paginile revistei în sfera unei mișcări mai largi, internaționale, în care tinerii reprezintă avangarda unui nou tip de

cultură. Articolul lui C. Marinescu prezintă aceste tendințe internaționale ale tinerilor interbelici care, în fața noilor realități, aleg drumuri noi sau vechi. Preluând o anchetă a ziarului parizian *Le Temps* din vara și toamna anului 1933, C. Marinescu ne introduce în culisele generației tinere (Marinescu, 1933, p. 369-373). Tinerii suedezi, spre exemplu, urmând calea partidelor conservator și socialist, au ales să nu se rupă brutal de generațiile anterioare, pe când tinerii spanioli au fost activi în revoluție iar „Giovinezza” tinerilor italieni a contribuit la temelia fascismului. Tinerii germani, educați în spirit militar, sunt niște entități depersonalizate în slujba Statului, iar, spre deosebire de Ducele adorat de tinerii italieni, nemții îl au pe Führer. Nici tinerii ruși nu vor fi scutiți de aservirea Statului, în timp ce tinerii americani nu vor prezenta o rupere bruscă față de predecesori, ca și în Rusia, Italia sau Germania. Totuși, revolta lor va consta în faptul că generația anterioară nu i-a pregătit pentru realitățile catastrofale de după război. Este și aici un mesianism apropiat celui rusesc, în care tinerii au impresia că sunt chemați să ridice pe cei devastați de sărăcie în urma crizei economice. Dar mesianismul lor nu constituie așteptarea unui izbăvitor, ca și în țările amintite anterior, ci mai degrabă este semnul unui individualism mântuitor prin sine însuși. Tineretul englez este o alcătuire mai eterogenă în această perioadă: tinerii fac parte din categorii sociale, din grupuri intelectuale și se declară conservatori, liberali sau chiar fasciști, după caz. Exemplul vecinilor noștri unguri este similar fenomenului românesc, în care tinerii universitari se îndreaptă către popor.

La momentul anchetei, C. Marinescu va constata, în ansamblu, degingolada din rândul tinerimii românești. Deși orientați către popor, lor le lipsește o direcție de înaintare viabilă. Mai târziu, aceștia vor încerca să-și croiască un drum al lor: *Legiunea Arhanghelului Mihail* își făcuse deja acoliții, așadar, se ivise mișcarea extremistă, iar la celălalt pol se întrezărește activitatea criterionistă de emancipare culturală. În Ardeal, aceste inițiative se vor multiplica în deceniul patru, prin activitățile unor asociații precum *Astra*, *Șoimul*, asociația învățătorilor de la Sibiu ș.a.

Prin aceste câteva exemple am intenționat să plasăm mișcarea culturalizatoare de la *Gândul românesc* sub auspiciile unei atitudini profetice, pe care am descoperit-o sub forma unui militantism cultural, dar și mesianic. Tinerii *Astrei*, alături de „voinicii” partidului țărănesc ardelean sau alte grupări, au fost mobilul prin care s-a încercat luminarea și scoaterea din ignoranță mai ales a țărănimii ardelenice.

Semnalăm tendința în articolele ideologice de a deplânge lipsa intelectualului angajat, dar, totodată, este invocată și prezența „intelectualului pur”, a „numai intelectualului”, cum îl numește D.D.Roșca (Roșca, 1933, p. 52.). Este vorba de o distincție pe care filosoful o face în rândul intelectualilor „activi” și a „numai intelectualilor”, cu scopul de a declasa importanța utilului, a pragmatismului ardelenesc, în beneficiul întronării Spiritului. Ierarhia mentalitară ardelenescă îi plasează pe oamenii de Stat - providențialii, în frunte, în timp ce, la capătul clasamentului, sunt artiștii, cei care elogiază non-utilul, adică lipsa angajării și cultivarea spiritului. Pentru studiul nostru această concepție vine în contradicție cu ceea ce este imanent atitudinii profetice: angajarea, militantismul, revolta. Este adevărat că pragmatismul poate depăși sfera atitudinii profetice, sau, cum observa și D.D.Roșca, poate constitui o etapă culturală tranzitorie, însă ceea ce accentuăm noi este faptul că profetismul e tocmai în aceste momente tranzitorii, uneori de acalmie sau de plină criză, atitudinea care, într-un fel sau altul, constituie o variantă de evadare sau asumare, iar nu o calmă retragere în turnul de fildeș.

Această mentalitate utilitaristă este evidentă și în discrepanța dintre generațiile interbelice. Pornind de pe pozițiile materialismului marxist și ale determinismului, Iuliu Hațieganu face un inventar al generațiilor vechi și noi, dar prin prisma ritmului biologic și istoric. Despre generația contemporană, a tinerilor între 25-35 de ani, o vede ca fiind „generația idealului național” (Hațieganu, 1933, p. 14), o grupare de sinteză și de acțiune. Este reperabilă această dorință de sinteză și în *Itinerariul spiritual* al lui Mircea Eliade, liderul Generației '27, la care sinteza este una dintre soluțiile pe care le propune în 1927 tinerei generații. Poziția deterministă de pe care pleacă Hațieganu considerăm că este mai degrabă o deplasare de accent în ceea ce privește atitudinea profetică. Este adevărat că pe fundalul crizei economice s-a accentuat spiritul profetic, dar nu este condiția *sine qua non*, iar atitudinea profetică este mai degrabă rezultatul unor mutații spirituale alienante.

Pe paginile revistei se poate remarca, tot în spiritul atitudinii profetice, și elogiul unor personalități care au contribuit la edificarea spirituală și morală a Ardealului și care constituie influențe catalizatoare pentru spiritul ardelean. Amintim aici fețe bisericești precum Henri Bremond, mitropolitul Sava Brancovic, episcopul Nicolae Ivan, Inochenție Micu Klein ș.a., dar și un Horațiu sau Ovidiu, în ideea clasicului exemplar. Suita de *exempli gratia* are rolul de a crea o mistificare a intelectualilor, a personalităților intuitive și profetice care instituie o categorie a celor ce îndeplinesc, în schema noastră, atât atitudinea, cât și funcția profetică. Fără câteva excepții (evocările unor scriitori precum Ion Agârbiceanu și profetismul său de neam, Lucian Blaga și corectivul său etnic etc.), evocarea intelectualilor care au participat la schimbarea la față a momentului cultural, literar sau istoric interbelic se face sub imperativul trecutului exemplar. Acest trecut este unul profetic, plin de învățăminte, față de care privirea se apleacă retrospectiv cu reverență, și-n care „misticismul creștin și instinctul de rasă, înfrățite într-o unitate inseparabilă, au constituit pentru noi imensele izvoare de energii morale, care ne-au dat în toate vremile curajul suferinței și pasiunea luptei”, va rememora I. Mateiu (Mateiu, 1933, p. 305-306). În aceeași notă este și evocarea lui Ion Chinezu: „Ardealul a fost funcția etică și metafizică a adolescenței noastre. Îndemnuri formale sau sugerări discrete, elanuri vajnice sau acorduri minore, nostalgii și credințe, polarizate an de an în jurul Ardealului, au creat un ethos, ai cărui nezdruncinați cruciați ne socoteam cu anticipație”, la care se adaugă lectura ca activitate ascetică și benedictină (Chinezu, 1936, p. 576). Apare aici ideea pe care am sesizat-o în altă parte în analiza literaturii profetice transilvănene, a unei literaturi-ethos.

Atitudinea profetică în articolele și eseurile filosofice

Aspectele culturale, privite din prismă filosofică, pot fi deopotrivă avantaje și dezavantaje. E observația cu care își încheie Lucian Blaga discursul său pe tema culturilor majore și a celor minore, lăsând deschisă o problemă legată de procesul de trecere al unei culturi minore înspre una majoră (așa cum este și cazul culturii românești), în sensul că avantajele spirituale ale culturii majore sunt contrabalansate de „înstrăinarea prea mare a omului de veșnica Mumă” (Blaga, 1937, p. 274). Această afirmație ne îndreptățește să semnalăm un aspect propriu atitudinii profetice: cultura majoră, acompaniată de avântul civilizației ducela un umanism în care nevoia de transcendent este, cel mult, înlocuită cu fiorul metafizic, dar în care ideea unei divinități care se implică în istorie este exclusă. Vom vedea mai jos în ce fel, pe plan

filozofic, atitudinea profetică va fi teoretizată sau va căpăta un aspect ontologic, aspecte ce pornesc și de la atitudini față de mediul cultural.

Articolul-pivot din domeniul filosofiei prezent printre rândurile *Gândului românesc* este cel consacrat profetismului filozofic, pe care îl considerăm central pentru înțelegerea domeniilor în care apare atitudinea profetică, ceea ce pentru demersurile noastre ulterioare indică sursele cărora profetismul literar le este tributar. Realizând o inventariere a felurilor esențiale în care se poate înțelege profetismul, Vasile Băncilă enumeră trei accepțiuni: 1. Profetismul ca și curent, ca „act profetic ce se raportează la viitor”, cuprinzând: doctrinele sociale, ideologiile și reflecțiile filozofilor asupra timpului și asupra filozofiei istoriei, dar și profețiile biblice veterotestamentare 2. Profetismul teologic, al inspirației divine și 3. Profetismul filozofic, în care actul profetic este considerat un act de creație, caracterizat printr-o idee sau viziune de sorginte irațională care este de interes general uman, o trăire spirituală sau un act cultural, pentru care autorul se angajează în propovăduire și realizare (Băncilă, 1936, p. 152). Delimitarea profetismului desimplele preziceri, deși iraționale și ele, se datorează faptului că acestea nu sunt acte de cultură, spune Vasile Băncilă (*Ibidem*). Condiția esențială ca profetismul să fie prezent în scrierile unui autor, pe lângă factorii contextuali, este ca autorul respectiv să îndeplinească în propria-i persoană ceea ce aminteam la început, adică atât atitudinea profetică (la nivel ontologic), cât și funcția profetică (prin intermediul unor scrieri profetice). În același articol ne este prezentată lucid soarta profetului modern, care va fi mult exploatată în literatura anglo-americană a ultimelor decenii. Așadar, profetul este un soter, capabil de jertfă pentru propria-i idee, are o construcție psihologică a neliniștii și a frământărilor și poate fi parte a unui reformism acut, în care se caută înțelegerea viitorului. Figura profetului apare pe fondul agonie și catastrofic, spune Vasile Băncilă, iar la noi, ca și în alte state democratice, însăși libertatea democratică și modul cum s-a înțeles trăirea vieții, au dus la o criză a conștiinței umane. Readucerea ordinii este plasată în rândul oamenilor providențiali. În Apus aceștia au profetizat sfârșitul culturii occidentale și au propus variante escapistice cum este cea a lui Spengler, în cultura orientală care încă a păstrat învățăturile sănătoase, sau cea a lui Berdiaev, în care moartea occidentului este reabilitată prin întoarcere la Dumnezeu, la natură și la libertatea adevărată. Această delimitare constituie un punct de pornire în analiză din interiorul revistei, iar câteva dintre aspectele menționate vor fi ilustrate mai jos, în special din punct de vedere ontologic.

Dacă la Constantin Noica reabilitarea individului se poate realiza prin sentimentul vinei individuale, prin umilința care este în realitate o înfrângere a „puterilor anonime” (Noica, 1937, p. 234), Vasile Băncilă, glosând pe baza corectivului etnic al lui Lucian Blaga, vede „omul mare” în măsura în care „afirmă și în măsura în care contrazice folositor, organic, neamul său așa cum acesta arată, într-o anumită epocă. Vrednicia lui istorică e în puterea și magia cu care reprezintă, prelucrează, înalță și transfigurează falsitățile rasei și în puterea cu care contrazice pentru a amplifica și corecta, pentru a anunța un anumit viitor. În sufletul omului mare tind să se acorde (sic!) trecutul și viitorul sau se luptă afirmațiile și negațiile” (Băncilă, 1938, p. 39). Despre elementul profetic va vorbi și Zevedeu Barbu (Barbu, 1937, p. 397), element în care intuiește drumul culturii române cu „un picior încă în trecut”, dar cu celălalt înspre viitor, dar și necesitatea schimbării la față a acestei culturi.

Acest nou om, din punctul de vedere al profetismului religios, ar fi un nou Adam. Dar în revista transilvăneană nu regăsim această imagine, ceea ce arată tributul pe care i-l aduce concepției apusene despre omul nou. Opus profetului modern de care vorbea Vasile Băncilă, G. Guțu aduce în prim-planul discuției filosofice „omul actual”. Trei ipostaze îl caracterizează: „humanistul”, care crede în propriile-i posibilități de salvare, creștinul, care crede în salvarea divină, și omul comunist, care așteaptă mântuirea în legile fatale ale determinismului (G. Guțu, 1936, p. 513-519). Mesianismul acestui om nou are în vedere îndeosebi viața sa spirituală. Acest aspect îl va observa și Bucur Țincu, care va poziționa mesianismul în vremurile de anarhie, așa cum era și perioada interbelică, în opinia sa. „Omul de mâine” devine un simbol ce se regăsește în centrul discuțiilor culturale și filosofice europene ale vremii: de la școala înțelepciunii pentru educarea omului nou a lui Keyserling, prin Tagore și profetismul său asiatic sau Papini și violența iconoclastă, la Ibsen și Tolstoi, dar și multe alte exemple de acest fel, opoziția față de valorile curente a dus la schițarea fizionomiei unui om nou. Pe tărâmul filosofiei, e de părere, Bucur Țincu, acest mesianism este doar un artificiu, care se află deasupra realității și care este, în sine, o concepție absolutistă, ca atare irealizabilă (Țincu, 1934, p. 389).

De pe aceste temeuri filosofice teoretizante ne deplasăm înspre eseistica filosofică. Ne rețin atenția două atitudini: una de afirmarea omului, având credința viețuirii în timpul mântuirii, iar alta de contestare, sub semnul nihilismului apusean, în care omul caută să se salveze prin sine însuși.

În filosofia sa asupra timpului pierdut, Traian Herseni are o concepție tangențial creștină a omului nou, aflat sub implacabila trecere a timpului. Pentru salvarea sa în acest timp care se pierde, Traian Herseni propune o serie de concepte ce combină ideea supraomului nietzschean cu omul adamic din Sfânta Scriptură. Pornind de la o concepție deistă, în care omul se află părăsit în lume, rezultă problema salvării și, spune filosoful, „Numai cine e om se salvează ca om, toți ceilalți rămân de-a pururi ca neoameni” (Herseni, 1933, p. 118). În concepția sa, omul trebuie să lupte cu timpul, având o filosofie a vieții de apoi și conștiința faptului că timpului de lut îi urmează timpul veșniciei. Chemarea spre desăvârșire implică misiune și mesianism, fără de care omul rămâne la stadiul de animal, va concluziona Traian Herseni.

Varianta aceasta optimistă cu iz creștin este opusă „tristeții de a fi” alui Emil Cioran. Acestei atitudini metafizice filosoful nu-i poate găsi o soluție tangențială spiritului creștin deoarece, în opinia sa, Isus nu a suferit destul așa încât suferința umană să fi fost eradicată. Plasat în rândul „celor mai singuri”, pentru care încă nu s-a găsit un mântuitor care să le ridice suferința, Emil Cioran alunecă într-o zonă a sustragerii din contingent, propunând un om fără memorie și fără viitor, care-și trăiește viața în mod absolut, sustras timpului contemporan și amorf (Cioran, 1934, p. 552-553). Varianta aceasta a omului pe care o propune Emil Cioran este a unei suprarrealități și poate constitui un mod de a se raporta la criza contemporană, însă vine dinspre direcția nihilismului nietzschean care, în fapt, este un pseudoprofetism, ale cărui variante au exponent numai în plan filosofic. Tot sub semnul timpului implacabil este și capitolul-extras din *Pe culmele disperării*, în care Emil Cioran opune sensibilității magice - cu meritul ei de „a nu pricepe nimic” din marile realități ale vieții dureroase și mizere - o viețuire subiectivă, sub semnul fatalității, în care vitalitatea este substituită tragicului existenței, iar iubirea supremă a lui Dumnezeu este înlocuită cu iubirea corporală dintre bărbat și femeie

(Cioran, 1933, p. 139-144). Faptul că Emil Cioran este un „neîncadrat”, în opinia contemporanilor săi, se datorează și faptului că acest tip de irațional sfidează un tipar tradiționalist de gândire.

Aceste idei filosofice înfățișează principalele aspecte profetice sesizate în articolele în studiu. Cum paradigma culturală impunea o schimbare, am observat că pe acest fundal meditația filosofică a potențat metafizica noului tip de cultură, în care sunt proiectate atât comportamente exemplare (cel oriental, sau, la noi, cel al țaranului român), cât și variante opuse de a vedea reinstaurarea unui nou tip uman: creștinismul autohton sau umanismul ateist. Publicistica tradiționalistă din Vechiul Regat va cultiva mai mult aceste aspecte profetice, în opoziție cu mișcările raționalist-moderniste.

Atitudinea profetică în ideologia literară

În economia *Gândului românesc*, literatura va căpăta progresiv tot mai mult spațiu. Însă creațiile în versuri, proza scurtă și dramaturgia nu poartă în ele forța atitudinilor pe care le-am remarcat în articolele anterioare, principalul motiv fiind faptul că autorii ce publică sunt minori din punct de vedere estetic. Chiar și proza lui Ion Agârbiceanu nu are substanța profetică a *Arhanghelilor*, iar poezia lui Radu Brateș ilustrează palid zvâcniri ale profetismului de neam. Elogiul satului românesc și sentimentul îndepărtării divinității, precum și implorarea prezenței Sale, sunt cele mai relevante ipostaze ale unui imaginar profetic în poezie. Proza poartă, în ansamblu, amprenta vieții de la sat sau a subiectelor domestice, dar impregnate, spre sfârșitul deceniului patru, de imaginea schizofreniei sufletești a individului.

Din punct de vedere ideologic, am identificat atitudini profetice îndeosebi în recenziile unor cărți sau elogiul unor autori precum Ion Agârbiceanu ori Aron Cotruș, încadrați de Ion Chinezu în „voluntarismul” și moralismul de tip ardelean. Recenziile lui Ion Chinezu și articolele sale literare arată o predilecție către evocarea literaturii-ethos, observând gradațiile de energie de la nuvelistica domoală ardelenescă, la exploziile de energie din *Oltul* sau *Clăcașii* lui Octavian Goga, ori violențapână la manifest a lui Aron Cotruș.

Amintim, la final, unul dintre articolele lui Ovidiu Papadima în care se urmărește retrospectiv filonul autohton în literatura noastră, coborând până în anii 1830, trecând prin etnicul autohton al *Junimii* și observând bifurcația drumurilor de la Mihai Eminescu: unii alegând pesimismul, alții autohtonismul, care va sfârși în „ruralismul strâmt ” la George Coșbuc și Al. Vlahuță, în naționalismul organic al lui Nicolae Iorga, mesianismul lui Octavian Goga și perspectiva interbelică - de la „țaranul pitoresc” sămănătorist, la „țaranul privit cu simpatie” al poporanismului ori varianta ortodoxismului autohtonist de la *Gândirea* (Papadima, 1933, p. 201-204). Ceea ce ține de atitudinea profetică aici este critica prezentului literar și evocarea elementului etnicist, care este fermentul profetismului de neam. Ovidiu Papadima e de părere că exponenții literari ai generației sale și-au „trădat misiunea”, fie prin „neputința de a se depăși”, fie prin subordonarea creației literare politicului, stare de inerție ce va duce la fronda tinerei generații. Elementul etnic, ce ține de profetismul de neam, a fost înlocuit cu discuțiile sterile, neangajate, spune criticul.

Ideologia literară transilvăneană a avut, paradoxal, un mai slab ecou profetic în publicistică, în comparație cu creația literară. Evocările literare din *Gândul românesc* nu au

fost, așa cum s-a intenționat, reprezentative, poate și datorită personalității directorului Ion Chinezu, cel care s-a ocupat de direcția revistei, dacă este să-i dăm crezare lui Sextil Pușcariu.

Considerații finale

Credem că răspunsul la întrebarea pe care am lansat-o inițial are un aspect multiplu, derivat din principalele filiere în care am identificat atitudinea profetică din articolele ideologice, dar și din eseurilor filosofice ale *Gândului românesc*. Atitudinea profetică apare aici atât ca un produs al emulației culturale ardelenesti, prin activitatea tinerilor, prin imaginea intelectualului ca profet al timpului său, dar și prin discuțiile cu privire la emanciparea culturală și cultivarea unui nou spirit. Această emulație culturală este însoțită de meditația filosofică lansată, în sfera atitudinii profetice, scenariu cu privire la condiția omului nou al culturii transfigurate, ori a teoretizat profetismul. Meditație filosofică va căpăta aspecte diverse, de la filosofia creștină a vieții de apoi, la nihilismul nietzschean. Ideologia literară a izbutit să schițeze doar sumarul posibilelor ancorări ale atitudinii profetice în sfera curentelor tradiționaliste, iraționale, iar poziția semnalată în *Gând românesc* este mai degrabă eterogenă, sub auspiciile spiritului ardelean voluntar și cultural-moralizator, din care se remarcă tendințele unei atitudini profetice sau evocări ale acestora îndeosebi la Ion Chinezu, Radu Brateș sau Vasile Băncilă. În ce mod aceste premise ideologice sau teoretizări ale profetismului alături de alte aspecte profetice se vor regăsi în creația literară de natură profetică în spațiul ardelean, vom arăta într-o altă ocazie.

Bibliografie

- Barbu, Zevedeu, „Zorile filosofiei: problemele unei filosofii naționale”, în: *Gând românesc*, an V, nr. 8-10.
- Băncilă, Vasile, „Profetismul și timpurile noastre”, în: *Gând românesc*, an IV, nr. 3-4, 1936.
- Băncilă, Vasile, „Lucian Blaga: Energie românească”, în: *Gând românesc*, an VI, nr. 1-2, 1938.
- Blaga, Lucian, „Cultura minoră și cultura majoră”, în: *Gând românesc*, an V, nr. 5-7, 1937.
- Chinezu, Ion, „Cuvânt înainte”, în: *Gând românesc*, anul I, nr. 1, 1933.
- Chinezu, Ion, „Gânduri pentru ziua Unirii”, în: *Gând românesc*, an IV, nr. 12, 1936.
- Ciolan, I. N., „Cuvânt înainte”, în: *Luceafărul*, anul I, serie nouă, nr. 1-3, 1934.
- Cioran, Emil, „Sub semnul ireparabilului”, în: *Gând românesc*, an I, nr. 3-4, 1933.
- Cioran, Emil, „Tristețea de a fi”, în: *Gând românesc*, an II, nr. 11, 1934.
- Covrig, Ion Nonea, „Relația dintre artă și morală”, în: *Gând românesc*, an III, nr. 9, 1935.
- Guțu, G., „Obligațiunea omului actual”, în: *Gând românesc*, an IV, nr. 4, 1936.
- Hangiu, I., *Dicționarul presei literare românești: 1790-1990*, Ediția a II-a revizuită și completată. București: Editura Fundației Culturale Române, 1996.
- Hațieganu, Iuliu, „Generații vechi și generații nouă”, în: *Gând românesc*, an I, nr. 1, 1933.
- Herseni, Traian, „Filosofia timpului pierdut”, în: *Gând românesc*, an I, nr. 3-4, 1933.
- Marinescu, C., „Tendințele actuale ale tinerimii: rezultatele unei anchete internaționale”, în: *Gând românesc*, an I, nr. 8, 1933.
- Mateiu, I., „1 Decembrie 1918”, în: *Gând românesc*, an I, nr. 7, 1933.

Moldovan, Iuliu, „Scopul Astei și rostul tineretului în cadrele ei”, în: *Gând românesc*, an I, nr. 1, 1933.

Noica, Constantin, „Pentru o reabilitare a individului”, în: *Gând românesc*, an V, nr. 2-3, 1937.

Roșca, D.D., „Mitul utilului”, în: *Gând românesc*, an I, nr. 2, 1933.

Țincu, Bucur, „Filosofia omului nou”, în: *Gând românesc*, an II, nr. 7-8, 1934.

FAMILY AND MORALITY IN THE TRANSYLVANIA INTERWAR PRESS**Anamaria MACAVEI, PhD, “Babeş-Bolyai” University of Cluj-Napoca**

Abstract: The written press manages to reflect certain cultural norms and social realities, it is a means of socialization that conditions the people's decisions and their conduct, perpetuates prejudices and stereotypes, or imposes social models, standards and values. The research conducted herein aims to identify and analyze the representations of women and men, as well as the manner in which the image of the family was promoted through text in the interwar period.

In terms of methodology, we have considered studying “family portraits” from the interwar period, as they appear reflected in the Transylvanian press, by examining written texts and analyzing them. The presence of family portraits in the press can be framed in a somewhat rigid scheme: active participation in public life tended to be a male prerogative, while women's natural roles included taking care of the family or household and raising children, these aspects being also depicted in various articles on family and social issues published in the pages of the Transylvanian periodicals.

Keywords: Transylvania, family, morality, press, image

In an ever-changing society as it is the case of the Romanian one during the interwar period, the traditional institutions came to be put inevitably in the posture of adapting to the new conditions and of coping with the new challenges whether it was all about the rural or the urban sphere. This was also the case of the family institution which became more than ever exposed to the public. But along with this showdown can we talk about a degradation in manners and in the traditional discourse regarding the family and the marital relationships? But most of all can we talk about a transformation of the family institution?

For a better understanding as well as for a better placing of the above mentioned transformations we have resorted to a source that once analyzed has provided surprising pieces of information related to the evolution of this subject, we mean the press. Taking into consideration this starting point, one cannot ask themselves how this topic has evolved and also which the main themes of the articles are. Are the articles intended only to inform or rather are they trying to express specific changes in doubtful behaviours, clearly rejected by the society? Are the materials just looking to expose situations and to pull an alarm signal without providing any solutions? Their pages have managed to capture the attitude of a community which faced the most diverse sentimental, daily problems, while their analyzes has proved the fact that one can find in their lines the most convincing presentation of the large range of attitudes (wonder, conviction or even disgust) regarding the numerous problems which the family institution met and had to cope with.

But how did the two previous *worlds* manage to cope with the changes brought by the First World War and most importantly how were they captured in the journalists' writings? The universe of the village appears to have resisted its temptations or at least it seems to have been successful in controlling them¹, but in contrast to this idyllic world, urban agglomerations provide a different image. Why does it happen so? Because in this landscape the individual is

¹ Volbură Poiană-Năsturaş, „Familia” in *Femeia satelor*, Year II (1936), No. 5-6, p. 10.

completely absorbed by the wave of individualism spread by the hypercivilized medium, is swallowed by the anonymous world of the urban life and at the same time they escape from the family or the local community control². As a matter of fact, the contact with their own group is being diminished in favor of establishing secondary contacts and impersonal relations; that comes in direct opposition to the past, when the family and the local community played a decisive role in maintaining the tradition.

In the interwar society divorce, separation, infidelity³, concubinage or trial marriages⁴ have taken unusual proportions⁵; despite the effort they have failed to destroy the family institution which has managed to survive and to maintain due to the force of the tradition. There is a large range of particularly preachy articles focused on the previous topics so as to bring into the spotlight the dangers that concern the family, but at the same time this strange behaviour keeps alive the press' interest which through its reportages does nothing than 'heating the spirits' among the public opinion.

About marriage or modern love.

In spite of the fact that in the interwar period the pages of the *romance novel* were browsed fervently whereas boys and girls were reading avidly this type of books dreaming about happy marriages based on love, marriage was in fact parents' *business* rather than children's as long as dreams remained at the stage of dreams for many of them⁶. Marriages were usually made between members of the same social group defined by fortune, status or education⁷. In the urban sphere marriage represented a much more complicated act due to the fact that young people had a chance to know themselves better, to declare their love and to take the life decision together unlike the rural world where one could find women who were dealing with 'marriage applications' and who were probing near the parents of the boys and girls once reached at the age of marriage, while the relationship between them was sealed as a result of their parents' meeting and of their discussion about the dowry that could be provided. There was however a series of obstacles that could not be overcome, I mean those related to a certain status, the fortune or rather the morality. Just like in rural areas the engagement was preceded by discussions between parents regarding the dowry of a couple and occasionally news consisting of descriptions of the young couple, of the parents, of the godfathers or rather of the auspicious event appeared in the local newspapers.

Another form of marriage that is becoming more and more popular in this period is represented by the marriage resulted from the wedding news⁸, but even in this case wealth and

² Dr. Ovidiu Comșia, „Biologia familiei” in *Buletinul eugenic și biopolitic*, Year V (1934), No. 8-9-10, p. 194.

³ *Tribuna*, Year VII (1934), No. 32, p. 1; *Românul*, Year XVII (1932), No. 12, p. 3.

⁴ Ion Scurtu, *Istoria civilizației românești. Perioada interbelică 1918-1940*. Bucharest, Printing Press Enciclopedică, 2009, p. 121. Trial marriages or 'on trying' marriages have been largely spread especially in towns among youth with modest income.

⁵ *Ardealul*, Year X (1931), No. 34, p. 3.

⁶ Ioan Scurtu, „Istoria civilizației românești...”, p. 112. See also Ioan Scurtu, *Viața cotidiană a românilor în perioada interbelică*, Bucharest, Printing Press Rao, 2001.

⁷ Philippe Ariès, Georges Duby, *Istoria vieții private. vol. IX*, with a translation by Constanța Tănăsescu, Bucharest, Printing Press Meridiane, 1997, pp. 60-61.

⁸ *Gazeta de Transilvania*, Year LXXXIII (1920), No. 78, p. 3; *Tribuna*, Year III (1930), No. 95-96, p. 2; Year IV (1931), No. 14, p. 5; Year VII (1934), No. 26, p. 3. No. 27, p. 4; No. 28; *Ardealul*, Year IV (1923), No. 157, p. 2; Year XV (1936), No. 3, p. 4; Year XVI (1937), No. 38, p. 3.

status rule remains a constant⁹. Dowries can be considered more than just important in finding a life partner. In the article entitled „Căsătoria de ieri și cea de azi” („Past and present marriage”) one must find the observation that in recent times young people are no longer tempted to set up a home; this appears to apply also to those willing to get married as long as they transform the family institution into business and they become dowries' hunters¹⁰.

Even though the marriage was contracted, there were no means for ensuring the fidelity since the extramarital relations were an obvious problem the couples had to cope with¹¹. Editorials were beginning to identify a new relationship between the female independence and their penchant for adultery¹². The rural areas made no exception to the effects of the modernization and here was the place where women would mistrust their husbands as well as the family institution. The writer Ion Agârbiceanu related this evolution to the physical exhaustion the women were submitted due to the incredibly difficult activities they had to complete; such a physical and psychological exhaustion determined women to gradually distance themselves from their partners¹³.

Spousal infidelity keeps alive the interests of the press¹⁴; now it is its turn to increase tensions within the public opinion. The press of Sibiu manages to identify three dimensions of the adulteress while for their partners no classification is being proposed¹⁵. This behavior has inevitably tragic consequences and the journals abound in presenting the victims of the infidelity within the couples' relationships¹⁶.

Even ordinary flirtation gets a negative connotation, being regarded as the first step on the way to the future drama of the marital infidelity¹⁷. These insignificant gesture has been reported by the bourgeois families as primarily responsible for any possible changes in the established order of things. The pages of the newspapers express also a fear related to the specific manifestations and the autonomy that women are beginning to expose and emphasize in this period. In addition to this, numerous ideas of West-European authors have been taken and spread, pointing out that the so-called freedom of women, exploited by men, were nothing but a trap and would have a negative impact upon social relations and institutions¹⁸.

⁹*Gazeta de Transilvania*, Year LXXXIII (1920), No. 145, p. 2; *Tribuna*, Year VII (1934), No. 26, p. 3.

¹⁰*Ardealul*, Year XIV (1935), No. 18, p. 3.

¹¹ For details one shall see Ioan Scurtu, „Societatea românească în perioada interbelică. Familia și locuința” in *Istorie și Ideologie: omagiu profesorului Stelian Brezeanu la 60 de ani*, coord. Manuela Dobre, University Printing Press of Bucharest, 2002 or Mihail Manoilescu, *Rostul și destinul burgheziei românești*, Printing Press Athena, Bucharest, 1997.

¹² Lucian Robu, „Considerații despre infidelitate conjugală și amor ilicit în societatea sibiană interbelică” in *Studii de demografie istorică (secolele XVII-XXI)*, coord. Corneliu Pădurean, Ioan Bolovan, Printing Press Gutenberg Univers, Arad, 2010, p. 174.

¹³ Ion Agârbiceanu, „Jug pentru doi” în *Foaia poporului*, Year XLI (1933), No. 2, p. 5.

¹⁴ Drd. Coriolan, „Crimele pasionate” in *Telegraful român*, Year LXXVIII (1930), No. 7, p. 2: „the public enjoys the scenes in which the passion dominates and the gossip shade that takes over the soul of each boer compels us to be partakers of flagrant scenes, details that are given by the letters discovered in the tightly closed drawer and tied with red ribbons. Sentimentalism is maintained due to cinema and easy writing-writers”.

¹⁵ Lucian Robu, *art. cit.*, p. 175 apud Paul Bourget, *Psihologie de l'amour moderne*, Paris, 1924, p. 57.

¹⁶ See *Biserica și Școala*, Year LIV (1930), No. 22, p. 6; *Telegraful român*, Year LXXVIII (1930), No. 7, p. 2; *Tribuna*, Year I (1928), No. 26, pp. 1-2; Year II (1929), No. 70, p. 4; *Patria*, Year I (1919), No. 238; *Sibiul*, Year I (1934), No. 6, p. 3; No. 16, p. 2; *Ardealul*, Year IV (1923), No. 121, p. 2; No. 136, p. 1; No. 177, p. 1; Year VI (1927), No. 31, p. 3; Year XV (1936), No. 7, p. 4; Year XVII (1938), No. 2, p. 2.

¹⁷ Lucian Robu, *art. cit.*, p. 171.

¹⁸ Lucian Robu, *art. cit.* p. 171 apud Angus McLaren, *Sexualitatea secolului XX. O istorie*, Bucharest, 2003, pp. 56-77.

A large number of social renewal campaigns are triggered, aiming to cleanse the society of negative factors¹⁹. Taking into consideration the articles above mentioned one must notice that marriage is undergoing a crisis because of the temptations it has to face. Through the written word priests think that only marriage is able to cope with these temptations; as a result, the main objective becomes giving up the erotic pleasures before wedding, men abstinence or rather the rejection of concubinage. As a matter of fact, the Church is implying actively together with the laity in renewing the family institution.

Meantime, excepting the campaigns initiated by the press one should record a series of brochures²⁰ that intend to take a moralizing dimension. These brochures rediscover nineteenth-century ideas and try to persuade young people, especially girls, that they must wait for the marriage as long as only the marriage institution, a solution tried and retried over time, can solve this libertinism: „[a.t.] one shall understand that state and society, regarding the family institution as their foundation, have to become interested in founding families as early as possible, that is soon after the citizens have reached the sexual maturity”²¹.

Numerous and various articles begin with explaining and encouraging this relation²², continue with giving pieces of advice that could guide the partners and could be useful in establishing a better relation²³ and end with a brief presentation of the most recent novelties regarding legislation²⁴. The above mentioned topic has turned to be more than ample all over the analysed period and it is due to this diversity that we have become able to outline the major transformations recorded by the marriage institution over time.

Family life

One cannot find frequently *episodes* related to the family life, although there is a pressing need for giving help in the fight against moral distresses „[a.t.] that endanger souls and repress feelings of probity and shame”²⁵ and although this intention would guide souls, would strengthen wills and would cripple the infection of immorality²⁶.

In spite of all these distresses that endanger the well-being, the family life is following its natural rhythm, being influenced by the living environment and also by the collective mentalities. In a brief article one can capture a conversation between women, retired in an intimate corner, that are bringing into question the defects of their life partners, their own

¹⁹*Tribuna*, Year VII (1934), No. 32, p. 12; *Telegraful român*, Year LXXII (1924), No. 26, p. 1.

²⁰ My observation concerns directly the society of Sibiu.

²¹ Dr. Emil Fischer, *Viața sexuală și bolile venerice*, Sibiu, 1923, pp. 14-15.

²² Dem Pand Popescu, “Români căsătoriți-vă” in *Tribuna*, Year VII (1934), No. 29, p. 2.

²³ “Poruncile căsătoriei” in *Biserica și Școala*, Year LIII (1929), No. 37, p. 7. One can also find other pieces of advice intended to help the partners in *Telegraful român*, Year LXXIX (1931), No. 5, p. 2 and no. 9-10, p. 5; *Ardealul*, Year VIII (1929), No. 23, p. 2 and *Viața Ilustrată*, Year I (1934), No. 6, p. 28.

²⁴ *Românul*, Year XVI (1931), No. 13, p. 6, *Tribuna* (1931), Year IV, No. 2, p. 4. One can notice the fact that it has been intended to stimulate marriages through bills that would be disadvantageous for the unmarried people; if they were obliged to pay certain amounts of money, they would get married.

²⁵ Dr. Teodor Botiș, „Necesitatea unei reviste pentru familii” in *Biserica și Școala*, Year LII (1928), No. 7, p. 2.

²⁶ Dr. Teodor Botiș, *art. cit.*, p. 1: „Nowadays the crisis of the family life is becoming a worrisome symptom. After the degradation of the sacrament of marriage in many modern states and its transformation into a simply civil act, a temporary contract that is confirmed by the civil authorities and that can be dissolved whenever the interests of both parts ask for it, according to the mentality of the educated human beings, the notion of the Christian wedding as well as its sacramentary character reaches its sunset, its fundamental aspirations being disregarded: holiness, power and unity.”

sufferings, but at the same time the women forget to assume their part in the blame and they stubbornly show the mistakes of their husbands as if by emphasizing them they would win a contest. The advice resulted from such a situation is that little imperfections may be overlooked with love. It is a normal fact that during marriage the veil covering the eyes of the husbands be set aside and the real characters be seen and discovered now. So the conclusion is more than clear that disappointments can mark both sides, but both partners have to take into account that love is patient²⁷. The end of the story is more than suggestive: no matter the difficulties and the obstacles, the fight for marital happiness must be lead, because the booty is more than satisfactory. The lines of the articles have an optimist dimension, trying to capture the positivism of the marital life and to emphasize the fact that no matter the difficulties life in two is easier to be lived.

The child and the family education

The consequences of the war and the economic decline have extended their tentacles within the family, changing behaviors and transforming existing relationships. Those affected, without any fault, I mean children experienced undoubtedly these evolutions whereas a part of the blame belongs to parents who leave everything into schools' responsibility being too caught up in the mad rush of the fight for survival²⁸. The direct consequence of this negligence is the superficiality with which children are being raised up, a doubtful moral education received at home as well as an indifferent treatment of traditional values²⁹.

Just because family education has been intended to be completed by a school education, this difficulty must not become exclusively a teachers' responsibility. Besides their intervention, the parents' collaboration is also necessary³⁰. The foundation of the education is set primarily within the family³¹, because here is the place where the first qualities are seeded but at the same time where the first terrible defects arise. The first teachers are the parents, first of all the mother and only then the father and their role cannot be neglected³².

One of the major critics brought to the society of the mentioned epoch in which superficiality has prevailed in some cases, whereas in other cases fight for survival has become dominant is the lack of mobilization. This danger could be overcome only through a common effort of both parents and teachers. The corroboration of the education learned in families and of the education acquired in educational institutions represents the foundation of the idea of moral and complete training of young people, because „[a.t.] from the moment the child has

²⁷ „Viața de familie” in *Lumina femeii*, Year I (1920), No. 35-36, p.

²⁸ Alex N. Ionescu, „Lacunele educației familiare” in *Societatea de mâine*, Year I (1924), No. 8, p. 179.

²⁹ *Gazeta de Transilvania*, Year XCVI, No. 22, 1933, p. 2.

³⁰ Alex N. Ionescu, *art. cit.*, p. 180: „to begin with the father and also especially with the mother in order to show them how to live their life, to learn them how to distinguish what is right from what is wrong, what is moral from what is immoral, right and obligation from theft and lie, to instill them the sense of self-esteem and of other people, the sense of duty, the taste of honest work, their benefits, then nothing with morals once rooted in them, they rarely reach the wonder of saving their children from the hell to which they are attracted and of bringing them to the path of truth.”

³¹ Ioan D. Adumitrăcesei, *Familia în triplă ipostază*, Iași, Printing Press Noél, p. 17.

³² See also the articles found in *Biserica și Școala*, Year LIV (1930), No. 18, pp. 4-5; Year LV (1931), No. 11, pp. 1-4; *Telegraful român*, Year LXXXI (1933), No. 38-39, p. 4; *Gazeta de Transilvania*, Year XCV (1932), No. 42, p. 2, Year C (1937), No. 40, p. 1; *Viața Ilustrată*, Year I (1934), No. 9, pp. 6-7; No. 10, p. 12; Year II (1935), No. 1, p. 8; No. 2, pp. 11-13; No. 6, pp. 12-14; No. 7, pp. 12-14; No. 8-9, pp. 18-19.

stepped into the school threshold, he belongs no longer only to their parents”³³, both forms of education intersecting themselves. The harmony is vital for both institutions in order that school activity be prosperous because all the efforts are threatened to vanish as long as the child finds in the family only materialism, interests and selfishness. School makes very difficult to fulfill its role without any support coming from the family institution; the question is why family would not support school if school supported family. This role becomes especially mothers’ responsibility.

In terms of the task mentioned above, mothers’ mistake consisting of their refusal to have an active role in their children’s education and of their illusion that all the defects and gaps could be overcome by sending their children to school has led to a sort of discrepancy. School manages only to complete the education that children have received at home. Children imitate their parents’ behavior and that is why parents are asked again to be a model³⁴, both in terms of moral and behavioral³⁵. Several articles dedicated to this topic intend to express and to emphasize the necessity of a collaboration, I mean the necessity of combining the education received at home with the education provided by an organized area, both forms of education completing themselves and forming a whole. Excepting the fact that the public is both urban and rural, the authors of the articles analysed converge to the same conclusion.

Woman and family

A considerable attention is paid to women, the pages of the journals witnessing the suffering and the anguish experienced by them after the great world conflagration, their new status as well as the way in which they, girls or ladies, enjoyed this newfound freedom. A series of papers are dedicated to mothers³⁶, trying to lay the foundation of a specific habit that has reached the status of tradition in the European West, I mean mother’s enhancement and glorification, a day being dedicated to mothers so as to express the fact that the joy of being mother is above all.

Regarding the role of the woman within the family it can be noticed that it is has not been disputed since their principal responsibilities have remained the maintenance of the household and the raise of children. She has often been associated with what she has been doing at the expense of what she has been able to do, being usually limited to the depictions of daughter, wife, mother and teacher whereas her universe has been reduced exclusively to the domestic sphere. The interwar period brings her the chance to hope for more because from now on apart from the traditional responsibilities women begin to take part in the family maintenance due to their new role, I mean that of worker³⁷. With this occupation women start

³³ Dr. E. Precup, „Școala și familia” in *Lumina femeii*, Year II (1921), No. 3, p. 193.

³⁴ Vațian Ana, „Mamelor, dați exemplu bun copiilor” in *Românul*, Year XV (1930), No. 35, p. 3.

³⁵ Chiva, „Despre educația în familie” in *Femeia satelor*, Year II (1936), No. 7-8-9, p. 14.

³⁶ Such articles can be found in: *Gazeta de Transilvania*, Year LXXXII (1919), No. 194, p. 1, Year XCIII (1930), No. 3; No. 48; No. 49; No. 50, pp. 3-4; *Biserica și Școala*, Year LII (1928), No. 19, p. 5; Year LVII (1933), No. 19, p. 5; *Telegraful român*, Year LXXVII (1929), No. 42, No. 43; *Ardealul*, Year IX (1930), No. 21; Year XI (1932), No. 18, p. 1; Year XII (1933), No. 16, p. 1; Year XIII (1934), No. 48, p. 2; Year XIV (1935), No. 22, p. 5; Year XVI (1937), No. 21, p. 1; *Viața Ilustrată*, Year I (1934), No. 5, pp. 6-8; Year II (1935), No. 1, p. 9; No. 4, p. 11.. During the interwar period one can also find in newspapers different articles dedicated to the celebration of „Mother’s Day”, the mother being considered as life-, love- and faith-giving whereas the „mother’s name is the shield of all evil”.

³⁷ C.B. „Femeia de azi” in *Telegraful român*, Year LXXVII (1929), No. 45, p. 2.

their search for reaching a balance between home and work, an objective regarded as almost impossible especially by the critics. It has long been considered that if women were not allowed to work, „[a.t.] the libertinism of numerous clerks that have the necessary resources to live at home and that have entrusted the raise of their children to the maids... only for the sake of their work would be prohibited”³⁸, accusations that can only discredit women abilities to be active in several areas.

The new generation of young girls, clerks or working in the public service has been criticized because they have built a professional identity and have stressed their economic independence. Taking into account this aspect, the critics have condemned the female promiscuity that have popularized the new lifestyle and that have had the courage to appear in public accompanied by other men instead of their husbands or fiancées³⁹, even if it has been the blame of the man who has constantly encouraged the woman to adopt such a lifestyle.

Woman’s courage to live with another man has been attributed to the female emancipation⁴⁰ and to her new freedom. One can definitely notice an ascending female individuality, a more and more attractive way of dressing⁴¹ and a sexuality that gets out of control and breaks the social norma⁴². With marriage a large part of women assumes a new identity because after taking the husband’s name their social status changes. The husband is the person that determines the social position of the woman even after the First World War.

The concept of maternity loses its significance, women being totally affected by the process of modernization that removes them from their traditional role⁴³. So a negative image of the modern woman is being built, being much more attracted by the forbidden temptations than by the role she has to play⁴⁴. This is one of the main reasons for which the newspapers insist to popularize a new holiday focused on mothers: a reminder of the traditional role women have to assume.

The defenders of the traditional social norma had been annoyed by the changes brought by the second decade of the last century because they were thinking that „[a.t.] the rapid emancipation of the woman, her erotism blatantly displayed, her preference for modernity in a way never seen until the war are nothing else than the premises for a rapid beginning of decadence in the sphere of public morality. The clothing styles that uncover young women hands and feet, their lack of shame in the society, their voluptuous presence near men at those events that were not attended a few decades ago provide the press campaigns topics for daily debates in the West-European cities⁴⁵.

The articles coming from the interwar period that have captured the female evolution, the woman struggle to combine the newly discovered freedom with her traditional role can be considered as being critic since they have raised questions regarding the morality of future wives and mothers and have tried to promote the female traditional image. Once exposed to the

³⁸ Ecaterina Cârneață, „Între cămin și profesie...” in *Gazeta de Transilvania*, Year XCIX (1937), No. 85, p. 3.

³⁹ *Sibiul*, Year I (1934), No. 23, p. 1.

⁴⁰ *Tribuna*, Year I (1928), No. 24, p. 2.

⁴¹ *Telegraful român*, Year LXXIII (1925), No. 39-40, p. 5: „The way in which women are walking on the streets and are attending public places dressed or better said undressed shows a shameless that every civilized authority should punish with a police severity”.

⁴² Lucian Robu, *art. cit.*, p. 173.

⁴³ *Patria*, Year VIII (1927), No. 43, p. 2. See also *Tribuna*, Year VI (1933), No. 1, p. 2.

⁴⁴ *Biserica și Școala*, Year LIV (1930), No. 18, pp. 4-5. *Tribuna*, Year VII (1934), No. 26, pp. 2-3.

⁴⁵ Lucian Robu, *art. cit.*, p. 170.

pressures, the woman finds herself constrained to fight for defending her new status and also for not losing herself in this new world of temptations and freedom where critics will often doubt about her capacity of being mother and worker at the same time.

Concubinage and divorce

Another topic that has captured the press attention is represented by the problem of concubinage; numerous lines of the articles try to explain this phenomenon⁴⁶, to identify its roots⁴⁷, have strived to evaluate and obviously to combat it, being proposed a series of measures that could diminish the big number of such relations. How could we explain the alarming increase in the number of these relations?⁴⁸ According to the ideas found in the pages of the publications Christians are satisfied with the civil contract but most of the time even without it. People seem to get used to such concerning statistics and even if they appear to be surprised in the first instance, they return to the old habits. Those who live „in sin” make promises but they rarely respect their promises⁴⁹. Another reason would be the fact that these relations are considered happy, ideal marriages, voluntarily made, without involving financial interests or parental constraints and being based on deep and reciprocal feelings⁵⁰.

Can these relations be combated as long as it is stated that the number of those married who decide to separate and the number of those that are cohabiting and decide to separate is bigger for the people married? Can we say that there are temptations that lead to the concubinage⁵¹? Which are the real chances to win such a fight and whose task is it? The Church is one of the institutions that assumes the unpleasing role of eradicating this social „weed”, but in fulfilling its task it requires the state involvement, especially when taking into consideration the economic motivations that have determined such a relation whereas in what regards the other reasons, the intervention of the Church can be more considerable. This scourge is threatening with the eradication not only the Church, but also the state. In the sermons addressed to parents, within the conferences, in brochures or within the congresses the Church „[a.t.] must show the world that happy marriages cannot exist in the absence of the most precious dowry, that is the character, the proper growth”⁵².

As for the urban area this problem can be masively identified especially in the promiscuous social frames and in the case of the social classes with a lower level of education, the principal victims of this type of relations being almost exclusively the youth. „They begin to ignore until forgetting the moral barriers stated by the society, are being overwhelmed by

⁴⁶Dr. Ștefan Cioroian, „Concubinatele” in *Biserica și Școala*, Year LI (1927), No. 45, p. 2.

⁴⁷I. Doliscinski, „Concubinaj” in *Biserica și Școala*, Year XLVI (1922), No. 43, p. 4; *Ardealul*, Year VIII (1929), No. 2

⁴⁸Dr. Grigorie Gh. Comsa, „Concubinajul, divorțurile și scăderea populației” in *Biserica și școala*, Year LII (1928), No. 19,, p. 2. Within the article there are provided some case studies intended to validate the hypothesis and to confirm the increase of such undesirable relations. So in Banat and Arad there are 7177 unlawful cohabitations (1900) plus 65 civil marriages. Until 1920 their number has increased with 1447, resulting 8689 civil marriages and cohabitations whereas in 1927 the total number has summarized 10851.

⁴⁹Teodor Draia, „Căsătoriile nelegiuite” in *Biserica și Școala*, Year LI (1927), No.39, p. 4.

⁵⁰Ștefan Cioroian, *art. cit.*, p. 2.

⁵¹Natanail, „Asigurări de zestre și concubinatele” in *Biserica și Școala*, Year LII (1928), No. 8, p. 5. The author describes the insurance company “Regina Maria” as one of the factors that favors an increase in the unlawful relations.

⁵²Ștefan Cioroian, *art. cit.*, p. 2.

passion whereas the sexual behavior breaks the normal standards”⁵³. One can find numerous cases when young people coming from respectable families live their life in the company of maids and their first sexual contacts are established with these women⁵⁴.

Along with this transformation the press appears to become less reluctant to the topics once considered forbidden and although subjects such as extramarital love or concubinage are still condemned by the society, the newspapers begin to include detailed descriptions of such episodes, taking advantage of the readers’ growing appetite.

Even if the entire world is worried about the financial crisis and starts searching solutions for it in a desperate way, another crisis affects people’s souls, that is the moral crisis because „[a.t.] sin, that has banished morality and social happiness is becoming more common for the humanity”⁵⁵. The human degradation is spreading rapidly among the higher social layers⁵⁶, luxury, waste, the unbridled fashion, the terrible and crazy chase for money have led to social harms that „have been stuck like caterpillars on the crown of the most sacred human institution”⁵⁷.

The increasing number of the divorces⁵⁸ especially after war is another danger that must be overcome; as a matter of fact the authors of the articles believe that it is becoming more alarming that these dramas take place in the rural area as well where half a century ago people did not even know what divorce represented.⁵⁹

The articles suggest different ways of coping with this danger, emphasizing the fact that first of all one must explain the significance of the sacrament of marriage, the depth of this union. In addition to this, the newspapers encourage a better research of the main motivations that have led to the separation and not only a simple quantification of them because once the reasons discovered a much more precise image of the roots of this social harm would be built since this phenomenon is one of the symptoms of a disordered spiritual life. Once the motivations realized one can start fighting for combating them⁶⁰.

Instead of final considerations

Within this article I have intended to capture the image of the family as it can be found in the pages of the Transylvanian interwar press and as it has been popularized through editorials. The articles I have analysed have tried to identify the major problems encountered

⁵³ Lucian Robu, *art. cit.*, p. 178.

⁵⁴ *Ibidem*.

⁵⁵ F. Manea, “Criza morală” in *Biserica și Școala*, Year LV (1931), No. 35, p. 5.

⁵⁶ *Ibidem*.

⁵⁷ A. Ștefan, “Să refacem căminul familiar” in *Telegraful român*, Year LXXI (1923), No. 98, p. 1; Ion Agârbiceanu, “Despărțirile” în *Biserica și Școala*, Year LIV (1930), no. 16, p. 8: „The faith is weak, the manners have deteriorated, an insatiable thirst after an easier living and after as many pleasures as possible, burn because of the passions more miserables from the present society.”

⁵⁸ Dr. Grigorie Gh. Comsa, *art. cit.*, p. 3. The author describes the situation of Arad where „at 1900 there were only 5 divorces in the diocese. At 1920 the number of divorces increased at 104 cases. At 1927 one could find 470 divorces in one year”.

⁵⁹ Ion Agârbiceanu, *art. cit.*, p. 8: „After war many people, our women and our men as well, have become depraved. The husband finds that he no longer likes his or her life partner. Once believes he or she is old, another time that he or she is lazy or stupid. And this is a fact discovered by those who have lived together at least ten years and have had many children. And they reach this conclusion after they have put eyes on another woman or man. From this moment on the separation processes begin and if they fail they leave their legal husband and have an unlawful relationship with other men or women.”

⁶⁰ Dr. Ștefan Ciorolanu, “Metode de luptă împotriva divorțurilor” in *Biserica și Școala*, Year LII (1928), No. 23, p.2.

by the family institution, to discuss them and of course to provide solutions that shall lead to their settlement.

To what extent is the press generous in what regards the attention paid to the problems faced by the family institution? Even though the articles have not been as diverse as in the previous period, the family problems can be found in the pages of the journals. Despite their absence in the second decade and their diversity in the third decade when we can notice an approach upon aspects of private life spiced with gossips and less seriousness they have tried to bring into the reader's attention possible difficulties the family has been facing in a turbulent period when financial obstacles have become the main responsables for the evolutions the family has recorded.

Who are the authors of the articles? To whom are the articles addressed? The largest part of them was written by men, but despite this aspect they appear to be diverse. The articles have covered topics related to marriage, infidelity, advices regarding children's education, moral degradation and they have taken into account the male as well as the female public. Few women signed editorials, writing especially about aspects that regard the feminine world and being addressed exclusively to girls and ladies.

But what can we say about the impact of such articles? Do they achieve their goals? Do they inform, do they educate or do they change behaviors? Their major objective is to inform the reader, to present the current situation, to draw the attention on possible dangers that can threaten the peace of the household and of course of the family. In addition to this, the articles are intended to educate and to have an impact upon the reader's behavior through the solutions they provide.

What can be said about the target? The people living in the urban area are also those who can easily access the editorials but in most of the cases one can find important information related to the rural situations. „Femeia satului” is the only journal that addresses exclusively to the rural population; apart from a small number of subjects related to the family institution, „Femeia satului” is aimed to be a feminist journal, trying to educate the woman and to release her from the darkness she has been living. This does not mean that other journals cannot be found in the rural space especially through subscriptions, but the themes included and the way they are written involve a certain educational level of the readers.

When brought into the public attention this topic has managed to analyse in a diverse way different subjects met in the daily life and to provide pieces of advice so necessary for a better organization of the family layer in the Transylvanian interwar society. The publishing of the analysed period has intended to focus not only on men, but also on women while the articles related to social aspects have gradually become useful for the couples, the couples' life, for the parents as well as for the family life.

Bibliografie

Adumitrăcesei, Ioan D. *Familia în triplă ipostază*, Iași, Ed. Noël, 2009.

Ariès, Philippe, Duby, Georges. *Istoria vieții private. vol. VII, X*. București, Ed. Meridiane, 1997.

Fischer, Emil Dr. *Viața sexuală și bolile venerice*, Sibiu, 1923.

Manoilescu, Mihail. *Rostul și destinul burgheziei românești*, București, Ed. Athena, 1997.

Robu, Lucian “Considerații despre infidelitate conjugală și amor ilicit în societatea sibiană interbelică” in *Studii de demografie istorică (secolele XVII-XXI)*, coord. Corneliu Pădurean, Ioan Bolovan, Arad, Editura Gutenberg Univers, 2010.

Scurtu, Ioan. *Istoria civilizației românești. Perioada interbelică 1918-1940*. București, Editura Enciclopedică, 2009.

Scurtu, Ioan. „Societatea românească în perioada interbelică. Familia și locuința” in *Istorie și Ideologie*, coord. Manuela Dobre, Editura Universității din București, 2002

Scurtu, Ioan. *Viața cotidiană a românilor în perioada interbelică*, București, Rao, 2001.

PRESĂ: *Ardealul*, An IV, nr. 121, nr. 136, nr. 157, nr. 177, An VI, nr. 31, An VIII, nr. 2, nr. 23, An XI, nr. 14; XIV, nr. 18, An XV, nr. 3, nr. 7, An XVI, nr. 38, An XVII, nr. 2; *Biserica și Școala*, An XLVI, nr. 43; An LI, nr. 39, nr. 45; An LII, nr. 2, nr. 8, nr. 19, nr. 23; An LIII, nr. 37; An LIV, nr. 16, nr. 18, nr. 22; An LV, nr. 11, nr. 35; An LVII, nr. 19; *Buletinul eugenic și biopolitic*, An V, nr. 8-9-10; *Femeia satelor*, An II, nr. 5-6; nr. 7-8-9; *Foaia poporului*, An XLI, nr. 2; *Gazeta de Transilvania*, An LXXXII, nr. 194; An. LXXXIII, nr. 78, nr. 145; An XCIII, nr. 3, nr. 48, nr. 49, nr. 53; An XCV, nr. 42; An XCVI, nr. 22; An C, nr. 40, nr. 85; *Lumina femeii*, An I, nr. 35-36; An II, nr. 3. *Patria*, An I, nr. 238, An VIII, nr. 43. *Românul*, An XV, nr. 35; ; An XVI, nr. 13, An XVII, nr. 12; *Sibiul*, An I, nr. 6, nr. 16, nr. 23. *Societatea de mâine*, An I, nr. 8. *Telegraful român*, An LXXI, nr. 98; An LXXII, nr. 26; An LXXIII, nr. 39-40; An LXXVII, nr. 42, nr. 43, nr. 45, An LXXVIII, nr. 7; An LXXIX, nr. 5, nr. 9-10; An LXXXI, nr. 38-39. *Tribuna*, An I, nr. 24, nr. 26; An II, nr. 70; An III, nr. 95-96; An IV, nr. 2, nr. 14; An VI, nr. 1; An VII, nr. 26, nr. 27, nr. 29, nr. 32. *Viața Ilustrată*, An I, nr. 6, An V, nr. 5, nr. 11-12.

THE INFLUENCE OF NEW MEDIA ON PRESS DOCUMENTATION AND THE FINANCING OF INDEPENDENT PRESS

Viorel NISTOR, Assistant Professor, PhD, "Babeş-Boyai" University of Cluj-Napoca

Abstract: The Internet advent has changed the mass communication paradigm for good. Online journalism determined the first wave of change in the way the information is collected and conveyed, and in the way media industry markets restructured afterwards. The financial crisis that started six, seven years ago emphasized several phenomena, causing significant changes within media organizations, specifically in the human resources and financial departments. The media outreach and the new media technology development generated obvious, unparalleled changes in social relationships. New media (blogs, twitter, social networks) have not only created new communication models, but also influenced journalism as a profession. These changes are particularly experienced in the media industry and in the way journalists do their work. New media reshaped the cyberspace triggering the audience wide participation which created data volume and diversity, along with its prolixity and confusion. The huge mass of atomized information available on the Internet takes new forms with the public participation, thus impacting the journalistic documentation process as well as the freelance journalism funding opportunities. This paper aims to identify, describe and assess current phenomena such as crowdsourcing and crowd funding.

Keyword: financial crisis, journalism, new media, crowdsourcing, crowdfunding

Jurnalismul acestor ani se află sub influența și efectul concertat a două fenomene a căror amprentă lasă urme în structura de profunzime a acestuia. Pe cât de diferite sunt aceste procese, pe atât de coercitive par în a pune presiune asupra mass-media tradiționale. În speță, ne referim la criza economică, pe de-o parte, ce pare a se prelungi și ale cărei consecințe ar putea fi ireversibile pentru viitorul domeniului, și la apariția și dezvoltarea new media și social media, pe de altă parte, ce însoțește evoluția tehnologică și deschide largi perspective pentru viitorul comunicării. Efectele generate de acestea asupra mass-media acoperă un spectru larg de probleme, pornind de la definirea jurnalismului și a publicului, trecând prin abordări legate de formă și conținut și ajungând până la suporturile de transmitere a informațiilor. Lucrarea de față își propune să definească și să descrie două din aceste consecințe, apreciindu-le ca fiind esențiale pentru buna desfășurare a comunicării și corecta funcționare a sistemului mass-media în noile condiții. Din această nouă lumină, vor fi abordate tematica documentării jurnalistice și a finanțării jurnalismului independent. Ca mod de lucru, mai întâi, vor fi tratate coordonatele crizei economice și, mai ales, intersecția și efectele ei în zona mass-media, apoi vor fi abordate câteva noțiuni relevante, precum *new media* și *social media* a căror acuratețe conceptuală este încă în discuție. În continuare, va fi descris cadrul de apariție și manifestare în jurnalism a doi termeni, împrumutați din alte domenii, cum sunt *crowdsourcing*-ul și *crowdfunding*-ul, ce apoi vor fi prezentați în noul context mediatic creat. În sfârșit, va fi ilustrată corespondența și funcționalitatea acestor noi concepte în mass-media autohtonă.

Orice tip de criză economică influențează funcționarea mass-media în două moduri: prin diminuarea bugetelor de publicitate ale diverselor companii, ce în mod direct vor produce scăderea veniturilor instituțiilor mediatică, și prin scăderea consumului, ceea ce înseamnă mai puține produse cumpărate și mai puține servicii achiziționate, consecința fiind, din nou,

diminuarea veniturilor instituțiilor mass-media. Criza declanșată în toamna anului 2007 a dus la reducerea drastică a publicității în întreaga lume și a consumului în majoritatea țărilor dezvoltate, în țările europene, în orice caz. România, țară care a trecut de la o creștere de 8%, la scădere economică, în doar câțiva ani, a cunoscut una din cele mai mari prăbușiri a publicității difuzate prin mass-media. Astfel, potrivit studiului *Media Fact Book*, realizat de agenția de media *Initiative Media* și publicat în septembrie 2013, bugetul total pentru 2008, anul de vârf, a fost de 540 milioane euro, pentru ca, prin scăderi succesive de la an la an, să ajungă la un buget estimat pentru 2013 de 295 milioane euro, ceva mai mare decât cel din 2005 (277 milioane). Pierderi semnificative au fost la publicitatea prin radio (de la 70 milioane euro la 28) și prin TV (de la 337 la 183 milioane). Însă cifrele cele mai semnificative le oferă printul și internetul, cele care oferă și schimbarea de paradigmă. Astfel, dacă ziarele au adunat, dramatic, mai puțină publicitate, 82 milioane euro în 2006, față de 19 milioane în 2013 estimat, publicitatea online a crescut de la 16 milioane în 2008, la 46 milioane euro estimat în 2013. Astfel spus, ziarele au scăzut de patru ori, iar online-ul a crescut trei ori. Consecințele au fost dezastruoase pentru ziare, în primul rând. Nu trecuseră decât doi de ani de criză și peste șase mii de jurnaliști au fost concediați (circa o treime din total), potrivit *Media Sind*, Federația Sindicatelor Jurnaliștilor. În plus, toate instituțiile media din țară au făcut reduceri salariale masive, de cel puțin 20%. Campionii concedierilor abuzive și ai tăierii salariilor au fost principalele ziare, precum *Adevărul*, *Evenimentul zilei*, *Jurnalul Național*, *România liberă*, *Cotidianul*, *Ziua*, *Business Standard*. De fapt, pentru ultimele trei, criza s-a dovedit fatală, acestea încetându-și apariția print, rămânând doar pe online. Această listă a fost completată de ziarul *Gândul* și de multe alte publicații săptămânale sau locale. Cele care au rezistat, au cunoscut o scădere nemaîntâlnită a tirajelor, de 3-4-5 ori în doar câțiva ani. Trendul s-a menținut și după 2010, chiar dacă efectele nu au mai fost atât de dramatic-vizibile. Însă nu doar jurnaliștii au avut de pierdut, ci și populația consumatoare care a suportat două șocuri, creșterea TVA-ului la 24% și diminuarea salariilor bugetarilor cu 25%, ce a atras automat scăderea veniturilor și în mediul privat. Cum nici ziarele și revistele și nici alte servicii media (de informare sau entertainment), livrate prin abonament, nu sunt de primă necesitate, aceste cheltuieli au fost tăiate din lista de consum, accentuând criza bugetară a instituțiilor media. Ca o urmare directă a acestor schimbări, au fost afectate prestația jurnalistică și conținutul media difuzat în aceste condiții. Mai întâi ca o consecință logică, mai puțini oameni și mai prost plătiți nu puteau presta aceeași muncă și la aceleași standarde calitative, drept urmare, numărul ziarelor s-a redus, iar altele și-ar redus numărul paginilor, au dispărut posturi de radio și TV, iar altele și-au schimbat grila de programe și redus spațiul de emisie live sau de producție proprie. Pentru ziare, mai ales, nu existau decât două opțiuni: închiderea sau varianta online, ca subterfugiu. Avantajele online-ului erau evidente, cel puțin din punct de vedere financiar. Astfel, cheltuielile pentru deschiderea, design-ul și întreținerea unui site sunt incomparabil mai mici decât pentru un ziar, personalul angajat este mult mai mic și poate fi redus la minim fără mari pierderi, s-au putut da salarii mai mici pentru eforturi și calificări mai reduse, costul procurării informației este mai scăzut prin utilizarea internetului, (aproape) nu există cheltuieli de difuzare, promptitudine în diseminarea conținutului etc. De menționat că putem reține cel puțin trei categorii de organizații media online: prima ar fi varianta online a ziarelor, televiziunilor și radiourilor valide, a doua ar fi varianta online (supraviețuitoare) a instituțiilor care au eșuat pe suporturile

lor de bază, iar a treia, foarte consistentă, a publicațiilor online nou-apărute, ca instituții de sine stătătoare, fără legătură cu alt suport. Aceste schimbări structurale sunt vizibile și au fost evidențiate, an de an, în rapoartele de monitorizate ale agenției *Activewatch*. O altă modificare importantă, subliniată în aceste rapoarte profesionale, apare la nivelul conținutului. Nu de puține ori a fost sesizat și subliniat acest lucru, în toate analizele media din ultimii ani, mass-media se află pe un trend clar de tabloidizare, iar apariția și menținerea crizei a întreținut și accentuat acest proces, perceput ca o degradare a conținutului. În esență, aceasta înseamnă renunțarea, parțială sau totală, la un conținut informativ, pentru unul predominant de divertisment, ocolirea știrii serioase în favoarea celei mondene, reducerea textului în beneficiul imaginii, exacerbarea titlului, a fonturilor și a culorii, care devin purtătoarele principale de mesaj. Orientarea subiectelor se face către o abordare de tip senzationalist, în care protagoniști sunt animatorii show-buzz-ului și ai sportului. Partea informației serioase, din zona politicului, economicului și a vieții sociale, este tratată în același registru tabloid, reținându-se partea decorativă, spectaculară sau mondenă a lucrurilor. Ilustrația cea mai bună o reprezintă tirajul, singurele cotidiene care reușesc să depășească 100 de mii de exemplare tipărite pe zi fiind tabloidele *Libertatea*, *Click!*, *Cancan*, clasicele cotidiene românești (*Adevărul*, *România liberă*, *Jurnalul Național*, *Evenimentul zilei*) ajungând la tiraje mult mai mici, chiar sub 30 de mii de exemplare. Un fenomen oarecum contrar și specific mai ales televiziunilor este politizarea, renunțarea la imperativul, clasic și legal, al obiectivității și neutralității în favoarea partizanatului fățiș, fără perdea, depășind, de multe ori, limitele, chiar laxe cum sunt, ale reglementărilor CNA (Consiliul Național al Audiovizualului). Într-un fel, e și acesta o formă de abandon a regulilor jurnalismului, vizibil mai ales la televiziunile de știri, precum *Antena3*, *BITV*, *Realitatea TV*, *România TV*, dar și altele mai mici, la nivel local sau central. Motivele invocate, atât în cazul ziarelor, cât și al televiziunilor și radiourilor, atât pentru tabloidizare, cât și pentru politizare, a fost, de fiecare dată, lipsa banilor, criza financiară, deficitele din bugetele instituțiilor media, dar și audiențele care reflecta opțiunile publicului. Fără alte explicații, din sumarele mass-media active au început să se rărească sau să dispară subiecte de tip investigații, materiale pretențioase ca documentare, ca și calificare și costuri, sau reportaje cu greutate, știrile incomode sau relatările nepărtinitoare. Pe de altă parte, acolo unde conținutul serios, de tip politic, economic etc., era prezent, acesta era convertit prin părtinire, lipsă de credibilitate, exagerare și, mai ales, prin crearea unei agende paralele, care nu mai avea legătura cu cetățeanul, ci cu disputa politică. Aceste fenomene negative au erodat în timp capitalul de încredere al publicului și credibilitatea instituțiilor mass-media, accentuând și mai mult efectele crizei și ducând întregul eșafodaj către un punct critic.

Ce aduc nou noile media

Dezvoltarea internetului a produs schimbări inimaginabile în viața socială, iar pentru comunicare a însemnat o revoluție. N-au trecut nici 15 ani de la apariția primelor ediții online ale ziarelor (*The Guardian* a fost primul), iar de atunci progresul este galopant, iar inovațiile se succed cu repeziune. Într-o sumară trecere în revistă, pe site-uri s-au publicat întâi text și imagine (dublare a conținutului print), apoi s-au postat sunetul și imaginea, generând formate de tip multimedia cu un număr sporit de oportunități. Nu neapărat în această ordine, a apărut interactivitatea, posibilitatea comentariilor, a feed back-ului și a interacțiunii, apoi a chat-ului și

a conectării în timp real, cu sau fără legătură cu mass-media. Blogurile, aparținând jurnaliștilor, dar și nejournaliștilor, au apărut în mod firesc, diversificând comunicarea. Apoi au venit portaluri și agregatoare de știri și de multe alte tipuri de informații. Fenomenele de tip „youtube” sau Wikipedia sunt deja de scară planetară. Conținuturile de tip viral au ajuns la performanțe (accesări, vizualizări) incredibile. Trecerea de la masivul computer de birou, la laptop, la tabletă sau pe telefonul mobil a fost încă un pas uriaș făcut cu sprijinul tehnologiei. Micul device, de pe care au dispărut și butoanele, e capabil azi să doboare toare barierele comunicării și să reeșaloneze valori ce păreau până ieri intangibile.

Într-o definiție relativ clasică, prin new media se pot înțelege instrumentele de comunicare online care se adresează, teoretic, unui număr infinit de receptori și care permit participarea atât a emițătorilor cât și receptorilor la fluxul de informații. Nuanțând, se poate adauga că „sunt mijloacele de comunicare care se bazează pe canale digitale și implică forme inovatoare de interacțiune dintre oameni și tehnologie” (Guțu, 2008). În alte accepțiuni, noile media se referă la cererea de conținut, în orice moment, în orice loc și pe orice dispozitiv digital, ținând cont de feed back-ul utilizatorului interactiv și de participarea creativă. Definițiile cu detalii tot mai rafinate pot continua, dar, în acest context, asociem noile media mai ales rețelelor sociale (sau de socializare), blog-ului, twitter-ului, comentariul, care, nu doar că și-au găsit un loc pe marea scenă a comunicării, dar devin complementare, iar pentru unii chiar concurente, instituțiilor mass-media tradiționale. Apariția internetului și a noilor vehicule informaționale a schimbat substanțial paradigma comunicării, dar aceasta nu putea fi făcută printr-o simplă „îmbogățire” a suporturilor, o „înmulțire” a numărului comunicatorilor sau o „explozie” a conținutului informațional. Trebuie subliniat că nu apariția acestor fenomene și creșterea unor „indicatori” numerici au generat aceste transformări esențiale. În principiu, e vorba de schimbarea relației dintre emițător și receptor în procesul comunicării în masă, chiar din mai multe perspective. În media tradiționale, sensul transmiterii informației era unidirecțional, de la unul (jurnalist, în principiu) către mai mulți (publicul, de obicei, numeros), deci o relație de tip „one for many”. Noua paradigmă este de tipul „many for many”, ceea ce teoretic înseamnă că oricine poate deveni emițător și transmițător de informație către un public la fel de numeros. În aceste condiții, nu se schimbă doar emițătorii și destinatarii informației, ci, raportat la „old media”, și sensul de transmitere, respectiv că publicul poate răspunde jurnalistului, poate comenta, este posibilă interacțiunea, nu doar între jurnalist și public, ci și în rândul publicului, raportat la un subiect anume, la un conținut anume, la o problemă sau un fenomen social. Pentru că toate acestea au devenit practic posibile, consecințele sunt profunde și numeroase. Se poate spune că, prin apariția acestor surse alternative de informare, mass-media tradiționale au pierdut un așa-zis monopol. Apoi, mass-media online, social media, new media au acaparat o parte din public și din veniturile din publicitate, cea mai șifonată aici fiind presa scrisă, dar nu numai ea. Presiune asupra „old media” s-a exercitat și în privința credibilității din perspectiva existenței unei alternative, dar, mai ales, prin „sancțiunea” directă din partea publicului în cazul unor erori sau unei documentări deficitare, venită prin comentarii la un anumit material sau prin rețelele de socializare. Se poate spune că, în acest fel, există și o presiune de ordin calitativ. Înmulțirea emițătorilor, sporirea fără niciun control a cantității de informații vehiculate în mediul virtual a produs un fenomen de inflație și de devalorizare a informației, fenomen care, la prima vedere, nu putea fi un lucru bun pentru profesioniștii din

„old media”, care nu pierdeau doar monopolul și bani, ci și influența și poziția. În condițiile în care presa veche s-a dovedit partizană unor interese și docilă în raport cu puterea, iar social media i-a luat locul în informarea, activarea și organizarea unor mișcări sociale, poziția acesteia a fost amenințată și din acest punct de vedere. Mass-media parcă n-a mai fost același „câine de pază al democrației” și nici tot atât de convingătoare „a patra putere în stat”. Pe de altă parte, așa cum indică toate analizele media din ultimii zece ani, jurnalismul de tip tradițional a trebuit să schimbe din mers anumite reguli, să se adapteze la noile condiții, iar jurnalismul instituțional a fost nevoit mai întâi să accepte existența noilor forme de comunicare, apoi să accepte dialogul cu ele și, în cele din urmă, să țină cont de ele și să colaboreze. Trebuie spus că nu există doar reversul medaliei, ci există și o față a ei, adică new media au generat și o serie de efecte pozitive asupra mediei tradiționale.

New media pot fi privite și ca mijloace complementare de informare, compatibile și în armonie cu vechile media. Nu de puține ori, jurnaliștii profesioniști se inspiră sau preiau direct subiecte de pe twitter și blog-uri, pe de rețele sociale, din diversele comentarii și le tratează după rețeta proprie, instituțională, transformându-le în material de succes. Apoi foarte mulți jurnaliști sunt posesori de blog-uri unde pot să posteze produsele jurnalistice realizate instituțional, dublând astfel acest conținut, sau pot să genereze conținut original și feed back pe blog, folosindu-l pe acesta și ca o trambulină de promovare. Și mai evident este efectul în rețelele de socializare, unde, în plus, pe lângă conținut se poate genera și interacțiune, dialog, dezbatere și dispută între multipli participanți. La fel, twitter-ul poate servi ca mijloc rapid și eficace de inițializare și promovare a persoanelor, produselor și instituțiilor jurnalistice. Cu siguranță, există și alte efecte pozitive ale interacțiunii dintre old media și new media.

Crowdsourcing sau a pune cititorul la lucru

În cele ce urmează, vor fi analizate două asemenea interacțiuni pozitive, ce pot constitui două posibile soluții pentru problemele jurnalismului contemporan din perspectiva crizei financiare. Pe de-o parte, acestea privesc documentarea jurnalistică și oportunitățile pe care le oferă new media din acest punct de vedere, pe de altă parte, privește finanțarea în sine a sistemului media, utilizând, ca bază conceptuală și de lucru, mulțimea (crowd), ce poate fi identificată și solicitată prin intermediul new media.

Chestiunea documentării este fundamentală în jurnalism și necesită inițiere, pricepere, răbdare, timp, surse și, nu mai puțin, costuri financiare semnificative. Informația de calitate este o marfă scumpă și presupune operațiuni de identificare, căutare, prelucrare și valorificare. Diminuarea resurselor financiare, cum s-a arătat, a dus la scăderea calității prestației jurnalistice și la scăderea investiției în documentarea de bună calitate, rezultând produse fie mai slabe, fie orientate către un public mai puțin pretențios. De cealaltă parte, este chiar publicul, la fel de exigent, exercitând o presiune constantă, constituind un depozit imens de informație și având posibilitatea de a o transmite cu ușurință prin intermediul internetului. Din aceste două premise, prin conectarea unui potențial uriaș și o nevoie stringentă, s-a născut ceea ce se cheamă crowdsourcing-ul.

Termenul de crowdsourcing, împrumutat din engleză, înseamnă în fapt externalizarea unui serviciu, dar nu către un contractor sau un colaborator, ci către un grup sau o comunitate, o mulțime (crowd în lb. eng.). Conceptul n-a apărut în mass-media, are multiple variante de

aplicare în alte domenii, și s-a născut odată cu oportunitățile social media. Privit ca fenomen, crowdsourcing-ul are un mecanism simplu de funcționare: un angajator, ce poate fi companie, persoană, ziar, partid politic sau institute de sondare etc., recurge la niște „work”-eri, recrutați din mulțime, pentru a efectua un serviciu, în schimbul unei recompense sau din alte interese, utilizând o platformă online, adică un spațiu ce asigură întâlnirea celor două grupuri. Recrutarea grupului de lucru se poate face utilizând twitter-ul sau rețelele de socializare de exemplu. Pentru angajator, avantajele sunt multiple și țin de flexibilitate, se poate apela oricând pentru price problemă, de viteză, pentru că se lucrează în paralel, timpul este scurt, de costuri, se plătesc acțiuni realizate conform cerințelor, și de calitate, existând o mare bază de selecție și de verificare. Aplicat în mass-media, ca modalitate de culegere de informații și ca formă de documentare, crowdsourcing-ul a stârnit precupare și entuziasm făcând să se vorbească ca despre un posibil „viitor al jurnalismului”(the future of journalism) la *Conferința Internațională pentru jurnalism de investigație din 2010* de la Geneva. Procedul este simplu de aplicat: un ziar, o publicație, o televiziune pot formula întrebări sau pot solicita informații, cu privire la o problemă sau un fapt petrecut, prin intermediul new media și pe această cale pot primi un răspuns, care va fi preluat, prelucrat, verificat și valorificat cu costuri modice. Sarcinile date mulțimii pot fi diverse: consultarea opiniei dominante într-o comunitate, poziția față de unele măsuri administrative sau politice, chestionarea participanților la un eveniment (miting de protest, manifestație sportivă, întrunire publică, accidente cu martori etc.), informații despre catastrofe. Paleta poate fi extinsă, jurnaliștii putând solicita informații despre fapte grave (crime, corupție, crimă organizată, consum de droguri, trafic de persoane), acestea putând surveni cu ușurință, fie explicit, fie sub protecția anonimatului.

Publicația belgiană *Het Nieuwsblad* a făcut chiar mai mult de atât, a angajat 175 de persoane, un soi de freelancer-i, care să fie ochii și urechile a peste 300 de comune belgiene și care sunt abordați de pe 307 micro-site-uri dedicate. Acești „jurnaliști” sui generis sunt instruiți pe baza unui cod etic, pentru a asigura conținut de calitate, ce combină cunoștințele locale cu informații obiective și cu problemele ce interesează strict comunitățile locale. Versiunea online a publicației a generat un conținut vizionat de către 52 de milioane de utilizatori pe lună, ceea ce l-a făcut să fie al doilea site de știri ca număr de vizionări din Belgia. Un alt exemplu semnificativ îl oferă chiar conservatorul post britanic BBC, care a angajat 30 de persoane al căror scop era să răspundă comentariilor de pe site-ul postului, să sorteze informațiile și să informeze reporterii profesioniști despre posibile subiecte apărute în acest fel. Unele publicații au dezvoltat un adevărat cult pentru publicarea informațiilor aparținând cititorilor, publicului, probabil și pentru a capta atenția acestora. Un exemplu spectaculos de crowdsourcing este al unei publicații din Florida, aparținând trustului *Gannett*, cu privire la construirea unui cartier rezidențial cu probleme. În loc să declanșeze ample investigații jurnalistice, ziarul acerut ajutorul cetățenilor, iar în câteva zile a fost copleșit de informațiile primite, de la cele subversive (legate de interese, corupție), până la cele calificate (contabile, inginerști), ceea ce a dus la revizuirea proiectului. Un experiment de „crowd-journalism” dus la limită a făcut publicația *newassignment.net*, un proiect al cunoscutului jurnalist newyorkez Jay Rosen, care, pur și simplu, la un moment dat, a invitat publicul să caute, să documenteze și să scrie știri.

Specialiștii în crowdsourcing utilizat în mass-media au stabilit câteva reguli de care trebuie să se țină cont pentru reușita acțiunii. Astfel, trebuie definit foarte bine scopul

solicitării, iar întrebarea să fie simplă și clară, ușor de înțeles pentru public. Informațiile captate trebuie bine filtrate, combinând pe cele provenind de la amatori, cu cele de la profesioniști, apoi verificate faptele pentru a asigura corectitudinea și obiectivitatea. Se folosesc de obicei platformele sociale (de tip you tube, facebook, twitter), prin care proiectul se poate propaga eficient și își poate prelungi durata de viață. Se consideră că acordarea unui premiu mărește participarea. Pe de altă parte, trebuie asigurată transparența acțiunii, făcând publice numărul de participanți, importanța și relevanța subiectului, reușita sau nereușita lui. Tot în spiritul transparenței, trebuie răspuns la orice întrebare ce vine din partea publicului referitoare la tema documentată. Procedul are și câteva contraindicații, de exemplu, să nu fie abordate chestiuni foarte tehnice sau să pară studiu științific, acțiunea trebuie să fie de interes, interesantă sau distractivă. De asemenea, e obligatoriu ca, pentru o abordare locală, să fie utilizate subiecte și resurse locale. Nu trebuie neapărat contat pe faptul că oamenii solicitați vor trimite conținut complex, prelucrat, de tip multimedia, clipuri video sau imagini. Pe de altă parte, trebuie găsită o modalitate de a nu permite oamenilor să trimită conținut necontrolat.

Crowdsourcing-ul este utilizat în mass-media românească chiar mai mult decât se știe sau a fost conștientizat. Formele sunt diverse, de la cele întâmplătoare, până la campanii riguroase, făcute după toate regulile procedurii. Astfel, nu există publicație, site sau platformă online care să nu-și urmărească comentariile la propriile materiale, să nu le ia în considerare sau să încerce nu le valorifice. Uneori, pentru a deschide toate căile de comunicare cu publicul, este eliminată moderarea comentariilor, chiar cu asumarea riscului unor derapaje de limbaj sau al divagațiilor de la subiect. În acest fel, sunt preluate opinii, informații noi sau complementare, se nasc noi subiecte jurnalistice. O etapă superioară este formularea de întrebări despre diferite subiecte, o modalitate frecventă de a obține informații de la public. Întrebările vizează informații utile în diverse investigații jurnalistice, de tipul: ce știți despre o licitație sau o lucrare anume (o investiție publică importantă), ce știți despre o persoană anume (implicată în combinații dubioase, incerte), ce ați văzut la un accident, miting, meci de fotbal, nunță, în general, evenimente cu foarte mulți participanți și posibili martori. Foarte util s-a dovedit crowdsourcing-ul în urma atacului terorist din Londra din 2005, dar este folositor în orice acțiune infracțională la care există martori. O publicație care solicită frecvent informații cititorilor este *Gazeta Sporturilor*, care realizează investigații cu ajutorul cititorilor săi. Un exemplu este celebrul caz „*Banii pentru Gala Bute*”, ce s-a soldat cu demisia, cercetarea și condamnarea ministrului Tineretului și Sportului, și cercetarea altor angajați din minister și a președintelui Federației Române de Box. Subiectul a fost dezbătut intens pe rețelele de socializare și a beneficiat de atenție în new media. Un alt subiect fierbinte ce face legătură dintre „old media” și new media este *Proiectul Roșia Montană (RMGC)*, prin potențialul de informații disponibilizat prin rețele. Din păcate, este și un exemplu negativ prin care jurnalismul instituțional a renunțat la unele principii deontologice, comunicarea în privința acestui subiect fiind preluată în parte de noile media. În fine, crowdsourcing-ul a devenit o rutină și o banalitate pentru toate televiziunile din România (*Realitatea TV, Antena 3, România TV, Antena 1 sau ProTV*) prin solicitările aproape cotidiene privind implicarea publicului în conținutul emisiunilor, fie prin sugerarea sau transmiterea de subiecte și de evenimente la care a fost martor, fie prin transmiterea de fotografii semnificative de la diverse întâmplări sau de imagini filmate, profesionist sau doar cu telefonul mobil, fie prin intervenții live în emisiuni

unde se dezbate subiecte și se transmit informații în timp real. Informațiile servesc pentru infirmarea sau confirmarea afirmațiilor unor invitați, la dezvăluirea unor fapte grave, la declanșarea unor investigații noi. Intervențiile pot fi telefonice (restrânse numeric), prin SMS, prin twitter, prin chat, pe youtube sau pe contul de facebook sau al altei rețele. Fenomenul este atât de extins încât a devenit o regulă, fiind greu de conceput o emisiune, un format, un concept editorial fără a lua în considerare feedback-ul, comentariul, interacțiunea, twitter-ul, platforma facebook etc. ca făcând parte din pregătirea, prelungirea sau din conținutul însuși al proiectului editorial propriu-zis. S-a ajuns până acolo unde putem aprecia despre crowdsourcing că a devenit indispensabil pentru orice forme de media instituționalizată.

Crowdfunding sau multifinanțare

Conceptul de crowdfunding s-a născut pe același model, al utilizării mulțimii (crowd) în finanțarea (funding) diferitelor activități umane. După o definiție de tip Wikipedia (enciclopedie rezultată ea însăși printr-un crowdsourcing), crowdfundingul este o tehnică de finanțare a proiectelor media (în general), folosind resurse online (forumuri, platforme de socializare etc.) desprinsă din crowdsourcing. La baza ei stă ideea a apela la o comunitate ca un potențial finanțator pentru a dezvolta un produs. De menționat că nici aici mass-media nu își poate revendica paternitatea termenului, el apărând în alte domenii, în economie, bunăoară, fiind considerat o modalitate modernă de finanțare, de mare actualitate în condițiile crizei financiare. De fapt, un proiect de lege în acest sens se afla, în trimestrul patru al anului 2013, în proces de legiferare atât în SUA, cât și în Uniunea Europeană. Procedura colectării de fonduri este relativ simplă: solicitantul finanțării (persoană, firmă, instituție, ONG) apelează la o platformă de crowdsourcing (rețele sociale, forumuri, twitter) pentru a-și promova un proiect și a procura banii necesari demarării inițiativei sale. Campania de promovare și de strângere de fonduri durează o perioadă determinată, iar dacă se adună banii necesari, proiectul este continuat. Există mai multe tipuri de multifinanțare: când nu se acordă nimic în schimbul banilor primiți (înafara unui mulțumesc, desigur), când se acordă o recompensă materială sau morală și când se atribuie drepturi de proprietate și alte drepturi pentru contributori în schimbul banilor.

Multifinanțarea sau crowdfunding-ul în mass-media este de mare actualitate în condițiile crizei resurselor. Ea poate să prolifereze pe un teren favorabil, într-un moment în care media tradițională și-au pierdut din audiență și credibilitate pe fondul unor derapaje deontologice sau ideologice. Finanțarea unui jurnalism independent, eliberat de sarcini economice și de zgură politică, este o idee care prinde tot mai mult contur, mai ales în rândul tineretului educat, ce privește cu destulă suspiciune vechea presă, uneori prea oscilantă, versatilă și pragmatică. Banii proveniți din rândul publicului doritor de conținut de calitate ar putea fi elementul determinant în relansarea și consolidarea jurnalismului independent pentru întreaga mass-media, un semnal de alarmă pentru „old media” și pentru credibilitatea acesteia. Studiile făcute asupra fenomenului arată că publicul este din ce în ce mai interesat de acele informații care îl ajută să ia decesii și să înțeleagă mai bine lumea în care trăiește. Aceasta explică succesul multifinanțării în presă și rolul activ pe care poate să-l joace în viitor. De asemenea, este de subliniat dinamica interesantă a colectării fondurilor, care sunt deschise tuturor persoanelor ce doresc să se implice în finanțarea unui anumit tip de conținut. Pe de altă parte, participarea la proiecte comune în

cadrul unei comunități sau microcomunități poate crea un sentiment de solidaritate și apartenență, o dorință de voluntariat, de participare în comun și angajare civică. În al treilea rând, multifinanțarea poate asigura un reglaj necesar între subiectele jurnaliștilor și dorințele publicului, încercând să micșoreze ecartul tot mai evident dintre acestea. Studiile au mai arătat că în cazul crowdfunding-ului, în mod specific, consumatorii preferă știrile utile în viața cotidiană, câtă vreme jurnaliștii au tendința de a se concentra asupra informațiilor de interes general, de afacerile publice, de politică.

Implicat direct într-o campanie de crowdfunding, cunoscutul site <http://www.huffingtonpost.com>, cel mai accesat site politic din lume, face câteva recomandări în această privință. Primul sfat este ca proiectul strănerii de fonduri să fie în acord natural cu comunitățile cărora i se adresează, prezentând nu probleme, ci soluții reale. Și în acest caz, oamenii s-au arătat dispuși să finanțeze proiecte care îi interesează. Raportat la tema centrală, care era impactul crizei mondiale, oamenii s-au arătat interesați de trei subiecte: educație și inovare sau cum poate tehnologia să îmbunătățească procesul de învățare, viitorul agriculturii sau revoluția ecologică și beneficiile sale și, în sfârșit, orașe inteligente sau cum pot inovațiile urbane să facă orașele mai locuibile. Al doilea sfat este să fie pregătit un moment al prelansării, conținând materiale video de prezentare și documente tipărite ce conțin punctele cheie ale campaniei, dar și regulile jocului, în acest caz, ale platformei *Kickstarter* specializată în crowdfunding, una dintre cele mai cunoscute de acest fel. A treia recomandare este de a stabili niște recompense autentice și semnificative pentru contributori. Principiul ales de organizatori a fost al proporționalității, recompensele variind între un drept de vot în privința abordării ordinii dosarelor (pentru 10\$), dreptul de a fi invitatul redactorului șef la alegerea dosarului său și ajungând la participarea, prin Skype, la ședința de redacție a echipei (pentru o contribuție de 1000 \$).

Crowdfunding-ul în mass-media a căpătat mai multe forme, putând fi finanțate, punctual, diferite subiecte sau putând fi finanțată, în întregul ei, funcționarea unei instituții media. Din prima categorie poate face parte finanțarea investigării unor subiecte de interes, eventual ignorate de către presă, cum ar fi exploatarea aurului de la Roșia Montană, extragerea gazului de șist și consecințele pe care le generează, corupția la nivel politic, utilizarea banilor publici, măsluirea licitațiilor publice etc. dar și alte subiecte, cum ar fi funcționarea sistemului de sănătate, problemele educației naționale, criza economică și financiară.

Crowdfunding-ul, în general, dar și cel în mass-media, începe să prindă contur și în România. În primul rând, au apărut și funcționează de ceva vreme câteva platforme online care cultivă și promovează acest tip de campanie. Chiar dacă la acest moment proiectele media finanțate prin intermediul new media nu sunt de mare anvergură și privesc mici afaceri sau proiecte culturale (realizarea de filme documentare, realizarea și tipărirea de cărți), fenomenul capătă amploare. Mai mult, s-a avansat și în România ideea unui proiect legislativ în acest sens, ajuns până la *Autoritatea de Supraveghere Financiară*, un fel de anticameră legislativă. Totuși, urmare a unor campanii de crowdfunding, funcționează, cel puțin, două publicații online, bucurându-se de succes. Prima se numește *Casa Jurnalistului* și este un proiect bucureștean, iar a doua, sub numele *Intellectualii Estului Sălbatic*, funcționează la Cluj-Napoca. Inițiatorii lor sunt foști jurnaliști care au renunțat de bunăvoie la jurnalismul instituționalizat pentru a-și căuta o libertate pe care susțin că nu au avut-o niciodată. Programul *Casei*

Jurnalistului, așa cum apare pe site publicației, este simplu, ei spun că vor să facă jurnalism de adâncime, reportaje, investigații și proiecte multimedia, învață din mers, experimentând și lucrul esențial, trăiesc din donații. Suportul lor este deocamdată site-ul, iar canalul principal de comunicare este pagina de facebook. Ei mizează pe faptul că „Ziarele și televiziunile de la noi nu mai au aproape deloc credibilitate în fața publicului tânăr, activ și educat.(...) O parte din acești oameni ne citesc pe noi”, după cum spune Vlad Ursuleanu, unul din „locatarii” principali ai Casei Jurnalistului, alături de Ștefan Mako, Radu Ciorniciuc și alții. Cel de-al doilea proiect poate fi găsit la iest.ro și se intitulează *Intelectualii Estului Sălbatic*. Cei câțiva jurnaliști care compun grupul principal spun, în programul anunțat, că „iEst.ro este primul start-up de jurnalism independent din România finanțat prin sistemul de crowdfunding”. Ei au optat pentru formula unui „tip de jurnalism narativ de calitate menit să recupereze demnitatea pierdută a presei”. În cele câteva luni de existență, au reușit să-și creeze un portofoliu de materiale de calitate și susțină proiectul lor este o „campanie susținută de donații”. În ambele cazuri, donațiile au atins cifra miilor de lei. Nu se poate vorbi încă, în aceste două cazuri despre succese depline, dar se poate vorbi despre un început promițător într-un domeniu aflat la început de drum. Și o posibilă soluție izbăvitoare.

Bibliografie

Guțu, Dorina, *New Media*, Editura Tritonic, București, 2008

<http://activewatch.ro/ro/acasa/>

<http://www.stareapresei.ro/ziaristii-fara-drept-la-replica-12816.html>

<http://www.wall-street.ro/articol/Marketing-PR/154148/5-ani-de-criza-investitiile-in-publicitate-in-2013-sunt-la-nivelul-lui-2005.html>

<http://www.paginademedia.ro/cifre-utile/>

http://en.wikipedia.org/wiki/New_media

<http://www.go4it.ro/internet/crowdsourcing-pune-clientul-la-munca-934022/>

<http://www.gijc2010.ch/fr/accueil/89-crowdsourcing>

www.gsp.ro

<http://ro.wikipedia.org/wiki/Crowdfunding>

http://www.academia.edu/2537291/Crowd-Funded_Journalism_The_Case_of_Spot.Us

http://www.huffingtonpost.com/garrett-goodman/crowdfunding-solutions_b_4085570.html

http://www.observatorcultural.ro/Publicul-tinar-si-educat-respinge-politicienii-si-ziarele-aservite-lor*articleID_29462-articles_details.html

<http://casajurnalistului.ro/despre/>

<http://iest.ro/despre/>

THE STRUGGLE FOR THE NICHE AUDIENCE

**Lacrima BALINT, PhD Candidate , “Babeş-Bolyai” University of Cluj-Napoca and
Adrian ŞIMON, Associate Professor, PhD, “Petru Maior” University of Târgu-Mureş**

Abstract: Observing the Romanian TV media landscape denotes the persistent effort on the part of certain private television stations to create new alternatives for the Romanian viewer. In today's TV market, one can note the fierce battle being fought over market share among three independent private TV stations: Pro TV, Antena 1 and Prima TV. The goal of this battle is to capture the attention of Romanian families, the target viewers which all three competitors aim at. One of the conclusions deriving from this is that the future belongs to niche marketing. For instance, Media PRO International, the owner of PRO TV, has decided that it is easier to detect the preferences of one single market segment (Acasă TV, ProCinema) than to attempt to adapt to the tastes of a larger audience.

Keywords: niche audience, niche marketing, target, communication objectives, social formation

Observing the Romanian TV media landscape denotes the persistent effort on the part of certain private television stations to create new alternatives for the Romanian viewer. In today's TV market, one can note the fierce battle being fought over market share among three independent private TV stations: Pro TV, Antena 1 and Prima TV. The goal of this battle is to capture the attention of Romanian families, the target viewers which all three competitors aim at. One of the conclusions deriving from this is that the future belongs to niche marketing. For instance, Media PRO International, the owner of PRO TV, has decided that it is easier to detect the preferences of one single market segment (Acasa TV, ProCinema) than to attempt to adapt to the tastes of a larger audience.

When the first private TV channels appeared, the structure of their message was simple and uniform: creating an alternative based on the Western model as opposed to the old and old-fashioned model maintained by the state television before 1989.

Initially, PRO TV decisively won the race, filling its programme grid with the most successful series and films on the American market. At the time, the formula proved to be inspired and the results overwhelmed the initial estimation done by the marketing department, recording a profit 63% higher than previously anticipated.

But, less than two years after the launch of PRO TV in its “American” version, the number of independent television channels went up to 5 and thus the battle for the target-audience began.

In this regard, the assessments performed by the competent observers of the Romanian media claim that commercial success belongs to the TV channel which is able to identify the most profitable market segment and, consequently, to create a programme grid adapted to this segment, as the next step in the process is winning over a loyal audience.

Currently, by means of opinion polls, the distribution of the Romanian market-share can be approached from the point of view of the target audience. Thus, with the exception of PRO TV, the main 4 independent television channels proclaimed themselves, almost simultaneously, to be “family television”. In fact, the movement towards family TV was a reaction on the part of PRO TV's competitors to the aggressive, fast and youth-directed approach it promoted in the last few years, attempting to appeal to teenagers and young adults.

For example, since its opening in December 1997, PRIMA TV promoted a message which was intimate, more relaxed, closer to the viewers. This was achieved both through the logo's colour combination – orange, yellow and lately red – and through the “cosy” atmosphere, a concept referring to mental comfort. As for the opening of *Acasă*, its name says it all. The channel thus succeeded in capturing a large segment of the public, especially female. It is true that both Antena 1 and PRO TV or PRIMA TV are complete television channels, as they release products meant for the entire family, differentiating them according to the schedule.

Specialist studies revealed that, for instance, PRO TV created a different prime time addressed to each segment of the family, individuals aged between 5 and 49. In other words, an attempt to reach not the family as a whole, seen as a concept, but rather each individual member of the family.

A proof supporting the theory that the channel is oriented towards young families is the fact that its schedules in comedy series, which are popular across the ocean as well, such as *M.A.S.H.*, *Two and a Half Men*, or police dramas. As a response, Antena 1 promotes a more romantic, less violent programme grid, by broadcasting successful South American soap operas and romantic mini-series similar in style to the pink literature promoted by bestselling authors such as Danielle Steele or Sandra Brown.

The future belongs to niche marketing

Media PRO Internațional, the owner of PRO TV, decided that it was easier to detect the preferences of a single market segment (in this case, that of women) instead of trying to adapt to the tastes of a larger audience. The result of this strategy was opening a second television channel, the name of which says everything about its message: *Acasă*. With its jazzy launch in 1998, through a campaign which cost no less than 2 million dollars, *Acasă* is mainly directed towards women and then to the other family members, trying to create the concept of alternative television, under its traditional marketing slogan, “The right to choose”.

But is the market divided only based on age and not preference? Have the Romanian viewers actually learnt to choose? The only answer can be given in time, based on the general audience share of each television channel or of particular shows. However, it is certain that the Romanian media market is growing and that finding a “niche” will rely heavily both on the general message put across by the profile of each independent television channel, and on the message delivered individually by each broadcast show.

Image analysis

Image represents a complex set of concepts, ideas and impressions a person associates with a certain object or, in our case, a product. Assessing the image that the target-audience has created regarding the existing company/product or competition is essential in order to achieve efficient communication between the emitter and current or potential receptors.

An assessment of the audience's level of knowledge can be performed by a questionnaire based on the scale of familiarity, which consists of a description of possible situations: “I have never heard of...”, “I have only heard of...”, “I know very little about...”, “I know a fair amount about...”, “I know ... very well”. Therefore, the respondent's circling one of the first two situations should become a motivation for a higher degree of popularisation of the emitter's (company's) own products. The subjects who claim to be familiar with the product

can be interviewed using a company image appreciation scale, which has to contain a description of possible situations: very unfavourable, somewhat unfavourable, indifferent, somewhat favourable, very favourable. In this case, if the first two options are circled, the emitter (company) will have to resolve the problem of its negative image in the eyes of the target-audience.

The most well-known instrument for performing this research is semantic differentiation. Its application involves the following stages:

- **Drawing up a set of relevant dimensions.** The researcher asks the subjects to identify the dimension they use when they think about a certain object, for instance: what exactly do you think of when you assess the services of a restaurant? Its profile, the quality and taste of the meals on the menu, the quality of the service, the atmosphere in the restaurant, cleanliness, the staff's openness towards special requests or suggestions etc.
- **Compiling the number of relevant dimensions.** In principle, three types of scales are used: the assessment scale (good – bad), the potential scale (strong – weak) and the activity scale (active – passive).
- **Applying the questionnaire on a representative sample of subjects.** They will be asked to assess each object/product, one by one. The bipolar attributes must be arranged randomly in the questionnaire, in order to avoid grouping all unfavourable attributes on the same side.
- **Processing the data resulting from the questionnaires.**
- **Verifying the degree of image variability.** Since each characteristic image is a “median line”, it does not reveal how variable that certain image actually is in reality.

Following these global results, the emitter (company) must propose to the market/target-audience the desired image, opposed to the current image. Each dimension of the image must be created from the point of view of the following types of questions:

- Will that which contributes to the company's favourable global image naturally lead to eliminating the image deficiency?
- What strategy (combination of real changes and communication changes) will be efficient in the process of eliminating the deficiency in the image?
- What will be the costs involved in eliminating the image deficiency?
- How much time will be needed in order to eliminate the image deficiency?

A company attempting to improve its image must be patient. There are no opinion changes at this stage; a certain period of time will have to pass for the new information to mature, be analysed and finally accepted.

Image persistence is explained by the fact that once people create a certain image about an object, they selectively perceive only the data consistent with their approach. In other words, the audience perceives only that which agrees with their image about a certain object/product.

Establishing communication objectives

Once the target market and its characteristics have been identified the emitter must decide on the response they desire from the target audience. The final response is the consumer buying the product/ goods and obtaining satisfaction from it.

However, purchasing behaviour is the result of a long decision-making process which takes place exclusively within the consumer. The marketing specialist can pursue the obtaining of a cognitive, affective or behavioural response from the target-audience. This means either inoculating something in the mind of the consumer, or determining him/her to change their

attitude, or determining him/her to purchase the product or goods which constitute the object of the communication.

Another plausible communication objective is increasing the proportion of people trying the brand and preferring it over other brands. If the company wishes to increase the number of people preferring the brand, then the more efficient course of action would be to improve the product and lower the prices instead of more advertising. In conclusion, one can affirm that a communication directed towards the people already preferring a certain brand is not usually very productive, with the exception of cases when the competition invests large sums of money in a campaign to make the consumer prefer its products.

Communication oriented towards the indifferent will probably prove efficient in determining at least a part of them to buy the product, especially if advertising manages to be catchy to the public.

It can be said that communication objectives depend on the existing situation in the target market:

- a. When a product is new, few consumers know it and try it, and communication can prove very efficient in increasing the number of consumers.
- b. When the brand is mature, it is reasonable to attempt attracting consumers who have not yet tried it, and this can be achieved by promoting sales or by measures meant to attract a high number of consumers who have tested the product but remain indifferent to it. It is less reasonable to attempt to raise the proportion of the people who are familiar with the brand or to determine the number of those who reject the product.

Starting from the premise that a buyer goes through a succession of cognitive, emotional and finally behavioural stages, there are four recognised models to classify response, as follows:

- The “learn-feel-do” sequence, which corresponds to the case in which the public is strongly involved in the act of buying a product perceived as being significantly different from other products in the same category, such as when a car is bought.
- The “do-feel-learn” sequence corresponds to the public strongly involved in the act of buying but who do not perceive a large difference between products belonging to the same category, as is for instance the case of buying bricks to build a house.
- The “learn-do-feel” sequence corresponds to the situation in which the target audience is very slightly invested in the act of buying and perceives an insignificant difference between products belonging to the same category, as is the case of buying a jar of mustard.
- Another known sequence is the “learn-feel-do” sequence adequate for the situation in which the audience is strongly invested in the act of buying but perceives an insignificant difference between products in the same category, such as when buying a box of matches.

The stages of the consumer preparation process

The six staged of the consumer preparation process for the purpose of buying a product are: awareness, knowledge, pleasure, preference, conviction and purchase.

Awareness. If the largest part of the target audience is not aware of the existence of a certain product, it is the emitter’s task to bring that object into the attention of the public or to make the members of the public at least find out the name of the product in question. This can be achieved by simple messages repeating the name of the product. Even under the conditions of free and fast information circulation, of the development of communication and advertising techniques, raising awareness takes a long time to fulfil its purpose.

Knowledge. It is sometimes possible for the target audience to be aware of the existence of a company or product, but not to know very much about their characteristics. The role of knowledge is to communicate to the target audience a set of additional information regarding the company or product which is being promoted, so that the public will be not only aware of its presence on the market, but will also know the elements which differentiate it from its competitors.

Pleasure. Naturally, knowing a product does not reflect the public's opinion about it, if the audience has an unfavourable opinion regarding the product, it is the emitter's duty to first find out the reason for this opinion, to which characteristics or information it is due, and secondly to develop a communication campaign meant to raise favourable feelings in the audience towards the product. If the audience's unfavourable opinion is based on real deficiencies in the product, then it is the responsibility of the public relations department to correct them, communicating a new message on the product in question, a message which would either clear the misunderstandings or emphasise the new characteristics of the product, a process requiring "good deeds followed by good words".

Preference. Often, the product which constitutes the object of the communication is targeted by the interested public and it is agreeable, but not enough for it to be preferred over others. In this case, the emitter will have to promote the quality, value, performance and any other features of the product; the success of the campaign can be assessed by measuring the target audience's preferences before and after.

Conviction. Another situation which the emitter may face is for the target audience to prefer a certain product, but not to be convinced to buy it. In this case, the emitter's task is to generate in the public the conviction that buying a certain product can satisfy several needs at the same time or, based on the context, can contribute to a better social image of the person targeted. For example, convincing young managers who are on the rise that going to a certain restaurant, such as the Intercontinental, can facilitate the creation of more business connections, can strengthen their image as thriving, dynamic and classy personalities, at the same level with the Western elite.

Purchase. Another possible context is that the members of the public are convinced of the quality and usefulness of a certain product, but not to such an extent that they are determined to buy it. The emitter must establish this category of consumers and take the final step. Among the measures the emitter may take in order to reach its goal we can mention:

- Offering the product in question at a price lower than its real value, for a certain period of time – for example releasing the Cadbury milk and raisin chocolate around Christmas in 1996, when the retail price was 30% lower than the real one.
- Offering a reward for buying a product or giving permission for the product to be tested for a certain period of time – for instance, releasing a new Palmolive shower gel which, for a month, was offered at a promotional price when purchased together with other products made by the company. Also, during the same period, the shower gel, packaged in promotional sachets, was offered for free in the MEGA IMAGE store chain.

Conclusions

The need to communicate, to transmit or to find out ideas, information or feelings from our peers is a fundamental human feature, which has conditioned existence and evolution, becoming a vital necessity.

The French theorist Bernard Voyenne rightfully claimed that the exchange of information and ideas is as important for a society as breathing is for a body. Living within society means communicating, he said. In the absence of communication, the entire existence would be inconceivable. Man is a being of dialog.

The evolution of culture and civilisation, of man himself as a superior being, is implicitly linked to the evolution of the communication process, of multiplying and diversifying communication modes and means. Depending on the nature of language, ideologies, cultural landscape or life, the act of communication differs from one individual to another, from one level to another.

The staggering development of communication technologies specific to the electronic era lead to the diversification of studies devoted to this field and emphasised the need for creative collaboration with a series of scientific fields, such as sociology, psychology, philosophy, linguistics, history, economics etc.

Mass communication means have an essential role in the individual's process of social and cultural formation, of socialisation. Their wide accessibility and the fast dissemination of the newest conquests of culture and civilisation create a profound impact on various human categories, which are all connected to these outlets without which the image of modern man is no longer conceivable.

Actually, the fundamental feature of contemporary media is precisely the achievement of indirect, multiple and especially collective communication, i.e. creating a socialised mode of communication.

Interpersonal, intrapersonal, organisational or group communication raises important management issues which decision makers must resolve in a timely manner.

References

- Jean-Claude Abric, *Psihologia comunicării*, Editura Polirom, București, 2002
- Andre de Peretti, Jean- Andre Legrand, Jean Boniface, *Tehnici de comunicare*, Editura Polirom, București, 2001
- Radu Emilian, *Conducerea Resurselor Umane*, Editura Expert, București, 1999
- Alin Gavreliuc, *De la relațiile interpersonale la comunicarea socială*, Editura Polirom, București, 2006
- Alex Mucchielli, *Arta de a comunica, (Metode, forme și psihologia situațiilor de comunicare)*, Editura Polirom, București, 2005
- Ion-Ovidiu Pânișoară, *Comunicarea eficientă*, Editura Polirom, București, 2006
- Ion Petrescu, *Managementul personalului Organizației*, Editura Expert, București, 2003
- Mielu Zlate, *Tratat de psihologie organizațional-managerială*, Editura Polirom, București, 2004

COMMUNICATION INTERPERSONNELLE DANS LE TALK-SHOW TELEVISE

**Ruxandra PETROVICI, Assistant Professor, PhD, "Alexandru Ioan Cuza"
University of Iași**

Abstract: We have always wondered why television is almost equally despised as it is loved, causing the same fascination as alien visitations. Fundamentally, it is almost the same thing. It grants us access to people and events beyond our reach and thus offers us the opportunity to form and express an opinion about them, to participate in, judge and criticise them...

We have chosen to analyse the television talk show (i.e., Culture et dépendances), a television genre that gathers the largest number of guests around a moderator/host in order to debate a certain topic. In this paper we aim to carry out this analysis on two levels: 1. the communication /interaction with the viewer and 2. the communication among guests on the set. We start from the assumption that television may replace, to a certain extent, interpersonal communication. On TV, viewers have a wide variety of programmes and formats to choose from, thus they prefer to watch TV rather than meet real people.

Keywords: television fascination, interpersonal communication, talk-show, grid analyse

Nous nous sommes toujours demandée pourquoi la télévision est, en même temps, et avec la même force, tant méprisée et tant aimée en créant la même fascination que les visites extraterrestres. En fait c'est à peu près la même chose. Elle nous donne accès à des gens et à des événements auxquels on n'a pas normalement le droit en nous permettant d'avoir une opinion, de juger, de critiquer, d'exprimer un avis, de participer, de se communiquer ...

Nous avons choisi le débat télévisé (notamment Culture et dépendances), le genre télévisuel qui rassemble un ou plusieurs invités autour d'un animateur/modérateur pour discuter sur un certain thème et nous nous proposons l'analyse sur deux niveaux : 1. la communication avec le téléspectateur et 2. la communication entre les gens sur l'écran qui parlent entre eux.

Nous croyons que la télévision fonctionne en grande mesure comme une vraie communication interpersonnelle. On a tout ce qu'on veut sur l'écran; d'ici la préférence de regarder la télé au lieu de rencontrer les gens en chair et os.

Regardant la télé et pour s'informer et pour faire passer le temps nous nous sommes souvent demandée pourquoi la télévision est, en même temps, et avec la même force, tant méprisée et tant aimée. Christine Ceruti (2006, p.95-121) considère que la télévision exerce une telle fascination parce qu'elle modifie le rapport espace-temps en étant fondée sur l'immédiateté et la fugacité et même sur l'annulation du temps, pour les émissions en direct qui créent l'impression d'un *monde instantané*, d'une autre réalité à laquelle tout le monde peut participer, parce que son champ d'intervention est sans limites, parce qu'elle s'occupe de tout, des tendances, des opinions, de la vie privée et de la vie publique, de la nation et des nations, de nos divertissements et de nos connaissances, du présent, du passé et de l'avenir, étant ainsi omniprésente et omnipotente, parce qu'elle favorise *l'attention dispersée* et la perméabilité aux émotions qui favorise les phénomènes d'imprégnation et d'identification, parce qu'elle capte l'attention surtout en s'adressant à l'émotionnel entraînant la confusion entre le rêve et la réalité, entre l'affect et l'information et même parce que, par son caractère simplificateur dont elle traite les événements, elle réduit les différences entre les capacités de compréhension des gens. Eric Maigret (2004) a même entrepris une enquête auprès de ses étudiants en leurs

demandant de compléter une phrase commençant par “La télévision rend les gens...”. Il a obtenu des réponses comme “esclaves”, “débiles” mais aussi “heureux” et “sociables”. Il a fait la même chose en partant de “ l’informatique rend les gens....” en obtenant des réponses comme “ouverts” ou “intelligents”.

Alors, nous pouvons tirer la conclusion que ce n’est pas la technique qui effraie les gens. Nous avons supposé que c’est plutôt “ la fascination” qui leur fait peur.

L’intérêt que le linguiste manifeste pour le domaine de la communication télévisuelle se dirige vers les techniques de communication interpersonnelles, verbales et non verbales, et sur les stratégies discursives, qui sont des composantes fondamentales de la stratégie globale d’énonciation télévisuelle, qui se situe entre contraintes et libertés, afin d’atteindre les objectifs propres à l’acte de communication. On a élaboré plusieurs théories et modèles de la communication. En ce qui nous concerne, nous préférons partir d’un modèle simple, le modèle de Jakobson ou de Lasswell, pour déceler nettement les interlocuteurs, l’espace physique de la communication, le thème de la communication, et enrichir chaque fois ce modèle simple de détails spécifiques de telle ou telle communication/émission pour arriver au modèle orchestral de Palo Alto approprié, mais unique, pour telle ou telle situation.

On observe que les recherches ont abordé soit le domaine de la communication télévisuelle, soit le domaine du langage ou du discours télévisé, soit celui de la télévision comme composante des média, mais il y a peu de recherches qui traitent sur la *communication interpersonnelle*, c’est-à-dire la communication verbale et non verbale *dans le discours télévisé*. Nous nous proposons d’analyser la communication interpersonnelle dans le discours télévisé sur deux niveaux :

1. la communication avec le téléspectateur qui, devant son téléviseur, reçoit les messages des gens sur l’écran qui s’adressent directement à lui, comme dans le journal télévisé où le présentateur n’a d’autre récepteur que les gens qui le regardent de chez eux ou comme dans les reportages, ou plutôt les magazines de reportages où le présentateur parle seulement pour les téléspectateurs, pour les introduire aux thèmes des reportages à suivre. Il peut sembler que dans ce cas-là le téléspectateur n’est que simple récepteur mais il peut communiquer soit directement avec les gens de la télévision par l’intermédiaire des mails, des appels téléphoniques, des forums de discussions créés par la majorité des chaînes de télévision, soit par des changements d’attitude, de comportement, d’apparence et par des réactions envers la société et les événements. Ainsi, d’une manière à la fois directe et indirecte, la télévision change les gens et d’un jour à l’autre elle sera jugée par un autre public, le public qui a, non seulement reçu le message mais qui l’a fait circuler en parlant aux autres et en prenant attitude.

2. la communication entre les gens sur l’écran qui parlent entre eux comme dans les débats, les talk-shows ou dans les petites interviews sur le terrain pendant des événements importants et les micro-trottoir faisant partie des reportages. Il faut toujours tenir compte que ces gens qui semblent parler entre eux et qu’on voit sur l’écran ne parlent pas seulement pour leurs interlocuteurs directs, comme surpris par la caméra cachée. Leurs discours impliquent toujours le téléspectateur. On voit d’ailleurs, dans tout les débats, que les prises de vues nous montrent, de temps en temps, tout au long des discussions un certain personnage, en plan rapproché, qui parle seul (on élimine du cadre toute trace du plateau). Le message s’adresse plutôt aux téléspectateurs qu’aux vrais partenaires de discussion. Il y a même des invités dans des débats, des interviews ou des talk-shows qui tournent vers la caméra, sans l’accord des

opérateurs pour s'adresser aux téléspectateurs. Ils sont là pour faire passer leurs messages au public large et non seulement à un adversaire politique, un collègue ou un employé de la télévision. Les téléspectateurs entrent dans ce jeu de la communication soit en percevant le parleur comme quelqu'un qui leur parle directement comme pour le journal télévisé, soit en se substituant, tour à tour à divers personnage sur l'écran pour partager ses idées ou pour se montrer contre un autre personnage sur l'écran.

Les choses ont beaucoup évolué les dernières années. Nous n'avons presque plus de contacts avec les gens. Nous préférons l'Internet, le téléphone... Dominique Wolton disait que les ordinateurs semblent plus faciles à maîtriser. Ils sont comme les chiens et les chats. "Avec eux, au moins, on n'est jamais déçu. Ils obéissent, ne se révoltent pas, sont là quand on le désire, et nous renvoient une image flatteuse de nous-mêmes alors qu'avec les êtres humains, "tout est beaucoup plus compliqué et risqué. Ils ne sont là où nous les attendons, résistent, nous opposent souvent un aspect déplaisant de nous-mêmes, disposent d'une autonomie, et nous obligent à la modestie" (Wolton, 2005, p.163). Ainsi la télévision maintient le contact avec les êtres humains et les événements du monde sans nous faire sortir de chez nous, les émissions télévisées contenant tous les éléments de la communication interpersonnelle et des techniques de communication.

L'élément fondamental de la télévision est qu'elle utilise deux modes de signifier: l'image et le langage. Ces caractéristiques techniques sont les cadrages, la place et les mouvements de la caméra, les techniques de ponctuation (motifs musicaux ou signes visuels qui séparent les plans), le montage, le bruitage, le mécanisme de simplification des codes, surtout des dialogues.

F. Jost (2004, p.30-31) classe les genres de la télévision en: 1. *genres du premier degré* où „selon la loi de l'énoncé de la réalité, un journaliste qui ne peut prouver ce qu'il avance ou dont on s'aperçoit qu'il ne dit pas la vérité est un hâbleur ou un menteur, selon la loi de la fiction, un narrateur qui ne respecte pas les règles de la vraisemblance qu'il s'est données est un mauvais conteur, selon la loi du ludique, celui qui ne respecte pas les règles est un tricheur" (Jost, 2004, p.30) et 2. *genres du second degré* qui détournent les mondes réel-fictif-ludique.

Les genres de la télévision (Jost, 2004, p.30)

Le débat est le genre télévisuel de premier degré qui rassemble un ou plusieurs invités autour d'un animateur/modérateur pour discuter sur un certain thème.

N. Nel (1990, p.24) restreint le débat télévisé „au face-à-face, duel oratoire opposant un ou plusieurs locuteurs à une ou plusieurs personnes, en présence ou non d'un public dans le studio, sans la responsabilité d'un animateur”, pouvant „avoir un rythme hebdomadaire, mensuel, annuel” ou pouvant être un „événement rare”. „Les *invités* sont convoqués pour des raisons précises d'identité en rapport avec le thème traité” (Charaudeau, 1997, p.214). Ils peuvent être connus par le public (hommes politiques, journalistes, analystes, experts) ou inconnus, alors ils représentent le grand public, les citoyens auxquels on donne le droit de parole. En tout cas, les invités devraient jouer un certain rôle, parce qu'ils sont là, et on leur précise d'avance ce rôle de vedette ou de citoyen ordinaire, d'être vivant ou de spécialiste du tel ou tel domaine. Alors, ils vont changer de discours en fonction du type de débat auquel ils sont invités et en fonction du rôle qu'on leur attribue. „*L'animateur* représente l'instance médiatique. Il joue essentiellement le rôle de «gestionnaire de la parole». Il questionne, distribue les prises de parole, tente d'atténuer les échanges trop vifs, demande des explications, et même parfois cherche à provoquer des réactions en se faisant l'avocat du diable, en forçant le trait dramatique ou émotionnel d'une accusation, ou en jouant le confident.” (Charaudeau, 1997, p.215). Le *thème* de l'émission est déterminé en fonction du type de l'émission et implicitement du type du public supposé regarder l'émission. Il y a des thèmes dits sérieux qui concernent la vie publique, les problèmes politiques, sociaux, économiques qui sont discutés par des personnes avisées et qui suscitent des polémiques, des points de vue différents, des solutions proposées, visant des catégories différentes de gens. Mais il y a aussi des thèmes visant surtout la vie privée, les passions, les préoccupations et non plus le métier exercé par tel ou tel invité. Ici on entre dans le domaine du talk-show. L'organisation du plateau joue aussi un rôle important. Le débat et sa mise en scène organisent l'espace pour favoriser le regard „les yeux dans les yeux” entre les invités et entre eux et l'animateur. Les invités n'ont pas le droit de regarder directement la caméra. Ils discutent entre eux et le téléspectateur va se substituer tour à tour à chacun d'entre eux. Le présentateur parle directement aux téléspectateurs au début et à la fin de l'émission, puis, il dialogue avec ses invités. Il fait semblant d'être la voix du public et essaie, par ses questions, d'éclaircir ou même de dévoiler certains aspects du thème choisi. Si on a plusieurs invités, quelquefois on leur donne le droit de parler entre eux, de se poser même des questions, de se répondre entre eux. Mais, généralement, c'est l'animateur qui est le metteur en scène. C'est lui qui pose des questions, c'est lui qui donne la parole tour à tour à chacun de ses invités pour les faire parler, pour les faire *avouer*.

En partant du dispositif stratégique, nous proposons une grille de lecture pour le débat/talk-show.

- | |
|---|
| 1. TITRE DE L'EMISSION:..... |
| 2. CHAINE:..... |
| 3. FREQUENCE DE DIFFUSION: quotidien/5 fois par semaine/hebdomadaire |
| 4. HEURE DE DIFFUSION/DUREE:..... |
| 5. SPOT DE DEBUT: |
| 6. PRESENTATEUR: nom/sexe/image/cadrage/discours de début..... |
| 7. INVITES: nombre/sexe/formation/ classe sociale /image/présentation par le modérateur |

-
8. PRESENCE DU MODERATEUR: salut/ prises de parole/questions posées.....
9. PRESENCE DES INVITES: salut/ prises de parole/prises de vue/réponses données.....
10. L'ORGANISATION DE L'ESPACE: endroit plateau/décor/disposition dans l'espace
éclairage
11. PUBLIC: participatif/passif
12. THEME PROPOSE: unique/multiple/absence de thème/domaine de discussion
13. ORGANISATION DE L'EMISSION
- homogène (consacrée seulement à la discussion avec les invités)
 - composite (débat + interview + témoignages des experts dans le domaine + participation du public + sondages)
14. PUBLICITE:.....
15. CADRES GENERAUX/PRESENTATEUR/INVITES/PRESENTATEUR + INVITES:
visage/corps.....
16. CONGE DU PRESENTATEUR:.....
17. GENERIQUE DE L'EMISSION:.....

Pour l'analyse nous avons choisi l'émission *Culture et dépendances*. Attirée au début par le titre, nous avons constaté qu'elle contient tous les éléments constitutifs possibles d'un débat télévisé: un présentateur, deux adjoints (les chroniqueurs), un public, des invités de sexes et d'âges différents, de nationalités différentes, provenant de milieux sociaux différents, unis par le thème de l'émission qui, pour l'émission du 22 février 2005 transmise sur TV5 (analysée pour notre thèse), est *survivre à son enfance*, survivre à une enfance malheureuse.

Mais pourquoi ce titre *Culture et dépendances*? Le Dictionnaire de la langue française (MicroRobert, 1989) définit la *culture* comme „développement de certaines facultés de l'esprit par des exercices intellectuels appropriés; ensemble des connaissances acquises, éducation, formation, ensemble des aspects intellectuels d'une civilisation”, la *dépendance* comme „rapport qui fait qu'une chose dépend d'une autre, corrélation, dépendance entre des faits, assujettissement, servitude, sujétion, coupe, joug” et les *dépendances* comme „terre ou bâtiment dépendant d'un domaine, d'un immeuble”. Mais ces termes deviennent plus intéressants si nous nous rapportons au *Dictionnaire des synonymes* (1991) qui définit la *culture* comme *savoir* et *civilisation* et, à leur tour, le *savoir* comme „acquis, aptitude, capacité, connaissance, expérience, initiation, instruction, sagesse, habilité” et la *civilisation* comme „évolution, perfectionnement, progrès”. Des définitions du *savoir* nous avons retenu la dernière, *habilité* que le même dictionnaire définit comme „dextérité, élégance, débrouillardise, patience, réalisme, subtilité”.

Pour *dépendance*, nous avons obtenu trois entrées différentes: „I. analogie, causalité, conséquence, corrélation, interdépendance, liaison, rapport, solidarité; II. conséquence, effet, épisode, suite, tenants et aboutissants; III. accessoire, annexe”, suivies de l'expression „on est dans la dépendance de” qui veut dire

„appartenance, asservissement, assujettissement, attachement, captivité, chaîne, contrainte, esclavage, joug, merci, oppression, puissance, soumission, servitude, subordination, tutelle, vassalité”.

Tous ces mots associés au thème de l'émission, *survivre à son enfance*, nous donnent l'impression que le titre est choisi pour cette seule émission, mais le générique de l'émission, qui fait *glisser* les images des autres invités parmi lesquels on peut reconnaître des hommes politiques, des écrivains, des artistes, nous fait nous rendre compte que c'est *une* des émissions parmi portant le même titre. On peut citer parmi les autres thèmes (www.france3.fr) *Le Christ de toutes les passions*, le 7 avril 2004, *Face à la mort*, le 20 octobre 2004, *La télé a-t-elle tué la culture?*, le 21 septembre 2005, *Notre classe politique est-elle vraiment nulle?*, le 11 janvier 2006, *La langue de bois est-elle une maladie française?* le 19 avril 2006.

La présentation du thème de l'émission, *comment survivre à son enfance?*, du présentateur principal, des adjoints et des invités est faite au début par Nicolas Rey, un des deux jeunes présentateurs adjoints: le thème est *survivre à son enfance*, le présentateur principal Franz Olivier Giesbert est *le toujours juvénile*, les invités seront Françoise Mallet-Joris, *l'enfant terrible des lettres*, membre de l'Académie Goncourt et auteur de *Portrait d'un enfant non identifié*, *l'orgueilleuse et émouvante* Suzanne Lardreau, *la belle bourgeoise* Razika Zitouni, *le pape de la résilience* Boris Cyrulnik, *l'espiègle* Daniel Picouly, Leila Shahid et ses *Souvenirs de Jérusalem*, Colette Felolous, l'auteur de *Avenue de France* et le psychanalyste Alain Braconnier, *spécialiste des mères, des fils et des bleus à l'âme, de l'enfance donc, des souvenirs, d'amours et de soldats de plomb*, les enfants de *Culture et dépendances*, Charles Pépin et moi-même, *c'est bon comme un sirop de fraises et c'est maintenant*.

On peut remarquer, dès le début, deux choses importantes pour le déroulement de l'émission et pour la communication avec les téléspectateurs. La première est l'existence d'un public dans le plateau, les présentateurs et les invités pouvant s'adresser directement à ce public et non seulement à des caméras pensant ainsi à un potentiel public téléspectateur et donnant aux téléspectateurs réels la possibilité de s'identifier plus facilement avec le public dans le plateau. La deuxième est l'organisation de l'espace où se déroule l'émission. On a créé, à peu près, l'atmosphère d'un tribunal, non pour être jugé, mais pour dire la vérité. Les murs et la table sont couverts de carreaux en verre éclairé de l'intérieur et aussi de l'extérieur, par des lampes tombant du plafond. Ils jouent le rôle de miroirs, pour se voir et être vu mais, parce que le verre est mat, on a l'impression que les images et même les sons seront absorbés par la vitre et ainsi gardés et cachés, ce qui double le sentiment de confort et de confiance. Il faudrait aussi remarquer une troisième chose tenant à la fois de l'organisation du plateau et de l'existence du public. Les deux „chroniqueurs”, Charles Pépin et Nicolas Rey sont assis à une table, à gauche de Franz Olivier Giesbert, le présentateur principal. On a l'impression qu'ils font partie plutôt „des avocats” (ce sont eux, d'ailleurs, qui posent les questions), que des „jurés”, tenus à donner un „verdict”.

L'émission débute par le salut de Franz Olivier Giesbert et la présentation des nouvelles parutions de „récits d'enfance” sous lesquels „les librairies croulent”.

Il emploie le verbe „crouler”, „tomber en s'affaissant” ou „menacer de tomber” (MicroRobert, 1989) pour situer son discours dans le temps *présent* pour nous tous, celui de la multiplication des parutions éditoriales. Pour le présentateur, le présent est celui de l'enregistrement de l'émission. Pour les téléspectateurs le présent est celui du visionnement de l'émission, mais ces *présents* se superposent dans le *présent* des discours des invités, le moment où ils acceptent de dévoiler leur passé.

La discussion commence et finit par les prises de parole des spécialistes, Boris Cyrulnik et Alain Braconnier, qui encadrent les témoignages d'enfance des autres (schéma qui suit).

Le premier invité à qui Franz Olivier Giesbert donne la parole est Boris Cyrulnik: „c'est à vous que j'ai envie de poser la première question ...” L'affirmation du „je” établit le dialogue entre Franz Olivier Giesbert et Boris Cyrulnik. Mais en fait la question est plus générale „pourquoi ce déferlement éditorial? Pourquoi est-ce que les gens ont besoin de raconter leur enfance?” et la réponse doit venir non d'un homme quelconque, mais d'un spécialiste qui connaît ces gens (dont il fait partie) qui racontent leur enfance. La présentation de ce premier invité par son nom et son prénom, sans autre référence, c'est une forme de respect mais aussi c'est la présentation d'un être humain avant la présentation d'un écrivain et d'un psychanalyste, *le psychanalyste préféré des Français*. C'est aussi une forme d'amitié, exprimé par la voix du présentateur, mais venant du public pour lequel on a fait l'émission et c'est aussi l'invitation et l'accord donné à Boris Cyrulnik de dire „moi”, de se placer en *locuteur*.

D'ailleurs, Franz Olivier Giesbert donnera, par le même type de présentation, la parole, tour à tour à chacun des huit invités qui raconteront l'histoire de leur enfance. Il nous semble que cette discussion se déroule suivant les règles et les coutumes de la société française, qui se montre, ou veut se montrer, tolérante, attentive, toujours à l'écoute de l'autre et de ses problèmes, quoi qu'elle soit son origine ou sa nationalité.

Boris Cyrulnik est à peu près chauve, il a les yeux noirs, il porte des lunettes, il est habillé d'une chemise olive et d'un veston noir et il a une alliance sur la main gauche et une montre.

Comme tous les autres invités, Boris Cyrulnik est assis à table, donc nous ne pouvons voir de lui que la première et la deuxième partie de son corps. Il nous montrera son *intelligence* et son *affectivité*, *l'agressivité* étant cachée derrière la table. D'ailleurs, au moment où il commence à parler, on fixe la caméra sur lui dans un cadre rapproché et, sur l'écran dans le studio et sur l'écran du téléviseur, on ne pourra voir que lui. Il *quitte* le studio pour parler directement aux téléspectateurs en s'assurant le rôle de psychanalyste (...) Il parle d'une voix calme et son discours s'enchaîne comme un cours, comme une explication pensée, préparée à l'avance. Il n'a pas d'hésitations ou de répétitions. Il suit une démarche logique, il essaie de répondre *premièrement* à la première question, *deuxièmement* à la deuxième question, exprimant ainsi son ironie à l'adresse d'une forte organisation de l'émission. Le présentateur intervient par de petites remarques pour assurer le feed-back, pour s'identifier d'une certaine manière avec Boris Cyrulnik qui fait son travail: il établit d'une manière cohérente la problématique de l'émission: l'écriture comme thérapeutique, comme moyen de défolement et de compréhension.

La première vraie question, se situant toujours dans le cadre général du problème de l'enfance, vient de Charles Pépin, un des chroniqueurs: *qu'est-ce qui fait que l'enfance soit si écrasante pour l'animal humain?* Se situant toujours dans le cadre d'une transaction parallèle d'égal à égal, d'Adulte à Adulte, B. Cyrulnik continue son monologue de spécialiste. Au début, le chroniqueur joue son rôle d'étudiant désireux d'apprendre de son maître, en évaluant sa propre question comme *un peu brutale* et *un peu rapide*, et B. Cyrulnik est, seulement pour quelques secondes, le Parent: *alors, l'enfance c'est écrasante. Notre père Plaute ...*; il donne raison à l'Enfant, mais il continue à expliquer se situant dans une position d'Adulte.

La deuxième question vient du deuxième chroniqueur, Nicolas Rey mais qui fait glisser la discussion du problème général de l'enfance vers l'*homme* Boris Cyrulnik, vers ses rêves, sa famille. Mais il paraît que l'invité continue son monologue livresque: *quand le réel est insupportable, le rêve, le monde intérieur, l'espoir, la rêverie est une manière de supporter le réel obscur.* Alors c'est Franz Olivier Giesbert qui intervient en établissant les termes du dialogue: *dites-moi, vous-mêmes, Boris Cyrulnik, vous avez été traumatisé. Vos deux parents ont été déportés et vous-même, vous avez échappé de justesse au camp. Quand s'est-il passé?*

Nous pouvons alors nous rendre compte que l'émission a été conçue en deux parties: la première est réservée aux témoignages et seulement la deuxième aux discussions. A ce moment-là, nous, en tant que téléspectateurs, nous nous rendons compte que nous sommes chez nous et que nous suivons une émission sur l'écran. D'ailleurs, c'est le mirage de la télévision. On reçoit les gens de la télévision dans notre salon, on les écoute, on leur parle dans notre pensée ou on leur envoie des messages écrits ou téléphoniques et puis on prend de la distance,

on réalise qu'ils ne sont pas *réels*, on commence à faire autre chose ou à discuter avec les membres de notre famille et puis, on se laisse de nouveau entraîner dans le mirage.

De spécialiste en psychanalyse, Boris Cyrulnik *devient* être humain. Son vocabulaire devient moins scientifique, sa voix devient moins décidée, son timbre devient plus doux et plus voilé. Il commence à faire des pauses, des omissions, des répétitions. La syntaxe de ses phrases glisse vers la syntaxe de l'oral, plus simple et contenant surtout des propositions de base.

Après Boris Cyrulnik, le présentateur donne la parole à Suzanne Lardreau, en la présentant surtout comme auteur de *L'Orgueilleuse*. Elle a les cheveux assez courts, bouclés et blonds, elle porte une blouse bleue et un veston blanc, elle n'a pas de boucles d'oreilles mais elle a une alliance et une montre. Son histoire est plus dure mais elle parle très calmement, sans pause, sans faire des gestes. D'ailleurs son intervention est assez courte. Son histoire sera coupée par les questions des chroniqueurs qui sont plutôt des remarques, des témoignages d'émotions éprouvées lors de la lecture du livre de Suzanne Lardreau, par les petites interventions de Franz Olivier Giesbert qui l'aident à continuer son histoire, mais aussi par l'intervention d'une autre invitée, Razika Zitouni. C'est le signe que la discussion sur le sujet s'entame mais c'est aussi le signe que l'émotion provoque plus de réaction que la science.

Normalement les téléspectateurs n'auront pas pu lire tous ces livres même s'ils avaient vu les titres sur le site Internet de France 3 qui présente l'émission (émission reprise par TV5). Alors Razika Zitouni n'exprime pas une question du public. Mais les téléspectateurs peuvent très bien s'identifier et avec Razika Zitouni et avec Suzanne Lardreau, parce qu'il s'agit d'enfance et l'identification se produit au niveau du souvenir.

Nous avons toujours à faire avec des histoires et non avec de vrais discours. L'impression d'adressement direct est donnée par l'image qui fait le téléspectateur se sentir en face de l'invité(e) et l'écouter quoi qu'il soit le moment où il regarde l'émission. Le présent est plus important que le passé. Ces gens racontent leur histoire, non pour faire revenir le passé mais pour se montrer gagnants, sortis des ténèbres, ici et maintenant, changeant ainsi le plan du récit avec le plan du discours.

Leila Shahid, les cheveux châtain, coupés court, habillée d'une blouse noire avec des boucles d'oreilles pendantes et un grand collier en or, une vraie Juive aisée, prend la parole pour présenter le livre de sa mère, où, dit-elle, il n'y a pas de haine, où on décrit plutôt la vie ordinaire des Juifs.

A ce moment-là le présentateur donne la parole aux spécialistes, Boris Cyrulnik et Alain Braconnier pour qu'ils éclaircissent le terme de résilience qui a comme première explication *la qualité d'un métal de résister aux chocs*, mais qui peut être expliqué, pour les êtres humains comme *la capacité des gens de lutter contre le malheur, de sublimer la douleur, de dépasser la haine et la rancune*. Nous pouvons ainsi remarquer le soin du présentateur de ne pas laisser les écrivains seulement parler de leurs écritures mais de le faire dans un cadre scientifique.

Après cet arrêt un peu forcé, mais qui montre le soin pour le téléspectateur et sa bonne compréhension des choses, c'est le tour de Daniel Picouly d'entrer en

scène. Il a les cheveux très courts, grisonnants, les yeux noirs, il porte un T-shirt noir et un pull toujours noir à zipper, il n'a pas de bague ou de montre. Il nous a paru le plus pittoresque des invités. Il n'a pas trop souffert dans sa vie. Ou il a souffert de pauvreté, du rejet des autres, mais il s'est assumé depuis longtemps sa condition, de garçon pauvre, qu'il traite avec humour. Il commence son discours par avouer *qu'il écoutait* les autres et l'histoire des autres et qu'il était en train de penser que ce monde est *inondé par de fausses gratitudes*. Il est le seul qui a un comportement très près de la vie quotidienne, il réagit devant les caméras et devant les autres invités comme on doit réagir devant les gens de notre vie. Nous n'avons pas compris pourquoi il a fâché le présentateur, mais celui-ci lui reproche qu'il n'a pas écouté la question sur la résilience et qu'il ne répond pas à la question, qu'il ne s'encadre pas dans les règles de l'émission et dans les règles de la société. C'est vrai, qu'on n'observe pas cette méchanceté à un premier visionnement comme on n'observe ni le désir continu du présentateur de tout maîtriser, des prises de paroles aux réponses des invités. Il nous a fallu voir et revoir des parties de cette émission pour saisir les sous-entendus. Mais nous croyons que le téléspectateur qui voit une seule fois l'émission va manifester une certaine sympathie pour Daniel Picouly, sans savoir qu'il a pris le parti du défavorisé. Mais Daniel Picouly, lui, il est habitué à ce genre de traitement. Il avoue tout d'un coup, qu'il n'a rien à faire avec *la résilience*, qu'il provient d'un milieu social où ces termes et concepts psychanalytiques n'existent pas, qu'il a été depuis toujours le garçon *en couleurs*, l'Indien, celui qu'on attache et condamne au cours des jeux d'enfance, et qu'il n'a été jamais *nommé mousquetaire*.

Mais, le présentateur n'a pas renoncé à son rôle de *metteur en scène*: il essaie de dire que les romans de Daniel Picouly sont amusants, que c'est du Picouly. Son intervention est ignorée par les invités, par le public et, nous osons dire, par les téléspectateurs. Parce qu'ils écoutent un écrivain et un être humain qui a des choses à dire, un révolté qui fait des gestes larges qui parle trop fort mais qui esquisse la réalité d'une autre vie où les problèmes sont ceux de la pauvreté, de la famine, de la couleur de la peau, de la famille, de la perte des parents avant d'avoir pu leur payer un doctorat pour le père et un grand voyage pour la mère et ou les fautes d'orthographe étaient leur langue maternelle.

Sans trop laisser Daniel Picouly exposer ses idées, Franz Olivier Giesbert passe la parole à Françoise Mallet-Joris. Elle a les yeux gris, elle est blonde, elle a des lunettes jaunes, elle est habillée d'une blouse grise à tulipes et d'un veston noir. Elle porte des boucles d'oreilles évidemment chères, avec des diamants, une broche, une montre. Elle a vraiment l'apparence d'une vieille dame aisée. Elle agence son discours sans aucune référence ou liaison avec ses antécédents: elle se vante avec ses romans et elle nous semble assez froide. Le présentateur la qualifie d'écrivain catholique, ce qui semble la fâcher, parce qu'elle *est* catholique et écrivain.

Mais il paraît que Daniel Picouly n'a pas renoncé à son discours. Il n'écoute plus la dame, qui semble ennuyer tout le monde et il continue à parler des hommes politiques qui, peut-être, comme les écrivains disent des mensonges, ils commencent toujours avec *il était une fois...*

Colette Fellous semble suivre plutôt Daniel Picouly et elle commence à parler, dès qu'on lui donne la parole ; avec *je suis d'accord avec Daniel*. Elle a de longs cheveux noirs. Elle est habillée d'une blouse rouge et d'un veston noir avec une écharpe rouge. Elle porte un grand

collier, une alliance sur sa main droite, mais elle n'a pas de boucles d'oreilles, ni de montre. Elle est calme et son discours est touchant et par ce qu'elle dit, et par sa présence. Elle dit qu'elle ne peut pas appeler *nostalgie* ce qu'elle a voulu dire par son roman, mais plutôt *restitution de l'enfance* et désir de *retrouver le présent dans chaque âge du temps*. Le présentateur lui fait lire même un fragment de son roman, un fragment incommode sur sa mère et son père. Il nous a paru que, de nouveau, Franz Olivier Giesbert a forcé les choses et a traité son invitée en élevé. Mais elle répond à la demande, elle lit et puis elle explique avec tout le calme du monde que son roman est l'histoire de plusieurs gens, surtout des Arabes et des Juifs (elle est d'origine tunisienne) qui ont été forcés par les autres à se considérer différents et à ne pas pouvoir vivre ensemble.

Même présentant le livre de sa mère et non le sien, Leila Shahid (d'origine juive) complète les paroles de Colette Fellous, en parlant d'une mémoire collective, du fait que les Arabes et les Juifs ont vécu, en tant qu'êtres humains, la même histoire: ne pas trouver leur place dans le monde, être chassés d'un lieu à l'autre et que sa mère essaie dans son roman, à l'aide de beaucoup de photos, de montrer la vie telle quelle était dans la maison des gens ordinaires.

Toujours sans être autorisé, Daniel Picouly fait le bilan: *regardez comme on est semblables*. C'est le moment où l'émission prend une autre tournure. Ils ne sont plus les invités de Franz Olivier Giesbert, ni de simples invités dans une émission télévisée. Daniel Picouly, Colette Fellous et Leila Shahid deviennent des amis qui ont des choses à parler entre eux. Razika Zitouni, et puis Boris Cyrulnik et Alain Braconnier, viennent les rejoindre.

Razika Zitouni sera invitée à prendre la parole à l'aide du titre de son roman. Elle est blonde, aux cheveux longs. Elle porte une blouse blanche et un veston beige. Elle est la plus jeune des invités. Elle n'a ni boucles d'oreilles, ni bague, ni montre. Elle avoue qu'elle n'a pas écrit son roman en guise de thérapie, elle l'a écrit pour parler de sa famille algérienne qui l'a éduquée comme aux années '60, c'est tout. Son roman a le titre *Beurgeoise*. Dominique Wolton (2003) disait que les trois races existant à ce moment sur la planète sont Blanc-Black-Beurre. Alors on peut supposer qu'elle se considère une bourgeoise Beurre. Elle entre dans le club des gens *naturels*. Son intervention est très courte parce que c'est le tour d'Alain Braconnier d'éclaircir des termes scientifiques.

Alain Braconnier a les cheveux châtain clair. Il porte des lunettes et il est habillé en costume bleu marine avec une chemise bleu clair, une cravate gris-bleu et il a sur le doigt de sa main gauche une alliance. Boris Cyrulnik et Alain Braconnier parlent, à l'aide des questions des chroniqueurs, de l'enfant, des parents, de la relation mère-fils, de la relation mère-fille, des ennuis des enfants, du rituel d'accueil existant dans d'autres cultures et pas dans la culture occidentale, où il est remplacé par des rituels absurdes, les drogues, la violence, la prostitution, de l'amour entre un jeune homme et une jeune femme, de la condition humaine ; et finalement, des traumas. Boris Cyrulnik dit qu'il y a un temps à respecter, un temps du silence, de la douleur, du recroquevillement, puis un temps de la douleur supportable et finalement le temps de l'affrontement et du débat. Alain Braconnier

vient compléter pour dire que c'est le temps de se sentir suffisamment fort pour parler à quelqu'un qui vous écoute...

Les derniers mots sont ceux prononcés par Daniel Picouly, qui, en enfant rebelle, parle de la résilience politique, de la résilience d'un peuple.

C'est la fin de l'émission. Le présentateur la coupe court, sans conclusion. Il a été exclu de la discussion. Il n'a ni les connaissances, ni les émotions de ces invités. Il ne lui reste qu'à faire la fin, abrupte, en rappelant les titres....

Cette émission a été conçue comme un débat à thème donné, à plusieurs invités et présentateurs. Le présentateur principal s'assume le rôle de metteur en scène mais il s'avoue moins au courant du thème que ses adjoints, les chroniqueurs. Il essaie tout le temps de suivre son programme de déroulement de l'émission mais il nous semble qu'à un moment donné, la discussion, l'émission en général se déroule sans lui. Certains invités s'entendent mieux entre eux et la discussion se libère du cadre formel d'un débat télévisé pour devenir une discussion entre amis. Il nous semble que les téléspectateurs sont plutôt tentés de suivre la discussion libre et non celle scientifique. La *lecture* de ce débat a plusieurs niveaux. En le regardant *en passant*, nous restons seulement avec une émotion et une certaine tristesse pour des gens qui ont beaucoup souffert dans leur vie. Mais un téléspectateur *éduqué à la lecture* des émissions télévisées pourra décrypter aussi les ironies, les sous-entendus, les rivalités dans le plateau et aussi il continuera à penser au thème de l'émission comme à un sujet de vie, de méditation sur la vie. Normalement, une telle émission commence par émouvoir, et d'ici son pouvoir de communication directe avec le téléspectateur.

Ainsi nous croyons que la télévision fonctionne comme une vraie communication interpersonnelle. On a tout ce qu'on veut sur l'écran et d'ici même la préférence de regarder la télé que de rencontrer les gens en chair et os.

Bibliographie

Bourdieu, P., (1996) – *Sur la télévision*, Paris, Ed. Raisons d'Agir Liber

Calbris, G., Montrdon, J., Zaï (1986) – *Des gestes et des mots pour le dire*, Paris, Ed. CLE International

Ceruti, C., (2006) – *Apprendre à lire la télé*, Paris, Ed. L'Harmatan

Charaudeau, P., (1997) – *Le discours d'information médiatique. La construction du miroir social*, Paris, Ed. Nathan

Fréchet, S., – *Communication interpersonnelle et négociation commerciale*, Paris, Ed. Ellipses, 1997

Jost, F., (2004) – *Introduction à l'analyse de la télévision*, Paris, Ed. Ellipses

Wolton, D., (2003) – *L'autre mondialisation*, Paris, Ed. Flammarion

Wolton, D., (2005) – *Sauver la communication*, Paris, Ed. Flammarion

DIVERSITY IN MASS-MEDIA AND THE MULTICULTURAL DIALOGUE

Rareș BEURAN, PhD, "Babeș-Bolyai" University of Cluj-Napoca

Abstract: Media plays an important role in establishing and maintaining a multicultural dialogue within democratic societies. Introducing diversity in the agenda should not be viewed as a constraint by media, but rather as a natural editorial approach, especially in multicultural communities or regions. Within the European Union, whose official motto is "united in diversity", media must constantly respond to this editorial challenge.

In the beginning, this paper presents a general framework related to diversity and media. Further on, the main challenges of media industry in relation to diversity are being presented, alongside with several general recommendations regarding professional practices - a diversity checklist selected from previous analysis of this matter. Finally, the study presents an input from seven national and international experts on diversity, derived from a larger research on the issue of diversity in the media conducted by the author.

Keywords: diversity, media, ethnic media, mainstream media, media practices

Introducere

Presa are un rol important în stabilirea și menținerea unui dialog multicultural în cadrul societăților democratice, iar introducerea diversității în agenda publică nu trebuie privită ca o constrângere, ci ca o abordare editorială naturală, mai ales în cadrul unor comunități sau regiuni multiculturale. Presa din statele membre ale Uniunii Europene, al cărei motto oficial este "united in diversity" ("unitate în diversitate"), trebuie să răspundă în permanență acestei provocări editoriale.

Deseori se constată că diversitatea este considerată o temă prea sensibilă sau prea dificilă, motiv pentru care este mai degrabă absentă din discursul mediatic. Parafrazând teoria lui Walter Lippmann din *Public Opinion*, stereotipurile se formează tocmai într-un astfel de mediu și din astfel de motive - din necunoaștere și din comoditate (*the economy of effort*). Cercetările realizate pe tema diversității în media arată că problemele importante sunt cele legate de o *reprezentare echilibrată, de verificarea informațiilor, de alegerea subiectelor și de obiectivitatea relatării*.

Principalele obiective ale Uniunii Europene cu privire la industria audio-vizuală se referă la *diversitatea culturală și la promovarea diversității media* (<http://europa.eu/> accesat 2013). La nivel internațional, se observă o atenție din ce în ce mai sporită cu privire la dezvoltarea unor strategii de management media prin care diversitatea să fie introdusă în conținutul media (prin reorganizare a echipelor redacționale, targetarea unor noi segmente de public din rândul diferitelor grupuri etnice etc).

Asociațiile profesionale de presă înțeleg că există și avantaje de natură financiară prin introducerea diversității în agenda editorială. Recentul program intitulat *Leadership in Diversity: New Models for Growing Audience, Talent and Revenues* organizat de *The American Society of News Editors* (Asociația americană a editorilor de presă), de exemplu, și-a propus să transforme definiția diversității din *experiment social* în *oportunitate financiară*, în contextul în care noile tehnologii digitale permit extinderea producției, distribuției și consumului de media (<http://asne.org/> accesat 2013). Analistii industriei presei constată că pentru societatea

americană, pe termen lung, ignorarea etnicității va avea costuri semnificative, în condițiile în care pentru orice inițiativă politică sau economică viabilă este necesară conectarea cu publicul etnic (<http://www.niemanlab.org> accessed 2013).

Metodologie

După introducerea unui cadru general cu referire la relația dintre presă și diversitatea etnică, articolul prezintă o serie de recomandări și de exemple de bune practici formulate în cadrul unor monitorizări europene recente. În final, sunt reținute opiniile a șapte experți în problematica diversității etnice din România și din străinătate, obținute în urma unor interviuri de aprofundare realizate de autor în cadrul unei cercetări mai ample pe tema *diversității în mass media*.

Conșiderații generale despre diversitatea etnică și mass-media

Rolul presei etnice este unul complex datorită segmentelor de public cărora se adresează – atât etnicilor minoritari, cât și majoritarilor: în raport cu publicul majoritar, presa etnică are ca rol principal reprezentarea comunității, iar în relația cu publicul minoritar pe care îl are ca segment principal de audiență, considerăm că principalele funcții ale presei sunt cele de informare, de educare și păstrare a culturii, tradițiilor și obiceiurilor respectivei comunități (Beuran, 2011, p. 114). Orice articol trebuie să fie o încercare neafectată de prejudecăți de a afla ceea ce s-a petrecut cu adevărat, însoțită de hotărârea de a publica adevărul, oricât de incomod ar fi acesta pentru concepțiile și credințele noastre; ca urmare, jurnaliștii nu trebuie să scrie articole care își propun susținerea unei teorii preconcepționate (Randall, 1998, p. 221). La sfârșitul anilor '80, profesorul Teun A. Van Dijk de la Universitatea din Amsterdam introducea termenul de *new(s) racism* într-un studiu despre *minoritățile etnice și mass-media* – rasismul prin știri, prin presă (Van Dijk, 1999). Concret, acesta afirma că din multe puncte de vedere noile forme de rasism sunt diferite de cele din trecut (sclavia, segregarea etnică, superioritatea albilor în raport cu alte rase etc). Minoritățile etnice nu mai sunt inferioare din punct de vedere biologic, consideră Van Dijk, dar sunt considerate diferite, iar rasismul este manifestat la nivelul discursului – prin conversațiile de zi cu zi, prin interviurile de angajare, prin filme, prin programele de TV sau alte articole de presă etc, iar asta se întâmplă în condițiile în care mass-media este considerată ca fiind principala sursă de informare pentru multe categorii sociale sau profesionale.

Abordarea diversității trebuie să aibă loc încă de la nivelul culegerii de informații, nu doar la nivelul producției materialului de presă (Napoli, 2006, 142). Autorul sugerează și o schemă de lucru (Napoli, 2006, 309-310) care cuprinde:

- *diversitatea surselor* – include diversitatea la nivelul proprietății media și a forței de muncă;
- *diversitatea conținutului* – se referă la diversitatea programelor și a personajelor prezente în media; alături de diversitatea ideilor din discursul mediatic;
- *diversitatea de expunere* – de tip *orizantal* (distribuția publicului în legătură cu programele și emisiunile disponibile) și de tip *vertical* (care se referă la diversitatea conținutului jurnalistic consumat de public).

Lucrările din domeniul științelor comunicării sintetizează principalele funcții mediatice în cadrul unui sistem democrat. Le reținem pe cele mai relevante în raport cu tema studiului de

față. *Funcția de informare* se referă la diseminarea informației și are ca rezultat principal ridicarea nivelului de informare a publicului. Presa, care poate fi consumată la prețuri relativ mici, constituie un mijloc foarte important de acces la informații și chiar de educare în cazul anumitor comunități etnice. Literatura de specialitate precizează și *funcția de educație*, iar sondajele din ultimii ani arată că instituțiile de presă sunt deseori privite și ca surse de educare, mai ales de publicul care nu are acces permanent la biblioteci, cărți, reviste etc. Reținem și *funcția de interpretare, de comentare a faptelor*, care se referă la rolul presei de a oferi explicații sau detalii suplimentare despre diferite evenimente, legi sau regulamente pe care le prezintă. Literatura de specialitate mai menționează și *funcția de compensare* care se referă la experiențele oferite de presă care soluționează într-un anumit fel nemulțumirile de ordin material sau afectiv din viața reală a individului. Presa exercită și *funcția de divertisment* – publicul are posibilitatea să se deconecteze de la problemele curente și se poate relaxa consumând anumite emisiuni de radio sau de televiziune. Alte două funcții se referă la ideea de *coeziune socială și de legătură*.

Revenind la tema diversității, parafrazând teoria lui Lippmann din *Public Opinion*, reținem că stereotipurile se formează din necunoaștere și din comoditate – *the economy of effort*. Fiecare individ vede, simte, experimentează în mod direct și personal doar o parte din realitate, dar în mod inevitabil opiniile sunt formulate în legătură cu mult mai multe lucruri sau situații (pe baza unui set de *tipologii* și de *generalități*). Lippmann arată că ni se descrie lumea înainte să avem posibilitatea să o cunoaștem noi, în mod direct și nemijlocit; prin urmare, mai întâi definim și apoi vedem, studiem și înțelegem, și nu invers. Există un confort și o siguranță în această lume pe care ne-o construim singuri, iar orice gest sau eveniment care le contrazice au rolul de a ne ataca propriul univers. Așa explică Lippmann procesul foarte încet cu care se schimbă mentalitățile (Lippmann, 2002). Într-o oarecare măsură, în lipsa unei cunoașteri aprofundate, și jurnaliștii tind să generalizeze când prezintă realitatea pe care o descriu.

Merită reținut încă un efect al presei care se regăsește deseori în cadrul comunităților etnice – este vorba despre *modelul spiralei tăcerii* (Coman, 1996, p. 172-173). Indivizii care nu își regăsesc punctele de vedere în mesajele transmise de presă vor avea tendința să se retragă din dezbateră publică, de teama că, având alte opinii decât cele generale, vor fi marginalizați.

Rolul mass mediei în construirea realității sociale și în construirea unui dialog multicultural este foarte important. Presa este cea care oferă o primă reflectare a realității pentru că este în contact direct și permanent cu evenimentele, cu instituțiile (Abrudan; Tarța, 2009, p. 160). Mass-media are un rol esențial în construirea realității la care publicul nu are acces direct și explică *teoria încadrării sau framing-ul*. Aceste cadre, *frames*, sunt utilizate atât pentru prezentarea știrilor și informațiilor de către mass-media, cât și pentru receptarea și interpretarea lor de către public (Abrudan; Tarța, 2009, p. 160). Așa cum explică literatura de specialitate, utilizarea unui anumit tip de cadre de către jurnaliști este datorat și setului de cunoștințe, de experiențe pe care aceștia le au în raport cu evenimentele descrise. Despre *teoria framing-ului*, în anumite lucrări denumită *teoria schemei*, se precizează că este un concept care poate ajuta la înțelegerea modului în care sunt procesate informațiile din comunicarea de masă. Jurnalistul trebuie să utilizeze o serie de cadre (*frames*) ce pot fi privite ca un cadru de interpretare, ca o structură care le ușurează selecția și interpretarea informațiilor. Experințe anterioare sunt depozitate și sunt folosite drept cadru, prin care sunt interpretate experiențele ulterioare

(Coman, 2003, p. 113). *Cadrarea* funcționează cu ajutorul *cunoștințelor comune* pe care le au jurnaliștii și publicul acestora. Știrile sau programele de TV care au mare audiență sunt realizate în niște formate foarte bine cunoscute care creează publicului sentimentul de încredere și de confort. Uneori, cadrarea este văzută ca rezultatul aplicării categoriilor jurnaliste: tehnici de scriere, stiluri, genuri, formate (Danciu, 2003, p. 84).

Diversitatea etnică și mass-media în contextul practicilor europene

Diversitatea etnică a Europei este o temă mereu prezentă pe agenda instituțiilor europene. În continuare, vom face referire la *Anul European al Dialogului Intercultural* (2008), un program al Uniunii Europene care a avut ca scop principal atragerea atenției cetățenilor asupra diversității ei culturale, etnice, lingvistice și religioase (Beuran, 2010). Printre domeniile abordate prin proiecte și evenimentele organizate în 2008, s-au regăsit: *cultură și media, educație, migrație, minorități sau multilingvism*. Conform politicilor europene, mass-media joacă un rol important în dezvoltarea viziunii pe care cetățenii europeni o au asupra lumii. Media poate oferi și multe oportunități de exprimare pentru cei care sunt marginalizați sau excluși de societate, se mai arată în programul UE *Anul european al dialogului intercultural* (2008).

Dintre numeroasele proiecte și studii realizate pe tema diversității etnice în Europa, reținem *Ghidul pentru diversitate în programele de televiziune* ("*Diversity Toolkit for factual programmes in public service television*") elaborat de Agenția Europeană Pentru Drepturi Fundamentale (FRA) (<http://fra.europa.eu/> accesat 2013). Programul s-a desfășurat sub coordonarea Uniunii Europene de Radiodifuziune (EBU) și i-a avut ca participanți pe profesioniștii care lucrează în cadrul televiziunilor publice. Materialul reunește elemente practice, liste de verificare a informațiilor și modele de bune practici pentru jurnaliștii care realizează reportaje despre minoritățile etnice. Conform studiului, cele mai importante probleme legate de mediatizarea minorităților par a fi cele legate de o *reprezentare echilibrată, de verificarea informațiilor, de alegerea subiectelor și de obiectivitatea relatării*. Ghidul elaborat de Agenția Europeană Pentru Drepturi Fundamentale propune și o *lista de verificare (diversity checklist)* pentru realizarea unor materiale de presă despre diversitatea etnică din care reținem:

- *înțelegerea și anticiparea impactului imaginilor, cuvintelor, sunetelor și fundalului sonor utilizate;*
- *conștientizarea propriilor stereotipuri referitoare la tema și persoanele din materialul de presă;*
- *menționarea etnicității sau evitarea acestui detaliu, în condițiile în care nu are nicio relevanță în cadrul materialului jurnalistic realizat;*
- *identificarea unei varietăți de opinii din rândul respectivei minorități etnice etc.*

Într-un alt studiu referitor la *Media și problema diversității* (*Media 4 Diversity. Taking the Pulse of Diversity in the Media*) realizat de Comisia Europeană, în 2009, au fost identificate principalele provocări ale instituțiilor de presă în raport cu diversitatea (<http://www.media4diversity.eu/> accesat în 2013). Dintre concluziile formulate le reținem pe cele mai relevante în raport cu tema studiului de față:

- *instituțiile media, de multe ori preocupate de propria lor supraviețuire pe piața comercială și tehnologică, văd în recomandările despre "promovarea" diversității și despre lupta în combaterea împotriva discriminării ca "agende-subiecte impuse";*

- *problemele legate de diversitate sunt relativ absente din agendele politice și de media – uneori este vorba de un fel de conservatorism politic local sau diversitatea este considerată un subiect "prea sensibil" și nu se dorește introducerea acestei teme în agendă, de teama de a nu pierde public (sau alegători, în context politic);*
- *există o lipsă de inițiativă privind cooperarea între instituțiile publice de radio și de televiziune din diferite regiuni europene, pentru efectuarea schimbului de experiență și de bune practice* (<http://www.media4diversity.eu/> accesat în 2013).

Pe termen lung, aducerea diversității în presa generalistă ar putea fi chiar o strategie bună de marketing, în sensul lărgirii segmentelor de public, se consideră în *Media 4 Diversity*. De asemenea, studiul citat menționează importanța pregătirii și formării continue a jurnaliștilor – întreaga echipă redacțională trebuie să fie la curent cu practicile profesionale jurnalistice cu privire la problema diversității, a discriminării etc; în egală măsură, pot fi avute în vedere politici de angajare din rândul persoanelor ce aparțin anumitor comunități etnice minoritare, se precizează în recomandările raportului.

Diversitatea media din perspectiva experților

În continuare sunt reținute o serie de răspunsuri cu privire la problematica diversității în mass-media rezultate în urma unor interviuri de aprofundare realizate cu experți în domeniu din România și din străinătate (*interviurile au fost realizate în cadrul unei cercetări mai ample, efectuate de autorul studiului de față, în perioada 2010-2012, pe tema diversității media și comunitățile de rromi din România*).

Referitor la *situația diversității în peisajul mass-media din România, stat membru al Uniunii Europene*, experții intervievați au făcut referiri la distincția dintre diversitatea în SUA și cea din Uniunea Europeană – diversitatea media din America se referă la grupurile etnice minoritare, în timp ce diversitatea în Europa înseamnă diferențe culturale, religioase, etnice, sexuale etc.

În ceea ce privește specificul diversității din România experți precum Mihaela Danga, director adjunct al Centrului de Jurnalism Independent, sau Mihai Goțiu, președinte al Asociației Presei Profesioniștilor din Cluj-Napoca (în 2012), consideră că *lucrurile stau mai bine decât înainte, dar mai este mult de perfecționat*. Mihai Goțiu crede că *marea provocare ar fi formarea unor jurnaliști competenți pe acest domeniu. Acoperirea mediatică negativă este datorată necunoașterii și incapacității de a se detașa de subiect*, este de părere Mihaela Danga.

Reynold Blion, Consiliul Europei Strasbourg, manager al programului *Media & Diversity*, consideră că *informațiile despre grupurile etnice minoritare trebuie să fie incluse ca orice alt tip de subiect în presă, nu ar trebui să fie tratate în mod special, iar aceste știri să ajungă la un public larg, generalist, nu doar la publicul minoritar*.

Csaba Ferenc Asztalos, președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, România, este de părere că *mass-media din România nu și-a implementat în propria cultură organizațională, până în acest moment, în mod conștient și la un nivel funcțional elementele ce țin de diversitate*. De asemenea, acesta este de părere că *diversitatea apare în mod indirect, ca efect al relatării asupra unor evenimente ale agendei publice curente, în mod conștient sau mai puțin conștient*. Alții consideră că situația s-a schimbat, dând ca exemplu faptul că menționarea etniei în știrile despre infracțiuni începe să dispară. A fost

făcută și observația că România are un peisaj media foarte divers de când a început procesul de aderare la UE, regulile și practicile europene regasindu-se și în presa românească.

Szasz Attila, fost membru al Consiliului Național al Audio-Vizualului, și Mircea Toma, președinte Active-Watch, Agenția de Monitorizare a Presei, se referă la faptul că *în România diversitatea există doar în zona serviciilor publice de radio și de televiziune, acolo unde există o cultură instituțională și reguli care stabilesc modul în care trebuie să se raporteze jurnalistul la fenomenul diversității. Educarea consumatorului de media, educarea jurnaliștilor și asumarea unor coduri deontologice ca parte a contractului de muncă sunt cele mai importante provocări ale diversității în România*, în opinia lui Szasz Attila, în timp ce Mircea Toma consideră că *stereotipul este cea mai mare problemă*.

Dezideriu Gergely, director executiv și președinte (al Consiliului General), European Roma Rights Centre (ERRC), atrage atenția că *libertatea de exprimare înseamnă și obligații. Limita libertății de exprimare o reprezintă atingerea demnității celuilalt, iar aici trebuie ajuns la un echilibru. E foarte greu să pui în balanță dreptul la demnitate și dreptul la libertatea de exprimare. Există în general două viziuni în Colegiul Director al Consiliului Național de Combatere a Discriminării: unii consideră că, în cazul jurnalistului, prevalează libertatea de exprimare, atâta timp cât acesta pune în discuție subiecte de interes public și chestiuni care afectează viața comunității. Alții consideră că, în ciuda faptului că se prezintă informații de interes public, demnitatea persoanei primează și orice depășire a libertății de exprimare, chiar minimală, atrage după sine constatarea discriminării*.

În legătură cu oportunitatea studierii diversității în cadrul unor programe educaționale, Csaba Ferenc Asztalos, președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, România, crede că *diversitatea este o sursă de competiție, competitivitate și performanță; marile universități (Oxford, de exemplu) sau multinaționalele (precum NIKE) alocă resurse și o importanță primordială implementării efective a valorilor ce țin de diversitate pentru că acest fapt este perceput ca o precondiție a inovației, competitivității și performanței*.

Concluzii

Studiile consultate subliniază că diversitatea etnică trebuie introdusă în agenda presei pentru crearea unei platforme pentru dialog în interiorul respectivului grup minoritar și, de asemenea, pentru stabilirea unei legături între comunitatea etnică și grupul majoritar.

Pe termen lung, diversitatea etnică constituie o oportunitate financiară și o strategie de succes pentru mass-media care, astfel, își poate spori segmentele de public și nu trebuie privită ca o constrângere. Desigur, abordarea diversității etnice poate presupune și un efort suplimentar, din partea instituției sau a jurnalistului, care ține de o documentare riguroasă, de identificarea unor surse relevante și uneori chiar de alocarea unor resurse financiare suplimentare.

Regulile și practicile europene referitoare la problematica diversității etnice în mass-media se regăsesc și în presa românească, însă mass-media din România nu și-a implementat încă propria cultură organizațională, după cum constată unii dintre experții consultați. Practicile jurnalistice se bazează pe auto-reglementare, iar asumarea unor coduri deontologice ca parte a contractului de muncă este considerată a fi o importantă provocare a diversității în România.

O posibilă cercetare viitoare ar putea analiza impactul tehnologiilor digitale asupra diversității etnice în mass-media. Cum se va raporta presa la diversitate în condițiile în care întreaga industrie media se restructurează în era digitală?

Bibliografie

Abrudan, Elena; Tarța, Anuța, *Diversitate în mass-media*, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2009

Bartlett, Sarah, *Ethnic media is more than a niche: It's worth your attention*

<http://www.niemanlab.org/2013/07/ethnic-media-is-more-than-a-niche-its-worth-your-attention/>
/ Ethnic media is more than a niche: It's worth your attention, accessed 2013

Beuran, Rareș, *Aspecte ale presei romilor din România*, în revista *Studia Universitatis Babeș-Bolyai Ephemeres*, 2011, ISSN: 1224-872x, nr 2

Beuran, Rareș, *Ethnic Media and Media Diversity*, în Crudu, Ionuț, coord., 2010, volumul *Conferinței Internaționale Transparency, Democracy and Global Governance. An European Perspective*, Timișoara, Editura Universității de Vest

Coman, Mihai, *Din culisele celei de-a patra puteri*, Editura Carro, București, 1996

Coman, Mihai, *Mass-media, mit și ritual*, Editura Polirom, Iași, 2003

Danciu, I., Maxim, *Mass-media. Comunicare & Societate*, Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2003

Diversity Toolkit for factual programmes in public service television, 2007,

<http://fra.europa.eu/en/publication/2008/diversity-toolkit-factual-programmes-public-service-television>, accesat 2013

Lippmann, Walter, *Public Opinion, Project Gutenberg*

(<http://www.manybooks.net/titles/lippmannetext04pbpnn10.html>), Illinois, 2002, accesat 2013

Media 4 Diversity. Taking the Pulse of Diversity in the Media, 2009,

http://www.media4diversity.eu/files/Media4Diversity_Publication_Web.pdf, accesat 2013

Napoli, M. Philip, edited by, *Media Diversity and Localism*, Routledge, 2006

Randall, David, *Jurnalul universal*, Traducere de Alexandru Brăduț Ulmanu, Editura Polirom, Iași, 1998

Van Dijk, Teun A., *Media, Racism and Monitoring*, In Kaarle Nordenstreng & Michael Griffin (Eds.), *International Media Monitoring*, Hampton Press, New Jersey, 1999

ELEMENTS OF FRAMING, STEREOTYPING AND ETHNIC CATEGORISATION IN THE GREEK MEDIA DISCOURSE DURING THE 1976 GREEK-TURKISH CRISIS

Oana-Camelia STROESCU, Researcher, PhD, “Romanian Diplomatic Institute”

Abstract: The present paper details the elements contributing to the development of ethnic categorisation in the Greek daily political newspapers during the Greek-Turkish crisis of the summer of 1976. After the Cyprus operations of 1974, Greece and Turkey have lived short periods of détente and expressions of mutual sympathy, followed by tension and diplomatic and/or military posturing. The two NATO allies came often on a brink of an armed conflict due to a variety of issues linked to different interpretation of international law regarding national sovereignty in certain areas of the Aegean Sea. These states should act as lighthouses of stability in the volatile region of Eastern Mediterranean and exclude any possibility of renewed hostilities in the future, including the armed confrontation.

The study analyses the position of the Greek national political dailies on the Aegean energy crisis and shows the Greek media behaviour towards the Turkish people during the 1976 crisis. What kind of nationalism is reconstructed in the Greek press discourse? Is it a kind of patriotism or do news discourse reproduce sentiments of national superiority by using framing, ethnic categorisation, stereotypes and negative images? Do they contribute to the peace process between the two countries or do they exaggerate the conflict?

Our purpose is to argue that the Greek daily political press produces and promotes ethnic categorisation through textual messages for the duration of the crisis. The front page articles of the major national Greek dailies contain textual messages that stereotype Turks by their concentration, frequency or omission. The methodology applied for this study is the qualitative analysis of the content of certain Greek national newspapers' front pages during the Aegean crisis of 1976. This paper contains original as well as previously published ideas, fragments and/or language constructions of the author.

Keywords: stereotype, Aegean crisis, press discourse, public opinion, ethnic categorisation

There is an old stereotype about the Turks, illustrating them as bogeyman: ‘Eat your food, child, or else the Turk will come and take you away’. Sayings like this one can be found in the Balkan region and date back from the Ottoman Empire. But why Greeks have this negative image of their eastern neighbours? The present study has its source of inspiration in a wider research we are currently undergoing, related to the Greek-Turkish relations in the second half of the 20th century and the stereotypes promoted by the Greek media. In this paper we aim at remonstrating that the Greek press reinforces ethnic categorisation and stereotypes during this bilateral crisis, thus cultivating a negative image of the neighbour.

The Alterity we refer to is the Turkish people as it is described by the Greek daily newspapers after the Cyprus crisis of 1974. One may observe the revival of the categorisation of the Turks in the Greek newspapers in times of bilateral tensions during the second half of the 20th century. The language has a strong impact on the collective perception of Alterity by creating simplified, negative images of the ‘other’. This perception is induced to public and perpetuates negative feelings towards the neighbours. The methodology applied for this study is the content analysis of the front page articles of major Greek political newspapers for a period of three months: one ahead of the crisis, during the crisis and one month after it.

Greece and Turkey are two neighbouring states with wide coastlines at the Aegean Sea. The bilateral dispute is related to oil exploration and exploitation rights and thus to the sovereignty over certain areas in the Aegean. After World War II, the diplomatic relations between the two states passed through a crisis almost every ten years, because of the interethnic conflict in Cyprus and the disagreement regarding the sovereign right over some areas in the Aegean Sea. After 1974, this dispute took the shape of an energy dispute and referred to the disagreement over the interpretation and application of international law.

On the one hand, Turkey's position was that the Greek islands in the Eastern Aegean were not entitled to a continental shelf region and the delimitation line of the continental shelf should pass, from North to South, through the middle of the Aegean. The Turkish Government believed that the Aegean should be shared in equal parts between the two states, in order to have equal economic and defence opportunities in the area. On the other hand, Greece's position was in favour of the delimitation of the continental shelf using the *median line* between the Greek islands in Eastern Aegean and the western shores of Turkey.

In the summer of 1976, the tension took the shape of a crisis when the Turkish research vessel 'Sismik I' was sent out in the Aegean Sea to conduct oil research in the disputed continental shelf – considered by the authorities in Athens to be Greek. Consequently, Turkey and Greece appealed to the United Nation Security Council and to the International Court of Justice at The Hague and both international bodies had urged the neighbouring states not to make use of violence in solving the Aegean Sea issues and to continue with bilateral negotiations in order to achieve a solution in the best interest of both countries. The perspectives of Greece and Turkey always differ on the distribution of the blame for the tensions in the Aegean. Leaders' references to a "just and lasting solution" rarely accommodate any understanding of what constitutes a fair outcome according to the other side.

After a brief historical background on the Greek-Turkish relations, we need to make some remarks on identity, stereotypes, framing and ethnic categorisation. The social groups that shape the identity are characterized by membership criteria and boundaries; in short, they include some people and exclude others. Although it is not necessary for these boundaries to imply tension between groups, in practice relations between groups are far more likely to be "antagonistic than complementary" (Stephan, Ybarra & Rios Morrison, 2009, p. 43). And even when a threat from an outgroup leads to nonhostile behavioural reactions (e.g. compromise, negotiation and deterrence), the emotional responses to threat are likely to be negative. Threats occur in the ongoing relations between groups and their antecedents and consequences are interactive and recursive. That is, a group's behaviour affects the perceptions and reactions of the other group. A stereotype can be defined as a person's "knowledge, beliefs and expectancies about a social group" (Hamilton & Trolier, 1986, p. 133). It is known that, once formed, stereotypes or in other words certain beliefs, are applied to all members of the group, regardless the variation they may show in many respects. So stereotyping involves the overgeneralization of attributes to group members (Hamilton, Sherman, Crump & Spencer-Rodgers, 2009, p. 179).

Framing often refers to the social construction of a social phenomenon by mass media, political leaders or other actors. It can be described as a process of selective influence over the individual's perception of the meanings attributed to words or phrases. In the context of mass media communication, a frame defines the packaging of an element of rhetoric in such a way as to encourage specific interpretations and to discourage others. Framing techniques can be

successfully used to reduce the ambiguity of topics by contextualizing the information in a way the recipient /receiver can connect to what he already knows.

Michael Bilig argued that the distinction between ‘patriotism’ (rather positively valued) and ‘nationalism’ (presumably equated with extremism) can overlap the implied distinction of ‘us versus them’. He argued that nationalism is the discourse of the ‘others’ (Bilig, 1995, p.16). Therefore, nationalistic discourse engenders emotional responses in both the speaker and the audience. The aim of this research is to show the elements that describe the discourse of the Greek press during the crises.

We acknowledge that some printed media texts are constructed to represent the other side negatively and indirectly maintain the Greek-Turkish tension by creating and promoting stereotypes about the Turks. The Greek daily political newspapers that we have selected for analysis are of national distribution: ‘Makedonia’, a non-tabloid paper published in Thessaloniki, ‘Kathimerini’, another non-tabloid newspaper, published in Athens and three tabloid newspapers, all published in Athens: ‘Eleftherotypia’, ‘Ta Nea’ and ‘Eleftheros Typos’. We have reviewed the front-pages of all published issues from July to September 1976, with an emphasis on certain analysis units as it follows: title of the text/article, object, attitude towards the object, subject, theme, place of events, length of the text, genre, author, occasion of reporting and visual presentation. As a rule, the titles are informative, real, non-metaphoric; the only exception is made by ‘Eleftheros Typos’, which often publishes sensational titles. Generally, the articles are short to medium, they tackle themes related to the Turkish vessel itinerary and the bilateral crisis and they are referring to states, state representatives, organizations and public institutions of both countries, with a negative attitude towards the object (being a state, a public / private institution or a representative of a public institution). ‘Makedonia’ and ‘Kathimerini’ are more likely to have a neutral attitude towards the events.

Stereotyping, ethnic categorisation and framing refer to the negative image of the other, either hostility or offensiveness. These publications display in their front page stories the Greek interests and criticise the other side. Turkey is perceived as a country that takes advantage of the Greek Government’s goodwill and considers the Aegean Sea a space of claims. We identify several elements of ethnic categorisation in the printed media. For example, Turkey’s responses and reasons are considered claims, a term that strips from the start the Turkish arguments of any possible legal validity. Instead, Greece’s actions are deemed legal and obviously, their purpose is to defend national interests. Both sides seem to believe that the idea to concede to the other’s demands may and will eventually lead to a vicious cycle of new threats and open the way to political concessions.

Newspapers like ‘Kathimerini’ and ‘Makedonia’ are mostly neutral or positive to bilateral dialogue, but their front pages envisages some doubts about Turkey’s will to solve the Aegean dispute. Generally, newspapers rely on terms like ‘tension’, ‘escalation’ and ‘defiance’, which are characteristic for describing Ankara’s decisions regarding the Aegean and emphasize Turkey’s determination to pursue its political objectives. On the front-page, Turkey always ‘asserts’ or ‘pretends’ (Kathimerini, July 22nd), while Greece ‘firmly answers to threats’ (Kathimerini, July 17th) and ‘fights’ for its rights. More, the lead story of July 24th headed ‘Demirel is fishing votes with the help of Hora’ (the Turkish research vessel known as ‘Sismik I’ - Kathimerini, July 24th), describes the traditional Turkish festivity that took place at the vessel’s launch almost like a strange ceremony due to lamb sacrifice. This tradition looks odd to

Orthodox Christianity and may be perceived as an unusual custom which underlines the cultural differences between the two countries and does not promote mutual understanding. In other words, newspapers do not contribute to reducing negative stereotypes which have already been historically and culturally developed, but to perpetuating them through their lead stories. Moreover, self-criticism aspects displayed in the Greek printed media are rather insignificant.

'Eleftheros Typos' is a tabloid format paper that uses sensational headlines and quantifies in numbers the extent of the national problems. It is considered that the Turks launch clear and continuous threats by sending their research vessel 'Sismik I' for oil prospection in the most sensitive area of the Aegean Sea continental shelf. Moreover, some fragments of negative declarations of Turkish high military officials demonstrate that the information is objective and comes from both sides of the Aegean, but this framing may be harmful to public opinion, as declarations are perceived by the readers as the official position of Turkey as a state and not as individual statements. This assertion leads to stereotypes, as Turkey is viewed as a country that provokes threats and is ready for conflict. Editors' ethics play a crucial role, as publishing selected fragments of speech could mislead public opinion and create negative images about other people and cultures.

We recognize that the views of the limited group of newspapers under study may not be representative of the views of the entire Greek printed media or indeed of the views of all Greek population. However, we believe that the discourse of selected newspapers is significant for identity construction. Our analysis does not generalize, but it attempts to describe the way in which ethnic categorisation, framing and stereotypes function to express feelings of nationhood.

Stereotypes have the virtue of simplicity; they follow the law of absolutes - of good and evil, of 'us' - the ingroup - against the 'other' - the outgroup. In the process of typification, ethnic identities are made simple, but history and people are too complex to be reduced to simplified terms and characteristics. Framing, ethnic categorisation/typification and stereotyping distort perception through oversimplification, but they are also dangerous breeding grounds for resentment, irrationality, animosity and ethnic conflict. Our research shows that the Greek press achieved a rhetorical construction of the identity through the strategic deployment of the difference between the Greek 'us' (responsible, peaceful) and the Turkish 'them' (deceitful, treacherous). Our observations suggest that the employment of 'archetypal metaphors' (Osborn, 1967, pp.115-126) in a message tends to produce emotional reactions of agreement or disagreement. Finally, stereotyping, framing and ethnic categorisation are phenomena which maintain bilateral rivalry and don't give the 'other' a chance to argue his position.

Greece's position is always presented as legal and compliant to international law, while Turkey's actions are seen as provocations and are considered illegal and dangerous. The language used in the media is often ethnocentric; it does not promote a suitable climate for good neighbouring. Greek printed media display this simplified image of the 'other' on the background of exaggerated conflicts. Newspapers emphasize the positive self-presentation of 'us' and the negative representation of the Turks. Media discourse should be built to overcome stereotyping and framing phenomena and create good attitudes towards other nations, whether they are historical antagonists or not. Comprehension of cultural heritage is crucial for understanding the historical background of a nation and overcoming phenomena of prejudice, nationalism, chauvinism and xenophobia.

Instead of promoting stereotypes, media must raise public awareness of the hate speech problem in relation to history and to work in favour of eliminating the outdated stereotyping phenomena from its discourse. Therefore, media professionals and educators should seek permanently to avoid any form of nationalistic discourse, propaganda and prejudice while presenting events or drawing conclusions, in order to prevent nationalistic approaches of different topics. Perhaps a more fruitful avenue of future research would be instead to compare these facts with the similar found in the Turkish printed media.

References

- Bar-Tal, D. & Teichman, Y. (2005). *Stereotypes and prejudice in conflict. Representations of Arabs in Israeli Jewish society*. New York: Cambridge University Press.
- Bilig, M. (1995). *Banal nationalism*. London: Sage.
- Hamilton, D.L., Sherman, S.J., Crump, S.A., & Spencer-Rodgers, J. (2009). The role of entitativity in stereotyping. Processes and parameters. In T. D. Nelson (Ed.), *Handbook of prejudice, stereotyping and discrimination* (pp.179-198). New York: Psychology Press.
- Hamilton, D.L. ,& Trolie, T.K. (1986). Stereotypes and stereotyping: An overview of the cognitive approach. In J.F. Dovidio & S.L. Gaertner (Eds.), *Prejudice, discrimination and racism* (pp.127-163). San Diego, CA: Academic.
- Lipowatz, Th. (1994). I dihasmeni elliniki taytotita kai to provlima toy ethnikismoy. In N. Demertzis (Ed.), *I elliniki politiki koyltoyra simera* (pp.116-140). Athens: Odysseas.
- Osborn, M. (1967). Archetypal Metaphor in Rhetoric: The Light-Dark Family. *Quarterly Journal of Speech*, 53, 115-126.
- Stephan, S.G., S.J., Ybarra, O. & Rios Morrison, K. (2009). Intergroup Threat Theory. In T. D. Nelson (Ed.), *Handbook of prejudice, stereotyping and discrimination* (pp.43-59). New York: Psychology Press.
- Newspapers: 'Makedonia', 'Eleftherotypia', 'Ta Nea', 'Kathimerini', 'Eleftheros Typos' – Library of Hellenic Parliament, Athens, Greece.

THE EDITORIAL – INTERCULTURAL INTERSTICES

Dragoș BAKO, PhD Candidate, "Lucian Blaga" University of Sibiu

Abstract: Starting from theoretical definitions of editorial we reach an area insufficiently explored, namely in the domain where are concentrated the powers of manipulation of texts. Taking into account that it is a text column that fall, in terms of complexity, on top of other articles from a publication, it happens often that such requirements cannot be fully respected. From the literary mainstream of the publications, we observe a trend of a obvious or discreet positioning. Beyond the talent writing editorials or creed principles is a phase of confrontation with the public. The editorial policy of those publications come to identify with the ideas, beliefs, submitted by authors.

Keywords: editorial, cultural, literarity, jurnal, press.

Pornind de la definițiile teoretice ale editorialului, poposind în dreptul particularităților pe care cei care s-au aplecat asupra acestui gen publicistic le-au identificat, ajungem pe un teritoriu prea puțin explorat și anume în zona în care sunt concentrate puterile de manipulare ale textelor de acest fel. Definițiile clasice recomandă editorialul drept **locomotiva** unei publicații, poziția acesteia față de o situație de interes general (sau particular, în cazul publicațiilor de specialitate). Printre cerințele care trebuie urmate pentru a scrie un text **ca la carte** se numără echidistanța față de subiectul tratat, concizia. Luând în considerare că editorialul este un text care se situează, din punct de vedere al complexității, deasupra celorlalte articole dintr-o publicație, se întâmplă de multe ori ca aceste cerințe să nu poată fi respectate întru totul. Depășind granițele teoriei și poziționându-ne strict în realitate vom putea afirma că echidistanța este o cerință ce va rămâne o condiție încarcerată între rândurile manualelor și tratatelor de specialitate. De la publicațiile generaliste la cele literare, vom observa o tendință de poziționare vădită sau discretă. Imparțialitatea și echidistanța textelor de tip editorial sunt, oricât ne-ar plăcea aspectul vertical al unor teorii de bonton, niște banale utopii. Cât de bine pot fi mimate echilibrul și imparțialitatea? Aceasta e capacitatea care face diferența **între producătorii** textelor de tip editorial.. Conform lui Charadeau discursul editorialistic conține în sine schema emiterii și receptării informației. Editorialistul propune o viziune asupra lumii așa cum o percepe, subiectiv. De cealaltă parte, cel care citește, cititorul generic, își construiește o imagine trecută prin filtrul propriei conștiințe. În viziunea lui Charadeau¹, finalitatea comunicării mediatice este de a capta cititorul. După părerea noastră, în editorial, finalitatea nu este numai de a capta, ci și de a convinge, aspect demonstrat prin analiza strategiilor și tehnicilor de construcție a editorialului scris atât de gazetari, cât și de scriitori cu vocație de gazetari. În *Tratatul argumentației* C. Perelman și L. Olbrechts-Tyteca trata argumentarea în efectele sale practice căci „întoarsă spre viitor, ea își propune să provoace o acțiune sau să o pregătească, acționând prin mijloace discursive asupra spiritului auditorului.”² De asemenea,

¹ Patrick Charadeau (1997) *Le discours de l'information médiatique. La construction du miroir social*. Paris: Nathan, p.124-156.

² „Tournée vers l'avenir, elle se propose de provoquer une action ou d'y préparer, en agissant par des moyens discursifs sur l'esprit des auditeurs” Ch. Perelman, L. Olbrechts-Tyteca, *Traité de l'argumentation. La nouvelle rhétorique*. Paris: Presses Universitaires de France(1958 : 62).

aceiași cercetători pun în valoare scopul argumentației și valoarea persuasivă a unui editorial.³ Un alt cercetător Eliséo Véron (1984) vorbește despre conceptul de contract de lectură în presa scrisă. El pleacă de la principiul că presa scrisă funcționează într-un context amalgamat care îi oferă spațiul necesar pentru introducerea în text a anumitor aspecte care țin de literaritate.

Dincolo de talent principii sau crez redactarea editorialelor este o etapă a confruntării cu cei cărora li te adresezi. Spunem o confruntare, deoarece, la final, cineva trebuie să câștige: fie editorialistul (a reușit să-l convingă pe cititor de bunele sale intenții, de posesia adevărului), fie a cititorului care nu a fost convins de ideile transmise. Așa cum Alexandru Macedon sau Napoleon s-au dovedit niște strategii geniali și editorialiștii încearcă să-și învingă **adversarul (cititorii)**, atrăgându-i de partea lor, aruncând în luptă toată puterea persuasivă. Desigur, nu trebuie să privim editorialul strict ca pe un instrument infam de persuasiune, ci încercăm doar să identificăm încercarea de a atrage publicul, de a-l face să adere la o idee, o cauză, folosind **arme** dintre cele mai sofisticate. “În conflict cu „poporul”, cu opoziții politici, dar și cu o parte a partidului din care provine, cu Rusia, cu Europa, cu unii dintre cei care i-au fost, cu bună-credință, apropiați, Traian Băsescu e în situația de a-și sabota, prin comportamentul lui, toate deciziile. E singur, dar nu în varianta eroică a reformatorului radical și neînțeleș, ci în varianta cârcotașului năvălit, imprevizibil, neloyal, ocupat toată ziua să dea cu oiștea-n gard. Inițiativa sa, chiar când sunt pozitive, nu mai ajung să fie discutate în sine, pentru că toată lumea se oprește la portretul rebarbativ pe care și l-a construit an de an, prin replici deplasate, ieșiri intempestive, capricii de moment. A vrut să fie „jucător”, nu judecător de pe margine. A reușit să fie un jucător fără judecată”, scrie Andrei Pleșu, sub titlul “O dezamăgire ireversibilă”⁴, în *Adevărul*. Una dintre aceste unelte am identificat-o ca fiind literaritatea unui editorial, părăsirea registrului gazetăresc, înlocuit, pe alocuri, de incursiuni pe teritoriul literar. Din nou, se cuvine să facem o lămuritoare precizare, pentru a nu ne face vinovați de vreo nedreaptă generalizare: persuasiunea izvorâtă din literaritatea unui text nu este neapărat o acțiune premeditată, ea putând fi și un act fortuit.

De la gazetărie la muzicalitatea convingătoare a textului

Fără a avea pretenția unei clasificări ce trebuie asimilată de un public oarecare, vom împărți editorialele în două categorii, clasificarea având ca fundament considerații stilistice: editoriale cuminiți, standardizate, din lemn și editoriale inspirate, cu nerv, pe care le vom numi muzicale. De la lemn la muzicalitate e un drum lung, care face diferența între un scriitor de editoriale și un creator de articole de fond. Dacă în cazul primei categorii observăm o abordare logică, structurată, dar fadă, lipsită de elemente artistice, de nerv capabil să declanșeze vibrații în lăuntru cititorului, la cea de-a doua categorie, a editorialelor așa numite muzicale, intervine acea literaritate căreia îi asociem o mare putere de convingere. Sub titlul *Caraghioslîc, bîzdîc, balamuc*, tot Andrei Pleșu scria, folosind ca motto cuvintele lui Ion Barbu: *Țara gemea turcită... (Ion Barbu):*, Mă declar sabotat de Guvernul României. Vreau să-mi văd de treabă. Nu le cer nimic special. Le cer doar un minimum de normalitate, care să mă ajute să-mi duc la

³ „Le but de toute argumentation [...] est de provoquer ou d'accroître l'adhésion des esprits aux thèses qu'on présente à leur assentiment : une argumentation efficace est celle qui réussit à accroître cette intensité d'adhésion de façon à déclencher chez les auditeurs L'action envisagée.” Ch. Perelman, L. Olbrechts-Tyteca, *Traité de l'argumentation. La nouvelle rhétorique*. Paris: Presses Universitaires de France (1958 :59).

⁴ Andrei Pleșu în http://adevarul.ro/news/societate/o-dezamagire-ireversibila-1_50a7b8597c42d5a66369ebc9/index.html

bun sfârșit proiectele și viața. În fond, asta e treaba guvernelor: să-i ajute pe oameni să-și vadă liniștiți de treabă, în condiții omenești. Or, de o bună bucată de vreme, mă trezesc, în fiecare dimineață, sub asediul unor simptome de derapaj tragi-comic, astfel încât, în loc să mă confrunt cu gândurile mele, mă confrunt cu năzbîtiile unei adunături de pezevenghi. Nici nu știu cu ce să încep. Deunăzi, un individ fără identitate și fără biografie își permitea să profereze: „Să-ți fie rușine, Neagu Djuvara!“ Mai alaltăieri, un fost candidat (liberal) la Președinția României, care, în 1990, părea o soluție contra comunistului Iliescu, declara că C.V. Tudor e un mare român și partidul lui – un onorabil partid de dreapta. Un ministru pe care, dacă îl întâlnești pe stradă, îl crezi, după portret, șef cu aprovizionarea la aprozarul din colț, „pune umărul la Educație“.⁵

Fără îndoială, pentru a concepe texte în care gazetăria își împarte teritoriul cu scriperea literară într-o armonioasă îmbinare e nevoie de talent. Și aici, forțând oarecum termenii, putem împărți editorialiștii între conțopiști și creatori. Primii redau situații și transmit concluzii, păreri brute, neșlefuite, digerabile de mase cu educație medie și simț artistic comun, ceilalți lansează scrieri în care ideile concise poartă veșminte rafinate, ce pot fi apreciate de un public cu o educație aleasă și un simț artistic exersat. Gabriel Tarde a pus în evidență relația strânsă între nașterea și dezvoltarea jurnalismului, pe de o parte, și emergența opiniei publice, iar Judith Lazar menționează că „în plan empiric se dovedește dificil de arătat partea de intervenție a mass-mediei raportat la alte mecanisme“.⁶ Formarea opiniei publice ține deci și de presă, care, nu numai că difuzează opinii la scară largă, dar poate, la un moment dat, să educe publicul, să inducă anumite teorii. Perceperea opiniei celuilalt, fie că este vorba despre aprobare sau o situație în opoziție se face ca urmare a influenței pe care textul jurnalistic o are asupra cititorilor. Modul în care intervine literarul în discursul de tip editorialistic poate fi văzut în sensul unui întâlniri paradoxale între literaritate și obiectivitatea jurnalistică. Această hibriditate generică este determinată de literar și influențarea sa asupra codurilor jurnalistică: „Așa e la noi. Ești dat afară de la Dinamo? Treci la Steaua. În plus, sîntem – cred – singura țară din lume în care te califici prin eșec. Urma lui C. Săftoiu la SIE e tristuță. Să-l lăsăm să se compromită puțin și la Televiziunea Națională. (În fond, tot de „informații“ e vorba.) Oricum, și-a câștigat cu asupra de măsură – și nu e singurul – promovarea. A clămpănit seară de seară contra dictaturii bășesciste, pe toate posturile unde realizatorii nu se puteau dispensa de finele lui analize și de farmecul lui personal. Iar acum are savarina în raniță, ca pe un baston de mareșal...“⁷

Un război implicit

Dacă mai devreme aduceam în discuție competiția dintre emițător și receptor, e timpul să introducem în sintetica noastră analiză înfruntarea dintre aceste texte, unele cumiști, mediocre, altele explozive, îndrăznețe, condimentate cu metafore, comparații sau alte

⁵ <http://www.contributors.ro/cultura/caraghioslic-bizdic-balamuc/>

⁶ Gabriel Tarde, *L'Opinion et la foule*. Paris : Les Presses universitaires de France, 1989 p. 84.

⁷ Andrei Pleșu, <http://www.contributors.ro/cultura/caraghioslic-bizdic-balamuc/>., Tot printr-o mișcare rapidă, mutăm ICR la Senat, ca să scăpăm de Patapievici, pe vorbe și pe ură, fără o analiză corectă a mandatelor sale. Cutare lider politic demisionează din Senat ca să ajungă pe mîna unui tribunal mai „flexibil“ și își numește la Agricultură un „coleg“, deși (sau tocmai pentru că) e în litigiu cu respectivul minister. Curții Constituționale i se restrîng drastic atribuțiile și, cînd nu hotărăște ce trebuie, e căutată la dosare. Membri ai ei care, de cel puțin doi ani, n-au fost niciodată contestați de fosta opoziție devin, brusc, incompatibili. Un fost prim-ministru se sinucide greșit, prilej pentru o amplă telenovelă națională, susținută de un jurnalism barbar. O doamnă care s-a distins prin realizarea unui excelent serial despre pușcăriile politice ale comunismului (Memorialul durerii) ne dovedește, abia acum, că, pentru dînsa, Maniu, Coposu, Gh. Brătianu, Noica, Țuțea au fost un soi de Adrian Năstase avant la lettre. Delir? Lichelism? Debilitate intelectuală? Din această dilemă nu putem ieși.”

construcții literare. De multe ori, publicațiile apelează la critici consacrați sau personalități publice care semnează articole de opinie, încadrate tot în sfera editorialului. Politica editorială a acelor publicații ajunge să se identifice cu ideile, convingerile transmise de aceste persoane. Până la urmă este tot o formă de marketing, o încercare de a vinde un produs, fie că e o simplă publicație, ori un produs media ce poartă amprenta unor politici bine conturate. Vom folosi un exemplu grăitor pentru a explica mecanismul prin care poate funcționa capacitatea persuasivă a unui talentat creator de editoriale. Să presupunem că înaintea alegerilor, în orașul nostru este anunțat un spectacol susținut de artistul x, eveniment oferit de politicianul y. Spectatorului z nu-i place politicianul y, dar ascultă cu mare plăcere piesele artistului x. Aici începe lupta din interiorul spectatorului z. Să merg la spectacolul artistului preferat, oferit de politicianul detestat sau nu? Dacă simțul estetic e mai presus de rațiunea care întreține mașinăria detestării, politicianul y a câștigat. De ce? Pentru că, luat de valul admirației pentru artist, împins de forțe empatice, spectatorului z s-ar putea să-i scadă disprețul pentru politician, ba, mai mult, să-i identifice preferințele muzicale cu ale lui. În acest fel, vocea și compoziția artistului devin un factor de manipulare, un instrument de persuasiune. Un exemplu elocvent este un fragment din editorialul *Băiatul fin* al lui Cristian Tudor Popescu: „Dacă așa se comporta Geoană în calitate de pierzător jalnic în 2009, cam ce-ar fi făcut dacă ajungea președinte? Puneam această întrebare cu câteva zile în urmă cititorilor Gândului. Acum ea chiar îmi dă fiori." Al doilea om în stat", cum se tot pomenește pe sine M. Geoană, se dovedește a fi ultimul om în stat și cea mai mare lichea politică din ultimele două decenii.

Vreme de două săptămâni a repetat cu încăpățănare că nu renunță la funcția de președinte al Senatului pentru că vrea să ferească PSD de pierderea acestei funcții și adăuga că dacă un pesedist îi poate lua locul, el se dă la o parte. Marți seară, conducerea PSD i-a făcut o ultimă propunere în acest sens: să delege prerogativele funcției vicepreședintelui Senatului, pesedistul Ioan Chelaru, el rămânând formal președinte. Geoană a refuzat, scoțându-și astfel la vedere fățărnicia grotescă: nu-l interesează decât să-și păstreze cu orice preț scaunul și vila de protocol din str. Starostescu.”⁸

La fel se întâmplă și în cazul editorialiștilor talentați, ce mânuiesc condeie tăioase, umplute de cerneala inspirației. Puterea lor de a da un caracter literar unui text aparent gazetăresc poate influența opinii, poate remodela concepții. Purtătorul unui nume consacrat, al unei activități apreciate își poate folosi notorietatea și capitalul de simpatie pentru reorientarea publicului său către diferite puncte cardinale ale politicii sau economiei.

⁸ <http://www.mediafax.ro/politic/editorial-cristian-tudor-popescu-despre-revocarea-lui-mircea-geoana-baiatul-fin-9000904>: „După excluderea cu un scor zdrobitor din PSD, și-a umplut de insulte foștii colegi ca o traseistă de centură ramasă cu buzele umflate. Părintele lui politic și nașul lui de botez ca Prostănac, Ion Iliescu, a redevenit cancerul partidului și al țării, iar pe cei care l-au susținut în campania pentru prezidențiale i-a numit "tovarăși" - a făcut asta un ins care își datorează ascensiunea publică exclusiv "tovarășilor". Mă întreb ce partid ar putea accepta un personaj care scuipă cu atâta elan în fărfa din care a mâncat. Astăzi, M. Geoana și-a dezbrăcat caracterul până dincolo de chiloți. Noul argument a fost mai simplu: nu ma puteți revoca în niciun fel! Președintele României poate fi suspendat de Parlament, eu, Geoană, nu. Când, după probabil cele mai jenante momente din istoria politică postdecembristă, Biroul Permanent l-a dat jos de pe scaun, fostul diplomat, ambasador și ministru de externe a ajuns cu injuriile până la antimaghiarisme xenofobe demne de C.V. Tudor: "Ce cadou vor cretinii aștia să facă națiunii, să ajungă Marko Bela al doilea om în stat!". "Băiatul fin" născut dintre "tovarăși", mit al politicii post' 89, a dat un cap în gura civilizației politice din România demn de Vanghelie sau Mazăre.”

Există în spațiul românesc creatori de editoriale consacrați, cu orientări consacrate sau schimbătoare, după caz. Să-i pomenim doar pe Andrei Pleșu, Cristian Tudor Popescu, Lelia Munteanu, Mircea Dinescu sau Ion Cristoiu. Lor le putem adăuga nume de scriitori precum Mircea Cărtărescu, Tudor Octavian, care au cochetat cu editorialele, vremelnice, în publicații generaliste.

Spre deosebire de gazetarii **de meserie**, cei care se revendică din lumea literară beneficiază, pe lângă harnașamentul literar și de un public fidel, care îi prețuiește, în primul rând pentru calitățile de scriitori. Așadar, un avantaj. Care, e foarte adevărat, poate deveni un dezavantaj în momentul în care deținătorul acestui capital de simpatie se pune în slujba unei cauze unanim dezavuată. Cum, însă, societatea românească e mereu în căutarea unor noi cauze la care să adere, scriitorii care-și pun talentul în mâinile unor persoane sau grupuri politice, nu riscă vreo fatală alunecare în dizgrația publicului. Indiferent dacă împărțim sau nu simpatiile politice vădite ale unor scriitori editorialiști precum Andrei Pleșu, Mircea Dinescu și chiar Cristian Tudor Popescu (ultimul rămânând totuși în tranșeele gazetăriei, chiar dacă și-a deschis și porțile lumii literare), nu putem nega, bagateliza forța scrierilor lor, puterea de a te răi și a te face, măcar pentru câteva minute, să te îndoiești de propriile convingeri. Această putere decurge din puterea cu care e construită fraza, din talentul de a transmite imagini clare, bine conturate, de a aprinde fitilul oximoroanelor. S-ar putea ca, citind un text al lui Andrei Pleșu, un personaj invocat să nu ni se mai pară atât de onest sau dezagreabil ca până atunci, cum, la fel, putem avea același tip de ezitare parcurgând texte semnate de Mircea Cărtărescu sau Cristian Tudor Popescu. Diametral opus, în fața unui text sec, a unui proces verbal al întâmplărilor, scriere cu pretenții de editorial, n-am fi tentați, nici măcar pentru o clipă, să ne reconsiderăm atitudinea față de anumite personaje, situații. Iată de ce am numit literaritatea unui editorial un instrument de manipulare sau, mai elegant spus, un instrument cu mare forță persuasivă.

Bibliografie

- Amossy, R. (2006) *L'argumentation dans le discours*. Paris: Armand Colin.
- Bieltz, P. (1991) *Logică*. București: Editura Didactică și Pedagogică.
- Boari, V., Borbely, S., Murea, R. (coord.), (2009) *Identitatea românească în context european: coordonate istorice și culturale*. Cluj-Napoca: Editura Risoprint.
- Charaudeau, P.(1997) *Le discours de l'information médiatique. La construction du miroir social*. Paris: Nathan.
- Chauradeau, P. (2005). *Le discours politique. Les masques du pouvoir*. Paris: Vuibert.
- Chilton, P. (2004) *Analysing Political Discourse*. London: Routledge.
- Cistelean, Al., Boldea, Iulian, Nistor, Eugeniu (2011) *Literature, Communication, Interculturality*, Paris: Editura Asymetria.
- Coculescu, M.-S. (2004) *Argumentarea*. Ploiești: Editura Universității din Ploiești.
- Eemeren, f. H. Van, Grootendorst, R. (1992) *Argumentation, communication, and fallacies: a pragma-dialectical perspective*. London, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

- Eemeren, F. H. van, Grootendorst, R., Henkemans, A., F., S. (2002) *Argumentation. Analysis, Evaluation, Presentation*. London, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
- Lazar (Judith). (1991) *Sociologie de la communication de masse*. Paris: Armand Colin.
- Le Bart, C. (1998) *Le discours politique*. Paris: Presses Universitaires de France, coll. Que sais-je?
- Gross, Peter. (2004) *Mass media și democrația în țările Europei de Est*. traducere de Mălina Iordan, postfață de Mihai Coman, Iași: Editura Polirom.
- Martel, G., Turbide, O. (2005) „Argumentation et performance communicationnelle. Le débat politique médiatisé” in Burger, M., Martel, G. (coord.) *Argumentation et communication dans les médias*. Québec: Éditions Nota Bene.
- Mazière, F. (2005) *L'analyse du discours*. Paris: Presses Universitaires de France, coll. Que sais-je?
- Măgureanu, A. (2008) *Structura dialogică a discursului*. București: Editura Universității din București.
- McNair, B. (2007) *Introducere în comunicarea politică*. Iași: Polirom.
- Muchelli, A. (2003) *Arta de a influența. Analiza tehnicilor de manipulare*. Iași: Polirom.
- Neamțu, M. (2010) *Zeitgeist: tipare culturale și conflicte ideologice*, București: Editura Curtea Veche.
- Negrea, E. (2010) *Pragmatica ironiei. Studiu asupra ironiei în presa românească*. București: Tritonic Publishing.
- Perelman, Ch., Olbrechts-Tyteca, L. (1985) *Traité de l'argumentation. La nouvelle rhétorique*. Paris: Presses Universitaires de France.
- Rorty, Richard. (1998) *Contingent, ironie și solidaritate*, traducere și note de Corina Sorana Ștefanov, studiu introductiv și control științific de Mircea Flonta, București: Editura All.
- Roșca, L. (2006) *Mecanisme ale propagandei în discursul de informare*. Iași: Polirom.
- Roventa-Frumușani, D. (2004) *Analiza Discursului. Ipoteze și ipostaze*. București: Editura Tritonic.
- Roventa-Frumușani, D. (2000) *Argumentarea. Modele și strategii*. București: Editura BIC ALL.
- Sarfati G.-É. (2007) *Éléments d'analyse du discours*. Paris: Armand Colin.
- Sălăvăstru, C-tin. (2003) *Teoria și practica argumentarii*. Iași: Polirom.
- Sălăvăstru, C-tin. (2009) *Discursul puterii*. București: Tritonic.
- Tarde, Gabriel (1989) *L'Opinion et la foule*. Paris : Les Presses universitaires de France.
- Tușescu, M. (1998) *L'Argumentation. Introduction à l'étude du discours*. București: Editura Universității București.
- Vasilii, E. (1990) *Introducere în teoria textului*. București: Editura Științifică.

REBUILDING REALITY THROUGH NARRATIVE JOURNALISM

Mihaela MUREȘAN, Assistant Professor, PhD, “Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca

Abstract: Narrative journalism, or literary journalism, consists of writing articles that tell non-fictional stories, without changing the facts and the time of events. Moreover, this type of journalism follows the characters through the story, while actively involving them through lines and actions. Narrative journalism authors often use literary techniques while writing the true stories; from this perspective, creative non-fiction generates new boundings between journalism and literature.

Keywords: Literary Journalism, Storytelling, Narrative Journalism, Creative Non-fiction

Creative non-fiction (also known as literary or narrative non-fiction) is a *genre of writing* that uses *literary styles and techniques* to create factually *accurate narratives*. Creative non-fiction contrasts with other non-fiction, such as technical writing or journalism, which is also rooted in accurate fact, but is not primarily written in service to its craft. As a genre, creative non-fiction is still relatively young.

According to creative non-fiction texts, the main characteristics are: *accuracy, a literary style and technique* used in building narrative texts, information transmitted as a *media product* that shapes in a way that reads like fiction, *narrative structures* of journalistic events.

Truman Capote's *In Cold Blood* is a historic example of narrative journalism in novel form. Published in 1965, the book was the first "non-fiction novel" and helped in showing journalists the possibility of using creative writing techniques while holding to the guidelines of journalism.

Capote first established the principles that would later guide his writing and waited for the perfect subject “not likely to darken and yellow with time” (Plimpton 1997:199). Eventually, Capote found it while reading the *New York Times* while reading a short story entitled *Wealthy Farmer, 3 of Family Slain*. “After reading the story it suddenly struck me that a crime, the study of one such, might provide the broad scope I needed to write the kind of book I wanted to write” he later said (Algeo 2009:102). The book tells the story of a wealthy wheat farmer, his wife and two youngest of their four children who were found bound and gagged and then shot at close range. It seems, however, that the author was not interested directly in the murders, “what Capote wanted to discover was the effect of the killings on an isolated community, its inhabitants and the family itself.” (Keeble 2006:133).

Capote concentrated the people involved in the tragedy and outside observers. He conducted interviews with various people, including the murderers and especially with Perry Smith, whom he had followed even through the execution. Capote later recalls: “I was there. I stayed with Perry to the end. He was calm and very brave. It was a terrible experience and I will never get over it.” (Keeble 2006:134).

Actually, Truman Capote is the “parent” of the narrative journalism, by getting an idea of doing a serious big work, as he confessed – it would be precisely like a novel, with a single difference: every word of it would be true from beginning to end.

Study Case

An impressive narrative text is signed by the journalist Lee Hancock and named “*Choosing Thomas*” and it tells the readers the drama of a couple of parents who welcome a baby into the world despite knowing that he will not survive. The two-part serial of the narrative journalistic story was published in *The Dallas Morning News*

(http://www.dallasnews.com/sharedcontent/dws/news/localnews/stories/083009thomas_part1.11b55ace4.html) and it had a high impact upon the readers.

Hancock uses straight chronology for the journalistic story, beginning with the ultrasound medical control experience at which parents T.K. and Deidrea Laux discover their child will have so many physical problems, such as: *a cleft palate, enlarged kidneys*, and many additional medical disorders. All those problems seemed to be a result from a genetic condition known as trisomy 13. Hancock wisely divides the piece of the article into two parts: the parents’ prenatal struggles, followed by Thomas’ short life and its legacy. The focus on Thomas’ death keeps the piece from devolving into the “gee-whiz” highlighting of medical technology that so often occurs at the expense of the story. But the power of this serial narrative owes as much or more to Hancock knowing when to get out of the way and when to make use of her detailed notes. She includes gallows humor from T.K., who makes a joking request for a camouflage casket at the funeral home, months before Thomas’ birth. And then she tells us that the cemetery official agrees to hold the plot until after the birth because Deidrea is not ready to give up. “What if there’s a miracle?” she asks. Hancock’s interest in the piece began with reporting on palliative care for newborns and adults, not statement about the parents’ choices when receiving the trisomy diagnosis. An interesting moment occurs in the piece when the Lauxes are contacted by a young couple facing a similar situation whose pastor has warned them against abortion. Hancock writes, “Deidrea spent an hour reassuring the husband that people who hadn’t been there couldn’t understand the choice they faced.”

This excerpt from *The Dallas Morning News* is an example of literary journalism or creative non-fiction.

Thorough investigation

Every single fact, scene or piece of information presented in the text is thoroughly researched and extremely well-documented as it is proven by the videos that were taken by the family, during their drama. The purpose of journalism is to accurately inform the receivers of the message, that is to say, the readers, viewers or listeners, attempting concurrently to draw attention towards the subject in question. Undoubtedly, a journalist’s duty is to present reality such as it is, without embellishing it, without inventions, lies or misinterpretations. As the author herself points out, the story is based solely on true events, not on fictitious elements or facts. The information is accurate, well researched and interesting to read.

The theme

Another characteristic of creative non-fiction, which also features in the text, regards the theme. The theme may not be peculiar or uncommon; nonetheless, the journalist’s angle of approach is the essential element which singles out and individualizes the story, endowing it with its own mark and unusualness.

This article is a narrative journalistic one and it treats, in an informative and creative manner, a very sensitive subject. Choosing a subject for a literary journalistic text is vital in this process of constructing the text. The subject chosen in this article is related to society, to family drama, to obedience in front of the destiny. This story of two parents who really want to have a baby and to raise him is true and is indeed unique, because the event is not presented just as elementary news. It is a nonfictional story, presented in a journalistic way and it individualises the event. From a news perspective, the answer to the question *What happened?* would be *Two parents found out that their unborn baby will not survive after he will be born, because he has several diseases.* The story is elaborated as a narrative journalistic text and the answer to the same question is *that a very nice couple of two wonderful people, named Deidrea and T.K. Laux, who desperately wanted to have a child, found out that their precious unborn baby, already named Thomas, is diagnosed with a very rare disease called trisomy and that their beloved unborn boy will not survive after the deliver.*

The plot/ the conflict/ the action

Among the traits of creative non-fiction distinguishable in the text and which are also particular to literature, we may count the existence of a plot or of a conflict. The plot and the action are essential. While reading a production particular to narrative journalism, one must be able to detect and follow the story line. In our case, the plot unfolds gradually. The scenes described above follow each other naturally and chronologically. The plot lies in the drama of two parents.

As we can observe, this true story has characters and it emphasizes the drama of two common parents who are about to take the most difficult decision of their life, in order to terminate the pregnancy or to continue it by keeping the baby. This experience that is shared to a very large audience fits a journalistic event that can be presented in a journalistic text. Also, it is to be told because it regards the whole society, the activity of parenting, the religious believes, the hope and the fighting and not giving up when someone's on the edge, life before child birth, facing death, expecting new life, true love and so on.

From this perspective, the news that treats the following event: *perinatal hospice offers choices and resources for parents when infant's death is imminent*, is presented as a storytelling that fits the contemporary culture. News as narrative is to be found in this journalistic text. Journalism is approached as story also because we can observe that, generally speaking, the stories of one culture are not so different from one another and many of them are pretty the same. Through narrative journalism, the stories of all people are being told, just because effective news speaks to the audience through story frames that resonate. In this sense, journalistic stories help construct the world in specific ways, by engaging the audience.

The scenes/ the setting

The text is created as a script or as a movie. The scenes are so vividly described that they practically flash before our eyes, this being a trait specific to literature. Throughout the article, one can distinguish the description of the setting and of several scenes meant to give vividness to the facts spoken of.

Description/ figures of speech/ imagery

The **style** of this article is a **segregating one**, because it constructs a grammatically simple sentence, expressing a single idea (Kane 2000:161). Generally, a segregating style consists of a series of such sentences, which are relatively short, uncomplicated, even though some of them may not be simple in the grammatical sense. This kind of style sentences is especially useful in descriptive and narrative writing. They analyze a complicated perception or action into its parts and arrange these in a significant order. So, the short and uncomplicated sentences break the scene into a series of tableaux, each rendered without a comment. The effect is to distance us from the action, yet the technique is not that of a callous observer, but of an artist willing to let the event speak for itself (Kane 2000:163). In narration, this kind of style is effective, because short sentences create variety.

Also, in the construction of sentences, Lee Hancock uses the **cumulative sentence**, which consists of an initial independent clause followed by a number of subordinate constructions which accumulated details about the characters, places, main event and message. This kind of sentences appears most often in some descriptions.

At the beginning of the article, Lee Hancock draws a general picture, then fills in the details. The second sentence is constructed in a **balanced sentence style**, because it consists of two parts roughly equivalent in both length and significance and divided by pause: *The void split a cloud of light that ebbed and flowed into the shape of a human fetus.*

Also, the style of Hancock's writing uses the **fragment** as a single word, a phrase or a dependent clause standing alone as sentence: *Hard decisions., This was a big day., You OK?, "Camouflage!" T.K. Declared.*

Concision is another feature of *Choosing Thomas*, because the text consists of well-written sentences that are clear, significant, descriptive and interesting. Clarity means that it says to the reader what the writer intended to say; interesting, that it reads well, attracting us by its economy, novelty, sound and rhythm (Kane 2000:191). Concision is brevity relative to purpose and it is not to be confused with absolute brevity.

In this narrative journalistic report we can find, like in the classical construction of a narrative text, a kind of *introduction*, a kind of *initiation*, a kind of *resignation*, *climax* and *resolution*, based on reality, on a true happening, on a story between hope and despair, a story about a soul between life and death. The story is based on interviews, observations and it is impressive through both the story and the style.

References

Algeo, Ann, M., 2009, *Truman Capote's In Cold Blood*, in Harold Blood (ed), Truman Capote, Infobase Publishing.

Kane, Thomas S., 2000, *Essential Guide to Writing*, Berkley Books, N.Y.

Keeble, Richard, Wheeler, Sharon, 2006, *The Journalistic Imagination*, Routledge, New York.

Plimpton, George, 1997, *Truman Capote*, Anchor Books, New York.

On-line articles:

The Dallas Morning News Magazine: www.dallasnews.com

WAITING FOR MANDELA'S DEATH?! JOURNALISM ETHICS AND QUALITY IN 2013

**Ștefana-Oana CIORTEA-NEAMȚIU, Assistant Professor, PhD,
University of the West, Timișoara**

Abstract: Nowadays news are expected to be released in parallel with an event. Technology makes it possible. But how are people reacting to it? The time pressure is greater than ever for reporters. To be in the right place at the right time for a newsworthy event, phenomenon, or happening is crucial for journalists in the digital era. The public isn't connected only at 7 o'clock with a daily newspaper or with the TV news at 8 o'clock. It is continuously connected with the news so the news feed needs to be continuous. To be the first reporter to send, air or post the news becomes more and more difficult. It is not only a matter of professionalism, but also of chance.

So reporters try to make it happen and try to foresee events. In 2013 media preparation for such a „foreseen” incident became ridiculous and should alarm on the eagerness to write a story. Nelson Mandela, a man who shaped the 20th century, for many an icon, a symbol, a saviour, became a victim of the reporters' eagerness to write a story. Mandela was hospitalized with a pneumonia. As officials came to his bed, reporters started writing portraits and stories very close to obituaries as if death was to occur. In September, Mandela was released from hospital. Life beat the expectances and the imagination of the reporters. But did the reporters learn their lesson to stick to the facts and not assume something is happening just for the reason to be the first ones to print the news?

Keywords: journalism ethics, journalism quality, Nelson Mandela, online media, newsworthiness

Introduction

One major rule of journalism is that viewers, listeners or readers follow the reporter who is the first to air, post or print the news. It is at the same time the chance of the channel, site or publication to have the attention of the public focused on it. Technology makes it possible today to almost instantly send the news while the events are still occurring and for the public to be in direct touch with these events. Reporters are equipped with devices like smartphones, tablets or laptops, connected through internet with both the newsroom and the public. Speed and quantity are constantly marketed as the two core values of our contemporary society. So the public can profit from this almost simultaneousness of the news. But does it only profit? I believe that there is also a trap here. Assuring quality gets more and more difficult when the speed with which news are aired or posted is the only or, at least, the most important benchmark. Can journalists master speed and quantity? Are journalists trained to do it? And even more important: Are they willing to do it?

The concept of quality is one of the most discussed in journalism. It has to do with news gathering techniques and writing skills, it has to do with truthfulness and objectivity (itself a much discussed and controversial concept), it has to do with journalism ethics.

On which of these facets of quality has the speed an impact on is what this paper is about, looking on a major subject of the year, Nelson Mandela's hospitalisation with a pneumonia, his fighting for life, his 95th birthday and final release from hospital.

Reviewing the Facts: Nelson Mandela in 2013

In order to understand what has happened with the news we are going to give a brief chronology of the events occurred in 2013 concerning one of the most important political figures of the 20th century.

Former South-African president and anti-apartheid fighter Nelson Mandela was twice admitted in hospital in March and April for a few days for different reasons, before being hospitalized on the 8th of June for a longer period in Pretoria because of pneumonia. His condition was presented as “critical”. During this period some error messages that Mandela died appeared on Twitter. Chile’s minister of culture Roberto Ampuero as well as tennis star Rafael Nadal tweeted that Mandel was dead and than apologized for this.

On the 18th of July Nelson Mandela turned 95 years old. He was still in hospital. In South Africa as well as abroad, people celebrated the “Nelson Mandela International Day”. In front of the hospital people gathered and brought flowers, in Melbourne people joined for a concert, in Paris a banner on the Eiffel-Tower greeted Mandela, in New York, the UN General Assembly hold a special session, Lisbon’s main square was renamed on this day in Mandela Square.

On the 1st of September, Mandela was discharged from the hospital and taken to his home in Johannesburg which has been set up to provide intensive care.

During the latter hospitalization period, Mandela was visited by family members as well as the South African president Jacob Zuma who made public statements on Mandela’s health condition, from “critical, but stable” to “all should pray for him”. US president Barack Obama cancelled his visit to Mandela, giving an example of dignity and respect, but, regrettably, his position wasn’t adopted by others.

Even after Mandela’s release from hospital, concern lasted. A spokesperson to former US president George W. Bush Sr. issued mistakenly a statement on the death of Nelson Mandela. Being a trustworthy source, journalists worldwide didn’t bother to doublecheck with a first hand information source, which is exactly what the standard recommendation is. They all had to apologize for the mistake.

It is not the first time that Nelson Mandela’s death was brought up by the press. It happened just a couple of years before, in 2011, when Nelson Mandela “died” on Twitter. Again, journalists jumped into conclusions and officials had to deny the “news”. As the last public appearance of Mandela was at the final game of the 2010 FIFA World Cup, rumors raised about his health condition. Given the age of the personality, journalists started preparing and jumping into conclusions. Media already prepared in 2011 for what was called “the inevitable”. This meant installing cameras and spending a lot of money for renting apartments around Mandela’s home.

AP and Reuters were the news agencies pointed at for “ghoulish behavior in clamour to be ready to report on former South African president's death”. The Guardian entitled an article in 2011: “Mandela house spied on by cameras as media prepares for his death”: South Africans reacted angrily on Twitter, but “Paul Colford, an AP spokesman, said: «They are not surveillance cameras. Along with other media, the AP has preparedness around Mr Mandela's eventual passing. The AP cameras were not switched on and would only be used in the event of a major news story involving the former president. We had similar preparedness outside the Vatican ahead of Pope John Paul II's passing.»” For the Guardian journalist it seemed clear that it was all about a “culture clash between strongly held views of decorum around death and what can appear the cold pragmatism of competitive media bracing for the inevitable”. Ferial

Haffajee, the editor of South Africa's City Press newspaper, declared for The Guardian, that "in African culture, we don't talk about someone's death, we don't plan for it and we certainly don't bring in lots of cameras" (Smith).

It is not about a cultural taboo, it is the simple rule of respect and dignity.

About Quality and Ethics in Journalism

For decades, quality has been a concept in communication sciences and media theory internationally. The concept of quality in journalism hasn't been debated in a scholarly manner in Romania after 1989. I believe this to be one major weakness of both our education system as well as the mass media itself. This is the reason why I grasp to studies on journalism quality from abroad.

The debate over quality is only a part, but it is an important part of media ethics, as Wolfgang Wunden, a specialist in media ethics points it out (Medienethik, 2003, 73). Talking about ethics is much more than the discussion about if and how deontology can assure quality, as Wolfgang Wunden shows (Medienethik, 2003, 60). On the other hand, talking about rules in a profession and quality makes it easy to measure if and how quality is assured or rules are breached.

Other researchers subordinate ethics to quality. Former German journalism professor Günther Rager added to the four criteria of journalism, namely newsworthiness, relevance, correctness (accuracy) and mediation a fifth category, namely ethics (Ethik, 2000, 76-89 passim). He underlines that not any news that is correct should be published (e.g. when it affects privacy). Even ways, there is an overlapping of ethics and quality to be considered and when talking about one of the two the other has to be also taken into consideration.

The following analysis isn't pointing only to Romanian media, but also international ones.

But first a few questions should be answered: How can quality be defined? And who is to define quality: journalists themselves, the public, the academics, the representatives of the judicial system, other media-external representatives (from politics, NGO's etc.)?

Definitions of Quality in Journalism

A definition of quality can be centered on the person (the actor, meaning the journalist), making it a result of an individual's skills (abilities) and will. "Accordingly, quality standards are part of the individual's morals or ethics", as Hans-Jürgen Bucher, professor of media studies, points it out. A definition of quality in journalism can also be centered on roles or on a system. The first approach is the one that interests me for the current study (Journalistische Qualität, 2003, 15).

According to Klaus Arnold, professor of media studies, in order "to determine the various performance criteria concerning journalism it is reasonable to develop a broad concept, which integrates the different theoretical approaches" (Qualität im Journalismus, 2008). Further Arnold states that "in a functional and system-oriented perspective, fundamental performance criteria can be based on the social function and the specific code of journalism, which emerged in an historical process of mutual observation of journalists and audiences. In a normative-democratic perspective, performance criteria can be derived from societal and human values codified in diverse regulations. However, in this regard it has to be taken into account that specific claims of the political subsystem also play an important role. Finally from an audience and action oriented viewpoint, it is important to keep in mind that journalistic communication

must be useful and applicable in the world the audience lives in” (Qualität im Journalismus, 2008).

Criteria of Quality

Some journalism rules apply to all media, because they make the essence of journalism. Double-checking is one of them. Yes, it takes some time, but on the other hand not too much time, again technology makes it possible that doublechecking only takes minutes. Are minutes already too much for the today high-speed-reporter? Other rules apply to a specific medium.

Quality in Online-Journalism

Klaus Meier, professor of journalism, identified in a study as early as 2003 a list of facets quality in online-journalism can be measured with. Firstly he talks about the relation between quality and click rates, with pros and cons. Secondly, about qualities concerning editorial action, where he lists autonomy (of the medium) and the dissociation norm (dissociation between editorial content and advertising); correctness (accuracy), originality und the quality of research, of the investigation; newsworthiness; interactivity (communication and integration) and cross-mediality. Thirdly, he analyses product-related quality features like the diversity of perspectives and the informational content; the path from intelligibility to usability; utility; suspense, sensualism and clarity and, last but not least, transparency (Qualität im Online-Journalismus, 2003, 247-262 passim).

For the purposes of this paper we found some of the quality features related to editorial action for importance, such as correctness, originality and the quality of the investigation and, of course, newsworthiness.

Former chief-editor of the Süddeutsche Zeitung Hans Jürgen Jakobs believes that publishing online grows to “a continuous publishing” (Online-Journalismus, 2011, 58). The most important difference between print and online is in his eyes the one that print is stacked in a certain space and time frame, the online not. This makes print better for analysis and investigation, the online better for breaking news and the first delivery of comments on them or interviews. Each medium has its strengths, which should be pointed out. Relevant for the present study is also the statement that “certain journalistic rules should apply irrespective of the medium” (Ibidem). Here Jakobs integrates the rule of double-checking information, the rule of an editor cross-reading the text, the rule to let aggrieved parties or accused persons tell the story on their own behalf, and the rule to respect the dignity of the people involved.

These are rules concerning skills as well ethical aspects of the profession. Both interest us in the current study.

Correctness, Originality and the Quality of the Investigation

The correctness (accuracy) of informations and the orientation towards truthfulness are the key-benchmarks of quality in journalism, Meier stipulates looking at the German “Pressekodex” and the German law (Qualität im Online-Journalismus, 2003, 252). We should underline that these are the key-benchmarks irrespective of the type of medium. The trustworthiness and seriousness of sources (Meier only names the news agencies) is one criterion, another is the quality of the investigation, translated in the old journalism rule to

double-check the facts from at least two independent sources before publishing, airing or posting the news.

Online-research can be useful and time-saving, especially for online-journalists living under continuous time-pressure. On the other hand, online-research can be tricky when not conducted rigorously and correctly. As early as in 2003, Meier saw following dangers to a qualitative online-investigation: using the same search-engines and sources all the time results in repetition of the same information and thus to less originality. Key-word is the google-ization of online-research. It means recycling of already published articles. Secondly, Meier stresses that online-sources can easily be manipulated and that “it belongs to the core-values of journalistic professionalism to double-check equivocal or doubtful online-information with information from non-online-sources”, a rule that is continuously breached, as Meier shows (Idem, 253). Thirdly, interviewing and eyewitnessing, as “criteria for original journalistic activity”, get lost in online-journalism, because there is a myth that large scales of reality are already online. The own investigation is often neglected or even abandoned (Ibidem).

This is exactly what happened with the condolences posted mistakenly by Jim McGrath, spokesman for former US president George W. Bush senior. He wrote on behalf of the former president: “Barbara and I mourn the passing of one of the greatest believers in freedom that we have had the privilege to know” (www.telegraph.co.uk)

Being considered a trustworthy source, journalists didn't trouble to double-check information and ask what would have been a first-hand information source like the family, the Nelson Mandela Foundation or the South African presidency. It was just a race to get it as soon as possible. A Romanian TV station aired the news as such, another one (Realitatea TV) posted on its website “George Bush's Mistake – He thought Nelson Mandela was dead. A Television in Romania, fooled” (www.realitatea.net). It is incorrect to say the television was fooled, it fooled itself by not applying the minimal quality standards in information gathering.

It is common use both for PR and for the media to prepare some texts in advance of an event, but, with such mistakes, these practices, otherwise seen as useful in media industries for the obvious reason of timesaving, become not only open to the public but annoying. As the “preparation for the inevitable event” got in the open it became itself the issue of several articles. And there are numerous examples during Mandela's hospitalization period from June till September 2013, in the media worldwide. And this is exactly the point where such articles get in conflict with preserving human dignity.

Moreover, journalists put an eye on how

- South Africans (e.g. Nelson Mandela's village braces for hero's funeral: “In Qunu, roads are being built for the expected mourners, but locals still avoid the taboo topic of the death of 'Madiba'.” Or: “If villagers are cautious about discussing the implications of the activity in Qunu, it is because in Xhosa custom, as in many other African cultures, it is taboo to discuss a person's death while they are still alive”. – www.theguardian.com, 28.06.2013, “South Africa is preparing for the death of Nelson Mandela”. www.faz.net),
- family members (e.g. Mandela wanted a Qunu burial: “It was reported on Wednesday that Madiba's grandson, Mandla Mandela, stormed out of a family meeting in Qunu after a disagreement over where his grandfather would be buried”. Or It has been reported that Mandla reburied the bodies of Madiba's three children in Mvezo without the family's consent. <http://www.citypress.co.za>, 28.06.2013)

- officials from South Africa (“Tension in the village has risen because Mandela has never given exact instructions for his funeral. Instead, South Africa’s government has been forced to rely on indications he made 20 years ago – including in an interview with the country’s Guardian and Mail newspaper – insisting in the most general terms on his desire for the simplest of ceremonies in Qunu”. – www.theguardian.com)
 - or other media (e.g. Nelson Mandela's village braces for hero's funeral: “On the road through the little hamlet of Qunu in South Africa’s Eastern Cape, a local television crew is filming a group of boys playing with a home-made go-kart on a hill. The journalists gather them together and ask them to raise their fists and shout for the camera "*Dalibhunga!*", the name given to Nelson Mandela on his circumcision”. www.theguardian.com)
- are preparing for Mandela’s death. This is nothing more than a sort of projection (in the sense psychology uses the term) of their own preoccupation with Mandela’s death. It starts like a surveillance of what the others do.

In several cases the articles were followed by reactions from the authorities. One example is when Theguardian.com wrote on the 28th of June about the roads in Qunu being prepared for the funeral:

“The residents of Mandela's home village, where he arrived as a young child and returned to after his 27 years in prison, understand well what these preparations mean. The roads, which construction workers began after his first serious bout of ill health, will carry mourners to Mandela's grave site”.

On the 9th of July, a South African publication on its website quoted officials denying that the roads and nearby airport were prepared for the burial, they were standard infrastructure upgrades: “His [Mandela’s] grandson Nkosi Zwelivelile Mandla and Eastern Cape Local Government and Traditional Affairs MEC Mlibo Qoboshiyane have denied that the infrastructure development was part of the government’s preparations for Mandela’s expected death and subsequent burial in the area” (Ndenze, <http://www.iol.co.za>).

But also the actions of the officials, being presented by mass-media, were disapproved by the public as for example when South African president Jacob Zuma visited Mandela in April 2013 with a team from the state television SABC and images showed a suffering, old Mandela with Jacob Zuma posing at his side. These images were totally disapproved by the public. A viewer tweeted: “They treat Mandela like an animal in the zoo,” according to the story related by Thomas Scheen for the www.faz.net (Schwerer Abschied).

Subsequently to their preoccupation with Mandela, the media also discovered stories about Mandela being treated unjustly exactly during this very difficult and painful period. An example was the one that Mandela had to wait 40 minutes in cold, for an ambulance and also that authorities have mistakenly sent Mandela a warning that his water and electricity would be cut off over unpaid bill.

Newsworthiness

Newsworthiness has a temporal as well as a social dimension, as professor Klaus Meier correctly stresses, meaning up-to-dateness as well as relevance of the communicated subject (Qualität im Online-Journalismus, 2003, 253). And he correctly points it out, up-to-dateness is linked to the periodicity of the medium (Ibidem). Relevant is a subject for a whole society or a certain target-group (Ibidem). “These two dimensions of quality enter a conflict in news

mediums, a conflict even growing when news are permanently updated in online journalism. He who acts following the rule that updating is needed every minute breaches under some circumstances the rule of always posting the most significant news. When should an important news be replaced by another one, which is newer but not necessarily more important? This is one of the questions an online newsroom should struggle with” (Ibidem, my translation).

“The old warning that newsworthiness [as up-to-dateness] were «a danger to autonomous journalism» (Haas 1999, 325-327) receives a new dimension in online-journalism: The chance to correct an article at any time could increase negligence of online-journalists, who could ignore the ground principle of news agencies «Get it first, but get it right» and thus endanger the criterion of accuracy (correctness) more than in other mediums” (Meier, *Qualität im Online-Journalismus*, 2003, 254, my translation).

The chance to update, correct or revise an online-article goes hand in hand with the need to organize the updates and with a responsibility for the archived articles, as Meier stresses (*Qualität im Online-Journalismus*, 2003, 254).

It seemed very simple for spokesman Jim Mc Grath to tweet again: “The statement sent this morning was the result of my mis-reading the header on the WaPo news flash. Stupid mistake by me. Apologies to all” (www.telegraph.co.uk). And even easier for the media that have taken the message for granted to react, throwing the burden to the spokesman.

The human dignity

The question of human dignity is the one to be discussed here from the point of ethics in journalism.

The death of Mandela will certainly be, at the time when it occurs, breaking news. It will undoubtedly focus the attention of people worldwide, because people want to remember the great person and his great acts. It is undoubtedly a great chance for a reporter who will cover the story to get attention. It is true again, that reporters are hungry for news and for attention, given the hard competition in their profession. BBC reporters were on strike in summer 2013, but stated that they will interrupt their strike if eventually Mandela would have passed away, according to Spiegel-correspondent Bartholomäs Grill (<http://www.spiegel.de>).

But, on the other hand, things have reached a point where the means used by reporters as well as the eagerness shown are not only disputable, but contrary to a very common and simple rule: “The right to swing my fist ends where the other man’s nose begins”, a quotation attached to Oliver Wendell Holmes, Jr., who served as an Associate Justice of the Supreme Court of the United States.

Constantly, media covering the events around Nelson Mandela in 2013 talked about the difference in African culture and their own, about death and funerals being taboos in Africa.

The problem isn’t the one of a breaking a taboo, it is about common sense human dignity. Here the most stupefying title found in the corpus of articles analyzed: “De ce nu moare Nelson Mandela: Sufletul lui nu este împăcat – Why doesn’t Nelson Mandela die: His soul can’t rest” where journalists from www.ziare.com revised a quotation from traditional South African leaders. Without the context and the quotation marks the words seem to be talking about an expectancy of the journalists themselves and a large public! While the South African leader were talking about the importance in their belief for Mandela to find peace amidst a war within his family about moving the burial sites of three of Mandela’s children.

The issue is neither about paparazzi following a starlet, nor for investigations typical for the watchdog-journalism or for covering preparations for a royal wedding, it is about reporters from investigations, politics or other “serious” domains eager to break the intimacy of a person in a very critical and particularly intimate moment, moreover it is about one of the most beloved political figures of the 20th century.

Conclusions

Breaking news are today better embedded in online than in other media, specialists say. Journalists are struggling for an almost simultaneousness of news with events. This is exactly the point where mistakes can occur. The rule to stick with is the old one from press agencies “Get it first, but get it right!”

Another point shown in this study is that by trying hard to cover a story that didn’t happen, media centered the attention on the preparations for the event, projecting its own interest in the event over others and regardless of touching or not human dignity. Rather than sticking to the idea that they were only doing their duty and that only for South Africans the preparations for the funeral were taboo, they should have regarded the whole story with respect to human dignity.

Quality in journalism and media ethics seem more transformed or even broken under the pressure of sending the news instantly when an event occurs.

Bibliography

- Arnold, Klaus, “Qualität im Journalismus– ein integratives Konzept”, in: “Publizistik”, December 2008, Volume 53, Issue 4, pp 488-508, <http://link.springer.com/article/10.1007%2FPL00022233>.
- Bucher, Hans-Jürgen, “Journalistische Qualität und Theorien des Journalismus”, in: Bucher, Hans-Jürgen and Altmeppen, Klaus-Dieter (ed.), *Qualität im Journalismus / Grundlagen – Dimensionen – Praxismodelle*, Westdeutscher Verlag, Wiesbaden, 2003, p. 11-34.
- Jakobs ,Hans-Jürgen, “Online-Journalismus: Zukunftspfade und Sackgassen”, in: “netzwerkrecherche-Werkstatt” ed. by netzwerk recherche e.V., no. 18, Wiesbaden, 2011. <http://www.netzwerkrecherche.de/files/nr-werkstatt-18-online-journalismus.pdf>, p. 58-60.
- Meier, Klaus, “Qualität im Online-Journalismus“, in: Bucher, Hans-Jürgen and Altmeppen, Klaus-Dieter (ed.), *Qualität im Journalismus / Grundlagen – Dimensionen – Praxismodelle*, Westdeutscher Verlag, Wiesbaden, 2003, p. 247-266.
- Rager, Günther, “Ethik - eine Dimension von Qualität?“ in: Schicha, Christian/Brosda, Carsten (ed.): *Medienethik zwischen Theorie und Praxis. Normen für die Kommunikationsgesellschaft*, LIT, Münster, 2000, p. 76-89.
- Wunden, Wolfgang, “Medienethik – normative Grundlage der journalistischen Praxis?“, in: Bucher, Hans-Jürgen and Altmeppen, Klaus-Dieter (ed.), *Qualität im Journalismus / Grundlagen – Dimensionen – Praxismodelle*, Westdeutscher Verlag, Wiesbaden, 2003, p. 55-77.

Online media sources (selection):

Alexander, Harriet, "George Bush Sr mistakenly announces Nelson Mandela's death", 01.09.2013,

<http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/nelson-mandela/10278993/George-Bush-Sr-mistakenly-announces-Nelson-Mandelas-death.html>, accessed on 28.10.2013.

Beaumont, Peter, *Nelson Mandela's village braces for hero's funeral*, 28.06.2013,

<http://www.theguardian.com/world/2013/jun/28/nelson-mandela-village-funeral>, accessed on 30.06.2013.

Grill, Bartholomäus, "Südafrika bereitet sich auf den Tod von Nelson Mandela vor / Mandela im Krankenhaus: Südafrika bangt um seinen großen Helden", 03.04.2013,

<http://www.spiegel.de/politik/ausland/suedafrika-bereitet-sich-auf-den-tod-von-nelson-mandela-vor-a-892062.html>, accessed on 03.04.2013.

Ndenze, Babalo, "Airport, road revamp «not linked to Madiba»", 09.07.2013,

<http://www.iol.co.za/news/south-africa/eastern-cape/airport-road-revamp-not-linked-to-madiba-1.1544290#Upi4fuIcXTo>, accessed on 28.10.2013.

Samoilă, Ionela, "De ce nu moare Nelson Mandela: Sufletul lui nu este împăcat", 30.06.2013,

<http://www.ziare.com/nelson-mandela/stiri-nelson-mandela/de-ce-nu-moare-nelson-mandela-sufletul-lui-nu-este-impacat-1243720>, accessed on 28.10.2013.

Scheen, Thomas, "Nelson Mandelas Geburtsort / Geier über Qunu", 28.04.2013,

<http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/afrika/nelson-mandelas-geburtsort-geier-ueber-qunu-12164547.html>, accessed on 28.04.2013.

Id., "Nelson Mandela: Schwerer Abschied", 15.06.2013, <http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/afrika/nelson-mandela-schwerer-abschied-12221951.html>, accessed on 15.06.2013.

Smith, David, "Mandela house spied on by cameras as media prepares for his death", 15.12.2011, <http://www.theguardian.com/world/2011/dec/15/mandela-house-cameras-media>, accessed on 28.10.2013.

***, "News Agencies Deny Spying on Mandela", 15.12.2011, <http://mg.co.za/article/2011-12-15-news-agencies-deny-spying-on-mandela>, accessed on 28.10.2013.

***, "Mandela wanted a Qunu burial", 28.06.2013, <http://www.citypress.co.za/news/nelson-mandela-wanted-a-qunu-burial/>, accessed on 30.06.2013.

***, "Gafa lui George Bush – a crezut că Nelson Mandela a murit / O televiziune din România, păcălită", 01.09.2013, http://www.realitatea.net/gafa-lui-george-bush-a-crezut-ca-nelson-mandela-a-murit-o-televiziune-din-romania-pacalita_1260321.html, accessed on 01.09.2013.1.

HARD NEWS, NEWS VALUE AND FAIT DIVERS IN ROMANIAN PRESS

Xenia NEGREA, Assistant Professor, PhD, University of Craiova

Abstract: Financial and economic crisis, identity crisis, the crisis of credibility, these are some tests that the press in Romania had to cross or is still crossing for the last 20 years. The first fortress affected by these crises is rating / circulation / unique visitors. In this study, we see in the fait divers (we use the French name, because there isn't a correspondent in English) a possible journalistic solution to these crises. Beyond global issues that circumscribe journalism research (tabloidisation, sensationalism), the changes go into depth of journalistic text. Using the theories of Roland Barthes and of Paul Ricoeur we intend to capture the impact of the fait divers in Romanian press. From traditional definitions, le fait divers does not meet the political domain, the economic one, nor the cultural one, but covers - even after Roland Barthes's theory – only the intensive events. Our research hypothesis is that we can talk about a press of the fait divers, about a ritual to create an event, ritual generated by this type of article, but also about a special discursive genre. We think that le fait divers reinterprets the professional standards of news value, but also rewrites the hard news contents, and le fait divers becomes a real "event" in the fullness of meaning of the term.

Keywords: news value, hard news, fait divers, credibility, identity, rating.

Ca orice altă zonă a societății românești postdecembriste, și presa a trebuit să intre pe drumul experimentărilor și al căutărilor. Desigur, drumul este departe de a se fi încheiat. Din punctul nostru vedere, aceste eforturi evolutive oferă oportunitatea de a analiza și a înțelege constituirea zonei în care se decid temele de reflecție, mentalitățile, modul de gândire al viitorului. Numim aici spațiul mediatic. Dacă în zona politicului, spre exemplu, apropierea ideologică și doctrinale mută dezbaterile în direcția recompenselor imediate, dacă în învățământ, concursul reformelor și al manualelor a mutat atenția dinspre esența actului didactic, spre forma acestuia, dacă în sănătate, atenția cade, în momentul de față, asupra sistemului și nu asupra pacientului, atenția managerială a presei este transferată dinspre informație, respectiv dinspre funcția de informare, spre audiență, respectiv spre funcția de divertisment. Presa răspunde nevoii de atragere și menținere a audienței prin ceea ce se numește: *yellow journalism*, senzaționalism, tabloidizare. Sunt destul de multe voci care trec aceste tipuri de discurs mediatic prin filtrul eticului, al moralei, al deontologiei. Într-o societate a spectacolului, presa răspunde prin *escapism* și *catharsis*.

Premisa criteriilor știricității

La nivel procedural, din punctul nostru de vedere, asistăm în momentul de față la o relectură și, implicit, la o re-interpretare a criteriilor știricității (*newsworthiness*) și, de ce nu?, la o re-evaluare și răsturnare a acestor valori (și nu asumăm nicio nuanțare etică și deontologică aici).

Tabloul cel mai limpede al acestor criterii a fost realizat de Galtung și Ruge¹. Potrivit acestora, în 1973 (dar teoria lor a fost acceptată până în prezent) informațiile care ajung în fața publicului ar trebui să preia cât mai multe dintre valorile decelate de cei doi cercetători. Astfel, frecvența

¹ John Galtung and Mari Ruge, în *The Manufacture of News. Deviance, Social Problems and the Mass Media*. Edited by Stanley Cohen and Jock Young. Constable London, 1973

diferențiază două mari categorii de evenimente: cele cu durată redusă, dar cu o semnificație lesne descifrabilă și cele care trimit la intervale de timp mai mari, atât sub raportul contituirii cât și al semnificării. Implicit, informațiile care ajung mai frecvent în fața publicului sunt cele din prima categorie. Un al doilea criteriu atinge o latură actuală și relevantă pentru tiparul mediatic contemporan, dramatismul. Fiecare eveniment are un anumit potențial mediatic, un anumit prag al dramatismului, prin care se decide continuitatea sau non-continuitatea în sumar. În al treilea rând, o informație poate fi valorificată evenimential dacă rezolvă claritatea, dacă jurnalistul poate controla multiaccentualitatea². Dacă, așa cum spunea Stephen Glover³ „rolul jurnaliștilor este să explice, să dea un pic de sens unei lumi care devine din ce în ce mai copleșitoare în fiecare clipă”, atunci un eveniment are mai multe șanse să pătrundă în sumar dacă pe teritoriul lui de semnificație se pot întâlni jurnalistul și publicului său. Dincolo de capacitatea de semnificare, de consonanță, în funcție de orizontul de așteptare al jurnalistului de mare atenție se va bucura nuanța de „inedit”. De altfel, de la manualele de jurnalism la studiile de specialitate, miza esențială a unei intervenții informaționale jurnalistice stă în trezirea unei reacții de tipul: cum spune Sarah Niblock: „vai” sau „ce zici de asta?”⁴. O informație, respectiv potențialul său de evenimentializare, este evaluată și din perspectiva continuității și a deschiderii către generarea de pagini (secvențe) compozite. În finalul listei Galtung și Ruge apar referirea la națiuni de elită, la persoane de elită și negativismul. Dacă prima din această serie finală are implicații economico-politice limpezi, ultimele două reprezintă căile line de acces ale omului către știre. Astfel, pe de o parte, una dintre axiomele jurnalismului este că știrile sunt mai degrabă despre oameni, și mai puțin despre lucruri. Mai mult, așa cum arată Sarah Niblock, „societatea pune accent pe integritatea existenței umane, ceea ce înseamnă că materialele în care apar oamenii cei mai vulnerabil sunt cele mai des întâlnite în presă”⁵. În ceea ce privește negativismul, este notoriu faptul că veștile proaste asigură știri de calitate. Ele sunt în general neprevăzute, clare, se întâmplă într-un interval scurt de timp, sunt consonante cu expectanțele generale despre starea lumii și deci pragul lor este mai coborât decât al majorității știrilor pozitive⁶.

Faptul divers. Definiții

Ipoteza noastră este că prin filtrul audienței, în presa contemporană (excludem din această discuție instituțiile publice) omul vulnerabil a obținut poziția centrală pe harta mesajului mediatic. Prioritate în sumar vor avea, așadar, oamenii aflați în dificultate, prinși în încheștarea unui dramatism de nerezolvat într-un singur act.

Construirea acestui dramatism pune în mâna jurnalistului instrumentele numite *yellow journalism*, senzaționalism, tabloidizare. La nivelul identificării informațiilor cu un astfel de potențial de evenimentializare se află, în ipoteza noastră, faptul divers. Numim aici o categorie de subiecte, nu de instrumente retorice. Atenția presei s-a mutat dinspre polul informațiilor *hard* (grupate în jurul frecvenței reduse, al pragului inferior, al codurilor de rang secund, dificil de

² Hartley, John, *Discursul știrilor*, Editura Polirom, Iași, 1999, traducere de Monica Mitarcă, Colecția Collegium, Seria Media

³ Stephen Glover (ed.), *Journalists on Journalism*, Penguin Press, London, 1999, p. xiii

⁴ În Keeble, Richard, (coord), *Presa scrisă. O introducere critică*, Editura Polirom, Iași, 2009, traducere de Oana Dan, Colecția Collegium, Seria Media, p. 104

⁵ Ibidem, p. 103

⁶ Cf. J. Hartley, op. cit., p. 88

abordat etc.) spre cel al informațiilor așa-zicând *soft*, care răspund unui orizont de așteptare al publicului mai ales prin faptul că acele informații evenimentializează mutații în *terra cognita*, respectiv în zona familiarului, a obișnuitului.

Știrile *hard* sunt definite de Ken Metzler⁷ drept acele texte sobre, îndepărtate de elementele de senzațional, care reconstruiesc evenimente foarte importante, respectiv evenimente cu profunde consecințe asupra celor mai mulți membri ai societății, în prezent și în viitor.

Stricto sensu, faptul divers este înregistrat de normă ca acel tip de informație extrasă din zona obișnuitului. Oameni obișnuiți puși în situații neobișnuite, neprevăzute și chiar bizare, iar transcrierea faptului divers se bazează pe efectele senzaționalismului, deci pe cultivarea insistentă a dramatismului.

Una dintre cele mai pertinente discuții asupra faptului divers i-o datorăm lui Roland Barthes⁸. Acesta opunea, în 1964, știrea politică faptului divers, din perspectiva duratei, respectiv a relevanței și continuității, dacă ar fi să ne raportăm la criteriile știricității. Diferențierile, potrivit structuralistului, sunt mai mult decât evidente: „nu există informație politică fără durată, căci politica este o categorie trans-temporală; tot așa, de altfel, pentru toate știrile care vin dintr-un anumit orizont, dintr-un timp anterior: ele nu pot constitui niciodată fapte diverse”⁹. De asemenea, „niciodată” nu vor fi suprapuse faptele unor notorietăți cu faptul divers, „tocmai pentru că implică o structură cu episoade”¹⁰.

În ceea ce privește definirea pozitivă a faptului divers, subscriem opiniei cercetătorului francez, potrivit căruia faptul divers implică două tipuri de relații: cauzalitatea și coincidența, întrucât „nu există fapt divers fără uimire”, iar primul dintre cele două tipuri de relații, respectiv cauzalitatea implică hazardul¹¹. Acesta, însă, din dorința de sistem, restrânge foarte mult tipul de fapte subsumabile acestei categorii reducând „inexplicabilul” (pe care noi îl citim prin uimire) doar la două categorii de fapte: minunile și crimele. Considerăm că prin restrângerea cauzalității la metafizică, hazard, la întâmplare se restrânge până la eroare câmpul de referință al evenimentelor subsumabile faptului divers. Bizarul, uimirea, care circumstanțiază faptul divers, nu exclud premeditarea, raționalul, sistemul. Cealaltă relație care definește faptul divers, din perspectiva faptului divers, este relația de coincidență. Această relație este construită fie pe repetiție (ca modalitate de generare de sens) și pe antiteză, „Figură retorică fundamentală în discursul civilizației noastre”¹². În viziunea barthesiană, faptul divers reușește acele evenimente care se adresează iraționalului și care nu au efecte de profunzime asupra destinatarului și/sau asupra realului. Aceasta spre deosebire de știrile politice (dupa formularea cercetătorului) care presupun reluare, continuitate, serializare și modifică realul. Reținem, așadar, definirea faptului divers prin tipul de efecte pe care le generează la nivelul receptorului. Acestea nu produc schimbări la nivelul înțelegerii și reprezentării (spre deosebire de informațiile politice), dar atrag și mențin atenția prin situarea implicită în zona uimitorului, a situațiilor dificil de explicat (pentru a evita sintagma inexplicabil).

⁷ *Newsgathering*, Prentice Hall, New York, 1986

⁸ Roland Barthes, *Eseuri critice*, traducere de Iolanda Vasiliu, colecția Biblioteca deschisă, Editura Cartier, Chișinău, 2006

⁹ Roland Barthes, op. cit., p. 219

¹⁰ Ibidem, p. 219

¹¹ Ibidem, pp. 222-225

¹² Barthes, op. cit. p. 226

Câteva decenii mai târziu, în 1996, sociologul Pierre Bourdieu¹³ se oprea asupra televiziunii și asupra faptului divers, reiterând situarea acestuia în zona incertă a presei, adică între informație serioasă și spectacol. Rolul, pe care sociologul îl recunoaște drept „diversiune” și pe care i-l recunoaște faptului divers vine chiar din zona vandabilității, motivate de aceleași pulsioni: „le sang et le sexe, le drame et le crime ont toujours fait vendre et le règne de l’audimat devait faire remonter à la une, à l’ouverture des journaux télévisés, ces ingrédients que le souci de respectabilité imposé par le modèle de la presse écrite sérieuse avait jusque là porté à écarter ou à reléguer”¹⁴.

Rolul faptului divers este de a uniformiza, de a detensiona, de a crea consens pentru că nu ar exista dificultăți în decodare. Faptul divers se adresează tuturor și este înțeles de toți: „Une part de l’action symbolique de la télévision, au niveau des informations par exemple, consiste à attirer l’attention sur des faits qui sont de nature à intéresser tout le monde, dont on peut dire qu’ils sont *omnibus* – c’est-à-dire pour tout le monde”¹⁵. Sociologul pierde însă nuanța vulnerabilității, a obligativității de a exista doi actanți, un agent și un pacient. Aceste poziții antitetice (observate de Barthes) nu pot genera unitate de interpretare: „Les faits *omnibus* sont des faits qui, comme on dit, ne doivent choquer personne, qui sont sans enjeu, qui ne divisent pas, qui font le consensus, qui intéressent tout le monde mais sur un mode tel qu’ils ne touchent à rien d’important”. Faptul divers, prin chiar esența sa informațională, reprezintă o confruntare (primitivă) a binelui și răului, noțiuni nu foarte lesne de explicat într-o lume a relativizării și a pluriperspectivismului. Am putea spune chiar că, bună parte a succesului de care se bucură textele de fapt divers se datorează chiar acestei confruntări în care destinatarul se implică dacă nu instinctiv, cel puțin din reflex. Spre deosebire de Roland Barthes, Pierre Bourdieu redeschide discuția taxinomică pe aceeași direcție a lipsei de consecință și nu-i găsește informației de fapt divers altă justificare decât potențialul său spectacular: „Le fait divers, c’est cette sorte de denrée élémentaire, rudimentaire, de l’information qui est très importante parce qu’elle intéresse tout le monde sans tirer à conséquence et qu’elle prend du temps, du temps qui pourrait être employé pour dire autre chose”¹⁶. Reținem de aici calitatea (rară în orice tip de piață) a faptului divers de a se adresa tuturor și de a fi înțeles de toți.

În aceeași direcție a motivării lecturii merge și Edgar Morin¹⁷. Nu oferta informațională a faptului divers interesează, ci afirmarea necunoscutului, inexplicabilului (pasiunea, moartea, credința). Și J. Fragnon definește faptul divers din perspectiva socialului, respectiv a regăsirii socialului marginal în expresii jurnalistice care-l deschid către toată lumea. Faptul divers narează „des événements sociaux, eux-mêmes à la marge de l’espace social”¹⁸, evenimente care transcriu derapaje în cursul firesc al cotidianului.

În 2012, Catherine Schnedecker și Laurence Longo¹⁹ analizează faptul divers din perspectiva constituirii lanțurilor de referință. Mergând pe aceeași direcție a excepționalității

¹³ Pierre Bourdieu, *Sur la télévision suivi de L’Emprise de journalisme*, Raisons d’agir, Liber, 1996

¹⁴ Op. cit., p. 16

¹⁵ Ibidem

¹⁶ Bourdieu, op. cit., p. 16

¹⁷ Edgar Morin, (1997, p.100) în Carlos Golembiewski, Diógenes Pandini, „Sensationalism and *Fait-divers* on the Internet”, *Brazilian Journalism Research* - Volume 5 - Number 2 – 2009, p. 142

¹⁸ Fragnon, J. (2007). „ Le fait divers dans la PQR: fenêtre ou miroir sur la violence?”, *Les Cahiers du journalisme n°17* – Été 2007, pp. 254-269, p. 254

¹⁹ Schnedecker, Catherine & Longo, Laurence, „Impact des genres sur la composition des chaînes de

care traversează la un moment dat cotidianul, familiarul, cercetătorii insistă asupra relației de reflectare pe care o cultivă faptul divers între cititor și actanți. Prin felul în care sunt identificați superficial, actanții faptului divers ating nuanța de reprezentativitate în zona destinatarului. În faptul divers accentul semnificării cade, după cum demonstrează cercetătorii, în tradiția barthesiană, pe protagoniști și pe situația dramatică în care se găsesc, și nu pe efectele asupra celorlalți.: „les fonctions d’agrégation tribale ou d’identification/projection cathartique attribuées aux FD, rappelées plus haut, sont largement servies par le lexique qui sert, pour l’essentiel, à décliner l’identité des protagonistes au moyen des noms (sexe, âge, profession), communs à tous les humains et à les resituer dans un environnement ou dans des situations relativement ordinaires, banals. Autant d’éléments qui ramènent le personnel des FD à «monsieur tout le monde» et créent une certaine proximité avec le lecteur de FD”²⁰.

Faptul divers este definit ca povestirea extraordinarului survenit în ordinar, în obișnuit și de către Fanny Mahy²¹. Această narațiune exclude racordul cu trecutul sau viitorul, dar impune exagerarea și cultivarea efectelor spectaculare în scopul de a seduce publicul. Trăsătura esențială pe care cercetătoarea o recunoaște faptului divers este nesemnificativul care trebuie să emoționeze. Emoția ar merge chiar în zona siguranței, după cum observă Franck Evrard: „la scénographie du fait divers, apparemment innocente, tient le sous-discours selon lequel la violence et le danger sont partout. Le public fragile serait dès lors entraîné à adhérer à des idéologies politiques radicales et autoritaires”²². Prin cultivarea lecturii empatică, cum observă aceeași Fanny Mahy, faptul divers răspunde cathartic pulsionilor agresive, instinctelor cititorului, care se identifică fascinat cu victimele²³.

Din acest periplu diacronic pe care l-am realizat mai sus, se pot decela o serie de invariante ale felului în care este receptat faptul divers. Un astfel de text are în centru întâmplări extraordinare în teritoriile familiare, ordinare ale societății. De aceea, aceste texte se adresează tuturor și pot fi înțelese de toți destinatarii. Persoanele implicate, prin faptul că nu au niciun fel de notorietate socio-mediatică, dar și prin felul în care le este protejată identitatea de către jurnaliști, devin simboluri, reflectări chiar ale publicului căruia îi sunt destinate aceste texte. Evenimentele extraordinare narate nu au însă nici cauzalitate externă, dar nici consecințe la nivelul societății. Rolul faptului divers este de a suscita emoții, de a seduce în scopul vandabilității.

Chiar dacă tradiția academică situează faptul divers în periferia jurnalismului, realitatea imediată îl pune cel puțin în proximitatea imediată a materialului mediatic *quality*. Chiar Roland Barthes respinge definițiile taxinomice ale faptului divers și observă că începe să fie numit „informație generală”²⁴.

Din punctul nostru de vedere, faptul divers a escaladat statutul de narațiune cu un anumit tip de conținut și a devenit chiar și o formulă stilistică prin care informațiile *hard* mai

référence: le cas des faits divers”, Congrès Mondial de Linguistique Française – CMLF 2012, SHS Web of Conferences, <http://www.shs-conferences.org>, data ultimei consultări 15 noiembrie 2013

²⁰ Schnedecker, Catherine, op. cit., p. 1965

²¹ Fanny Mahy, „Du fait divers médiatique à la critique sociale, représentations du 11 septembre dans une lueur d’espoir de Marc-Edouard Nabe”, în *Contemporary French and Francophones Studies*, Vol. 15, No. 4, September 2011, pp. 459–467

²² în Fanny Mahy, op. cit, p. 462

²³ Ibidem, p. 465

²⁴ Ibidem, p. 218

pot ajunge la destinatar. Ca simplă trambulină sau chiar cale de acces, prin tipul de unghi de abordare, prin accentele pe care le pun pe laturile informației, faptul divers a ajuns nu doar să susțină, dar și să explicitizeze mesajele din zona serioasă a evenimentialului. O știre din zona politicului, a învățământului, a sănătății, a economicului își găsește mult mai ușor destinatarul dacă drumul îi este deschis de fapte diverse.

În presa contemporană românească noțiunea de fapt divers este asimilată noțiunii de „eveniment”. Accidentele, procesele, răpirile, moravurile (bizare sau nu) au devenit principala modalitate de a atrage și menține atenția publicului, de a ritma, de a justifica, finalmente, o ediție. Eveniment semnifică tot ceea ce generează dramatism, continuitate, compoziție, respectiv semnificație accesibilă. Jurnalistul va căuta, în consecință, omul de dincolo de fapt, biograficul până atunci necunoscut și previzibil, va aborda o perspectivă explicativă prin raționamente de tipul cauză - efect - consecințe, își va situa prezentarea dinspre particular (individ) spre sistem, dinspre micro spre macro.

Problema învățământului ca fapt divers pe cel mai vizitat portal de știri din România

Ne-am întrebat asupra felului în care tipuri de subiecte *hard*, precum școala sau sănătatea sunt reflectate în presă. Am ales „școala” pentru că pare mai îndepărtată (8la nivel substanțial) de ideea de fapt divers decât subiectele din categoria „sănătate”. În ceea ce privește intervalul temporal, ne-am oprit la a doua jumătate a lunii octombrie 2013, adică la o lună de la începerea învățământului preuniversitar și două săptămâni a celui universitar. Am ales să analizăm o perioadă și nu un subiect din dorința de detașare și de obiectivitate. Altfel, posturile comerciale de știri (și implicit portalurile) au bifat în agendă de-a lungul timpului seriale care au avut în centru „școala”. Unul dintre cele mai recente este cazul profesorului de la Colegiul „Jean Monet” acuzat că a întreținut relații sexuale cu o elevă. Un altul, este cazul elevei care a alimentat precipitarea conflictului etnic din Covasna. Ambele subiecte s-au dovedit extrem de prolifiche și de ofertante pentru presă în atragerea și mai ales menținerea atenției publicului. Prin inegalitatea flagrantă de forțe, dar și prin sensibilitățile publice pe care le-au activat cele două cazuri pot fi luate ca exemplu de evenimentializare.

Ne-am oprit asupra celui mai vizitat site de știri, www.realitatea.net, care, potrivit SATI, în intervalul de referință, a fost vizitat de 3.522.418 de clienți unici.

Din subiectele care circumscriu tema *școala* apare ca un mediu profund nesigur, mai mult, un spațiu al derapajelor comportamentale monstruoase, criminale.

Aproximativ 50 de materiale (știri, relatări) informează asupra școlii (din România, dar și din străinătate). Materialele care fac trimitere la învățământul din străinătate se referă strict la Statele Unite ale Americii și prezintă exclusiv atacuri armate ale elevilor asupra colegilor lor și asupra profesorilor. Tipurile de subiecte care circumstanțiază cuvântul-cheie „școală” sunt:

1. **Spitalizare:** zece materiale narează situații de spitalizare din cauza toxiinfecției alimentare, a alcoolului, a problemelor psihice ale elevilor.
2. **Pozitive:** cele nouă titluri de materiale cu conținut pozitiv se referă la modalitatea de selecție în Timiș a olimpicilor încă din clasele primare, la gratuitate pe transport în Cluj, la diverse modalități de îmbunătățire a performanțelor școlare etc.
3. **Violență** – nouă titluri tematizează agresiuni ale elevilor asupra profesorilor, conflicte armate între elevi și arestarea acestora, incidente armate, vandalizări, agresiuni din partea părinților, presiune psihică din partea profesorilor și sancționarea acestora.

4. **Moarte:** șase materiale relatează despre sinucideri (a unui elev olimpic), infarct (al unei eleve în contextul unui conflict cu o profesoară), accidente (de circulație).
5. **Sexualitate infantilă:** patru materiale care informează asupra deznodământului cazului profesorului de la Jean Monet, dar și despre diverse ipostaze sexuale în care sunt surprinși (de cele mai multe ori de proprii colegi) diverși elevi.
6. **Faliment, dificultăți de finanțare:** două titluri care se referă la falimentarea unor școli din Brăila.
7. **Imixtiunea politicului:** cele două titluri se referă pe de o parte la conflictul de la Pungești și la presiunile reclamate de către directorul unei școli, iar un al doilea la o inițiativă legislativă prin care se urmărește crearea de spații în biserici pentru programul After School.
8. **Abuzuri din partea profesorilor:** singurul titlu care pe acest tip de subiect se referă la așteptările vestimentare pe care le manifestă unii profesori.
9. **Corupție:** cele două titluri urmăresc un flagrant de mituire.

După cum se poate observa și din acest mic tablou, în cele două săptămâni monitorizate de noi, se construiește un anumit tip de mesaj. Chiar dacă pare că numărul materialelor cu conținut pozitiv este competitiv, la nivelul conținutului, acestea ținesc tot marginalul și absența consecințelor, a modificărilor la nivel de sistem. De cealaltă parte, știrile negative (re)construiesc un mediu profund nesigur, în care moartea și violența sunt coplesitoare. Atât personajele, cât și situațiile sunt extrase cu instrumentele faptului divers din periferie, din instituții obișnuite în care destinatarul poate identifica ușor modelul școlii din proximitatea sa. Jurnaliștii au grijă să cultive situația conflictuală, să contrarieze opinia publică, dar și să ofere rezolvări în unele cazuri în consonanță cu așteptarea arhetipală ale publicului: binele învinge răul. Răufăcătorii sunt arestați, judecați, condamnați.

Temele din zona informațiilor sobre, care ar explicita altfel școala, ar putea atinge slaba finanțare a sistemului, procedurile de evaluare și selecție a elevilor și profesorilor, succesele în diferitele competiții sau chiar modele de reușită (prin materiale *soft*, turnate în tiparele portretului, interviului, reportajului). Astfel de subiecte apar în presa din România pe site-uri de știri precum www.adevarul.ro, www.digi24 etc., dar acestea nu se regăsesc în zona câștigătorilor în bătălia pentru audiență.

Concluzii

Faptul divers pare răspunsul onest la dilema „Informație sau dramă?”, pe care l-a identificat presa. Fără să falsifice mesajul prin subterfugii stilistice și de titrare, printr-o reverență în fața nesemnificativului, se poate menține în atenția publicului o temă, un aspect al vieții sociale care, pus în rama știrii *hard*, s-ar izbi de indiferența destinatarului dorind de evadare. Perifericul poate fi recuperat ca pepinieră a centralității și la nivel mediatic. Prin provocarea lecturii empatică, prin alimentarea unei situații conflictuale și încrederea în forța de expresivitate a antitezei, faptul divers poate deschide accesul către un nou mod de a concepe imediatul, respectiv dinspre particular spre general, fără compromisul senzaționalismului.

Bibliografie

Cărți

- Barthes, Roland, *Eseuri critice*, traducere de Iolanda Vasiliu, colecția Biblioteca deschisă, Editura Cartier, Chișinău, 2006
- Bourdieu, Pierre, *Sur la télévision suivi de L'Emprise de journalisme*, Raisons d'agir, Liber, 1996
- Galtung, John, Ruge, Mari, în *The Manufacture of News. Deviance, Social Problems and the Mass Media*. Edited by Stanley Cohen and Jock Young. Constable London, 1973
- Glover, Stehen (ed.), *Journalists on Journalism*, Penguin Press, London, 1999
- Hartley, John, *Discursul știrilor*, Editura Polirom, Iași, 1999, traducere de Monica Mitarcă, Colecția Collegium, Seria Media
- Keeble, Richard, (coord), *Presa scrisă. O introducere critică*, Editura Polirom, Iași, 2009, traducere de Oana Dan, Colecția Collegium, Seria Media, p. 104
- Metzler, Ken, *Newsgathering*, Prentice Hall, New York, 1986
- Vital-Durand, Brigitte, *La pratique du fait divers. Mode d'emploi pour les rubriques police, justice, infos genes*, CFPJ Editions, 2009

Periodice

- Fragnon, J. (2007). „Le fait divers dans la PQR: fenêtre ou miroir sur la violence?”, *Les Cahiers du journalisme n°17 – Été 2007*
- Golembiewski, Carlos, Pandini, Diógenes, „Sensationalism and *Fait-divers* on the Internet”, *Brazilian Journalism Research - Volume 5 - Number 2 – 2009*
- Mahy, Fanny, „Du fait divers médiatique à la critique sociale, représentations du 11 septembre dans une lueur d'espoir de Marc-Edouard Nabe”, în *Contemporary French and Francophones Studies*, Vol. 15, No. 4, September 2011

Site-uri

- www.realitatea.net, data ultimei consultări 15 noiembrie 2013
- <http://www.shs-conferences.org> pentru Schnedecker, Catherine & Longo, Laurence, „Impact des genres sur la composition des chaînes de référence: le cas des faits divers”, Congrès Mondial de Linguistique Française – CMLF 2012, SHS Web of Conferences, data ultimei consultări 15 noiembrie 2013

THE EFFECT OF PUBLIC DISCOURSE

Lia Lucia EPURE, Assistant Professor, PhD, “Vasile Goldis” Western University of Arad

Abstract: Going beyond the interests and power references, the public discourse belongs to a symbolic communication, which uses an entire range of signs, emotional reactions, and has as main purpose the immediate stimulation of the cognitive level of the receivers. This fact emphasizes the possibility of amplifying the conceptual analysis of the public discourse, transferring it into the political area, pointing out the main shape of some social figures (His Majesty King Mihai I of Romania) and political characters (The President Traian Băsescu and Victor Ponta), through which the specific performance mechanisms of this type of discourse are indicated.

Keywords: Public Discourse, Political Discourse, Noble Discourse, Cynical Discourse, Fluctuating Discourse

Introduction

Interpersonal communication finds its maximum expression through discourse. This offers authenticity and validity to the ideas which are expressed in a moment well chosen, exercised and analyzed, its results being in direct accordance both with these criteria and the entire potential, charisma and total social recognition of the speaker.

During the discourse, the “*orator*”, as Aristotle defines him in his work *Retorica*¹, represents the notion of *Ethos*, notion that refers to the image which he creates about himself when he speaks, intones, gesticulates, his credibility being shown by this form of communication.

The basic finality of a well built and conclusive discourse has in mind the achievement of some clearly shaped goals in the speaker’s conception, because the individual’s inputs, which are the receivers of the transmitted information and which react according to the quality of the information, but also of the transmitter.

Based on this idea, through a brief exemplification, there can be noticed a series of types of discourse, which by way of nature, prove how different are their initiators based on behavior, ethics and character. Throwing this idea into the actual political and economical context of our society, we can define types of political discourse, in order to relate in a maximum way to the basic problems that influence us directly.

In order to present more obviously the types of political discourse we will expose three models which are found in the expression of some political and social characters from our country. Therefore, we’ll present the type of discourse that is noble and elegant of His Majesty King Mihai I of Romania from the platform of the Parliament Palace on the 25th of October 2011, discourse that places him in antithesis with the cynical discourse of President Traian Băsescu asserted after the referendum in June 2012. Complementary to these types of discourse, we’ll also present that of the actual Prime Minister Victor Ponta, who uses a floating and

¹ Aristotel, (2004), *Retorica*, Editie bilingvă, traducere, studiu introductiv și index de Maria Cristiana Andrieș, note și comentarii de Ștefan Sebastian Maftai, București, editura IRI, p. 262

fluctuant discourse, having in mind his position regarding the social character problem: the exploitation from Roșia Montană.

Chapter 1

Public Discourse: General Concepts

Public discourse is an essential part of language and, extrapolating at the level of contemporary society, it becomes a definitive element when transmitting opinions, concepts and regarding the controlling of the entire human auditorium's general state.

In Aristotle's view a discourse comprises three elements:² the author, the discourse subject and the receiver. The discourse disposes of a series of ethical and behavior features, among which we can mention the basic ones: ethos, pathos and logos. These three features represent the persuasive techniques in a discourse. The inducement technique relates on two aspects: in the first case, there is persuasion as a method, that style based on the thoughtful analysis of that which means to be persuasive, and in the second case it refers to ways of persuasion issued by the author himself. The ways of persuasion from discourse start either from the speaker's character, either auditor's feeling or they can be found in the intrinsic value of the topic. When all these co-operate in harmony, the *orator* is faultless.

The call to ethos works as a discourse persuasive technique, the speaker adapting his display according to shape of the receivers. This fact expects a previous knowledge of these, but also a control of the actual discourse which has to be in full accordance with the ideas asserted in previous speeches. The main purpose of this way of approach is that of offering a plus of rightfulness to the speaker. The most remarkable downside that the audience can offer in these cases comes when the audience has previous knowledge of the author, which it recognizes as very important voice in the social, political, cultural, media, etc. life and with a notable presence within these parameters. The discursive ethos as a self-author image "consists in using the personal image and credibility achieved by the speaker during time in order to ensure the purpose for which the discourse was made."³ According to Dominique Maingueneau „the ethos is involved in the enunciating scene which represents and sustains the self-author image, an ethos, in the acceptance of the positive image of the speaker.”⁴

Maybe the most efficient way to use the ethos during a speech is during the political discourse, basic area on maintaining the power within a society.

Political discourses are structured around two types of themes: positive and negative. Speakers are using positive speeches when approaching daily problems which the country deals with and use negative speeches especially when they refer to contracandidates in power at that moment. Therefore, dichotomies such as: I / Us vs. Him / They can be observed in any political discourse. Political discourses usually incorporate ideological, political, economical and social messages. In these cases, the speakers structure their speeches in order to emphasize their own ideology. As a result, all the discourses are involved in achieving persuasion. One basic trump of public-political discourses is the entire range of words that imitate best the speakers

² Idem, p. 263

³ Idem, p. 274

⁴ Maingueneau, Dominique, (2004), *Discursul literar*, traducere de Nicoleta Morașan, Iași, Editura Institutul European, p. 235

messages. Thus, a call is made to a series of words that accentuate the persuasive ideological message, words based on positive or negative themes, delivered with a high frequency in order to seize the auditory's more emphatic attention.

Chapter 2

Case Study: Types of Public Discourses

In the given context, the discourse is a fundamental part of politics, being connected to it on two levels⁵: on the social-political level of the description, where political processes and structures consist of events, interactions and discourses of the political actors and on the social-cognitive level of the description, where political representations of the society represent the aura of these discourses. The political discourse in its final aim comes to provoke basic behaviour within the community, such as: admiration, consideration, respect, vote or absenteeism, repulsions or revolts, etc.

The first type of discourse analyzed in this presentation is the type of discourse called *elegant, noble, remarkable and inspiring*, which was approached so beautifully and sublime on the 25th of October 2011, when His Majesty King Mihai I of Romania, from the platform of the Parliament Palace, evokes feelings full of dignity and respect to the country's history and distinguishes ethic and moral principles, more or less respected within the hierarchy of values from the Romanian society, as well as disturbances and remedies from the basic fields that assure the correct existence of a country.

The whole richness of this discourse, given the time and place where it happened and the social and political conjunction in which it was affirmed, streamed a surprisingly effect within the entire political, public and mostly academic opinion, becoming a very representative case, model study and analysis for more profile university chairs from Romania.

The eloquence and heaviness of this display bears in mind the colossal historical experience of a unique character in the history of our country, a king who always understood the needs of this nation, highly emphasizing the elements which can offer it the demanded and well deserved authenticity and here we recall the reign of the law, constant institutions, predictability and prosperity, treasuring human rights and private property, values that can "*brighten Romania*".

On the strength of ethics and morality, the king becomes a source of authority because the state of a nation depends on its proximity to the king. Under this circumstance, such a discourse becomes an important powerful factor, an adequate symbol of grace and appreciation of a personality that defines an undoubtedly component of history. King Mihai I is the last head of state alive from World War II. His safe arrival to the parliament has contributed to the improvement of Romania's image on European level and his entire exposure was well received both by the occidental congresses and by the world's greatest non-EU powers (Russia included), because it is a real fact that in Europe still exist constitutional monarchies which care for such gestures.

After a break of more than 60 years, period that also stands for major historical transformations, the king re-enters the Parliament Palace platform and in his introduction he eulogizes the December events and the souls taken down of those days. A highly proof of

⁵ Petru, Ioan, (2002), *Modelul hexadic in politologie*, Editura Ștefan Lupașcu, Iași, p. 43

respect, consideration and deference can only arise from such a figure, a moral integrity and from a pure reason, justified by all the precepts of dignity and selflessness.

The King's speech reaches highly sensitive key elements of our society, in antithesis with the "law and institutions respect" politics besides the one that "brings prejudices to the citizen if applied in contempt of ethics", signaling the invading of social values and institutional discouragement. King Mihai is a defender and a militant of democracy. The fundamental democratic values are basic criteria for Romania to re-become an authentic democracy and to be integrated in the European Union and to respect European values. At this level also appears the ideological factor, representing the way in which our nation did not fully learn up to this point to adopt the correct principles of democracy which, unfortunately, are not fully normal with those applied in the western nations, having a start point the actual mentality which did not totally detach the communist background.

King Mihai forwards his discourse up to a motivational direction, representing a constructive message for the entire Romanian society which, altogether, induces solidarity and stability, these features being a result of good and fair governance. There is nothing allusive, ambiguous and implicit within it.

The total opposite type of speech can be found in Romania's President, Traian Băsescu, a discourse affirmed when he was declared a winner of the referendum for the President removal in July 2012, a cynical discourse which heads out to the receivers' manipulation, giving false and calumniated information regarding media trusts and prestigious TV posts which tried to afford the reality in the most honest and objective mode.

Regarding this speech, effects such as concealment, hypocrisy, distortion of reality become representative. Traian Băsescu is well aware of the manipulative effect of mass-media and, according to the social paradigm that a persistent falsehood becomes true through its consequences, the public opinion becomes, therefore, easy to influence and its credibility is clearly irritated by the concealed political speech of the President. When the limits of knowing the reality are clearly determined, the truth value of the statements is the first step towards the communicational triad analysis: reality-display-discourse. When this triad is deformed, the concept of deception appears.

The deceitfulness emphasized within the speech represents only the speaker's ideological and temperamental weight, in this case, the actual President of Romania. The truth and ethics that build the fact and claimed reality of the present world become notions that are shaped according to the interests of those who lead us. When President Traian Băsescu deforms the reality in his speech, trying to determine the people that the referendum he just won is the universal desire of most of Romania's people, he offers false information. This idea is sustained by the way in which, by receiving-order, he modifies the whole legislative configuration regarding the number of electors that have to vote so that he remains in position, this being of 50 + 1% of Romania's total population, not of the total population that has the right to vote. With this occasion, the President has made the procedure, through which he can be constitutionally removed, impossible.

Epistemologically speaking, in reality there is a large number of opinions that do not reach the truth, the real knowledge, but are also not just simple errors. All these displays become simple opinions through which people come close just proportional to the truth, in order to come together with the idea that they live at level of contingent reality, of daily

practice. In other words, at conceptual level are being elaborated the most cultivated communicational persuasive and manipulative ways. Generally speaking, trying to simplify the diversity of what's real leads, inevitable, to errors in thinking, any designs of mental displays in discourse lead to deforming the communicated information, therefore, the lie finds action in a favorable space "deception is not one with error: when error contrasts reality, the lie contrasts the truth."⁶

The President's speech is an intentional communicative step of transmitting false information by the speaker in order to deceive the receiver. The lies from the politics area achieve different forms, from false statements to intellectual operations that defy the criteria of accurate thinking, from polemic steps that have the objective to distract attention to counter-argued anticipation of possible idea reactions of the opponents. This type of lies are used in order to manipulate that what is imagined and contemplated creatively, influencing the way to see the reality, but also opinions ensemble of ideas regarding political, social, economical and media problems. After the present speech, we could make a balance regarding the politics area, elaborating a quotation that says that in politics it's not good to say the whole truth. After what Hannah Arendt stated: "honesty was not considered a political virtue, and the deceit was considered just a perfectly justified way in political transactions"⁷, the lie mechanism works in every society (democratic, monarchic, totalitarian) as a necessary element of social cohesion, being controlled by the decisive political power.

Based on the etymologic concepts of discourse, the author of this type of concealed speech has the advantage of already knowing what the audience wants to hear, the deceit becoming much more alluring for its ration than reality. It's obvious the fact that in this case, the perpetuation of own interests and their justification within the political area is directly planned.

Comparatively, in order to be credible, the political discourse has to respect certain elementary standards of common sense and to bring in dialogue plausible facts because only in this case it can become convincing. The area of what's real is too big in order to be covered by false value discretion issued by deceit.

The whole political context in which the June 2012 referendum regarding the President's suspension took place shows in a clinching way, the position of western great powers towards the events that happen in our country. In the most severe script, judging by the events that took place in this episode of the Romanian political life, the President's speech, annihilating the logic and reality, could receive a totalitarian shade.

The main fighters against these political and social events are representative of mass-media who became satirized by the President, fact that evidently took place after the victorious approach of the respective event. The detractor and ironic expressions are frequently repeated, the real intention of the political speaker being that of imposing a certain way of thinking or even its annihilation and to mask the real reality if it's not agreeable with his own advanced conceptions. The natural result of these manifests is represented by a series of thinking stereotypes and preconceptions expressed through different patterns.

⁶ Roman, Jakobson, (1963), *Essais de linguistique generale*, Les Edition de Minuit, Paris,. apud Oswald Ducrot & Todorov, (1972), *Dictionnaire encyclopedique des sciences du langage*, Les Editions du Seuil Paris, 1972, p. 427

⁷ Hannah Arendt, (1999), *Criza republicii*, Editura Humanitas, București, p. 10

The President's discourse addresses mainly that part of population which could easily become manipulated considering the limitation and pattern the thinking and political language. The population's opinion pointed in the promoted ideology is a convinced desire of the President, all these in order to consolidate the actual political position he has.

The two types of discourse emphasized and analyzed up to this point represent an obvious antinomy from all points of view: the quality of the expressed content, the personality and the historical importance of the two speakers

Alongside these, we find the fluctuating type of discourse issued also by a high and actual dignity presence of the Romanian society, Romania's Prime Minister, Victor Ponta, who reveals a floating character, based on moral compromises when talking about the factor of *power achievement*, applying to his difference attitude regarding the enormous problem of major social impact of Roșia Montana. It's obvious the way in which the *pro* Roșia Montana attitude of the actual prime minister before the 2012 parliamentary elections argues the *anti* Roșia Montana from the actual context, fact that divulges an entire series of quibbling that resort from this event.

It can also be pointed out from this speech a persuasive strategy, very effective in the political area, giving the social and political context in which the speech takes place, the speaker's authority from those moments, the quality of the offered arguments, the semantic strategies used, etc. Evidently that the actual prime minister, Victor Ponta, in order to gain admiration and assurance from the electors when he was only an eager pretender towards the position he now has, he reached the population's sensitive points, such as exploitation problem from Roșia Montana. In the actual context, this problem of major social interest with its all later implications gives birth to a series of manifests and events within the population that militates and protests for the blocking of this killing project of mind field exploitation.

From here, the fluctuating type of discourse issued by a high dignity presence can be emphasized in the most absolute way, who is not the proud sustainer against the mine project as he used to be. The personal interests seem to have priority against the general interest. It can be noticed that any form of persuasive and amateur political communication expects a certain association between communicative possibilities and their political finalities, between the semantic and empirical plan of political discursive statements. The direct approach of these statements is the prior and ulterior prime minister's attitude regarding Roșia Montana and ways he influenced the discourse regarding this event to his own benefit. But, having in mind the complexity of the persuasive and amateur political discourse, the opinions and attitudes that register through communicative strategies within the pale of people, it manifests as a series of large accepted concepts by the easily manipulated audience, giving, therefore, meaning to the events and encouraging group political interests achievement.

The background and opinions of citizens regarding parties and politicians, value judgments and attitudes which are direct manifests of political steps are mostly changed by using media ways which represent the basic weapon of influential political characters. The processing of political information becomes the processing of speech, because the majority of political actions are done by speech and communication.

The floating political discourse is a form of political utterance, through which there are identified actual political situations, and under the form of actual political recommendations are provided favorable political opportunities for the future. In order to be more legitimate and in

order to reach the point of power practicing, the initiators of this type of amateur political discourse use a series of strategies, among which polemic denials, justifications, cause rejection, etc. With help from polemic denial, the actual prime minister rejects a former content stated through a different assertion, without affirming strictly the former problem. Victor Ponta also uses the strategy based on the possibility of an *A* and a *non-B* relationship, in order to reason that a state of things did not establish the appearance of another state of things, leaning on the fact that the first state could not determine any effect for the second state or on the second possibility of a *B* without *A*, where even if *A* didn't happen, *B* would still took place.

The moral incidence of the prime minister in this case is proved by all media and political displays, affirming the idea according to which the prime minister uses non-uniform speeches when obtaining political and social personal benefits. In the conflict between political opponents, the speech has the purpose to make known the assertions of conquering the power and to communicate certain messages to the wide audience. Far away from backing up the status-quo, the discourse is a necessary political weapon in the political battle, used at all levels, from international diplomacy to rural politics.

Conclusions

Once with the assumption of discourse as an investigation element, there can be outlined a dimension of the semantic intercession of this fact that studies discourse a communicational influence perspective, which it can have at social level.

Language is a by excellence an intentional factor, but its purpose points out to another one and not itself. In this context, the discourse manifests itself as dynamic unit of statements production, as a force through which a certain performance is achieved and the capacity to produce effects and to comply with some specific concepts.

In the context of those recently presented, the effect of the three types of discourse is obvious and of mark from all points of view, in all social dimensions and at all human categories.

The monarchal and noble speech of King Mihai transcends the other two types of discourses, this one being the most displayed by the media, analyzed, elaborated and not last, used as a comparative study case within prestigious universities from our country. This fact represents the most elementary criteria through which King Mihai's personality becomes imposing, historical, and his allocutions become a reason for analysis and standard in further academic research.

The discourse of President Traian Basescu and that of Prime Minister, Victor Ponta represent speeches that cannot be enclosed faithfully in none if the social, political or academic contextual display, because the steps proposed by them are not in accordance with basic ethics principles of society, therefore, they cannot influence in any way the well continuity of the society.

References

- Aristotel, (2004), *Retorica* , Editie bilingvă, traducere, studiu introductiv și index de Maria Cristiana Andrieș, note și comentarii de Ștefan Sebastian Maftai, Bucuresti, Editura IRI.
- Hannah Arendt, (1999), *Criza republicii*, Editura Humanitas, București

Maingueneau, Dominique, (2004), *Discursul literar*, traducere de Nicoleta Morașan, Iași, Editura Institutul European.

Petru, Ioan, (2002), *Modelul hexadic in politologie*, editura Ștefan Lupașcu, Iași.

Oswald Ducrot & Todorov, (1972), *Dictionnaire encyclopedique des sciences du langage*, Les Editions du Seuil Paris.